

Mémoire de Master 2 :

Mention : Sciences du langage

Spécialité : Linguistique française et générale (LFG)

ESSAI D'ÉDITION D'UN MANUSCRIT PASTORAL QUECHUA DU XIX^e SIÈCLE :

QUINCENARIO DEPRECATORIO A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LA MERCED

(MS. QUECHUA 1, BULAC, PARIS).

Volume 1 : Édition ponctuée

Théo Désiré Marcel ROUSSEAU

Sous la direction de :

Géraldine VEYSSEYRE (Sorbonne Université, Paris IV).

César ITIER (INALCO).

Abstract :

Ce travail prétend proposer une édition complète d'un manuscrit intitulé *Quincenario deprecatorio a la Santísima Virgen María de la Merced*, daté de 1835 et réalisé par un copiste sur la base d'une œuvre originale de la fin du XVII^e siècle ou du début du XVIII^e siècle. L'auteur de ce *quincenario* quechua serait un membre de l'ordre des mercédaires, originaire de Cuzco, bilingue espagnol – quechua et qui fut formé à la traduction d'ouvrages pastoraux en *lengua general*. Le texte, conçu à des fins évangélisatrices, didactiques et dévotionnelles en l'honneur de la Vierge de la Merci, semble également viser dans ce format manuscrit un usage plus personnel, destiné à une lecture individuelle ou une pratique informelle de cette quinzaine. Cette recherche explore différentes étapes de transcription, d'édition et de traduction en mettant en lumière les problématiques orthographiques et les difficultés d'interprétation découlant de la transcription d'une langue aux particularités phonétiques distinctes du système graphique espagnol. Cette étude proposera des choix méthodologiques d'édition spécifiques à la variété de la langue et au type d'ouvrage. En outre, nous proposerons des traductions pour soulever les difficultés concernant la version d'un texte quechua calqué sur une syntaxe liturgique canonique espagnole. Enfin, ce mémoire s'attachera à prouver qu'il s'agit bien de la copie d'un ouvrage antérieur tout en examinant les pratiques scripturales de chaque époque illustrée par ce manuscrit, l'identité de l'auteur et du copiste ainsi que les débats entourant les choix de traductions lors de la composition de l'œuvre originelle. Enfin, une ultime section se consacrera à l'étude de la poétique du texte, plus limitée que certains travaux pastoraux contemporains, ainsi que la présentation du culte de la Vierge de la Merci sur le continent américain à cette période.

Este trabajo intentará editar un manuscrito titulado *Quincenario deprecatorio a la santísima Virgen María de la Merced* de 1835 y elaborado por un copista a partir de una obra original del final del siglo XVII o del principio del siglo XVIII. El autor de la obra original sería un mercedario cuzqueño cuya lengua materna fue el español y el quechua y que recibió una formación en la traducción de textos pastorales al quechua (más preciso la *lengua general*). Este quincenario, concebido con fines evangelizadores, didácticos y devocionales en honor a la patrona del orden de la Merced, parece asimismo orientado a un uso más personal, destinado a una lectura individual o una práctica informal de la quincena. Esta investigación explora las distintas etapas de transcripción, edición y traducción sobre un manuscrito pastoral en quechua de este periodo, destacando los problemas ortográficos, y las dificultades de interpretación que deriven de la transcripción de un idioma con una fonología muy distinta del sistema gráfico español. Además, se discutirán las estrategias de traducción empleadas para un texto quechua compuesto por calcos sintácticos. Por fin, este estudio se enfocará en demostrar que este *Quincenario* es una copia de una obra anterior. Se examinará las prácticas escriturales de la época, la identidad del autor original y los debates en torno a las opciones de traducción. Finalmente, una sección se dedicará al estudio de la poética y su contribución a la comprensión del culto a la Virgen de la Merced en el continente americano durante ese período.

Remerciements :

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à Monsieur C. Itier, dont j'ai eu le plaisir et l'honneur de suivre les enseignements à l'INALCO. Sans son soutien, mon projet de recherche à la *Pontificia Universidad Católica del Perú* n'aurait pu voir le jour. Il a su me guider dans l'étude de cette famille linguistique gardée bien trop secrète durant mon parcours universitaire. C'est également grâce à lui que j'ai pu mesurer l'ampleur du travail à accomplir dans ce domaine. En me partageant ce manuscrit qu'il comptait lui-même éditer, il m'a témoigné d'une confiance précieuse et j'espère, par ce mémoire, rendre hommage à sa bienveillance et à son travail. Il aura apporté à cette étude une certaine finesse et expertise avec la plus sincère des gentillesse. Un grand merci notamment pour l'aide apportée dans la traduction de ce texte qui par sa syntaxe peut se révéler parfois bien obscur et hermétique.

Je souhaiterais ensuite remercier Madame Géraldine Veysseyre qui m'a accompagné, épée à la main, face aux terribles épreuves des préparatifs administratifs. Elle a su me guider et tourner les vents en ma faveur pour que mon projet se réalise dans les meilleures conditions. Elle aura apporté à ce travail une relecture attentionnée de certains extraits dont je lui suis entièrement reconnaissant. Je conserverai précieusement le souvenir de notre analyse paléographique à la BULAC comme un rappel inspirant du chercheur que j'aspire à devenir.

Je remercie bien évidemment toutes les personnes qui m'ont accompagné durant ce périple au Pérou. Ce fut une expérience enrichissante et inoubliable. J'espère qu'elle aura nourri ce travail autant qu'elle a pu m'apporter sur le plan personnel. À cet égard, je remercie la famille Sandoval de m'avoir accueilli confortablement à Lima et mes professeurs de la PUCP qui auront chacun porté une pierre à cet édifice. Enfin, je remercie mon compagnon Kyliann Bourgeois, mes parents et mes proches qui m'ont soutenu et donné le réconfort nécessaire dans l'élaboration de ce mémoire.

Table des matières

NOTE DE L'AUTEUR :	6
INTRODUCTION :	7
1. MÉTHODE D'ÉDITION :	9
1.1. Paléographie (ou édition diplomatique) :	9
1.2. Édition (ponctué) du Quincenario :	11
1.3. Traduction du Quincenario	19
1.3.1. Grammaires et lexicographies consultées :	20
1.3.2. Méthode de traduction :	27
2. ÉDITION DU <i>QUINCENARIO DEPRECATORIO A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LA MERCED</i> :	36
2.1. Introduction à la pratique de la quinzaine :	36
2.1.1. Titre et adresse à la Vierge :	36
2.1.2. <i>Carta de esclavitud</i> à la Sainte Vierge Marie de la Merci et signe de croix : ..	38
2.1.3. Déclaration de foi :	40
2.1.4. Première prière pour préparer les prochains jours :	42
2.1.5. « Notre Père » ; « Je vous salue, Marie » ; « Gloire au Père » :	44
2.2. Prières du premier jour :	46
2.2.1. Première prière : Sauvetage des mercenaires et de la carmélite pris dans la tempête. 46	
2.2.2. Litanie à la Vierge Marie de la Merci :	50
2.2.3. Antienne à la Vierge Marie de la Merci :	56
2.2.4. Deuxième prière : Prière à Dieu :	58
2.2.5. Troisième prière : Prière à la Vierge de la Merci, libératrice des chrétiens captifs : 60	
2.2.6. <i>Preces</i> à la Vierge Marie de la Merci.	62
2.3. Prière du deuxième jour : Mythe de la fondation de Lima	74
2.4. Prière du troisième jour : Miracle du condamné au buché de Rome	76
2.5. Prière du quatrième jour : Révélation au non-baptisé de Portobelo	78
2.6. Prière du cinquième jour : Miracle de l'homme aux trois balles.	80
2.7. Prière du sixième jour : Défense de l'honneur de la jeune pucelle	84
2.8. Prière du septième jour : Confession du valençais poignardé.	88
2.9. Prière du huitième jour : Pardon des chrétiens de Barcelone.	92
2.10. Prière du neuvième jour : Libération des chrétiens prisonniers des Maures.	94
2.11. Prière du dixième jour : Révélation à Saint Raymond Nonnat.	96
2.12. Prière du onzième jour : Libération de Saint Pierre Armengol.	98

ÉDITION DU *QUINCENARIO A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LA MERCED*

2.13. Prière du douzième jour : Révélation au couvent de Saint Pierre de Nolasque.	100
2.14. Prière du treizième jour : Révélation à Thérèse d'Avila (Thérèse de Jésus).....	102
2.15. Prière du quatorzième jour : Sauvetage du Père Urraca.	104
2.16. Quinzième jour :.....	106
2.16.1. Première prière : Révélation à Saint Raymond Nonnat (<i>bis</i>).	106
2.16.2. Seconde prière : "Écoute-les tous, intercède pour eux ».....	110
2.16.3. Tota Pulchra	114
2.16.4. Conclusion de l'ouvrage :	116
3. DATATION SUR PARAMÈTRES EXTERNES :.....	118
3.1. Paramètres historiques :.....	118
3.2. Histoire de la littérature quechua :.....	119
3.3. Toponymie et anthroponymie dans le <i>Quincenario</i> :.....	124
3.4. Paramètres codicologiques :.....	126
3.5. Conclusion de la datation sur paramètres externes :.....	128
4. DATATION SUR PARAMÈTRES INTERNES :.....	129
4.1. (Pre)histoire de la famille quechua :.....	129
4.2. Quechua central, cuzquézien antique ou cuzquézien moderne ?	134
4.3. Définition du type de variété cuzquézienne sur les critères de C. Itier (2013).....	136
4.3.1. Sonorisation transnasale :.....	136
4.3.2. Le système des sibilantes :	139
4.3.3. La fricative glottale /h/ initiale.....	141
4.3.4. Simplification morphologique :.....	144
4.3.5. Simplification et régularisation du paradigme accentuel :	151
4.4. Précision de la variété utilisée au sein de la branche méridionale :.....	154
4.4.1. Analyse lexicale :.....	154
4.4.2. Analyse morphologique :.....	160
4.4.3. Analyse phonétique :.....	164
4.4.4. Analyse graphématique :.....	172
4.4.5. Analyse paléographique :.....	178
4.5. Datation de l'espagnol du <i>Quincenario</i> et des codes d'écritures d'un scribe hispanique dans la totalité du manuscrit :	180
4.5.1. Analyse graphématique :.....	180
4.5.2. Analyse des signes diacritiques (accentuation et ponctuation) :	184
4.5.3. Analyse phonétique :.....	193
4.5.4. Conclusion de la datation interne :	198
5. PORTRAIT DE L'AUTEUR, PRATIQUES LITTÉRAIRES ET INTERTEXTUALITÉ :.....	199
5.1. Portrait de l'auteur, du copiste et de la visée de l'ouvrage :.....	199

5.2. Manuel Cayetano Medina et Antonio de Vidaurre :	205
5.3. Intertextualité, poétique et culte de Marie dans les Andes :.....	212
CONCLUSION :	223
ANNEXE :	227
<i>Annexe 3</i> : Notice codicologique du ms.quechua 1 (BULAC) :.....	227
Signalement du manuscrit :	227
Description matérielle :.....	228
Scription :	230
Structuration :.....	230
Contenu :	230
Histoire :.....	232
<i>Annexe 2</i> : Fiche de lecture de <i>Parlons Quechua : la langue de Cuzco (Itier, 1997)</i>	233
<i>Annexe 3</i> : Glossaire des termes pastoraux quechuas fréquemment utilisés dans ce texte.	234
BIBLIOGRAPHIE :	242

Note de l'auteur :

Cette étude se base sur la transcription paléographique effectuée par l'auteur et jointe à ce travail. À cet égard, toutes les citations seront issues de l'édition diplomatique et non ponctuée sauf cas contraire, notamment dans les sections sur la traduction par exemple. Nous souhaitons cependant plonger le lecteur dans l'état de langue de ce manuscrit pour qu'il puisse s'inspirer de la complexité du travail effectué par le traducteur mercédaire, mais aussi pour qu'il mesure l'importance d'un ouvrage si modeste pour la linguistique et la littérature quechua. Cette paléographie sera citée simplement en indiquant le numéro de la page entre parenthèses. Les autres ouvrages cités présenteront ensuite le nom de l'auteur (sauf s'il est mentionné dans le contexte), la date de publication et si possible, le numéro de page. Pour les lecteurs dont le domaine de recherche ne concerne pas les études ibériques et latino-américaines et dont la pratique de l'espagnol ou du quechua n'est pas requise, nous incluons au mieux en note de bas de page des traductions personnelles pour rendre ce travail accessible à tous. Elles n'apparaîtront que lorsqu'elles seront nécessaires à la compréhension du propos tenu.

Introduction :

En 2018, l'anthropologue et historien spécialiste de la famille quechua A. Durston proposait un corpus regroupant la totalité des sources documentaires quechuas de l'époque coloniale pour en tirer une étude exhaustive du degré d'alphabétisation des indigènes quechuaphones durant ces siècles. Ce corpus se compose majoritairement de textes juridiques (lettres et pétitions) et regroupe un nombre minime de seulement douze textes, répartis entre la fin du XVI^e et le XVII^e siècle. En comparaison, le corpus de littérature maya atteste plus de deux mille textes documentaires. L'auteur explique cela par plusieurs facteurs. L'empire inca est une société sans système graphique dans laquelle la comptabilité et l'administration s'effectuent au moyen du *qipu*, ensemble de cordelettes sur lesquelles sont nouées des nœuds permettant de désigner une quantité d'un certain type de ressource (bétail, production agricole, etc.). Cette pratique est encouragée durant les premiers siècles d'invasion et de colonisation, ce qui n'a pas forcément permis une transition au système graphique espagnol. De même, le système politique imposé dans la République des Indiens, basé sur le principe des *curacas*, n'incite pas une activité administrative aussi intense et documentée que les *cabildos* de Mésoamérique. La pratique de l'écriture est d'ailleurs réservée à une fine élite de la société. N'est pas *escribano* qui veut. L'indien est strictement interdit d'occuper cette position. L'espagnol s'étant par ailleurs défini comme superstrat et langue d'état au moyen d'une intense acculturation des populations indigènes, il n'existait aucune réelle vocation à l'usage du quechua dans les affaires sociétales si ce n'est de se présenter auprès des tribunaux comme le pauvre indien stigmatisé par le dur système des paroisses et des prêtres abusant de leur autorité (ce qui n'est pas éloigné de la réalité). Le quechua s'illustre parfois dans ces textes uniquement à travers un *code-switching* comme pour habiller le texte d'une dimension indigène sans pour autant en perturber sa compréhension auprès des autorités juridiques hispanophones. Dans le reste des affaires quotidiennes, il ne conserve qu'un statut de langue agraire. La littérature quechua, à l'inverse, est bien présente à l'arrivée des colons¹. Nous gardons aujourd'hui la trace de certaines pratiques rhétoriques précolombiennes qui prouvent l'existence d'une riche littérature orale qui, pour un esprit occidental graphocentré, peut sembler bien moins percutante que la tradition littéraire européenne. Or, cette tradition orale était la porte ouverte sur un monde d'images et de récits complexes sur la vie et la culture des civilisations précolombiennes qui avaient tout autant vécu que les empires tant appréciés durant la Renaissance européenne. À

¹ La majorité des informations obtenues sur l'histoire de la littérature quechua proviennent de la propre introduction du cours de Littérature écrite 1 (QUE1210d) dispensé à l'INALCO l'année 2023-2024.

l'arrivée des Espagnols sur le continent, un nouveau type de littérature se développe à la suite du Concile de Trente de 1545-1563. Les volontés évangélisatrices des missionnaires les poussèrent à développer des corpus de textes en vernaculaire pour diffuser la foi chrétienne parmi les communautés indigènes séparées en un système de paroisses. Les deux premiers siècles de colonisation marquent une intense période de production littéraire séculière. Cependant, les souhaits de normalisation du Troisième Concile de Lima (1582-1583) imposent un corpus réduit de textes qui limita grandement la créativité des religieux du Nouveau Monde, notamment par peur d'une réinterprétation des concepts chrétiens à travers des images précolombiennes intrinsèquement liées à l'idolâtrie. Les Espagnols, voyant la facilité avec laquelle les premiers évangélisateurs avaient su relier les réalités religieuses andines au christianisme, ont probablement craint des phénomènes de syncrétisme religieux déformant les textes canoniques. Le XVIII^e siècle marque la renaissance de la littérature quechua, toujours fortement rattachée aux textes pastoraux. Cependant, un corpus dramaturgique se développe à la même période. Il oscille entre l'application des *topoi* du siècle d'or espagnol et l'apprivoisement de cette culture de l'écrit par les écrivains de cette nouvelle société. Le quechua s'étant fait langue véhiculaire à toute strate de la société, ces textes connaissent une portée plus vaste. La dramaturgie se place comme l'un des piliers de la littérature quechua non pastorale alors qu'elle se réduisait ces derniers siècles à un corpus de trois chroniques, dont le manuscrit de Huarochirí qui se distingue comme l'œuvre la plus importante pour le patrimoine culturel et littéraire quechua. L'écrit est alors perçu comme une arme identitaire de la critique sociale et de la justification des nouveaux pouvoirs en place dans ce vice-royaume multiculturel. Les élites métisses et indigènes s'emparent des textes pour défendre leur place en tant que chrétien et autochtone aux côtés de l'élite espagnole. Le manuscrit devient le symbole de cette renaissance littéraire quechua. À cette époque, cela faisait un siècle que le clergé régulier commençait enfin l'élaboration d'un corpus de catéchèse propre à leur ordre. Bien que leur présence dans l'évangélisation du Pérou soit considérable, leur conflit avec le clergé séculier les a tenu d'être aussi présents dans les textes pastoraux. De nos jours, nous avons de nombreuses bibliographies faisant mention d'ouvrages quechua imprimés dont nous avons perdu la trace. La place accordée à l'espagnol dans la société péruvienne, majoritairement auprès des figures de pouvoir, a dénigré les ouvrages quechuas défendus par une élite qui se heurte sans arrêt à un plafond de verre. Le *Quincenario* étudié dans ce travail fut acheté chez un vendeur de livre ancien. L'ouvrage n'a jamais été édité ni traduit alors qu'il se place comme l'un des seuls exemplaires de liturgie mercédaire quechua que nous avons pu trouver durant nos recherches. Il s'agit d'un témoin inestimable quant à la langue pastorale de la fin du XVII^e

siècle (alors que les ouvrages pastoraux séculiers se raréfient à cette époque) et aux pratiques sribales propres à la variété cuzquénienne. C'est aussi une porte ouverte sur le culte de Marie dans les Andes. Il atteste des mécanismes de disjonction des traducteurs chrétiens, mais aussi de la reprise en main de ces concepts par les quechuaphones des siècles suivants.

Notre travail se résumera donc à proposer notre méthode de transcription paléographique, d'édition et de traduction spécifique à ce type de texte, de variété et de thématique. Nous proposerons ensuite les résultats de l'application de ces prescriptions à l'entièreté du texte. Il sera ensuite question de dater ce texte sur des paramètres externes (histoire sociale et littéraire, codicologie) et des paramètres internes (linguistique, paléographie, intertextualité). Ces éléments ont permis de dresser un portrait-type de l'auteur et du copiste qui sera comparé aux informations biographiques obtenues sur les quelques personnages mentionnés comme auteurs au travers d'une ancienne bibliographie. Enfin, l'étude de ce texte permettra non seulement de le replacer dans le corpus de littérature pastorale quechua dans lequel il appartient, mais surtout de comprendre son rôle dans ce corpus, la visée de l'ouvrage originel et de ce petit manuscrit in-douze qui renferment finalement un grand nombre de secrets passionnants sur l'ordre de la Merci dans l'ancien Pérou colonial.

1. Méthode d'édition :

1.1. Paléographie (ou édition diplomatique)² :

La première étape de l'édition du *Quincenario* a été de faire une paléographie du texte (édition diplomatique), respectant au mieux les choix d'allographes, la mise en texte, les choix orthographiques de l'auteur tout en conservant les erreurs et les spécificités de notre auteur afin que chaque personne qui souhaite consulter et analyser l'ouvrage puisse se confronter à l'état de langue de l'époque. Pour cela, il nous a d'abord fallu dresser une liste des caractères présents dans notre ouvrage, puis nous avons attribué un caractère correspondant à chaque signe de l'ouvrage. La plupart de ces signes sont facilement retranscrits par la lettre correspondante de l'alphabet latin (ou plus précisément espagnol). Ainsi, l'édition diplomatique présente les lettres : *a, b, c, ç, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z*. Le <w> n'est pas encore présent à cette époque. Pour les lecteurs souhaitant s'imprégner du manuscrit, il est possible de retrouver une notice codicologique complète en Annexe 1.

² La terminologie varie en fonction du domaine d'étude. La paléographie française désigne cette étape comme une *édition diplomatique* tandis que les éditeurs de textes quechua la nomment *paléographie*.

La plupart des diacritiques sont aussi présent dans le corpus de signes de l’alphabet latin. À cet égard, nous utilisons le tilde <̃> qui n’apparaît que sur le <n> sauf à de rares reprises en fin de ligne pour pouvoir compléter l’espace manquant jusqu’aux limites du cadre d’écriture. Nous utilisons aussi l’accent grave <̀> et l’accent aigu <́>. Nous ne corrigeons aucun accent, que ce soit son orientation ou sa présence (ou absence) sur les lexèmes espagnols par exemple. Il convient de montrer dans cette première édition la main de l’auteur, ses habitudes orthographiques et l’état de langue qu’il présente. La ponctuation, de même, ne pose aucune difficulté, puisque le manuscrit présente le panel de signes encore utilisé aujourd’hui dans les ouvrages de littérature hispanophone, à savoir, le point < . >, la virgule < , >, le point-virgule < ; >, le tiret court < - >, les deux points < : >, les parenthèses < () >, les point d’interrogation et d’exclamations < ? > et < ! > ainsi que leur paire renversée < ¿ > et < ¡ >. Lorsque le symbole était disponible, bien que très spécifique, nous avons essayé de l’utiliser. Par exemple, l’auteur du *Quincenario* utilise le versicule <↯> au début d’une partie nommée *verset*, ce qui distingue la fonction du chant. En opposition, le répons <↰> permet de discerner la réponse au verset. Pareillement, la croix utilisée dans la prière du signe de croix est rendue par un symbole similaire, celui de la croix de Malte (<✠>) bien que le *Quincenario* utilise une simple croix pattée. Nous avons tenté de reproduire avec exactitude les séparations entre chaque signe. Par exemple, la virgule est collée au lexème lorsque l’espace suivant la virgule est plus grand que celui qui la précède. Lorsque ces deux espaces sont de taille identique, nous décalons la virgule d’un espace par rapport au lexème à gauche (bien que ce ne soit pas la règle moderne d’usage de la virgule). L’objectif est de rendre compte fidèlement des habitudes orthographiques de l’auteur.

Cependant, il nous a fallu trouver quelques alternatives pour les signes non-présents dans l’alphabet espagnol actuel, simplement parce qu’il s’agit le plus souvent d’allographes. Cet ouvrage a une écriture plutôt moderne. Les lettres sont souvent utilisées sous la même forme et leur variation est davantage stylistique qu’un réel choix allographique. Cependant, nous relevons le *s long* utilisé en complément du <s> lorsque deux <s> se suivent, notamment pour noter la consonne fricative sifflante alvéolaire en contexte intervocalique (cf. 5.4.5). Elle est retranscrite dans l’édition diplomatique par le symbole <\$>. L’usage du signe <ſ> était aussi envisageable, mais pour des raisons pragmatiques, l’usage du symbole du *dollar* reste le plus logique.

Ni le texte quechua, ni le texte espagnol n’attestent d’abréviations, facilitant la tâche paléographique. Cependant, l’auteur se permet une abréviation dans la plupart des citations latines. La diphtongue [ae] est notée au moyen d’un <e> auquel on ajoute une cédille. Leur

faible occurrence nous a autorisé à reproduire fidèlement ce signe au moyen de <ç> (« tuç », p.14 ; « eternum », « seclorum », p.123)³. La seule autre abréviation porte sur l'anthroponyme *Augustus*. Elle est effectuée au moyen d'un point (« Aug. », p.14), ce qui ne nécessite aucun signe particulier dans l'édition diplomatique. Enfin, les espaces entre chaque lexème sont respectés, ainsi que leurs liaisons au moyen d'un tiret, bien que cela ne reflète pas toujours une composition. De même, aucun tiret n'est ajouté. L'absence de certains espaces est conservée. Par exemple, l'auteur ne sépare pas toujours les articles et déterminants dans la partie espagnole (« dela Merced », « dela Redencion », p.13)⁴. Similairement, certaines liaisons de lettres entre elles, alors qu'elles transgressent la frontière entre lexème, sont conservées en collant les lexèmes. Par exemple, dans cette même page, nous relevons les groupes prépositionnels « para siempre en el Cielo »⁵ dans lesquels le <a> final de « para » ligaturé au <s> initial de « siempre ». Le <l> final de l'article défini est quant à lui ligaturé au <c> de « Cielo ». Nous avons rendu ces deux exemples sous la forme <parasiempre en elCielo> dans l'édition diplomatique. Enfin, concernant la mise en texte, nous avons respecté à la lettre les alinéas marquant d'un alinéa de 1,5 cm les espaces simples en début de chaque paragraphe et d'un alinéa de 2cm tous les espaces précédant un titre ou une citation centrée sur la page. À chaque saut de ligne, à chaque saut de page, nous avons fait de même, en respectant les rejets. Concernant les ratures et les erreurs de l'auteur ou du copiste, nous ne les avons pas corrigées. Cependant, le lecteur trouvera en note de bas de page une mention de l'erreur ainsi que sa potentielle correction qui sera de toute manière proposée dans l'édition du *Quincenario*.

Pour finir, les décorations ne sont pas représentées. Les barres horizontales séparant le texte sont bien marquées dans l'édition, mais les accolades ainsi que l'unique lettrine et la signature finale ne sont pas transcrites dans l'édition. Pour en connaître davantage sur ces décorations, il suffira alors de se référer à la description matérielle de la notice codicologique (cf. 1.2). Le résultat de cette édition diplomatique correspond au second volume de ce travail.

1.2. Édition (ponctuée)⁶ du Quincenario :

Une fois la paléographie terminée en respectant toutes ces prescriptions, il convient de commencer l'édition critique du *Quincenario* pour proposer un ouvrage compréhensible dans

³ « ton », « éternité », « siècle » (traduction personnelle).

⁴ « de la Merci », « de la rédemption » (traduction personnelle).

⁵ « pour toujours au Ciel » (traduction personnelle).

⁶ À nouveau, les paléographes du domaine galloroman distinguent l'édition diplomatique de l'*édition ponctuée* qui constitue l'étape finale de toilettage de l'œuvre. Les éditeurs de texte quechua considère qu'il s'agit simplement de l'étape d'édition.

les codes orthographiques actuels tout en gardant au maximum l'état de langue décrit par le texte. En premier lieu, il est nécessaire de transcrire l'édition diplomatique avec l'alphabet utilisé actuellement pour mettre le quechua à l'écrit. Rappelons que le quechua est avant tout une famille de langue et non une seule langue. En théorie, il est impossible de parler d'une variété cuzquénienne face à une variété centrale, puisque ces deux « variétés » sont en fait des langues d'une même famille. Ainsi, les tentatives de standardisation du quechua ont posé de nombreux problèmes. Le code proposé par les colons espagnols à leur arrivée a connu quelques évolutions au cours des deux premiers siècles de colonisation. Cependant, à partir de la fin du XVI^e siècle, l'alphabet utilisé s'est figé, conservant toutefois quelques ambiguïtés dans la mise à l'écrit de la famille linguistique. N'oublions pas que l'alphabet espagnol répond à une logique phonétique : à chaque phonème, son graphème. Bien entendu, l'espagnol présente aujourd'hui des allophones bien différents selon la variété et l'orthographe n'empêche pas une prononciation personnelle à la lecture d'une forme graphique. Néanmoins, il serait en théorie logique pour un locuteur espagnol de transformer la graphie d'un lexème si l'allophone utilisé se rapproche de la prononciation associée à un autre graphème. Prenons l'exemple du *seseo* présent dans notre texte (cf. 5.5.3). Nous détaillerons davantage ce phénomène plus tardivement. L'auteur de la partie quechua provient d'une zone dans laquelle s'effectue le *seseo*. La sifflante de l'anthroponyme *Teresa* est généralement apicale, d'où la présence du graphème <s> dans l'usage actuel ainsi que dans les lexicographies (RAE, dès 1925). Cependant, l'auteur (ou copiste) du *Quincenario* le note « Tereza » (p.102). Il utilise le graphème <z> pour écrire ce qu'il pense être le son à utiliser dans ce lexème. Le pouvoir normalisateur de l'Académie espagnole a gommé ces différences en établissant un standard orthographique. L'application de cette correspondance phonème-graphème est très complexe en quechua dû au nombre conséquent de réalisations phonétiques pour chaque lexème. Certaines branches de la famille ont par ailleurs connu une évolution linguistique intense depuis l'arrivée des colons. Le quechua de Cuzco par exemple, qui se considère comme le quechua des *incas*, le plus pur et dénué de toute influence linguistique extérieure, est finalement l'un des quechuas ayant le plus évolué phonétiquement par rapport au proto-quechua. La situation linguistique de l'Horizon tardif et de la colonisation espagnole a motivé un grand nombre d'emprunts aux langues environnantes. Ces emprunts sont tout autant lexicaux que phonétiques et l'introduction de certains traits spécifiques dans la langue quechua a grandement remodelé la phonétique de la langue. En effet, l'apparition des traits éjectifs et aspirés a provoqué un affaiblissement catégorique des fins de consonne. À l'inverse, le quechua d'Ayacucho, pourtant très proche et grandement influencé par Cuzco, conserve un grand nombre de traits du proto-quechua. Sa phonétique n'est pas aussi

transformée que celle de ses voisins *sureño*. Cette diversité dans la prononciation se réalise déjà au sein d'une même branche du quechua. Comment peut-on espérer appliquer un code commun à toutes les branches du quechua alors que ce même code répond à une logique de correspondance inadaptée à la situation phonétique de ces langues ? Par conséquent, de nombreux acteurs de la famille quechua ont pris conscience au XX^e siècle qu'il était nécessaire de passer par une nouvelle étape de *graphization* des langues quechuas. Différents organes normalisateurs se sont créés au cours de ces dernières années. Le *Quincenario* étant composé dans une variété cuzquéenne, nous concentrerons notre présentation de ces acteurs sur l'espace méridional du domaine quechua. En effet, depuis quelques décennies, notamment à travers les travaux de l'ILV (*Instituto Linguístico de Verano*) ou encore de G. Taylor, il a été conclu que la famille quechua peut être segmentée en plusieurs branches. Chaque branche pourrait alors passer par une étape de *graphization* personnelle. Dans cette découpe, les linguistiques actuels ont déterminé un grand groupe au sud, contenant la majeure partie des locuteurs. Heggarty (2023) propose un nouveau modèle de dénomination de chaque branche de la famille quechua. Ce travail est la conclusion de l'élaboration de l'histoire et de la préhistoire de cette famille linguistique. Il en déduit donc un groupe *sureño* composé du quechua Chanka (Ayacucho), du quechua de l'extrême sud (Cuzco, Bolivie), celui de l'Apolobamba et enfin celui du Nord-Ouest argentin.

Le principal organe normalisateur au sein de ce groupe est l'Académie Majeur de la Langue Quechua (AMLQ), fondée à Cuzco en 1953. Leur optique de standardisation s'étend au-delà des limites du quechua *sureño*. Pour autant, comme présenté précédemment, pléthore d'arguments contredisent cette volonté, relevant finalement plus d'une logique idéologique que linguistique. Cette institution propose aujourd'hui un alphabet propre à la variété cuzquéenne. Du point de vue de la standardisation, il ne correspond pas à un grand nombre de conclusions émises quant au *corpus planning* du quechua ces dernières décennies. Par exemple, l'Académie reste trop ancrée dans une logique de correspondance phonème-graphème de l'alphabet espagnol. Elle s'est permis l'introduction de nouveaux caractères pour représenter des traits spécifiques à leur variété, alors qu'ils ne sont pas forcément présents dans d'autres variétés toutes aussi actives de la région. Cependant, il serait inutile de créer plusieurs standards pour les variétés de cette zone présentant un quechua très similaire, à l'histoire commune. Les locuteurs sont très bien capables de produire leur prononciation personnelle lorsqu'ils reconnaissent un lexème à la lecture. Les locuteurs du français sont un très bon exemple de ce phénomène. L'orthographe conservatrice de notre langue ne reflète que rarement la réalité phonétique des lexèmes. Il suffit pour cela d'analyser le nombre de réalisations possibles de

chaque graphème en français dit *standard* et cela n’inclut même pas les autres réalisations phonétiques diatopiques, diastratiques ou diachroniques. Nous nous baserons donc en partie sur l’alphabet présenté ci-dessous, bien qu’il ne corresponde pas forcément à nos idéaux de *graphization*. Nous souhaitons tout de même à tout auteur souhaitant composer dans cette langue de s’interroger sur le code à utiliser et de se rapprocher des travaux récents apportés par les linguistes qui permettent de redéfinir les choix de l’Académie non pas comme des choix linguistiques, mais purement idéologiques. L’alphabet de l’AMLQ se compose des lettres suivantes : A, CH, E, F, H, I, J, K, L, LL, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, SH, T, U, W, Y auxquelles elle rajoute PH, CHH, KH, QH, P’, CH’, K’, Q’. Notre édition comportera ces ajouts, puisque le copiste du *Quincenario* fournit un effort graphique pour les distinguer dans le texte. Elles permettent par ailleurs d’observer un phénomène très intéressant. La plupart des formes présentant aujourd’hui ces traits en quechua cuzquéniens ont aussi ces traits dans l’ouvrage, mais ce n’est pas le cas de toutes. Marquer ces traits graphiquement permettra aux lecteurs initiés de percevoir ce changement phonétique en cours de réalisation dans la variété du *Quincenario*. Nous rejetons cependant les lettres <f>, <j> et <sh> qui permettent de représenter certaines consonnes issues de l’affaiblissement des consonnes finales par exemple. Le <j> serait une «consonante intermedia especial que se usa al medio de las palabras»⁷ (AMLQ, 2005, XIII). Elle permet en fait d’indiquer la vocalisation de la vélaire au contact de <i>. Le dictionnaire de l’Académie relève “Machupijchu” (*Ibid.*) au lieu de la forme connue aujourd’hui *Machu picchu*. Le <sh> permet de marquer toutes les occlusives affriquées palatales sourdes qui se sont réduites à une fricative palatale à l’initial. Le dictionnaire note notamment que <ch> n’apparaît jamais en fin de syllabe, puisque ce changement phonétique s’est réalisé entièrement. Enfin, le <f> permet de noter en fin de syllabe les [p] devenus fricatifs [ɸ] (*lliflli*, AMLQ, 2005, XIII vs *lliplli*, Itier, 2017, 133). Tout d’abord, ces changements n’ont pas eu lieu dans notre variété. Par ailleurs, ils sont propres à une variété cuzquénienne. Il est en théorie possible de garder les graphies conservatrices de la prononciation du proto-quechua sans qu’un *cuzqueño* ne soit incapable de les lire, de les comprendre et de les prononcer à sa guise. Nous excluons donc ces trois graphèmes.

De même, nous suivrons un système trivocalique. Les premiers scribes des langues quechuas avait remarqué un phénomène spécifique à certaines voyelles à droite et à gauche d’une consonne occlusive uvulaire. Les voyelles [u] et [i] s’ouvrent en des phonèmes proches de [o] et [e] ce qui leur a valu d’être graphiées par leur équivalent graphique espagnol <o> et

⁷ « Consonne intermédiaire spéciale qui s’utilise en milieu de mot » (Traduction personnelle).

<e>. Aujourd'hui, cela ne fait aucun sens de continuer le système pentavocalique. Il s'agit d'une hyperdifférentiation d'allophones. Cette distinction n'est même pas correctement respectée par l'AMLQ qui se veut pourtant grande défenseure de cette règle (cf. 2.3.1). À cet alphabet, nous ajoutons seulement un graphème, ou plus précisément un diacritique : <ŝ>. L'auteur (ou le copiste) du *Quincenario* a appliqué un effort particulier à la distinction de la sifflante apicale et de la sifflante dorsale dans notre texte. Il distingue respectivement les graphies <s, ss> de <ç>. Bien que toutes rendues par <s> de nos jours suite à la neutralisation du système des sifflantes entre le XVI^e et le XVII^e siècles, nous conserverons cette distinction propre à l'état de langue de la partie quechua en représentant l'apicale au moyen du graphème présenté ci-dessus. Cette proposition provient des travaux de G. Taylor, notamment dans son édition du *Manuscrit de Haurochiri* (2008). Pour les parties latines et espagnoles, nous utiliserons bien entendu les alphabets respectifs, en restituant les abréviations entre parenthèses, ce qui réduit le nombre de signes à utiliser dans l'édition. Ci-dessous, nous incluons un tableau de tous les graphèmes utilisés dans l'édition diplomatique et leur correspondance dans l'édition ponctuée pour les parties composées en quechua.

ÉDITION DIPLOMATIQUE				ÉDITION PONCTUÉE			
A	A	C	K	CC	Q / KH	CH	CH
CHH	CH'/CHH	E	I	H	H	HU	W
I	I	J	Y	KC	K' / Q'/QH	KK	Q'
L	L	LL	LL	M	M	N	N
Ñ	Ñ	O	U	P	P	PVHV ⁸	PHV
PP	P'	QU	K	QQU	Q / K'	R	R
S	Ŝ	SS	Ŝ	Ç	S	T	T
TVHV ⁹	THV	TT	T'	U	U	V	U
Y	Y						

Figure 1. Tableau des correspondances de graphèmes entre l'édition diplomatique et l'édition ponctuée dans les parties quechua.

⁸ Le <V> ici ne transcrit pas la lettre mais bien le symbole pour marque une *voyelle*. Cette voyelle est répétée à gauche et à droite du <h> pour marquer le trait aspiré de l'occlusive.

⁹ *Ibid.*

Cette édition ponctuée a pour objectif de présenter la langue d'une manière plus accessible sans pour autant la moderniser. C'est pourquoi nous avons fait quelques choix conservateurs sur les parties quechuas et espagnols. Premièrement, nous n'avons modernisé aucune forme lexicale. Les lexèmes qui aujourd'hui contiennent des traits éjectifs ou aspirés absents dans la graphie du texte sont retranscrits tels quels, sans ces traits. Les variations allomorphiques d'un même lexème par rapport à son entourage phonétique sont conservées tant qu'elles n'apportent aucune ambiguïté. Par exemple, le pronom personnel sujet P2 *qam* « tu » est attesté « *ccam* » (p.63) et « *ccan* » (p.17) dans un contexte indépendant et de même apparaît sous la forme <ccam> (« *ccampi* », p.24 ; « *ccampa* », p.46) et <ccan> (« *ccanta* », p.16 ; « *ccanhuan* », p.37) lorsqu'il est suivi d'un suffixe. Bien qu'il semblerait que le <m> soit conservé dans les cas où il est suivi de l'occlusive bilabiale, la forme indépendante en <m> montre que le pronom est encore perçu sans la neutralisation de la nasale finale en <n>. Il est compliqué de savoir s'il s'agit juste d'une habitude orthographique ou non, puisque Mannheim (1991) relève un usage systématique du <m> devant <p> pour transcrire /n/ dans les textes du quechua *sureño* du XVII^e siècle. Que faisons-nous alors de cette forme <ccam> ? Est-ce le résultat d'un changement analogique de l'orthographe ? Dans ce cas, pourquoi avons-nous aussi une forme <ccan> indépendante ? Ou bien serait-ce la marque d'un changement en cours de réalisation ? Afin de ne pas tirer de conclusion hâtive sur la question, nous reproduisons à l'identique la distribution des deux allomorphes dans notre texte. Nous nous permettons seulement de rétablir le <m> en <n> lorsqu'il est suivi d'un suffixe commençant par une labiale car nous pensons que le pronom présentait déjà une nasale palatale à cette époque, même avant consonne labiale. De même, l'accusatif ou encore le potentiel apparaissent tout autant sous leur forme ancienne *-kta* et *-nqa* que leur forme moderne *-ta* et *-na*. Cela est conservé dans notre édition.

À l'inverse, nous nous permettons de corriger certains allomorphes lorsqu'ils produisent des ambiguïtés. Par exemple, comme cité précédemment, tous les /n/ précédant l'occlusive bilabiale [p] sont graphiés <m>, puisque le phonème qu'ils représentent adopte le trait bilabial de l'occlusive. Il s'agit d'une habitude graphique très active dès l'arrivée des colons espagnols sur le territoire péruvien. Les écrits de Santo Tomás illustrent déjà cette pratique. L'usage que Mannheim relève semble s'étendre à des contextes incompatibles avec le changement phonétique de base. Notre texte atteste par exemple : « Manam Mama cayñijquimam chainchu » (p.47)¹⁰ où l'on relève l'allatif *-man* graphié avec un <m> final. Il n'est pourtant

¹⁰ « Aucune mère ne t'atteint ».

pas suivi d'un <p> graphique, ni dans le lexème, ni dans le mot qui suit. Cette pratique s'inverse à nouveau lorsque le [m] de fin de syllabe se neutralise à nouveau en [n] au cours du XVII^e et XVIII^e siècles. Le *Quincenario* atteste un grand nombre de ce changement phonétique et orthographique. Nous relevons par exemple « EspirituSanctop sutimpi » (p.15)¹¹. Il est clair par la structure morphosyntaxique que le <m> marque en fait le suffixe possessif de P3 *-n*. Le génitif en quechua se construit par la juxtaposition du possesseur accompagné du suffixe génitif *-p(a)* et du possédé accompagné d'un suffixe personnel qui rappelle le possesseur. Il ne faut cependant pas restituer l'entièreté des <m> devant <p> comme <n>, puisque certains sont étymologiquement [m]. Par exemple, au sein des lexèmes *llumpa*, *hampuy* ou encore *pampa*¹², les <m> sont attestés dans les reconstructions du proto-quechua. De même, les suffixes orientateurs d'actance peuvent se combiner pour exprimer un déplacement de l'énergie de l'action entre les espaces des participants. Le suffixe rattaché à l'espace du second actant *-mu* s'élide devant les autres membres de cette catégorie. Nous relevons par exemple le verbe « cutirijcuchimpullanqui »¹³(p.101) dans lequel la séquence graphique <mpu> correspond aux suffixes *-mu* et *-pu*. Il convient donc de ne pas restituer le <m> comme <n>. Enfin, l'évidentiel assertif *-m(i)* pose un certain problème à cet égard puisqu'il semble avoir entamé sa neutralisation en *-n* lorsqu'il apparaît sous sa forme simplifiée en position finale. Nous relevons par exemple « chayraycum » (p.17, 37, 51, etc.), mais aussi « queparisccanraycun » (p.95) ou encore « ccanraycun » (p.108)¹⁴. Il faut donc restituer la forme non neutralisée *-m* afin de ne pas le confondre avec le suffixe possessif P3.

L'espagnol quant à lui, reflète différents états de langues observés dans le texte (cf. 5.5). Il n'est pas modernisé. Les groupes consonantiques tels que <ct> ne sont pas simplifiés. À l'inverse, certains choix orthographiques ne reflétant pas un état de langue, mais simplement une habitude orthographique sont modernisés. Par exemple, l'alternance <y> / <i> / <j> ou encore <u> / <v> est supprimée au profit de la règle de la RAE (1815) dictant que le <y>, le <j> et le <v> étaient à usage consonantique (à l'exception du <y> marquant la conjonction de coordination) et <i> et <u> étaient à usage vocalique. Nous avons appliqué cette règle à la section en quechua qui dépendait des règles orthographiques espagnoles. Il convient donc d'en faire de même pour les parties en espagnol. Ainsi, les lettres <g> et <j> marquant la fricative

¹¹ « Au nom du Saint-Esprit ».

¹² « Honnête, lavé de toute faute, pure, chaste » (AMLQ, 2005, 280 ; traduction personnelle) ; « venir, retourner en cet endroit » (*Id.*, 137 ; traduction personnelle), « lieu plat, plaine, *pampa* » (Itier, 2017, 156 ; traduction personnelle).

¹³ « Tu as fait revenir ».

¹⁴ « Donc » ; « car il est resté en retrait » ; « par toi »

vélaire sourde sont utilisées selon la règle : <g> devant <e, i>, <j> dans les autres cas sauf exception.

Pareillement, l'accentuation de l'espagnol est restituée selon les règles modernes imposées par la RAE. Une étude plus approfondie cependant sera proposée au sein de cet ouvrage pour permettre de dater l'état de langue par rapport à ce paramètre. (cf. 4.5.2). Ainsi, les proparoxytons portent un accent (« Santísima », « dulcísima », p.11). Les monosyllabiques sont désaccentués excepté lorsqu'il s'agit d'un accent diacritique et non tonique. Les diphtongues sont accentuées en respectant les règles actuelles (« devoción », p.11 ; « redención », p.13). L'accentuation de la partie latine est conservée telle quelle. Celle de la partie en quechua est quant à elle conservée dans certains cas, lorsqu'elle marque un élément emphatique ou une interjection. Les majuscules qui sont utilisées dans un but symbolique sont réduites en minuscule, sauf s'il s'agit d'un nom propre, qu'elle se trouve en début de phrase ou qu'elle continue de nos jours à apparaître comme telle dans le lexique chrétien. Ainsi, le lexème *Mama* sera rétabli *mama*, à l'inverse de *Virgen María* qui conservera ses deux majuscules. Les termes chrétiens avec majuscule aujourd'hui sont conservés ainsi. Par exemple, la mention de la Sainte Trinité (le Père, le Fils et le Saint Esprit) présente une majuscule dans l'édition, comme ils le feraient dans n'importe quelle prière chrétienne moderne. Dans le cas des digrammes, seule la première lettre serait majuscule. Les ouvrages quechua modernes tels que les lexicographies font ainsi. Nous suivons donc leur exemple.

Enfin, la ponctuation du manuscrit est modernisée. Elle permet certes de donner un indice sur la date de production du manuscrit. Cependant, la ponctuation originale est toujours accessible dans l'édition diplomatique. Elle est beaucoup trop ambiguë pour un lecteur moderne, notamment dans l'abondance de virgules et de doubles points. Elle ne suit pas toujours la logique du quechua, en ajoutant des signes diacritiques à chaque gérondif ou connecteur logique. Bien que cela soit très présent dans les langues romanes, ce n'est pas une pratique des scribes quechua actuels. Ces éléments permettent déjà une segmentation de la phrase. La ponctuation, bien plus que simplement indiquer les pauses dans la prononciation, se transforme en un outil de séparation du texte qui à notre goût complexifie la lecture de l'ouvrage. Les suffixes permettent déjà une séparation efficace des groupes syntaxiques. Nous nous contenterons d'une ponctuation basique en indiquant les diacritiques les plus importants, tels que les points finaux, ou encore en ajoutant les diacritiques modernes tels que les doubles guillemets pour s'assurer d'une bonne séparation des éléments du texte. Le but de cette édition est avant tout d'offrir un ouvrage accessible et compréhensible pour un locuteur moderne. Ainsi, nous avons supprimé la majorité des virgules permettant uniquement de séparer les différents

groupes nominaux de la proposition. Nous avons ajouté une virgule à la suite du verbe de la principale si l'auteur a rejeté certains compléments ou circonstants à droite de ce verbe. Cela permet d'indiquer que la phrase se poursuit et qu'il n'y a pas simplement un oubli de marquer le point. De même, la virgule est utilisée pour séparer du corps de la proposition les appositions, les interjections et les vocatifs. Lorsqu'une énumération d'éléments au nominatif se présente, ce cas n'étant pas marqué en quechua, nous séparons chaque syntagme nominal d'une virgule afin de faciliter la compréhension des relations. N'oublions pas que ce texte n'utilise le génitif qu'en cas de possession réelle. Dans certains cas, les épithètes fonctionnent seulement par juxtaposition de termes. Lorsque les éléments d'une énumération sont marqués par un suffixe spécifique, il n'est pas nécessaire de les séparer d'une virgule. La virgule permet notamment de rattacher certains éléments dans un même groupe. Par exemple, les lexèmes construits avec l'agentif *-q* peuvent occuper un rôle nominal ou adjectival. La présence ou non d'un signe de ponctuation à la suite de ce lexème indique son rôle dans la proposition. Par exemple, dans l'expression « *piñas-cristianocunap qqespichipuququen* » (p.35)¹⁵, le dernier lexème occupe la fonction de nom. Il est facile de l'identifier ainsi, puisque dans ce cas, le génitif est utilisé. Dans cet extrait, « *Huchaçapacunap yanapapququen Kcapacc Llaccta* » (p.62)¹⁶, nous ne pourrions pas traduire « *auxiliaire des pécheurs, pays* ». Le copiste ne met d'ailleurs aucune virgule. Le lexème agentivisé a un rôle adjectival. Dans la plupart des cas, les connecteurs logiques marquent le début d'une nouvelle proposition. Ils connectent le discours et fonctionnent à la manière d'une ponctuation. Ainsi, nous ne placerons pas de virgule après ces connecteurs. Enfin, la coordination est effectuée au moyen de l'associatif *-pas*, de l'instrumental *-taq* ou du contrastif *-taq*. Il n'est pas utile d'utiliser une virgule pour séparer les éléments coordonnés tout comme en français nous n'aurions pas de virgule précédant la conjonction. Cependant, lorsque les éléments coordonnés sont deux phrases, nous plaçons un point final à la suite du premier verbe principal. La coordination sera rendue dans la traduction si la syntaxe n'est pas trop lourde. Le traducteur a de nombreuses fois calqué la grammaire du texte espagnol original ce qui donne des propositions enchâssées, avec de nombreux circonstants. L'usage du point final permet de fluidifier au mieux la lecture et la compréhension des propositions de la partie quechua.

1.3. Traduction du Quincenario :

¹⁵ « Libératrice des chrétiens captifs ».

¹⁶ « Le saint pays auxiliaire des pécheurs »

1.3.1. Grammaires et lexicographies consultées :

Une fois l'édition ponctuée terminée, nous avons fait le choix de proposer une traduction de l'ouvrage. Nous excluons de notre présentation les techniques utilisées pour l'espagnol ou le latin puisqu'elles sont selon nous déjà bien couvertes par les travaux académiques. La traduction du quechua, à l'inverse, n'est pas un sujet bien décrit. Nous tenterons de proposer ici quelques difficultés rencontrées. Il convient tout d'abord de faire un inventaire critique des sources disponibles et utilisées dans le cas du *Quincenario*. Nous avons établi qu'il s'agissait d'une variété cuzquéenne, plutôt fidèle aux prescriptions du Troisième concile de Lima (1582-83), datant de la moitié, voire de la fin du XVII^e siècle. Les sources utilisées sont premièrement basées sur cette variété. Pour les grammaires, l'ouvrage principal est celui de C. Itier, *Parlons Quechua : la langue de Cuzco* (1997), publié chez l'Harmattan (une fiche de lecture est proposée en annexe 1). L'auteur est un linguiste, maître de conférences à l'INALCO et chercheur au CERLOM, au CREDA et à l'IFEA. Sa grammaire est une synthèse de la syntaxe du quechua cuzquéen actuel dans laquelle le lecteur peut retrouver l'inventaire des suffixes pan-quechua et des suffixes spécifiques à cette variété. Afin de compléter cet ouvrage qui se restreint à la synchronie, nous avons utilisé les grammaires des auteurs du XVI^e et XVII^e siècles. Elles sont tout aussi synchroniques, mais elles nous permettent d'avoir une vue détaillée de la grammaire de cette époque. Nous utilisons en priorité les œuvres de González Holguín, *Gramática y arte nueva de la lengua general de todo el Peru llamada lengua Qquichua, o lengua del Inca* (1607) et de Juan de Aguilar, *Arte de la lengua Quichua general de Indios del Peru* (1690). Cette première grammaire marque une révolution dans la description de la langue quechua par rapport à ses prédécesseurs. Il représente le « punto de referencia para la descripción fonológica, semántica, sintáctica y pragmática »¹⁷ du quechua utilisé dans les ouvrages pastoraux, qu'il soit standard ou non (Mannheim, 2015, 940). L'auteur apporte ses propres réflexions sur la question du genre en quechua (présent selon lui dans certaines expressions), de la séparation de la P4 inclusive et exclusive ou encore des transitions interpersonnelles. L'œuvre est didactique. Elle se construit sur une méthode érotématique (Gordillo, 2016, 28), proposant un dialogue entre un disciple et son maître. La description est exhaustive et conservatrice. Elle permet d'illustrer certains suffixes aujourd'hui disparus de la variété cuzquéenne ou encore de présenter des usages différents des utilisations modernes. Toutefois, cette grammaire se construit sur les bases théoriques utilisées pour les langues

¹⁷ « Le point de référence pour la description phonologique, sémantique, syntaxique et pragmatique » (Traduction personnelle).

romanes à ce siècle. La terminologie peut parfois être hermétique à un lecteur moderne. L'analyse grammaticale est par ailleurs fortement influencée par le modèle gréco-latin qui persiste dans les œuvres métalinguistiques de ces siècles. Elle n'inclue pas les transitions personnelles plurielles à toutes les formes, on se base donc sur l'ouvrage de J. J. von Tschudi, *Organismus der Khetsuasprache* (1884), qui recense une grande majorité des combinaisons possibles entre postverbes et transitions interpersonnelles, notamment avec les usages des gérondifs par exemple. La grammaire d'Aguilar, quant à elle, nous permet une comparaison directe avec les descriptions de González Holguín. Les deux œuvres attestent d'un quechua à un siècle d'intervalle. Celle d'Aguilar est plus synthétique. Elle ressemble en quelque manière à la grammaire de C. Itier dans le sens qu'elle décrit les suffixes de manière concise, en proposant à chaque fois un exemple forgé. Elle se rapproche chronologiquement du *Quincenario*. Tout comme ce dernier, elle illustre la simplification morphologique du quechua à la suite du TCL, ce qui n'est pas le cas de González Holguín qui décrit une langue possiblement antérieure à ce concile. La combinaison de ces deux ouvrages permet donc de compléter la base proposée par C. Itier. La comparaison des trois offre une vision diachronique de la langue afin de juger au mieux la traduction des choix syntaxiques de l'auteur. La qualité de ces traductions dépend cependant de la finesse d'analyse du traducteur.

Les lexicographies utilisées pour la traduction sont tout aussi multiples. Nous nous basons sur le *Diccionario Quechua sureño – Castellano* de C. Itier aux éditions Commentarios (2017). Il s'agit d'un travail récent qui se concentre sur toute la branche méridionale du quechua. Les sources ne sont pas indiquées dans l'ouvrage, mais elles semblent être de nature primaire. Nous regrettons tout de même qu'elles ne soient pas précisées. Nous imaginons par exemple qu'un terme utilisé en contexte pastoral aura un sens propre à cet usage, tout comme un lexème utilisé dans une émission de radio doit porter un sens possiblement marqué. Il est organisé par ordre alphabétique. Chaque lemme est suivi de ses variations graphiques dans tout le domaine de cette branche (cf. figure 2). L'auteur inclut ensuite une traduction ainsi qu'un exemple forgé ou tiré d'interviews, d'ouvrages littéraires, de la radio, etc. Les sens sont organisés par fréquence. Dans certaines entrées, l'auteur inclut des informations sur l'origine du lexème (s'il s'agit d'un emprunt à l'espagnol). Enfin, il donne la phraséologie ou les compositions dérivées.

miku- (CHAN: **miku-**; INCA: **mikhu-**, **mihu-**; COLL: **mi-khu-**) comer. **mikuna** ~ **mikhuna** comida. **mikuy** ~ **mikhuy** planta cultivada, producto agrícola.

Figure 2. Extrait du *Diccionario quechua sureño -castellano* (Itier, 2017, 143), lemme *miku-*.

Cependant, il s'agit à nouveau d'un ouvrage en synchronie. L'auteur n'inclut pas forcément d'archaïsme, ou du moins, s'il le fait, ils ne sont pas étiquetés ainsi dans l'ouvrage. Il n'est pas non plus précisé s'il y a quelconque marquage diastratique ou diaphasique. Il s'agit par ailleurs d'un dictionnaire et non d'une encyclopédie du quechua. L'auteur apporte à cet égard quelques informations sur les connotations culturelles de certains termes, en particulier quelques réflexions sur les usages pastoraux de certaines entrées. Nous en concluons qu'il constitue un ouvrage efficace, facile à consulter et qui offre une base solide pour la traduction. Puisqu'il ne couvre pas l'entièreté des lexèmes du *Quincenario*, nous le complétons donc au moyen de deux ouvrages. Le premier est le *Diccionario Quechua – Español – Quechua* de l'AMLQ (2005). C'est un travail colossal de recensement lexical. L'ouvrage est censé couvrir l'entièreté du domaine de la famille quechua, de la Colombie au Chili. Il se base uniquement sur des sources secondaires : des lexicographies générales ou spécialisées, illustrant différents états de langues. On retrouve dans les sources consultées des grands noms comme Santo Tomás, Torres Rubio ou encore González Holguín. L'ouvrage se base aussi sur des travaux spécifiques à une variété (diatopique ou diastratique), des chroniques, des ouvrages historiques et des biographies. La base de l'ouvrage assure donc une certaine qualité et exhaustivité, mais il est entièrement tributaire de la finesse d'analyse de ces premiers lexicographes et de leurs critiques philologiques des sources primaires. Ce dictionnaire présente un lemme en gras suivi d'une information sur la classe grammaticale du lexème ainsi qu'une information diastratique (issu d'un technolècte par exemple). L'Académie donne ensuite une définition, parfois très linguistique et pas toujours à la portée d'un lecteur non-initié. Elle donne ensuite une traduction, ainsi que des synonymes. Elle offre un exemple forgé. S'ensuivent alors les variations diatopiques, toutes précédées d'une abréviation indiquant la répartition géographique. On

remarque un grand nombre de renvois, bien plus que dans l'ouvrage cité précédemment (cf. figure 3).

mikhuy. v. Comer, alimentarse, yantar, ingerir alimentos. SINÓN: mihuy. EJEM: *allinta mikhuy*, a- liméntate bien. *Pe.Aya*: mikuy. *Ec*: mikuna. || s. V. MIKHUNA.

Figure 3. Extrait du *Diccionario Quechua – Español – Quechua* (AMLQ, 2005, 320), lemme *mikhuy*.

Cependant, il convient de rappeler que cet ouvrage est à consulter avec grande précaution. Premièrement, l'académie de Cuzco impose de nombreux choix graphiques idéologiques. Le système pentavocalique est appliqué occasionnellement, de manière inconsistante. Il n'est pas rare de trouver des absurdités telles que *gespe* (AMLQ, 2005, 458) pour l'équivalent quechua de « verre ». L'usage du second <e> graphique est incorrect puisqu'il n'est pas dans la vicinity d'une occlusive uvulaire. L'ouverture de la voyelle ne se produit pas. Imaginons cependant qu'un possible changement analogique (type harmonisation vocalique) ait eu lieu et que cette seconde voyelle aurait adopté le même trait que la première. Pourquoi l'Académie graphie-t-elle toutes les formes composées sur la base de ce lexème avec un <i> ? Rien que dans cette même page, nous relevons « *qespi umiña* », « *qespichaq* », « *qespichiq* », « *qespina* », « *qespiq* » (*Ibid.*). De même, dans ce dernier exemple, pourquoi l'uvulaire de l'agentif ne produit-elle pas l'ouverture de la voyelle qui précède, ce qui fut noté par certains scribes du XVII^e siècle ? L'Académie le note <i>, ce qui est inconsistant avec leur propre justification de l'usage des graphèmes <e> et <o> en quechua. Cela complexifie la consultation de leur ouvrage puisqu'une forme peut avoir plusieurs graphies différentes. L'usage de certains graphèmes pour les allophones apparus lors du changement phonétique de l'ère coloniale sont tout aussi ambigus. Un locuteur d'Ayacucho consultant l'ouvrage pourrait rencontrer des difficultés à trouver certains lexèmes, puisque la graphie de l'Académie est très centrée sur la phonétique cuzquénienne. Or, l'usage du <f> ou encore du <sh> dans des lexèmes communs à tout l'espace méridional ne semble pas réellement justifié. Il s'agit simplement de variation allophonique. Dans ce cas, pourquoi les /n/ finaux, toujours réalisés [ŋ], n'ont pas leur propre graphème ? De plus, les lemmes et leurs différents sens ne sont absolument pas marqués diatopiquement ou diachroniquement. Comment peut-on baser son ouvrage sur des sources qui diffèrent de plus

de quatre siècles sans préciser les archaïsmes, les variations de sens en fonction du type d'ouvrage, de la région, etc. ? Les sources ne sont d'ailleurs jamais citées au sein de la rubrique. Dans un travail de collection si exhaustif, avec des définitions qui se veulent parfois bien plus complexes que nécessaire, nous aurions aimé trouver une certaine finesse d'analyse. Ce travail aurait pu être l'une des premières pierres à la création d'un dictionnaire étymologique des quechuas à la manière du FEW de Wartburg pour l'espace galloroman. Ce type d'ouvrage serait d'une grande aide à la recherche dans ce domaine. Il aurait tout autant d'importance dans notre traduction puisqu'il permettrait de replacer le vocabulaire dans son époque. Par ailleurs, le peu d'informations diachroniques que le texte contient sont parfois erronées. Nous avons relevé l'expression « auccaycunamanta amachaqueymi » (p.48) dans laquelle le second lexème se traduirait par « protectrice, défenseure (contre les ennemis) ». Le dictionnaire de l'AMLQ relève « amachaque ; *Juris.* NEOL » (2005, 11). Le dictionnaire de Santo Tomás relève « Amáchacuc, oraquic — entreuenidor. O de\$partidor delos que riñen » (1560, 234)¹⁸ tandis que celui de Holguín atteste « Amachaquey. Mi protetor, mi defensor, apaciguador, amparador » (2007 [1608], 48)¹⁹. Le lexème existe déjà dès le XVI^e siècle et est utilisé aux mêmes sens que ceux relevés par l'AMLQ dès la fin de ce siècle (la langue décrite par Holguín étant antérieure à la date de parution de l'ouvrage). En quoi peut-on donc réellement l'étiqueter comme un néologisme ? L'unique consultation de cet ouvrage nous aurait fait conclure que notre texte comporte des néologismes du XXI^e siècle. Malgré ces difficultés, le dictionnaire de l'AMLQ reste un corpus exhaustif qui complète la base de C. Itier. Nous relevons par exemple la forme *ñuqñu* « doux » (« *ñuccñu* », p.14, 18, etc.) qui présente la graphie <cc> marquant l'occlusive uvulaire. Nous pourrions débattre de la nature de cette consonne, puisque la voyelle adjacente n'est pas ouverte et graphiée en <o>. Cependant, l'auteur (ou copiste) du *Quincenario* commet certaines erreurs quant à l'ouverture des voyelles et ne les représente pas toujours ouvertes si elles précèdent l'uvulaire. Les lexicographies consultées relèvent les deux formes *ñukñu* (González Holguín, 2007 [1608], 180 en synonyme de *miski* <mizqqui> ; AMLQ, 2005, 359 ; 2017, 153) et *ñuqñu* (2007 [1608], 378 en synonyme de *miski* <mizqui>, 2005, 859 ; absent cependant de chez Itier, 2017). Notre texte présente donc le trait uvulaire et non vélaire. Santo Tomás relève quant à lui la forme « ñoño,o ñuñu » pour le lait et la forme « ñocño — aloxa, bebida co\$ dulce » (1560, 328). L'usage des <o> nous invite à penser que l'occlusive est une uvulaire. Santo Tomás ne fait pas d'effort graphique pour la distinguer de la vélaire mais l'hyperdifférenciation des voyelles offre un indice précieux sur la nature de cette consonne.

¹⁸ « — médiateur, séparateur de ceux qui se querellent ».

¹⁹ « Mon protecteur, mon défenseur, pacificateur, protecteur »

L'ouvrage de l'AMLQ reste donc utile dans le choix de certaines graphies à utiliser, qui ne sont pas toujours attestées synchroniquement par Itier. Enfin, le dernier ouvrage moderne consulté est le second volume du *Nuevo Diccionario Español Quechua, Quechua – Español* de J. Calvo Pérez (2022) publié par le fond éditorial de l'université de San Martín de Porres. L'auteur est un linguiste de l'Université de Valence (Espagne), traducteur espagnol, quechua, catalan. Son ouvrage est collaboratif. Il regroupe plus de 51 000 entrées quechua et 74 000 entrées espagnoles. Il se base sur des ouvrages lexicographiques antérieurs pour effectuer un inventaire de base des lexèmes de tout le domaine quechua et espagnol. Cet inventaire fut ensuite traité par les collaborateurs de l'ouvrage. Chaque rubrique se compose d'un lemme suivi d'une possible variation graphique entre parenthèse, d'une information sémantique (déictique, une précision de sens, une caractéristique syntaxique, etc.), d'une définition et des équivalents dans la seconde langue. Cet ouvrage porte un soin particulier aux précisions de sens. Il ordonne les lexèmes dans sept grandes oppositions de classèmes. L'auteur inclut dans la même rubrique toutes les variantes de cette forme ainsi que la phraséologie dérivée (cf. figure 4).

<p>MIKHUY (<i>mihuy</i>) {[alim.] [±hum.]} [gen.], comer, yantar ...<i>mikhuykukusunchis</i>, nos deleitaremos comiendo; (<i>rakray</i>) [+cant.], manducar ¶; «fam.», manyar₂ ¶; [+fr.], consumir {alimentos}, tomar ...<i>yanqa mikhuy kanki</i>, no tomas casi de nada [= no te gusta casi nada]; [proc.], nutrirse, sustentarse; {[part.] [-t.]}, almorzar; [±t.], comer; [±t.], merendar; [++t.] (<i>tuta mikhuy</i>), cenar ...<i>qayna tuta mikhurunkichu?</i>, ¿cenaste anoche?; [mat.] «fig.», consumirse, gastarse, socavarse; «fam.», comerse; elidir, suprimir; [gram.], elidir; <caus.>, ahogar; (sust.) [-mat.], celebración, comida</p>	<p>...<i>kunan p'unchay allin mikhuyku</i>, hoy [en casa] tenemos una buena celebración; [alim.], (<i>kawsay</i>), alimento, pábulo; comida, consumo; producto, sustancia; <ort.>, sustancia; [agr.] «fig.», cosecha; [part.], fruto ...<i>lluy mikhuyta ña huqariniña kay wata</i>, ya he recogido todo el fruto de este año; [±abstr.], dieta; [abstr.], alimentación ...<i>mikhuyqa nishu karu</i>, la alimentación es demasiado cara; {[cant.] [±concr.]}, merienda; [±mat.], comedero; (fr. sust.) (<i>allinta mikhurinapaq</i>), media canasta ...<i>runahina kawsarinapaq mikhuykuna</i>, la[s] media[s] canasta[s] para vivir como personas; <±gram.> (pref.) «téc.», fago-; (suf.), -fagia ...<i>runa mikhuy</i>, antropofagia / MIKHUY KAMAYUQ [+pos.] «fam.»</p>
--	--

Figure 4. Extrait du *Nuevo Diccionario Español Quechua, Quechua – Español* (Calvo Pérez, 2022, 611b-612a), lemme *mikhuy*²⁰

Ce dictionnaire nous permet donc de lever toute ambiguïté quant au sens de certains mots, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'homographes. Les sources cependant ne sont pas citées. La variation n'est que très peu précisée, ce qui est dommage compte tenu de la précision avec laquelle les lexèmes sont classés. Néanmoins, nous saluons la quantité d'entrées traitées par ces auteurs, puisque cela nous permet parfois de trouver des sens spécifiques absents des deux

²⁰ La rubrique continue jusqu'à la page 613, colonne B.

premiers ouvrages cités précédemment. Tout comme pour les grammaires, nous ne pouvons nous contenter d'ouvrages modernes majoritairement synchroniques. Nous nous basons donc sur le *Vocabulario de la Lengva General de todo el Perv llamada Lengua Qquichua, o del Inca* de Diego González Holguín (1608). Une seconde édition de cet ouvrage par Raúl Porras Barrenechea est parue à Lima en 1952. Nous utilisons quant à nous la version digitalisée de cette dernière édition numérisée en 2007 par le collectif Runasimi Qespisqa Software. Ce dictionnaire marque chronologiquement la seconde œuvre lexicographique la plus importante des langues quechua après les travaux de Santo Tomás. Il est cependant bien plus exhaustif que ce dernier. Les entrées ne sont pas toujours accessibles à un lecteur non-initié. Elles ne se résument pas forcément à un mot, mais parfois à une proposition entière. Les verbes sont présentés sous la forme du temps non marqué, à la P1 et non à l'infinitif (nominalisé avec -y). L'orthographe utilisée est celle du TCL avec quelques variations propres à la mise à l'écrit d'une variété cuzquéenne. Il est compliqué de retrouver certaines formes tant cette orthographe est inconsistante. Que ce soit à cause du pentavocalisme ou des traits éjectifs et aspirés, l'auteur relève plusieurs formes d'un même lexème sans les inclure dans la même rubrique. Il n'est donc pas étonnant que l'Académie en fasse de même alors que leur ouvrage est grandement basé sur les travaux d'Holguín. Les exemples ci-dessous montrent que le lexème *mikuy* « nourriture » est attesté parfois avec une vélaire simple, parfois avec une vélaire éjective, sans pour autant que cette dernière forme soit indiquée dans la rubrique du lexème (cf. figures 5 et 6). Il n'y a aucune information diatopique, diastratique diaphasique ou diachronique (ce qui est entièrement compréhensible compte tenu des sources accessibles à l'époque). L'auteur donne une traduction spécifique à chaque proposition. Il s'agit occasionnellement d'une équivalence et non d'une traduction littérale. Il inclut un grand nombre de dérivées et

Comida. Micuy o micuna, y comida sazónada. Machit machiscca micuy o mizquit machiscca mizquin-chascca micuy.

phraséologies.

Figure 5. Extrait du *Vocabulario de la Lengva General de todo el Perv llamada*

Miccuy manam chayahuanchu. No me sabe bien la comida.

Lengua Qquichua, o del Inca de Diego González Holguín (2007, [1608], 286), lemme *comida*.

Figure 6. Extrait du *Vocabulario de la Lengua General de todo el Peru llamada Lengua Qquichua, o del Inca* de Diego González Holguín (*Id.*,167), lemme *miccu manam chayahuanchu*.

Cependant, il convient de rappeler que cet ouvrage est indispensable à l'étude de la *lengua general* des XVI^e et XVII^e siècles. González Holguín est le linguiste le plus précis de cette époque et son témoignage n'a pas de prix. Dans notre cas, ce dictionnaire nous permet d'avoir accès à un grand nombre de sens spécifiques au contexte pastoral qui ont aujourd'hui disparu. Grâce à ces différents travaux, nous pouvons donc entamer notre traduction.

1.3.2. Méthode de traduction :

La traduction d'une langue quechua requiert avant tout de connaître le fonctionnement morphosyntaxique de cette famille linguistique. Ce sont des langues agglutinantes. Le paradigme verbal correspond à un radical verbal sur laquelle se rajoutent les suffixes dérivatifs (la plupart des postverbes), les suffixes flexionnels (temps, aspect et personne) et enfin les suffixes indépendants (évidentiels ou emphatiques par exemple). Le paradigme nominal, similairement, se compose d'un radical nominal (souvent similaire au radical verbal) à laquelle peut s'ajouter un suffixe possessif, une marque de nombre et les suffixes de cas. La proposition s'articule généralement sur l'ordre SOV. Le sujet peut être omis, puisque le verbe porte une marque de personne. Afin de présenter notre méthode, nous nous baserons sur un exemple de notre texte :

« Chay nina rawray mirarimuptin ancha ñuqñu *merced* şutiykiwan waqyakumuşuptiyki kay ñuqñu şutiyki rawraq nina ukupi uyarikumuptin nina rawraq mana ruparichimuspa pay kikillanmanta utqalla wikch'umurqan » (Prière du troisième jour, p.58-59).

Pour commencer, nous devons identifier la ou les têtes des phrases cet extrait. Nous relevons les formes verbales « wikch'umurqan », « ruparichimuspa », « uyarikumuptin », « waqyakumuşu- ptiyki » et « mirarimuptin ». La première, postposée à tous les autres éléments de la proposition, constitue le verbe principal. Observons sa composition. Il s'agit du verbe *wikch'u-* « jeter, lancer » (Itier, 2017, 242 ; traduction personnelle). Pour orienter sa traduction, il peut être utile de démarrer par les derniers suffixes et de remonter jusqu'à la base. Nous relevons le suffixe flexionnel de prétérit. En général, la forme P3 du prétérit est *-rqa*, mais on remarque que notre auteur utilise la marque de la P3 du temps non marqué de manière analogique par rapport à la formation des autres personnes dans lesquelles la désinence du

temps non marquée vient s'ajouter sur la flexion du prétérit (*wikch'umurqani*, *wikch'umurqanki*, *wikch'umurqayku*, etc.). Il s'agit d'une spécificité des zones utilisant la *lengua general* (cf. 4.4.2). Elle est toujours attestée ainsi en quechua cuzquéenien de nos jours (Itier, 1997, 69). Avant cela vient l'orientateur d'actance du second actant *-mu*. Il oriente l'énergie de l'action vers le second actant, prototypiquement patient, voire destinataire ou bénéficiaire si celui-ci est un actant animé ou que le verbe est trivalent. Dans notre cas, il réfère à un espace autre que le sien, mais qui n'est pas éloigné. Il s'agit de l'espace des flammes, à savoir le bûcher. La forme verbale « *ruparichimuspa* » se base sur la racine *rupa-* « brûler (le soleil ou n'importe quelle source de chaleur) » (Itier, 2017, 192-193). Le suffixe flexionnel *-spa* correspond au gérondif homopersonnel. Le sujet de ce verbe est donc le même que le sujet du verbe de la principale. Ce gérondif peut être traduit par son équivalent français, ou bien par une conjonctive temporelle, souvent marquant la simultanéité ou même l'antériorité (Itier, 1997, 83). Le suffixe *-chi* a une fonction factitive. Il transforme la diathèse de *brûler* à (*faire*) *brûler*. Il augmente la valence verbale en ajoutant un agent à la valence originelle. Le suffixe dérivationnel dynamique *-ri* (à ne pas confondre avec le thématiseur associatif *-ri*, suffixe indépendant qui serait placé en fin de mot) permet de restreindre la structure temporelle interne du procès à un moment très court, spontané. L'action prend une valeur aspectuelle inchoative. Le verbe *ruparichi-* se traduirait alors littéralement « en commençant à le (faire) brûler ». La forme « *uyarikumuptin* » se compose sur la base *uyari-* « écouter, entendre » (Itier, 2017, 229). Le dernier suffixe est le suffixe possessif P3 qui s'ajoute au gérondif hétéropersonnel *-pti* afin de préciser le nouveau sujet de ce verbe. Tout comme l'homopersonnel, ce gérondif permet d'exprimer un fait simultané ou antérieur à la principale. L'orientateur d'actance du prime actant *-ku* oriente l'énergie de l'action vers le prime actant, prototypiquement agent dans la conceptualisation de l'évènement, voire vers l'espace qu'il occupe. Dans ce sens, le verbe *uyariku-* signifierait qu'une personne a entendu quelque chose alors qu'elle était isolée dans un espace. Le *-ku* emphatise parfois la valence verbale en insistant sur la monovalence du procès. Dans l'expression *miskita puñukuy* « dors bien », le *-ku* insiste sur le fait que l'allocutaire doit rester seul durant ce procès et qu'il ne soit pas dérangé durant son sommeil. Ici, le suffixe pourrait donc insister sur le fait que seul ce sujet a effectué l'action. Cependant, il se trouve en composition avec l'orientateur d'actance du second actant *-mu*. Les langues quechuas possèdent de nombreux moyens d'illustrer les passages d'un espace à un autre, rendant uniquement par la syntaxe les récits bien plus visuels et interactifs. La composition des deux suffixes illustre le passage du centre du feu, vers l'extérieur. Le lecteur est donc dans le feu avec ce condamné et non à l'extérieur comme spectateur. Ensuite, nous avons le verbe *waqya* « appeler » (Itier, 2017,

236 ; traduction personnelle). Sur ce radical s'ajoutent les deux orientateurs d'actance *-ku* et *-mu* vus précédemment. De même, le sujet appelle depuis son espace vers l'extérieur. Nous avons ensuite le segment *-suptiyki*. Selon la grammaire de Tschudi, il s'agit de la transition de P3 sujet à P2 objet au présent du subjonctif. (1884, 75). Nous pensons simplement qu'il s'agit bien d'une composition entre le gérondif et une transition du type *-sunki* (P3 sujet à P2 objet, temps non marqué) où *-su* serait en fait la marque de la P3 sujet et *-yki* la marque de la P2 objet. Elle pourrait marquer une forme de subjonctif, telle une condition. L'appel du condamné serait une condition à la réalisation du miracle. Toutefois, nous ne traduirons pas cette forme verbale par un subjonctif en français. Enfin, la forme « mirarimuptin » se compose de la base *mira-* « se multiplier, se reproduire » (*Ibid*, 144), du dynamique, du gérondif hétéropersonnel et du suffixe possessif P3. Ces analyses nous permettent de séparer les différents segments de cette proposition. Nous la schématisons ainsi :

« [[Chay nina rawray mirarimuptin]^{S1}[ancha ñuqñu merced şutykiwan waqyakumuşutyki]^{S2}[kay ñuqñu şutyki rawraq nina ukupi uyarikumuptin]^{S3}[nina rawraq mana rugarichimuspa]^{S4} pay kkillanmanta utqalla wikch'umurqan]^{P1} ». ²¹

Analysons désormais cette phrase segment par segment, en commençant par les éléments subordonnés. Le premier segment (S1) se compose de son verbe et d'un groupe nominal « chay nina rawray » lui-même composé du démonstratif « chay » et du nom composé « nina rawray » « feu en flammes » (AMLQ, 2005, 348 ; sous la graphie *nina y awray*). Nous traduisons donc « Alors que cette flamme grandissait (*lit. se multipliait*) ». Le temps choisi pour le gérondif est dicté par le temps du verbe principal, à savoir, le prétérit. Le second segment comprend le verbe et le groupe nominal « ancha ñuqñu merced şutykiwan ». La tête de ce groupe est le nom *şuti* « nom » (Itier, 2017, 206 ; traduction personnelle) suivi du suffixe possessif P2 et de l'instrumental *-wan* marquant un ablatif avec un rôle sémantique d'instrument ou d'accompagnateur. Itier (1997, 64) le décrit comme notre « avec », ou bien comme outil de coordination. « *Merced* » est un emprunt à l'espagnol qui signifie « miséricorde, pardon » (RAE, 2024, sens 8 ; traduction personnelle). Il est juxtaposé à la tête du groupe. Nous pensons qu'il s'agit là d'une manière d'effectuer un lien génitif sans recourir à la structure classique du génitif quechua qui donnerait *ancha ñuqñu mercedpa şutykiwan*. Cet emprunt est qualifié par l'adjectif « ñuqñu » « doux, agréable, délicieux » (Itier, 2017, 153 ; sous la forme *ñukñu* ;

²¹ <S> indique les subordonnées, <P> indique la principale.

traduction personnelle), lui-même qualifié par l’adverbe « ancha » « très, beaucoup » (*Id.*, 65 ; traduction personnelle). Nous traduisons donc cette partie « Alors qu’il t’implorait par ton très doux nom de la Merci ». Le troisième segment est construit à l’aide du verbe et de deux groupes nominaux. Le premier « kay ñuqñu sutyki » est presque similaire à celui d’avant si ce n’est que le démonstratif *chay* devient « kay » indiquant que l’objet indiqué avant est beaucoup plus proche dans le contexte, où ici dans le cotexte. L’absence de marque de cas sur la tête de ce groupe indique qu’il s’agit d’un nominatif. Le second groupe nominal a pour tête le nom « ukupi », sur lequel nous remarquons le locatif *-pi*. À nouveau, nous pensons que « nina » est un génitif de la tête, simplement par juxtaposition. Il semblerait que l’usage du *-pa* soit strictement réservé à une vraie possession, tandis que le *de* français apparaît dans tous les contextes de génitif. Le nom « nina » « feu » (*Id.*, 151 ; traduction personnelle) est qualifié par le lexème *rawraq*. Cet adjectif est une composition de la forme verbale *rawra-* « *intr*: brûler » (*Id.*, 190) et du suffixe agentif *-q*, qui serait littéralement *celui qui brûle, i.e brûlant*. Enfin, le verbe de ce segment est un peu spécifique, car le quechua ne possède pas de construction passive spécifique. Nous analysons nous-même que ce verbe doit être compris comme un passif, puisque le bon sens dicte qu’un nom ne peut rien n’entendre. Cette section serait ainsi traduite : « Alors que ton doux nom fut entendu dans ce feu brûlant ». Pour traduire le quatrième segment, nous traduirons premièrement le segment de la principale auquel toutes ces propositions sont subordonnées. Il se compose du verbe, du pronom personnel P3 « pay » et de deux groupes, un nominal et un adverbial. Le premier, « kkillanmanta » est construit sur la base nominale *kiki-* qui permet de construire un pronom réflexif avec un suffixe personnel (*Id.*, 116), ici *-n*. L’ablatif *-manta* indique que ce groupe a pour rôle sémantique le point de départ de l’action (parfois la matière d’un objet ou le thème d’une discussion). Enfin, l’adverbe « utqalla » signifie « rapidement » (2007 [1608], 233 ; traduction personnelle). Nous traduisons cette section : « Il se jeta lui-même aussitôt dans le feu ». Le verbe pourrait être passif dans ce cas (*il fut jeté*). Cependant, après consultation de la neuvième espagnole (cf. 6.2), il n’est pas indiqué que le condamné se jette lui-même dans le feu. À l’inverse, ce verbe permet d’illustrer un autre point important du quechua qui est l’absence d’accord au pluriel sur tous les éléments qui sont censés en porter la marque si celui-ci a déjà été explicitement exprimé dans le contexte. Nous pourrions donc aussi traduire « ils le jetèrent eux-mêmes aussitôt dans le feu ». Enfin, la dernière section comporte un verbe, nié par la particule de négation « mana », ainsi qu’un groupe nominal « nina rawraq » que l’on trouve au sens de « La flamme du feu » chez González Holguín (*Ibid.* 179 ; traduction personnelle). Le gérondif a donc pour sujet le « pay » de la principale. Nous traduisons cela : « les flammes ne le brûlant pas ». Si nous devons mettre

toutes nos traductions à la suite, nous aurions une proposition très large avec beaucoup d'enchâssement, ce qui serait lourd à la lecture. Pour résoudre cela, il suffit de briser en plus petites phrases la proposition quechua. Voici la traduction finale.

« Alors que la flamme grandissait, il t'implora par ton très doux nom de la Merci.
Quand ton très doux nom fut entendu au milieu du feu, les flammes ne le brûlant pas, il s'y jeta aussitôt de son plein gré. »

Cet exercice illustre les complexités du quechua telles que les transitions, les juxtapositions, les enchâssements typiques du style pastoral du TLC ou encore les verbes présentant de nombreux suffixes. Il est souhaitable qu'il soit effectué sur chaque proposition afin d'en comprendre toutes les subtilités. Il convient tout de même de présenter quelque autre spécificité du *Quincenario* qui peut complexifier sa traduction. Premièrement, le traducteur fait un usage extensif du centripète *-yku* dans les formes verbales. Ce suffixe est initialement un suffixe directionnel, tout comme (*-rqu*, voire *-ru* en quechua cuzquéenien) *-rku*, *-rgu* et *-rpu* (Weber, 1996, 179). Seuls *-yku* et *-r(q)u* sont encore présents dans la variété cuzquéenienne moderne. Il permet d'orienter l'action vers l'intérieur. Cependant, à la suite d'une réinterprétation sémantique, il permet aussi d'indiquer la complétion d'une action, voire de réduire l'autorité d'un impératif (Itier, 1997, 85-86). La phrase « Chayrayku, ari, yanapaykurimullawayku » (p. 27) par exemple est composée du connecteur logique « chayrayku » (démonstratif *chay* + causatif *-rayku*) qui signifie « Donc, pour cela » (González Holguín, 2007 [1608], 91 ; traduction personnelle), de l'interjection « ari » « qui exprime l'évidence dans une phrase affirmative » et « l'exhortation dans une impérative » (Itier, 2017, 68 ; traduction personnelle) et de cette grande forme verbale. Cette dernière est créée sur la racine *yanapa-* « aider » (*Id.*, 245). Le dernier suffixe *-wayku* est une composition. Il est construit sur le modèle de la transition *-wanki* (P2 sujet à P1 objet) avec la désinence de la P2 à l'impératif *-y* à la place de la désinence P2 du temps non marqué *-nki*. Le *-ku* marque le pluriel. La P1 devient P4. Le suffixe restrictif *-lla* a deux utilisations sur un thème verbal. Soit il permet de signifier « toujours, continuellement » (Itier, 1997, 103), soit il exprime un plus grand respect comme dans la salutation *rimaykukullaykim* « Je me permets seulement de te parler ». Le suffixe *-mu* a déjà été présenté précédemment. Il indique ici un déplacement de l'aide vers l'espace du patient, c'est-à-dire de la P4. Pour cela, nous traduirons *apporter de l'aide* ou *venir en aide* plutôt que simplement *aider* pour traduire ce mouvement dans l'espace. Le *ri-* sert à réduire la demande au minimum. La prière ne demande ne serait-ce qu'un peu d'aide. Il s'agit selon nous d'une nouvelle marque de politesse. Enfin, le *-yku* sert à réduire l'autorité de

l'impératif. Littéralement, ce verbe donnerait : « Permits-toi de nous apporter un peu d'aide ». Nous traduisons cette séquence : « Ainsi, oui, viens-nous en aide ». Cet exemple montre le niveau de politesse visé par l'auteur qui n'est pas forcément similaire dans les prières en français. Cet ensemble de trois suffixes (-yku, -ri, -lla) est utilisé dans l'unique but de réduire l'autorité de l'impératif dans la prière. Une autre possibilité aurait été d'utiliser le futur, de cette manière : *yanapamuwankiku*. Cependant, la désinence de la P2 étant similaire au temps non-marqué et au futur, il est probable que le scribe ait souhaité utiliser l'impératif pour bien marquer qu'il s'agissait d'une prière et non d'une simple affirmation. Un second point à étudier est la rupture de l'ordre SOV lorsque l'auteur souhaite inclure une subordonnée de but. À chaque fin de prière, nous trouvons la même structure de phrase. Par exemple, la prière du quatrième jour finit ainsi :

« Chayraykum tukuy sunquykuwan mañakumuykiku, ancha khuyapayaq, *santa* wiñay *Virgen María merced*, *santo escapulario*ykiman sunqu kayta llapaykupi rawrariykuchimullay, qanpa much'apawayñiykikurayku, chiqa wawaykikunahina, kay chunka pichqayuq p'unhawpi mañakumuşqaykukta uşachikunallaykupaq, *Diospa* kuşi *glorian*paq, wakcha *animaykup* allinñinpaqwan kaptinqa. » (p.64-65).

Une traduction totale n'est pas nécessaire. Il convient seulement de voir que la tête de cette proposition est la forme verbale « rawrariykuchimullay ». Elle n'est pour autant pas postposée à la fin de la phrase. Au contraire, à la suite de cette forme viennent une proposition subordonnée de cause, introduite par le causatif *-rayku* sur le verbe « much'apawayñiykikurayku », une subordonnée de but introduite par le bénéfactif *-paq* sur le verbe « uşachikunallaykupaq » ainsi qu'une subordonnée introduite par le gérondif « kaptinqa ». Le thématiseur *-qa* permet ici de former la condition. L'ordre de cette expression ressemble à l'ordre utilisé en espagnol, mis à part le SOV initial. Il faut pourtant bien inclure ces subordonnées dans la principale. La traduction sera ainsi : « C'est pourquoi nous te prions de tout notre cœur, Sainte Vierge Marie de la Merci, très compatissante, d'attiser en nous tous l'amour pour ton saint-scapulaire, car tu intercèdes pour nous comme pour tes véritables enfants, et de faire réaliser nos prières durant ces quinze jours, si elles sont pour la gloire de Dieu et le bien des pauvres âmes. ». L'enchâssement des propositions tout comme le rejet des subordonnées derrière les verbes principaux sont les difficultés principales de cet ouvrage, d'autant plus que la lourde ponctuation peut parfois porter confusion. Une autre difficulté, enfin, est la nominalisation de nombreux éléments en quechua, puisque ces langues ne permettent pas

de faire des subordonnées verbales. Il faut pour autant traduire ces éléments nominalisés par des verbes conjugués dans la plupart du temps pour ne pas trop charger la proposition principale d'expressions lourdes et ambiguës. Par exemple, le perfectif *-sqa* et le potentiel *-na* permettent de créer respectivement des subordonnées antérieures ou postérieures à l'évènement décrit dans la principale. Ils nominalisent le verbe. Dans l'exemple précédent, le verbe « *usachikunallaykupaq* » est composé du verbe *usachi-* « obtenir, acquérir, en sortir avec quelque chose » (González Holguín, 2007 [1608], 232), de l'orientateur d'actance *-ku*, du potentiel *-na* du restrictif *-lla*, du suffixe possessif de la P4 inclusive *-yku* et du bénéfactif *-paq*. Il se traduirait littéralement « pour seulement notre obtention pour nous », ce qui est rendu par un infinitif « pour faire réaliser nos prières » mais qui pourrait tout autant être traduit par « pour que nous obtenions ce pourquoi nous avons prié ». La traduction des épithètes peut se révéler très simple. Puisqu'il s'agit d'expressions figées, il suffit d'identifier l'épithète espagnole équivalente que l'auteur a souhaité traduire et de rendre son équivalent français. Pourtant, il reste intéressant de montrer parfois l'imagination du traducteur en proposant une traduction plus littérale, quitte à s'écarter un peu de l'épithète, ou du nom établi. Par exemple, l'expression *Apu Dios* pour désigner Dieu pourrait très bien être traduite par ce simple anthroponyme. Cependant, il nous semble important de montrer comment certains traducteurs ont tenté d'enseigner le catholicisme dans les premiers efforts d'évangélisation en vernaculaire. L'expression utilise l'emprunt *Dios* auquel elle prépose le nom *Apu* « roi, seigneur » (Durston, 2007) de manière adjectivale. Le personnage est donc qualifié avec une connotation régale, voire divine. Il doit être respecté de la même manière que les populations indigènes respectaient leur roi, l'Inca, ou les différents seigneurs (*curacas*) existant avant l'arrivée des Espagnols sur le continent. L'association d'un terme quechua et d'un emprunt est très courante. Il est parfois utile de traduire l'emprunt en ajoutant la nuance apportée par le terme quechua. Néanmoins, ce n'est pas toujours le cas. Dans l'expression « *hanaqpacha kuși gloria wasi* », les termes *kusi* et *gloria* se complètent. Il est tout à fait possible de traduire cela : « maison de la gloire et de la joie céleste », voire « maison de la joyeuse gloire céleste » (bien que le terme soit un nom, il est placé dans un rôle adjectival par le traducteur). Cependant, il s'agit à nouveau d'un stratagème pour expliciter le sens de l'emprunt à un lecteur ou un auditeur non hispanophone. En quelque sorte, nous pourrions presque définir ces termes quechuas comme des classificateurs ou des déterminatifs. Lorsque l'expression est déjà saturée de sens, l'ajout d'un adjectif peut être superflu. Nous proposons donc plusieurs traductions : « la maison de la gloire céleste », voire « le paradis ». Un autre point à développer est la traduction du discours direct. Les langues quechuas ne possèdent pas de constructions de discours proprement indirect. Pour

y remédier, ils utilisent une subordonnée introduite par le gérondif homopersonnel du verbe *ñi-* « dire » (Itier, 2017, 151), rattachée à une principale dont la tête est généralement un verbe de parole. Prenons par exemple la phrase :

« « Yuraq *abitowan* p'achalliykukuy » ñișpa kamaykuchimullarqanki » (p.92).

La traduction littérale serait « Tu lui ordonnas en disant « Habille-toi avec un habit blanc » ». En utilisant une structure de discours indirect, la syntaxe est rétablie. On obtient donc : « Elle lui ordonna de se vêtir d'un habit blanc ». Enfin, la dernière difficulté de traduction dans ce texte concerne les passages en vers. Afin de proposer un certain style poétique, l'auteur a découpé ses propositions pour les répartir en vers. Or, l'ordre SOV du quechua, souvent complexifié au moyen de nombreuses subordonnées, ne permet pas de conserver cette segmentation dans la traduction française. Il est obligatoire d'inverser certains vers pour en faire jaillir le sens. Prenons l'exemple de cette strophe :

« Chhaqay piñaș *cristianokunap*

Esposasñin grillosñin ceposñinkunaktawan

Qanmi, mana watuyllapi uchpayachiq

Nina rikch'aypi uraykumunki.

șumayñiyuq Mongibelo hinataq

Etna kașpa rit'i samamunki. »

(Premier jour, litanie à la Vierge-Marie de la Merci, vol. 2 p.46)

L'ordre des vers ne peut être respecté. Le verbe principal de la première proposition *uraykumunki* se trouve dans le quatrième vers. Le sujet *Qanmi* se trouve dans le troisième vers. Le deuxième vers indique l'objet, tandis que le premier indique le possesseur de ces objets au moyen d'un génitif. En français, l'ordre prototypique correspondrait à sujet – verbe – objet – génitif (lorsqu'il n'est pas rendu par un pronom possessif, mais au moyen d'un CDN introduit par *de*). Il nous faut donc inverser l'ordre des propositions pour obtenir :

« Tu descendis sous la forme d'un feu

Pour réduire en cendre subitement

Les menottes, les fers et les ceps

De ces chrétiens captifs.

Comme le magnifique Mongibello

Tu te reposes enneigée alors que tu es un Etna. »

Notons cependant que la seconde proposition ne nécessite pas cet inversement. Il est donc réservé dans les cas où le sens devient trop hermétique dans la restitution de l'ordre syntaxique quechua. À des fins purement didactiques, nous proposons en annexe 2 un court glossaire de termes récurrents dans le *Quincenario* qui possèdent un sens propre au contexte pastoral. Ce glossaire est propre à notre texte, à sa variété et son contexte. Nous n'indiquerons pas d'étiquettes de variations diasystématiques puisqu'il est évident que la majorité de ces termes portent une étiquette diastratique, à savoir le contexte religieux et diaphasique, la *lengua general*.

2. Édition du *Quincenario deprecatorio a la santísima Virgen María de la Merced* :

2.1. Introduction à la pratique de la quinzaine :

2.1.1. Titre et adresse à la Vierge :

Quincenario deprecatorio a la Santísima Virgen María de la Merced, redentora de cautivos y especial abogada de pecadores.

Eficaz remedio para alcanzar las divinas mercedes y misericordias en todos nuestros conflictos y necesidades.

Vertido en el idioma quechua por un indignísimo siervo de esta dulcísima reina para facilitar y establecer más de la devoción hacia ella.

Año de 1835

Yupaychaylla yupaychañiyki

Manam allintachu yupaychaşunki

Llumpağ kayñiyki qatichikuqmi,

Yupaychaşunki allintaqa

A la santísima Virgen María, señora nuestra de la Merced, patrona, fundadora y madre del Orden Mercenario de la redención de cautivos.

Ardiente mi amor, por darte culto, te busca sombra y ya te halla como estrella. Como sombra, me has de favorecer y como estrella, me has de alumbrar. De tus pies me levantaré favorecido y a ellos me rindo para ser eternamente feliz. Eres madre y aceptarás mi ruego para volverlo al punto patrocinio. Eres señora y emplearás en tu siervo tu benignidad. Recibe esta quincena deprecatoria en quechua que te ofrezco de corazón y como devoto tuyo, te la dedico; y bajo de tu patrocinio, me prometo que será sacrificio para ser aprovechamiento.

Besa esos tus virginales y divinos pies.

Este que espera verte para siempre en el cielo.

Quinzaine déprécatrice à la Sainte Vierge Marie de la Merci, rédemptrice des captifs et avocate particulière des pécheurs.

Remède efficace pour l'obtention des miséricordes divines dans tous nos
conflits et nos besoins.

Traduit en langue quechua par un indigne servant de cette très douce reine pour faciliter et
garantir une plus grande dévotion envers elle.

Année 1835

Ton honorable adorateur

Ne t'honore pas correctement.

C'est celui qui suit ton honorable exemple

Qui t'honore correctement.

À la Sainte Vierge Marie, notre dame de la Merci, patronne, fondatrice et mère de l'Ordre
mercenaire de la rédemption des captifs.

Mon amour brûle pour te vénérer. Il te cherche dans l'ombre et te trouve comme une
étoile. Telle une ombre, tu dois me favoriser. Telle une étoile, tu dois m'illuminer. De tes pieds,
je me lèverai bienheureux, et je me soumetts à ces derniers pour être à jamais heureux. Tu es
mère et tu accepteras ma prière pour la soutenir sur le champ. Tu es maîtresse et tu dispenseras
ta bonté à ton esclave. Reçois cette quinzaine déprécatrice en quechua que je t'offre de tout
cœur, comme fidèle de ta personne ; et sous ta protection, je me promets qu'il s'agira-là d'un
sacrifice pour un bénéfice.

Celui qui souhaite te voir pour toujours au ciel

Embrasse tes divins pieds virginaux²².

²² À de nombreuses reprises, qu'il s'agisse de vers espagnols ou quechua, nous avons dû inverser
l'ordre des vers dans la traduction afin de fluidifier le sens.

2.1.2. *Carta de esclavitud* à la Sainte Vierge Marie de la Merci et prière du signe de croix :

Carta de esclavitud:

¡A, *Sanctísima* wiñay *Virgen María Merced!* Qhapaq *eterno* Diospa munaşqa uşuşin, *Cristo Jesús* churinpa sapay maman, *Espíritu Santop* llumpa *esposan*, hanaqpachappaş kaypachappaş qullanan quyan, llakikuqkunap kuşikuyñin, huchasapakunap pukaran. Ñuqa (*M.M*) ima-imayñiykama millaymana huchasapa kaşpapaş ichaqa qanta şirvinayaq sunquywanmi unanchaykuşqa *esclavoykipaq* qanmankama yaykumullayki.

Qantam akllakuyki tukuy llapantin *angelpa sanctokunappaş* ñawk'inpi sapay quyalláypaq *señoralláypaq* mamalláypaq. Kunan p'unchawmantari qanpa *esclavoykipaqtaqmi* chaşkiykuchikuyki, qanta tukuy kawsayñiypi *şirvinaypaq*. Wakin runakunaktapaş qanta şirvinanpaq yuyarichişaqaqmi. Chayraykum sunquypa huk'inmanta mañakumuyki, khuyapayaq Mama, ancha ñuqñu *Merced* şutiyrayku chaşkiykullaway, *esclavoykikunap* şuyunman kawsayñinman hukllachakuyñinmanwan.

Kay unanchaypin *sancto escapularioykikta* allin kawsaypi wañunay pachakama qaşquypi aparayaşaq. Chaymantari sapay *Cristo Jesús* wawaykip hich'aşqan yawarñinrayku uyariykullaway yanapaykullaway khuyapayaykullaway. *Cristo Jesús*manta qhapaq *gracianta* huñiykuchimullaway. Chaşkiykuşqayki *esclavohina* allinta kawsaşpa hanaqpacha kuşi *gloria* wasikta wiñaypa-wiñayñinkama uşachikunallaypaq. *Amen Jesús*.

“*Flecto cervicem cordis mei sub pedibus Majestatis tu(a)e.*” *Aug(ustin)*.

Práctica de la quincena:

Sancta Cruzpa unanchanrayku, awqaykukunamanta qişpichiwayku *Dios* apuyku, Yayap, Churip, *Espíritu Sanctop* şutinpi. Hinataq kachun *Jesús*²³.

²³ Cette expression, traduisible littéralement par « Ainsi soit Jésus » est en fait l'équivalent quechua du *Amen*. Il est généralement traduit en espagnol par « *así sea* », tout comme en français « ainsi soit-il ». Nous le traduirons par son équivalent sémitique pour conserver la nature oratoire du texte.

Carta de esclavitud :

Ô éternelle Sainte Vierge Marie de la Merci ! Fille bien-aimée de Dieu, sa Sainteté éternelle, unique mère de son fils Jésus-Christ, digne épouse du Saint-Esprit, sainte reine sur terre comme aux cieux, réjouissance des affligés, forteresse des pécheurs. Moi (M.M.)²⁴, qui suis un abominable pécheur en toute chose, mais qui souhaite grandement te servir de tout mon cœur, j'entre comme esclave converti auprès de toi.

Toi, qui es choisie parmi les saints et l'entière des anges comme unique reine, notre dame et notre mère, à partir de ce jour, accepte-moi comme ton esclave pour que je te serve toute ma vie. Je rappellerai aussi à d'autres de te servir. Par conséquent, je te prie par ton doux nom de la Merci de me recevoir dans le pays, dans la vie et dans la communauté de tes esclaves.

Si tu l'accordes, je porterai sur ma poitrine ton saint scapulaire dans ma bonne vie jusqu'à l'heure de ma mort. Alors, puisque le sang de ton unique fils Jésus-Christ a coulé, entends mon appel, viens-moi en aide, aie pitié de moi et fais que Jésus-Christ m'accorde sa sainte grâce. Je t'accepterai tel un esclave en vivant correctement pour atteindre la glorieuse maison céleste pour toujours.

« Je prosterne mon cœur aux pieds de ta grandeur », Augustin²⁵.

Pratique de la quinzaine :

Dieu, notre seigneur, par le signe de la Sainte-Croix, sauve-nous de nos ennemis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. *Amen.*

²⁴ Serait-ce les initiales de l'auteur Manuel (Cayetano) Medina ? (Cf. 5.2).

²⁵ Augustinus, Aurelius (XIII^e siècle). *Soliloquia animae ad Deum* ; CAPUT XXXIV : [...] Et ego filius ancillae tuae per fidem tuam flecto cervicem cordis mei sub pedibus majestatis tuae, gratias agens quoniam dignatus es per tuam misericordiam illuminare me. [...] : « Et moi, fils de ton esclave, par ta foi, je prosterne mon cœur aux pieds de ta grandeur, te rendant grâce puisque tu as jugé digne de m'illuminer par ta miséricorde » (Traduction personnelle).

2.1.3. Déclaration de foi :

Protestación de la fe:

Ancha khuyapayaq, *sanctísimo Dios*, Yaya, Churi, *Espíritu Sancto*, kimsa *persona* kaşpa, huk sapalla, chiqa *Dios*. Qanmanmi iñini. Qanpim²⁶ şuyakuni. Qantam munayki, tukuy ima-hayk'akta yallişpa.

Ñuqa ima-imayñiyantapaş aşwan millay huchasapa hayk'a chikam kay llulla pachapi kawsaq runakunamanta chiqap *católico cristiano*hinam *sancta Iglesia católica romana* mamayku tukuy ima-hayk'a iñiyta kamachiwaşqanta iñini. Huchasapahina yapa-yapa qanta phiñachişpapaş manam *sancta fe católica* iñiyantaqa anchhurinichu. Ichaqa *herejekunap* kay *sancta fe católica* iñiyta « manam » ñişqantam unanchani llakiy-phutiywan, millay huchaykuna chinkapunam chikipi churaykupuşqanrayku²⁷.

Chayraykum qanta phiñachişqaymanta pim qan chika allin chika *sancto* tukuy ima-hayk'akta yallişpa munaypaqkama kaşqaykirayku ñini: « Huchaymi *Dios*lláy. Huchaymi Yayalláy. Ancha hatun huchaymi ».

Kunanmantaqa qhapaq *graciaykip* yanapayñinwan wanaşaqmi. Huchaman chayachiqiyanta anchhurişaqmi. *Confesakuşaqmi*, mana ima huchaktapaş pakaykuşpa. *Padrep penitencia* kamachiwaşqantari p'uchukaşaqtaqmi. *Sanctísima* wiñay *Virgen María*, sapay markaypa ñuqapaq much'aykupuwayñin hatun *Merced*manta şuyakunim, *Dios* Apulláy, pampachapuwanyaykikta qhapaq *graciaykiktawan* qpuwanqaykikta qanta hanaqpacha kuşi *gloria* wasiykipi wiñay rikuyta uşachikunallaypaq. *Amen Jesús*.

²⁶ L'évidentiel *-mi* sous la forme *-n* est rendu *-m* pour éviter les confusions.

²⁷ Le copiste a commis une erreur en répétant une troisième fois « kay *sancta fe católica* iñi- » qui selon C. Itier devait se trouver en début de ligne, d'où la répétition excessive. Toujours selon C. Itier, cette erreur est l'une des plus communes dans la copie d'un manuscrit. Il est donc nécessaire de la supprimer pour comprendre la syntaxe de la proposition initiale.

Déclaration de foi :

Saint Dieu très miséricordieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, trois personnes réunies en un seul Dieu véritable. Je crois en toi, j'ai espoir en toi, je t'aime plus que toute chose.

Moi, étant le plus abominable pécheur parmi tous ces gens vivant dans ce monde mensonger, je crois en toi, mère de la Sainte Église catholique romaine, tel un vrai chrétien, après en avoir reçu l'ordre. Je ne m'éloigne pas de la sainte foi catholique, mais je comprends avec peine et chagrin que les hérétiques ont refusé la sainte foi catholique, car mes vilains péchés ont risqué qu'elle disparaisse²⁸.

C'est pourquoi, parce que je t'ai offensé et que tu es tellement bon et tellement saint, aimable plus que tout, j'ai dit : « J'ai péché, mon Dieu, j'ai péché, mon Père, j'ai vraiment péché »²⁹.

À partir de maintenant, je me repentirai avec l'aide de ta sainte grâce. Je m'éloignerai du chemin qui mène au péché, je me confesserai sans cacher mes péchés. J'accomplirai la pénitence que m'ordonne le Père. Par ta merci, j'ai espoir que grâce à la grande miséricorde et à l'intercession de mon unique gardienne, l'éternelle Sainte Vierge Marie, j'obtienne mon salut éternel dans ta glorieuse maison céleste et que je reçoive ta sainte grâce ainsi que le pardon de notre Seigneur Dieu. *Amen.*

²⁸ Traduction de cette proposition proposée conjointement par l'auteur de cette étude et C. Itier.

²⁹ *Ibid.*

2.1.4. Première prière pour préparer les prochains jours :

P'unchawñinkuna kamarimunapaq.

Oración :

¡Ancha ñuqñu *Sancta* wiñay *Virgen María Merced!* *Dios* Apupa chika munakuşqan, sapay maman, mamaqucha quyllur, ancha suni k'ancharimuq. Qallar millay huchap mana ch'ankaykuşqan ancha llumpaqa sumaqa killa, intihina ch'iklluşqa. Uyariykumullay, *sanctísima señora*, qanta wakcha sunquykup huk'inmanta mañakumullaşqaykukta. Piñas *cristianokunap* mana qişpimuyñiyuq *Moro*-runakunap nanaq ñak'arichiyñinpi waqaşqan anchişqankukta qanmi hanaqpacha kuşi *gloria* wasimanta khuyapamuyñiykiwan uyariykumuşpa *grilloswan esposaswan cadenakunawanpaş* wataşqa kayñinkukta paşkaykurimullarqanki, kay piñas *cristianokunap* qişpichipuqinkunamanta *sagrada religión* wasiykip kayñinrayku. Chay ima-imayñiykikama ancha hatun khuyapakuyñiykirayku *Dios* Churi ancha llumpaqa wiksaykipi *Espíritu Sancto*manta qişpiyñiykupaqa runa tukuşqanraykum tukuy kallpaykuwan mañakumuykiku ancha qullanan *Sancta* wiñay *Virgen María Merced* millay huchayku *cadenakunackta* paşqaykumullay, kay wañuy mapakunamanta ch'uyan chaykuşqa kaptiyku kay chunka pichqayuq p'unchawpi mañakumuşqaykukta huñiykumillawanqaykikupaqa. Hinataq kachun *Jesús*.

Sanctísima wiñay *Virgen María*p sapay wawan *Jesús Cruz*pi chakataşqa wañupuptin manchay llakikuyñin-phutikuyñinman kimsa “Yayaykukta” kimsa “much'aykuşqayki *Mariaktawan*” “*Gloria Patrintang*” kunan *rezasunchiq*.

A cuyo efecto se pondrán aquí “Yayayku” y “Much'aykuşqayki *María*” con su “*Gloria Patri*”, para que estén *in promptu* en la forma siguiente.

Pour préparer les prochains jours.

Prière :

Très douce et éternelle Sainte Vierge Marie de la Merci ! Unique mère très aimée du Seigneur Dieu, étoile de Vénus très brillante. Immaculée, magnifique et très digne lune, choisie comme le soleil³⁰. Écoute, sainte dame, nos prières qui te sont destinées, venant du fond de nos pauvres cœurs. Ayant écouté avec compassion, depuis la glorieuse maison céleste, les pleurs et gémissements des chrétiens captifs, sans salvation sous le grand tourment des Maures, tu es venue défaire les fers, les menottes et les chaînes qui les entravaient parce que ta maison est la religion sacrée de ceux qui libèrent les chrétiens captifs³¹. Puisque ton immense compassion est sans limite, nous te prions avec force, éternelle et très sainte Vierge Marie de la Merci de nous délivrer des chaînes du mauvais péché, car la salvation provenant du Saint-Esprit s'est incarnée dans ton digne ventre et pour que tu nous fasses obtenir nos prières durant ces quinze jours alors que nous sommes purifiés de nos péchés mortels. *Amen*

Nous prions maintenant le "Gloire à notre Père", trois "Je te salue, Marie" et trois "Notre Père" en révérence au terrible chagrin et la tristesse alors que Jésus, l'unique fils de l'éternelle Sainte-Vierge Marie, est mort crucifié sur la croix.

À cet effet, ci-joint se trouveront le "Notre Père", le "Je vous salue, Marie", et le "Gloria Patri" pour qu'ils soient sans plus de préparation dans la forme suivante.

³⁰ Référence ici au *Chantre à la Vierge Marie* de Saint-Bernard de Clairvaux : « Ô Vierge sainte, vous êtes celle qui se lève comme l'aurore, belle comme la lune, et choisie comme le soleil ». (Huille, Regnard, 2013).

³¹ Traduction élaborée conjointement par l'auteur de cette étude et C. Itier.

2.1.5. « Notre Père » ; « Je vous salue, Marie » ; « Gloire au Père » :

Yayayku :

Yayayku hanaqpachakunapi kaq şutiyki much'aşqa kachun. Qhapaq kayñiyki ñuqaykuman hamunchun. Munayñiyki ruraşqa kachun, imaynam hanaqpachapi hinataq kay pachapipaş. P'unchawñinkuna t'antaykukta kunan quwayku. Huchaykuktari pampachapwayku, imaynam ñuqaykupaş ñuqaykuman huchallikuqkunakta pampachaykuhina. Amataq kachariwaykuchu, watiqayman urmanqaykupaş yallinraq mana allinmanta qişpichiwayku. Hinataq kachun *Jesús*.

Much'aykuşqayki *María* :

Much'aykuşqayki *María*, *Diospa gracionwan* hunt'aşqam kanki. Apunchiq *Diosmi* qanwan warmikunamanta qullananmi kanki, wiksaykimanta paqarimuq *Jesús* wawaykiri qullanantaqmi. ¡A! *Sancta María Virgen Diospa* maman, ñuqayku huchasapakunapaş much'apwayku, kunan wañuyñiyku pachapipaş. Hinataq kachun *Jesús*.

***Gloria Patri* :**

Gloria Yayapaş, Churipaşpaş, *Espíritu Sancto*paşpaş kachun.

Imaynam qallariyñinpi karqan kunanpaş wiñaypaş mana p'uchukayñiyuq pachakamapaş.

Amén.

ÉDITION DU *QUINCENARIO A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LA MERCED*

Notre Père :

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne à nous, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais avant tout, délivre-nous du mal. *Amen.*

Je te salue, Marie :

Je te salue, Marie, tu es pleine de la grâce de Dieu. Notre Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes ; et béni est ton enfant Jésus, né de tes entrailles. Ô, Sainte Vierge Marie, mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. *Amen.*

Gloire au Père :

Que soit la gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et jusqu'à jamais. *Amen.*

2.2. Prières du premier jour :

2.2.1. Première prière : Sauvetage des mercenaires et de la carmélite pris dans la tempête.

Día primero:

Ñawpaqin p'unchawpaq

Oración.

¡Ancha khuyapayaq *Sancta* wiñay *Virgen María Merced*! Chika munaqiyku sapay mama. Llakikuqkunam qanpi tutapaş p'unchawpaş kuşikunku. Tukuy hinantin pacha k'anchariykumuq ch'iklluşqa inti. Ancha suni k'ancharimuyñiykimantam mana ima llakiypaş pakakunmanchu. *Cristiano* llakişqa-phutişqa *devotoy*kikunamam chay khuyapayaq ñawiykikta kutirikuchimullay. Llakiypi ñak'ariypi chikikunapipaş qantam waqyakumuşunkiku. Mamaquchapi puriq *crístianokunakta* qanmi khuyapayñiykiwan qawariykurimullanki, mama quchapi chinkarinankumanta wiñay qişpiykuchimuşpa. Hinaktam *Devotoy*kikuna mama quchapi p'unchawñinkuna unanchanku.

Hinatataq *Norte* k'itipi kaqkunawan rikukurqan. Huk *Nabío* mamaquchapi chinkanayaykuchkaptinmi qan, qullanan sapay quya, huk *mercenaria* llat'an chaki *siervay*kiwan wakilla mamaqucha chawpipi chay manchay chikipi kachkaptiyki *devoción*ñinkup yallitaykumuşqan mamaquchapi puriq llakişqa-phutişqakuna imaymana qhapaq şutiyykikunawan waqyakumuşuptiykipaş. Manapuni chay ancha sinchi ñak'ariy thaniykuptinmi ancha ñuqñu *Merced* şutiyykiwan waqyakumuşurqankiku. Chaypachapunim wayrakta thaniykuchimullarqanki. Mamaquchaktapaş tiyaykuchimullarqankitaq, chay wakikuşqayki *sierva* wawaykiman unanchaykuchişpa (chay yupay warmim chay hatun *milagro* ruraşqaykikta rikurqan) imahinam chaypacharaq waqyakumuşiykikunakta khuyapayñiykiwan yanapamuşqaykikta. Kay ancha qullanan *Merced* şutiyyki aşwan kuyurichimuşiyki waqyakumuşiykikunapaq kayñinta wiñay unancharayamunaykupaq.

Chayrayku, ari, yanapaykurimullawayku. ¡A, ancha atipaq *señora*! Chay ancha sumaq *Merced* şutiyykiwanmi kunan waqyakumuşqaykiku, kay hinakta ñişpa :

Premier jour

Pour le premier jour :

Prière :

Éternelle Sainte Vierge Marie de la Merci, très miséricordieuse ! Unique mère qui nous aime tant. Les affligés se réjouissent en toi jour et nuit. Soleil élu, qui illumine la terre entière. Rien ne pourrait se cacher de ta large luminescence, ni même la misère. Tourne tes yeux miséricordieux sur tes fidèles chrétiens, peïnés et attristés. C'est toi qu'ils implorent dans leur peine, leur souffrance et leur disgrâce. Toi, tu veilles avec miséricorde sur les chrétiens voyageant sur l'océan, en les sauvant éternellement des naufrages dans l'océan. Tes fidèles en sont témoins tous les jours dans l'océan.

Ils s'aperçurent de cela alors qu'ils étaient dans la région du Nord. Un navire de ligne était en train de faire naufrage dans l'océan et alors que toi, sainte et unique reine, tu étais dans cette terrible disgrâce³² avec une troupe de mercenaires accompagnée d'une mercédaire déchaussée, servante de ta personne, les fidèles marins, peïnés et attristés t'implorèrent par tes nombreux noms sacrés. Alors que leur immense souffrance ne cessait pas, ils t'implorèrent par ton très tendre nom de la Merci. C'est alors que tu fis cesser le vent et que tu fis calmer l'océan en te révélant à ton enfant, cette servante dans les ordres (cette digne femme vit ton immense miracle), comme à cette époque où tu es venue en aide avec compassion à ceux qui t'appelaient, pour que nous sachions éternellement que ton nom de Merci est excellent pour ceux qui t'invoquent et t'appellent le plus³³.

Ainsi, oui, viens-nous en aide. Ô, omnipotente dame, nous t'implorerons désormais par ton très beau nom de la Merci, en disant :

³² Il faut comprendre ici que la Sainte Vierge se trouve à leurs côtés dans l'océan.

³³ Traduction proposée conjointement par l'auteur de ce texte et C. Itier. Ce dernier ajoute que « le plus » fait mention de ceux qui nécessitent davantage l'aide de la Vierge de la Merci, à savoir les chrétiens captifs en Méditerranée et en terres musulmanes.

« *Sanctísima* wiñay *Virgen María Merced*, manchana awqanakuy ninakta thañnuykumullay. Miñmiykachaq *herejía* rawraymanta qiñpiykuchimullayki. Qumiyañqa allpakta ruruykuchimullay. Unquyñiyuq wayrakta ch'uyanchaykumullay. ¡A, ancha llakipayaq, *sancta* wiñay *Virgen María Merced*! Huchasapakunakta millaymana huchawan arwiykuñqa kayñinkumanta pañkaykurimullay. Kay chunka pichqayuq p'unchawpi mañakumuñqaykuktari huñiykurimullawaykutaq, *Diospa* kuñi *glorian*paq wakcha *animaykup* allinñinpaqwan kaptinqa. Hinataq kachun *Jesús*llay. »

« *Santísima* wiñay *Virgen María merced* mamanchikman sunqunchikta huqariykuñsun, kay *quincenarion*pi ima-hayk'a mañakuñqanchiktapañ wakcha *animanchikpa* allinñinpi kaptinqa huñiykurimullawananchikpaq ».

ÉDITION DU *QUINCENARIO A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LA MERCED*

« Ô, éternelle Sainte Vierge Marie de la Merci, éteins le terrible feu des guerres, sauve-nous des flammes de l'hérésie qui nous pénètrent. Fructifie la terre stérile. Purifie le mauvais air rempli de maladies. Ô, éternelle Sainte Vierge Marie de la Merci, très compatissante, défais les pécheurs de leurs doutes causés par le terrible péché. Accorde-nous nos prières durant ces quinze jours, si elles sont pour la gloire de Dieu et le bien des pauvres âmes. *Amen.* »

« Nous lèverons notre cœur vers notre mère, l'éternelle Sainte Vierge Marie de la Merci pour le bien de nos pauvres âmes et pour qu'elle nous accorde nos nombreuses prières durant ces quinze jours. »

2.2.2. Litanie à la Vierge Marie de la Merci :

Letanía.

Apu...khuyapayawayku.

Cristo...khuyapayawayku.

Apu...khuyapayawayku.

Cristo...uyariwayku.

Cristo...uyarillawayku.

Yayayku hanaqpachakunapi kaq chiqa *Dios*... khuyapayawayku.

Diospa sapay churin *Jesu-Cristo*, runakuna huchankunakta pampachapuq chiqa *Dios*, khuyapayawayku.

Espíritu Sancto chiqa *Dios*, khuyapayawayku.

Sanctísima Trinidad, kimsa persona kaşpa huk sapalla, chiqa *Dios*³⁴, khuyapayawayku.

Sancta María

Sancta Diospa maman

*Virgen*kunamanta qullanan kaq *Virgen*³⁵

*Jesús-Cristo*p maman

Sancta wiñay *Virgen*

Ancha llumpaq mama

Mana huchap ch'ankaşqan mama

Munay-munaylla mama

Kamaqinchikpa maman

Qişpichiqichikpa maman

Much'apawayku

³⁴ Cette expression traduit littéralement la phrase latine *Sancta Trinitas unu Deus*.

³⁵ Ce vers est restitué dans son entièreté bien que la tête du syntagme nominal « *Virgen* » est rejeté au vers suivant par manque de place.

ÉDITION DU *QUINCENARIO A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LA MERCED*

Litanie :

Seigneur, aie pitié de nous.

Christ, aie pitié de nous.

Seigneur, aie pitié de nous.

Christ, écoute-nous.

Christ, écoute-nous seulement.

Notre père qui es aux cieux, véritable Dieu, aie pitié de nous.

Jésus-Christ, unique fils de Dieu, véritable Dieu, qui pardonne les péchés des hommes, aie pitié de nous.

Saint-Esprit, véritable Dieu, aie pitié de nous.

Sainte-Trinité, trois personnes, un seul et véritable Dieu. Aie pitié de nous.

Sainte Marie

Sainte mère de Dieu

Vierge la plus sainte des vierges

Mère de Jésus-Christ

Sainte-Vierge éternelle

Mère très honorable

Mère immaculée

Mère très aimante

Mère de notre créateur

Mère de notre sauveur

Prie pour nous.

Ancha amawt'a *Virgen*

Yupaychana *Virgen*

Ancha atipaq *Virgen*

Llakipayaq *Virgen*

Khuyapayaq *Virgen*

Rosa rikch'aq Virgen

*Lirio phanchiq*³⁶ *Virgen*

Inti illariq *Virgen*

K'anचाq killa *Virgen*

Ch'aška quyllur *Virgen*

Quri quyllur *Virgen*...

Yuraq amanq'ay *Virgen*...

Sumaq chiwanway *Virgen*...

Diospa quri wasin...

Runap q'uchukuyñin...

Hanaqpachap kuși punkun.

Kuškachaypa rirpun...

Diospa yachayñinpa pukaran...

Diospa sapay mallkin...

Kikin *Diosta ruruq*...

Kușikuyñiykup rayk'un...

Davidpa pukaran...

Marfil pukara...

Unquqta qișpichik.

Ŝayk'uqta samachiq

Llakikta kușichiq...

Ñak'arikta qawariq...

Much'apuwayku

³⁶ Le copiste a commis une faute en graphiant ce lexème avec une initiale éjective <pp>. Aucune lexicographie actuelle ne relève cette forme. À l'inverse, toutes attestent du même lexème avec une initiale aspirée (Ttier, 2017, 157 ; AMLQ, 2005, 419 ; Calvo Pérez, 2022, 795).

ÉDITION DU *QUINCENARIO A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LA MERCED*

Vierge très sage
Vierge honorée
Vierge omnipotente
Vierge compatissante
Vierge miséricordieuse
Vierge à la rose
Vierge au lys éclos
Vierge au soleil levant.
Vierge à la lune brillante
Vierge de Vénus
Vierge étoilée³⁷
Vierge à l'*amankay* blanc
Vierge au *chiwanway*³⁸
Maison dorée de Dieu
Réjouissance des hommes
Joyeuse porte du Paradis
Miroir de justice
Forteresse de l'enseignement de Dieu
Arbre sacré de Dieu
Fructificatrice de Dieu lui-même
Raison de notre bonheur.
Forteresse de David
Forteresse de marbre
Libératrice des infirmes
Repos des affaiblis
Réjouissance des attristés
Gardienne de ceux qui souffrent

Prie pour nous.

³⁷ Ces deux vers font la paire. Nous avons traduit par rapport aux études menées par Durston (207) sur les épithètes mariales, cependant il n'est pas exclu qu'il s'agisse d'un parallélisme signifiant *Vierge étoilée*.

³⁸ Plante andine rouge, tachée de vert, très proche du *lys des Incas* par sa forme. Pour Itier (2017, 88) comme pour l'AMLQ (2005, 67), elle correspond à la *Crocopsis fulgens*.

Huchasapakta yanapaq...

Qarquşqakta waqyaq...

Mañakukta uyariq...

Wakchakta khuyapayaq...

Runap şuyanayku...

Cristianokunap markayku...

Hanaqpachap sapay quyan...

Angelkunap sapay quyan...

Patriarcakunap sapay quyan...

Profetakunap sapay quyan...

Apostolkunap sapay quyan...

Martyrkunap sapay quyan...

Confesorkunap sapay quyan...

Virgenkunap sapay Quyan...

Llapa *santokunap* sapay quyan...

Diospa sapay churin *Jesu-Cristo*, runakunap huchankunakta pampachapuq.
Pampachapuwayku, Apu.

Diospa sapay churin *Jesu-Cristo*, runakunap huchankunakta pampachapuq. Uyariwayku, Apu.

Diospa sapay churin *Jesu-Cristo*, runakunap huchankunakta pampachapuq. Khuyapayawayku.

Much'apuwayku

ÉDITION DU *QUINCENARIO A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LA MERCED*

Auxiliaire des pécheurs

Invocation des bannis

Celle qui écoute ceux qui prient

Miséricorde des pauvres

Espérance des hommes

Refuge des chrétiens

Unique reine du ciel

Unique reine des anges

Unique reine des patriarches

Unique reine des prophètes

Unique reine des apôtres

Unique reine des martyrs

Unique reine des confesseurs

Unique reine des vierges.

Unique reine de tous les saints.

Prie pour nous.

Jésus-Christ, unique fils de Dieu, rédempteur³⁹, pardonne-nous, Seigneur.

Jésus-Christ, unique fils de Dieu, rédempteur, écoute-nous, Seigneur.

Jésus-Christ, unique fils de Dieu, rédempteur, aie pitié de nous.

³⁹ *Lit.* qui pardonne les péchés des hommes.

2.2.3. Antienne à la Vierge Marie de la Merci :

Antífona :

Hanaqpachappaș kay pachapaș tukuy hinantin runankuna, *sanctísima* wiñay *Virgen Maríaman* sunqukama k'umuykuchunku. « Much'aykușqayki wakchay khuyaq Mama, ñișpa, Llakikuqkunap kușikuyñin, piñaș-*crístianokunap* qișpichipuqin, *Jerusalempa glorianmi* qan kanki. *Israélpa* q'uchukuyñinmi qan kanki. Llaqtaykup yupaychananmi qan kanki. »⁴⁰

Ÿ. *Sanctísima* wiñay *Virgen María Merced* ñuqaykupaq much'apuwayku.

Ř. *Jesucristop* qușqaykichikmi ñișqanpa kamanqaykupaq.

⁴⁰ La ponctuation du discours direct est similaire à ce que l'on retrouve en espagnol ou en français. Le verbe de parole est inclus au sein de la citation. Aujourd'hui, la RAE recommande l'usage du tiret médian au lieu de la virgule.

ÉDITION DU *QUINCENARIO A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LA MERCED*

Antienne⁴¹ :

Que toutes les personnes de cette terre et du ciel se prosternent de tout le cœur devant l'éternelle Sainte Vierge Marie en disant : « Je te salue, Marie, mère des pauvres, joie des affligés, libératrice des chrétiens captifs⁴². Tu es la gloire de Jérusalem, tu es la joie d'Israël, tu es l'honneur de ce pays ».

Ÿ. Éternelle Sainte Vierge Marie, intercède pour notre bien.

Ṛ. Pour que se réalise pour nous la promesse de Jésus-Christ.

⁴¹ Bien que le terme d'*antiphonaire* existe, il désigne aujourd'hui le « recueil où sont inscrits des antiennes et autres parties d'offices » (CNRTL, 2012, *antiphonaire*). Le terme *antienne* permet de référer à ce type de chant présent au sein des liturgies chrétiennes, souvent réalisées par alternance, comme le montre ici l'enchaînement de versicules et de répons.

⁴² Nous traduisons cette épithète par le terme « libératrice » et non « rédemptrice » puisqu'il a été refusé en 2019 par le pape François que la Mère de Dieu fût co-rédemptrice, aux côtés de son fils. Elle n'aurait jamais souhaité prendre ses tâches, mais seulement le servir comme une mère. (Homélie de la messe de Notre-Dame de Guadalupe, 12 décembre 2019, Saint-Pierre de Rome).

2.2.4. Deuxième prière : Prière à Dieu :

Oración:

Ancha khuyapayaq *Dios* apuyku. *Pagano*-runakunap *Cristianokunakta* nanaq ñak'arichiyñinmanta qispiykurichimunaykipaqmi *sancta Iglesiaykikta* miraykuchimullarqanki, piñaš-*cristianokunap* qispichipuqqin *mercenariokunamana* muşuq *religíonta* paypi paqariykuchimuşpa *Cristo Jesús* sapay churiykip añay munaylla *Virgen Sancta María* mamarrayku.

Chayraykum ullpuykuşpalla mañakumuykiku. Kay *sancto conventop* qallarichipuqqin *sanctísima* wiñay *Virgen Mariakta* sunqukama much'aykuşqayku yupaychaşqaykurayku millaymana supaypa⁴³ manchana huchappaş piñaşchakuyñinmanta wañunayku pachakama qispiykurichimullawayku. *Cristo Jesús* apuyku *sanctísimo* churiykirayku, paymi qanwan kawsan kamachimuntaq *Espíritu Sanctowan* wakilla huk *Dios* kayñinpi llapa mana p'uchukayñiyuq wiñay pachakama. *Amén Jesús*.

Sancta wiñay *Virgen María* mamanchikpa ancha hatun kuşinpaq kaşqanrayku piñaš *cristianokunapaq* mañaykupuşun, kay qatikuq *oraciónta* ñişpa.

⁴³ Le copiste note <supaypa> alors que la sifflante initiale est dorsale et non apicale. Il utilise pourtant la graphie <çupay> à maintes reprises. La distinction des deux apicales ne semble pas totalement clair. Cette confusion provient-elle du copiste ou bien serait-elle déjà présente dans le texte original ?

Prière :

Dieu, notre seigneur, très miséricordieux, tu as fait grandir la Sainte Église pour apporter ta libération des chrétiens de la pénible douleur des païens⁴⁴. Libératrice des chrétiens captifs, tu fis naître en elle la nouvelle religion, car c'est la mère bien-aimée de ton unique fils Jésus-Christ, la Sainte Vierge Marie.

Ainsi, délivre-nous de la prison du terrible péché et de l'abominable diable, car nous t'avons remercié et prié à genoux, de tout notre cœur, auprès de toi, Sainte Vierge Marie, fondatrice de ce saint-couvent. Grâce à ton fils très saint, notre seigneur Jésus-Christ ; il vit avec toi, alors qu'il prêche, et avec le Saint-Esprit, ensemble en un seul Dieu, tous sans fin, pour l'éternité. *Amen* Jésus.

Ils prieront cette prière qui suit pour les chrétiens captifs car elles sont pour le grand bonheur de notre mère l'éternelle Vierge Marie.

⁴⁴ Il semblerait sur critère sémantique que la première partie du génitif *Pagano-runakunap* se rapporte non pas aux *Cristianokunakta* mais à *nanaq ñak'arichiyñimanta* ce qui explique pourquoi ce dernier a un suffixe possessif à l'inverse du second. Il s'agit de l'unique occurrence de la séparation d'un possesseur et d'un possédé. Cela ressemble davantage à une faute qu'à un choix stylistique.

2.2.5. Troisième prière : Prière à la Vierge de la Merci, libératrice des chrétiens captifs :

¡*Sanctísima* wiñay *Virgen María Merced!* Apu *Diospa* sapay maman. Piñaš *cristianokunap* ancha qullanan qišpichipuin *patronan*, yanapapuin maman. Qanmi hanaqpacha kuși *gloria* wasimanta *Barcelona* llaqtaman añay-munaylla uraykumullarqanki, piñaš *cristianokunap* qišpiyñinpaq *sagrada religion*ñiykikta ancha ñuqñu *Merced* šutiykiwan qallariykuq.

Chayrayku, ancha llakipayaq mama, chaqay piñaš *cristianokunap* llašaq *cadenakunawan* watašqa chika waqayñin anchiykikta kutiriykuchimullay. “Mama” ñišpa qanta wiqi ñawi waqyakumuyñinkuwan tutapaš p’unchawpaš llakišqankukta hayaq samašqankuktawan khuyapayuy sunquykiwan uyariykumullay. Chay waqcha llat’an yarqašqa ch’akišqa saqirišqa watay wasipi wichk’ašqa piñaš-*cristianokunap* maman kayñiykikta rikuykurichimullay.

Chayrayku ari ¡A, ancha hatun *señora!* Mamahina chay nanaq ñak’ariyñinkupi yanapaykurimullay. *Sancta fe católica* iñiyki llapankukta takyaykurichimullay, chay chika sinchi ñak’ariykunawan amapuni kay *sancta fe católica* iñiyanta anchhuriykunankupaq. *Cristiano* sunqukunakta khuyakuyki rawrariykurichimullay, *sancta Limosnankuw* an piñaš *cristianokuna* qišpiykurimunankupaq. Qullanan yanapayñiyki piñaš *cristiano* wañunayaqkunapi rikuriykumullachun, *Diospa* rantinpi kaq *sacerdoteykikuna* mana kaptinqa. chay hatun chikipi kachkaptinkuri kachuntaq, *santísima señora*, sapa-sapankanpaq khuyayñiyki. Mamanku kayñiykikta chika manchana wañunayayñinkupi riqšiykumullachunku. Ñuqñu *Jesús* wawaykimanta piñaš *cristiano*ykikunapaq ñuqayku *devotowawaykikunapaq* wan wañunayku pachapi huñichimullawayku, *Dios* apu munaypa ancha suni rawrayñinmanta huk chikan pinchikta tukuy llapantin huchayakunamanta huk chiqa nanaq llakikuy-phutikuyman kuyuriykichiwanankupaq chaywan sapa-sapankayku allin kamarišqa kay p’uchukayñiyuq kawsaymanta hanaqpacha wiñay kušiyuq samarišpa q’uchuyuq llusinqaykupaq. Hinapunitaq kachun *Jesús*llay.

Kay *Sancta* wiñay *Virgen María* mamanchik *Mercedpa preces*ñinkuna⁴⁵ yuparimušqayman, sunqukama kutipaykurimullawankichik, kay hinakta.

⁴⁵ Ce sont des chants propres à la liturgie hispanique, souvent formé d'un répons de l'assemblée.

ÉDITION DU *QUINCENARIO A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LA MERCED*

Éternelle Sainte Vierge Marie de la Merci ! Unique mère du Seigneur Dieu. Mère auxiliaire, patronne libératrice des chrétiens captifs. Toi, tu descendis benoîtement de ta glorieuse maison du paradis dans la ville de Barcelone pour initier en ton très tendre nom de la Merci la religion sacrée pour la salvation des prisonniers chrétiens.

Donc, mère très compatissante, réponds à leurs gémissements et sanglots alors que ces prisonniers chrétiens sont attachés par de lourdes chaines. Écoute avec ton cœur miséricordieux les plaintes constantes qu'ils t'adressent en t'appelant « mère », les yeux pleins de larmes et leur halètement douloureux⁴⁶. Montre-leur ton côté maternel à ces pauvres prisonniers chrétiens, nus, affamés, assoiffés, délaissés, enfermés dans cette cellule.

Ainsi, oui, ô très grande dame ! Telle une mère, viens-leur en aide dans leur pénible souffrance. Renforce-les dans la sainte foi catholique pour qu'ils ne s'éloignent jamais de la sainte foi catholique avec cette immense souffrance. Embrase leurs cœurs chrétiens dans la compassion pour que les prisonniers chrétiens se libèrent grâce à leurs saintes aumônes. Que ton aide apparaisse à la mort des chrétiens prisonniers si le prêtre officiant est absent. Que ta compassion soit pour tous, sainte dame, alors qu'ils sont dans une grande détresse. Qu'ils connaissent ta figure maternelle dans l'étape de leur mort qui les terrorise. Fais qu'il nous accorde, ainsi qu'à tes fidèles, une petite étincelle des flammes ardentes de l'amour du Seigneur Dieu pour qu'elle nous émeuve vers une véritable et forte contrition et regret de tous nos péchés⁴⁷, avec cela, pour que, chacun de nous, bien disposé, nous ressortions réjouis de cette vie accomplie en reposant avec l'éternelle joie du ciel. Amen Jésus.

Répétons de tout notre cœur les prières suivantes pour notre mère, l'éternelle Sainte Vierge Marie de la Merci.

⁴⁶ Traduction proposée conjointement par l'auteur de cette étude et C. Itier.

⁴⁷ *Ibid.*

2.2.6. *Preces à la Vierge Marie de la Merci.*

« Kawsaypipaș wañuypipaș mamayku yanapallawayku » ñispa.
Hanaqpachappaș kay pachappaș quyam, *Virgen María mercede*⁴⁸,
Kawsqapipaș wañuypipaș mamayku yanapallawayku ».

Sanctísima trinidad templom,
Hanaqpachap kicharayaq punkum,
Munaqiykikunap yaykunanpaqmi
Kay pachamam uraykumullarqanki,
*Sancta religión*ñiykikta qallariykuq,
Qanpa kaqñiykiktahina.

El pueblo responde...

« Kawsaypipaș wañuypipaș
Mamayku yanapallawayku ».

Llumpa q munakuq urpay,
Sinchí llakiykunap intuykușqam
España llaqta kachkaptinmi
Kuși qawarinanpi rikurirqanki,
Simiykipi q'umir *Olivantin*
Apu *Diospa* munayñin kaptin.

Ṛ. « Kawsapipaș wañuypipaș
Mamayku yanapallawayku ».

⁴⁸ L'absence d'articles indique que *Mercede* serait un emprunt au latin. Cependant, il aurait été plus logique de choisir le génitif de *merces*, *mercedis*, pour se rapprocher de la forme espagnole *Virgen de la Merced*. Il s'agit d'un nom et non d'un adjectif. Nous ne pouvons affirmer que c'est un ablatif de qualité, d'autant plus qu'il serait au mauvais genre. Il semblerait qu'il manque tout de même la préposition *de* pour pouvoir admettre l'ablatif.

ÉDITION DU *QUINCENARIO A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LA MERCED*

En disant : "dans la vie comme dans la mort, viens-nous en aide, chère mère.

Vierge Marie de la Merci, reine de cette terre comme des cieux.

Dans la vie comme dans la mort, viens-nous en aide. »

Temple de la Sainte-Trinité,

Porte ouverte du paradis,

Entrée de ceux qui te prient,

Tu es descendue sur cette terre

Pour initier ta sainte religion

Comme ton existence.

L'assemblée répond...

« Dans la vie comme dans la mort,

Viens-nous en aide, chère mère. »

Digne et aimante colombe

L'Espagne était prise

Dans une grande peine⁴⁹.

Tu apparus sur ton joyeux observatoire,

Un rameau d'olivier vert dans la bouche,

Alors qu'il y avait l'amour du Seigneur Dieu.

℟. « Dans la vie comme dans la mort,

Viens-nous en aide, chère mère. »

⁴⁹ Les deux vers sont inversés par rapport à la version quechua pour faciliter le sens du texte.

Hanaqpachaman wiharichikuq
Quyllurkunap sumachimuşqam
Kayri *Diospa* ñam churamuşqam
Chay wiñay kuşi *gloria* wasipi
Piñaşpa llaşaq *cadenanpi*
Ñak'ariyta p'uchukachinaykipaq.

Ṛ. « Kawsaypipaş wañuypipaş
Mamayku yanapallawayku ».

Chaqay Piñaş *cristianokunap*
Esposasñin grillosñin, cecosñinkunaktawan
Qanmi mana watuyllapi uchpayachiq
Nina rikch'aypi uraykumunki,
Sumayñiyuq *Mongibelo* hinataq
Etna kaşpa, rit'i samamunki.

Ṛ. « Kawsaypipaş wañuypipaş
Mamayku yanapallawayku ».

Wakchay quyaq Mama,
qanmi wiñay sut'inchamunki,
Llakiykunapi Mama kayñiykikta
Mercedñiykikta llapaman rakirişpa
*Santo escapulario*kipiri
Graciaktataq kallpaktawan quşpa.

Ṛ. « Kawsaypipaş wañuypipaş
Mamayku yanapallawayku ».

Échelle du ciel,
Décorée d'étoiles,
Ce chemin mis par Dieu
Dans cette maison de gloire éternelle⁵⁰
Pour faire cesser la souffrance,
Du captif qui est dans de lourdes chaînes.

℞. « Dans la vie comme dans la mort,
Viens-nous en aide, chère mère ».

Tu descendis sous la forme d'un feu
Pour réduire en cendre subitement
Les menottes, les fers et les ceps
De ces chrétiens captifs.
Comme le magnifique Mongibello⁵¹
Tu te reposes enneigée alors que tu es un Etna.⁵²

℞. « Dans la vie comme dans la mort,
Viens-nous en aide, chère mère ».

Ô, mère, reine des pauvres,
C'est toi qui manifestes éternellement
Ta figure maternelle dans notre douleur
En commençant à répandre à tous ta miséricorde
Dans ton saint-scapulaire,
Donnant de la grâce et de la force.

℞. « Dans la vie comme dans la mort,

⁵⁰ Traduction conjointement proposée par l'auteur de cette étude et C. Itier.

⁵¹ Autre nom pour l'*Etna*.

⁵² L'ordre des vers est rétabli en fonction de la syntaxe française, changeant quelques fois les emphases.

Viens-nous en aide, chère mère ».

Cruzpa chakinpin Mama
Paña kitipi sayaykumuşpa
San Juan Evangelistap personanpi
Llapakta wawachakurqanki,
Munayñiykip Benjaminñin kaşpa
Qanpa ch'iklluşqayki kanaykupaq.

Ṛ. « Kawsaypipaş wañuypipaş
Mamayku yanapallawayku ».

Raquélmanta aşwan allin Mama,
Sáramanta, Rebecamantapaş allinñintaq
Débora, Judith, Esthér,
Jaél, Bersabé, Resfamantawan
Hayk'am mamakunamantapaş
Manam mama kayñiykiman chayanchu.

Ṛ. « Kawsaypipaş wañuypipaş
Mamayku yanapallawayku ».

Chika munana mama,
Chika qullanan chika sumaq,

Mère au pied de la croix

Te tenant debout sur la droite.

Tu adoptas

Saint-Jean l'évangile⁵³

Alors qu'il était le benjamin de ton fils adoré,

Pour qu'il soit ton élu.

Ṛ. « Dans la vie comme dans la mort,

Viens-nous en aide, chère mère ».

Meilleure mère que Rachel⁵⁴

Meilleure que Sarah⁵⁵ ou encore Rébecca⁵⁶

Que Débora⁵⁷, Judith⁵⁸, Esther⁵⁹

Yaël⁶⁰, Bethsabée⁶¹ ou Respha⁶²

Et que de nombreuses mères

Aucune mère ne t'égale.

Ṛ. « Dans la vie comme dans la mort,

Viens-nous en aide, chère mère ».

Ô, mère très aimante.

Très sainte, très belle,

⁵³ L'ordre des deux derniers vers est inversé.

⁵⁴ Personnage de la *Genèse*. Cousine et seconde femme de Jacob.

⁵⁵ Personnage de la *Genèse*. Épouse d'Abraham, mère d'Isaac.

⁵⁶ Personnage de la *Genèse*. Femme d'Isaac et mère de Jacob et d'Ésaü.

⁵⁷ Personnage du *Livre des Juges*. Femme de Lapidoth, prophétesse et juge d'Israël.

⁵⁸ Personnage de la *Genèse*. Femme d'Ésaü. À ne pas confondre avec le personnage éponyme du *Livre de Judith*.

⁵⁹ Personnage du *Livre d'Esther*. Épouse du roi de Perse Assuérus.

⁶⁰ Personnage du *Livre des Juges*. Femme de Haber le Kénite et meurtrière de Siséra, chef cananéen.

⁶¹ Personnage du *Deuxième Livre de Samuel* et du livre des *Rois*, femme d'Urie le Hitite et du roi David.

⁶² Personnage du *Deuxième Livre de Samuel*, épouse de Saül.

Dios apum llapa atipaq kayñinwan
Sanctokunamanta kuraqchaşurqanki,
*Jesús*pa mamam kaşpa, ari,
Aşwan allin mama kanki.

Ř. « Kawsapipaş wañuypipaş
Mamayku yanapallawayku ».

K'anchariqiy intim kanki.
Sumaq killam wiñay kanki.
Mamaqucha quyllurmi kanki.
Kay pachap kuşi rurunmi kanki.
*Cristiano*kunap şuyanaykum kanki.
Awqaykunamanta amachaqiymi kanki.

Ř. « Kawsaypipaş wañuypipaş,
Mamayku yanapallawayku »

Urmaşqachuş kani, şayarichiwankim.
Llakişqachuş kani, kuşichiwankim.
Unquşqachuş kani, alliyachiwankim.
Pişipaşqachuş kani, kallpanchawankim.
Animaypa rikuqim kayñiykiraykutaq
Qişpiyñiypa kuşi qillqam kanki.

Ř. « Kawsaypipaş wañuypipaş
Mamayku yanapallawayku ».

Chay, ari, khuyapaykuq mama,
Munaykuylláy, señoralláy, sapay quyalláy,

ÉDITION DU *QUINCENARIO A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LA MERCED*

Le Seigneur Dieu par sa force toute puissance

T'a fait te distinguer des autres saints.

En étant la mère de Jésus, oui

Tu es la meilleure mère.

℞. « Dans la vie comme dans la mort,
Viens-nous en aide, chère mère ».

Tu es le soleil luminescent.

Tu es pour toujours la magnifique lune.

Tu es la *stella maris*⁶³.

Tu es le joyeux fruit de ce monde.

Tu es l'espérance des chrétiens.

Tu es la gardienne contre les ennemis.

℞. « Dans la vie comme dans la mort,
Viens-nous en aide, chère mère ».

Si j'étais au sol, tu me relèverais.

Si j'étais peiné, tu me réjouirais.

Si j'étais malade, tu me soignerais.

Si j'étais affaibli, tu me donnerais de la force,

Car tu considères bien mon âme.

Tu es la joyeuse parole de ma salvation.

℞. « Dans la vie comme dans la mort,
Viens-nous en aide, chère mère ».

Oui, cette mère miséricordieuse

Notre dame bien aimée, notre unique reine,

⁶³ Épithète mariale désignant la Vierge-Marie comme une étoile directrice, guidant les navires sur l'océan. Elle a toute son importance dans le contexte des siècles suivant l'arrivée des colons espagnols sur le continent américain.

Wawayki kanaypaq chaškillaway.

Kay chiqa kušitari huñillawaytaq,

Wawaykikunap hukñin kašpa

Qišpiyñiyta ušachikunallaypaq.

Ṛ. « Kawsapipaš wañuypipaš

Mamayku yanapallawayku ».

Qanta qatichinaykum yachakum

Gloriapi wiñay kawsanallaykupaq

Yachachillawayku sapa p'unchaw.

Allin kawsayñiyki qatichikuyta.

*Virtudes*kunapi miraytari

Llapaykumantaq huñillawayku.

Ṛ. « Kawsapipaš wañuypipaš

Mamayku yanapallawayku ».

Manapunim uyarikunchu.

Manataq ima mit'apipaš yupakunchu,

Llakiy quchapi qiparikušqam

Pipaš qanmán sunqumantaqa

Llakišqa waqyakumuqiykikta

*Merced*ñiykiwan yanapašqaykirayku.

Ṛ. « Kawsapipaš wañuypipaš

Mamayku yanapallawayku ».

Accepte que je sois ton fils
Et accorde-moi cette grande joie,
D'être le second de tes enfants.
Pour obtenir ma salvation.

℞. « Dans la vie comme dans la mort,
Viens-nous en aide, chère mère ».

Enseigne-nous chaque jour
Comment te suivre
Pour exister à jamais dans la gloire.
Accorde à chacun de nous
Que l'on suive ta bienheureuse vie
Et que l'on croisse en vertu⁶⁴.

℞. « Dans la vie comme dans la mort,
Viens-nous en aide, chère mère ».

Au nom de l'aide miséricorde que tu as accordée
À tous ceux qui t'appelaient,
Sincèrement contrits,
Restés dans une mère de souffrance
Et que nul n'écoutait
Ni ne prenait en compte.⁶⁵

℞. « Dans la vie comme dans la mort,
Viens-nous en aide, chère mère ».

⁶⁴ L'auteur fait un calque sur l'expression chrétienne *crecer en virtudes* (« croître en vertu » ; traduction personnelle).

⁶⁵ La traduction est cette fois-ci uniquement proposée par C. Itier. La syntaxe de la strophe originale est très étrange. La seule résolution possible pour éclairer le sens serait de la voir comme une invocation.

*Bendición*ñiykikta churaykuwayku,
Khuyakuq mamaykuhina
Qanmán sunqu kanaykupaq
Wañunayku pachakama
Kay yanapayñiykiri kanqa
Manam wamaqllaraqchu.

Ř. « Kawsapipaș wañuypipaș,
Mamayku yanapallawayku ».

Manam pipaș qișpinmanchu,
Mana qan rimaripamuptiykiqa
Munakuq sunqukipin suyakuni,
Wañunay manchana pachapaq.
Chayraykum kunanmantapun,
Espirituyta chașkichikuyki
Qișpiyñiyta ușachikunallaypaq
Qullanan *merced*ñiykimanta.

Ř. « Kawsapipaș wañuypipaș
Mamayku yanapallawayku ».

Kay *Alabadokta resasun* purgatoriopi manchay ñak'arișkaq *animakunapaq*.

Much'așqa yupaychașqa kachun, qhapaq qullanan *sanctísimo sacramento altarpi* kaq *sancta* wiñay *Virgen María seňoranchikpa graciapi* churiyașqa qallar millay huchap mana ch'ankașqa ancha llumpaqa *concepción*ñinpaș much'așqa yupaychașqataq kachun. *Amén Jesús*.

Khuyapayaq *Dios* allin *cristianokunakta* rurawayku, hanaqpacha kuși *gloriamanri* wiñaypa-wiñayñimpaq pușapuwaykutaq. *Amén Jesús*.

Ÿ. *Ave María purísima*.

Ř. Sin pecado concebida

Las oraciones siguientes se irán diciendo en sus días, una cada día.

ÉDITION DU *QUINCENARIO A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LA MERCED*

Offre-nous ta bénédiction.

Comme notre mère aimante

Pour que nous existions, le cœur tourné vers toi.

Jusqu'à l'heure de notre mort.

Il y aura ton aide,

Bien plus qu'une seule fois.

℞. « Dans la vie comme dans la mort,

Viens-nous en aide, chère mère ».

Personne ne serait sauvé

Si tu n'avais pas commencé à répandre la parole.

J'attends dans ton cœur aimant,

Le terrible moment de ma mort.

C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui,

Je te fais parvenir mon esprit

Pour que j'obtienne la salvation

Par ta sainte miséricorde.

℞. « Dans la vie comme dans la mort,

Viens-nous en aide, chère mère ».

Prions cette louange pour les âmes qui souffrent dans le purgatoire.

Vénééré et honoré soit le très saint sacrement sur l'autel, et vénéré et honoré soit celui qui est né de la grâce de notre dame, l'éternelle Sainte Vierge Marie immaculée, ainsi que la digne conception. *Amen.*

Dieu miséricordieux, fais de nous des bons chrétiens et mène-nous pour toujours vers la gloire du paradis. *Amen.*

℣. *Ave* Marie, la plus pure.

℞. Immaculée conception.

Les prières suivantes devront être prononcées en leur jour respectif, une par jour.

2.3. Prière du deuxième jour : Mythe de la fondation de Lima

Día segundo.

Iskayñiqin p'unchawpaq

Oración.

¡A, ancha munakuşqay *sancta* wiñay *Virgen María Merced!* Tukuy hinantin runakunap ancha khuyapayaq yanapapuqin chiqallanpiri *Lima* llaqtatappataq⁶⁶. Awqa *heregekunap* intuykuşqan *Lima*-llaqta hinaktapunim unancharqan.

Ancha hatun khuyayñiyki chay manchay llakiypi kuyurichimuşuptiykim *presidiokta* mana amachayiyuqta *heregekunap* hat'allinayaykuşqan *Lima* llaqtatari hatun chikipitay kayñinta unanchaykumuşpan huk ancha sumaq ph'uyupi rikuriyikumullarqanki. Yuraq *hábitowan* p'achalliykuşqa *sancta religion*ñiykip qullanan *escudonwan* qaşquykipiri⁶⁷ churayşqa allpat'iyu⁶⁸ *angelkuna* intuykişqan llakişqa-phutişqa *Lima* llaqtata chay khuyapayaq ñawiykiwan qawariykuşpataq hanaqpacha kuşi *gloria graciawan* sinchichaykuşpa yuraq *mantoykiwan* pakaykuşpa amachaykullarqanki. Awqa *herejekunaktataq* qunqayllamanta mana watuyllapi ancha suni tutayaywan intuykurichişpa manchariykichillarqanki.

Chayraykum *cablekunakta* utqaykuchimuşpa *anclakunaktawan puertopi* haqiriykumuşpa⁶⁹ ancha hatun atipayñiykimanta ayqiriykumuşpa hayri-hayrilla llusqitamurqanku. Chay hatun khuyapayñiykiwan *Lima*-llaqtakta amachaykuşqaykiraykum tukuy *animaykuwan* mañakumuykiku, ancha ñuqñu *señora*, qullanan yanapayñiykiwan wiñay amachaycurimullawayku. Ima-hayk'a chikikuna intuykumuqiykumantapaş qişpiykuchimullawaykutaq. *Dios* apuykup qhapaq *gracianpa* wach'inta wañunayku pachakama wakcha *animaykupi* takyaykuchimuşpa qullananpiri sapa-sapankaykuman kay chunka pichqayuq p'unchawpi mañakumuşqaykukta huñiykurimullawaykutaq *Diospa* kuşi *glorianpaq* wakcha *animaykup* allinñinpaqwan kaptinqa. Hinataq kachun *Jesús*.

⁶⁶ Terme utilisé pour désigner une place élevée, probablement le centre urbain, à la manière du *Hanan qoşqo* (Cuzco d'en haut). Il semblerait qu'il s'agisse aussi d'une fossilisation progressive d'une forme *llaqtap pata(q)* (*lit.* Le haut de la ville).

⁶⁷ Le terme est aujourd'hui attesté avec une uvulaire aspirée. Cependant, le copiste utilise le graphème <cc> au lieu de <kc>, ce qui indique que le trait aspiré n'est pas encore apparu dans ce lexème.

⁶⁸ Bien que séparé dans le manuscrit, nous collons ces deux lexèmes puisque cette expression est attestée sous la forme « allpatiyu » (González Holguín, 2007 [1608], 47) et « allpat'iyu » (AMLQ, 2005, 10). Ø Itier (2017) ; Calvo Pérez (2022).

⁶⁹ Allomorphe du quechua cuzquénien de la forme pan-quechua *saqi-*, aujourd'hui rétablie ainsi dans la cette variété (CF PARTIE).

ÉDITION DU *QUINCENARIO A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LA MERCED*

Deuxième jour :

Pour le deuxième jour :

Prière :

Ô Sainte Vierge Marie de la Merci, adorée et éternelle ! Protectrice très miséricordieuse du peuple tout entier, et surtout du centre urbain de Lima. Cela se manifesta tout entier alors que les hérétiques assiégeaient la ville de Lima.

Tu as tourné vers nous ton grand amour et, voyant la prison sans protection et Lima, qui sur le point de tomber aux mains des hérétiques, était également dans un grand danger, tu es apparue sur un magnifique nuage. Tu étais vêtue d'une robe blanche, tu portais l'écusson sacré de ta sainte-religion sur ta poitrine et tu étais entourée de nombreux anges. Alors que tu observais la ville peinée et désespérée de Lima, tu pris sa défense en te couvrant de ta cape blanche⁷⁰ et en inspirant le courage grâce à la gloire du paradis. Tu terrorisas en un instant les hérétiques ennemis en les faisant enfermer sans sommation dans une grande obscurité. Alors, ils s'enfuirent aussitôt, levant les amarres, laissant leurs ancres dans le port, et fuyant ton triomphe.

Nous te louons de tout notre âme au nom de l'aide que tu apportas avec grande compassion à la ville de Lima. Tendre Vierge, protège-nous éternellement avec ton aide et sauve-nous des innombrables dangers qui nous entourent. Alors que tu gardes le rayonnement de la grâce infinie du Seigneur Dieu au sein de nos pauvres âmes jusqu'au moment de notre mort, surtout, accorde à chacun de nous nos prières durant ces quinze jours, si elles sont pour la gloire de Dieu ainsi que pour le bien des pauvres âmes. *Amen.*

⁷⁰ Ce passage constituerait le mythe de l'habit mercédaire. Les fidèles de cet ordre, en habit militaire ou domestique, se vêtaient d'un tissu blanc, similaire dans sa forme au *scapulaire monastique*. Il ne faut néanmoins pas confondre ce terme avec la mention des scapulaires de dévotion dans le *Quincenario*. La Vierge couvrant ses fidèles de sa chape blanche est un thème iconographique bien connu qui remonte au XIII^e siècle.

2.4. Prière du troisième jour : Miracle du condamné au buché de Rome.

Día tercero

Kimsañiqin p'unchawpaq

Oración:

¡A, ancha munakuq *Diospa* sapay maman *Merced!* Llakişqa-phutişqa runakunap tukuy kuşikuyñin manam qullanan yanapayñiykikta pi mayqan mañakumuqiykimanpaş mich'akumunkichu.

Hinaktam huk huchayuq runa *Roma* llaqtapi unancharqan, manchay-manchay⁷¹ rawrachkaq ninapi kawsachkaq ruparimunarpaq qillqaykuşqa. Chay huchayuq runam rawrachkaq ninaman wikch'uykumuptinku chay nina rawray mirarimuptin ancha ñuqñu *Merced* şutiykiwan waqyakumuşuptiyki kay ñuqñu şutiyki rawraq nina ukupi uyarikumuptin nina rawraq mana ruparichimuşpa pay kkillanmanta utqalla wikch'umurqan. Chay *milagro* kimsa mit'akama kaptinmi chay kikin kimsa mit'akamataq rawrachkaq ninaman kutiykuchipurqanku, *milagro* kayñinta chiqapunim ñinankupaq. Ichaqa mana chay kimsantin kutipipaş nina rawraq ruparichimuptinmi “kayqa *milagropunim*” ñişpa chay huchayuq runakta kacharimurqanku.

Chay huchayuq runap chay hatun llakiyñinta khuyayñiykiwan uyariykumuşqaykiraykum tukuy yuyayñiykuwan mañakumuykiku, ancha khuyapayaq *sancta* wiñay *Virgen* María. Kay kuşichiqiyki *merced* şutiykiwan qanta waqyakumuşqaykukta uyariykumuşpa tukuy llakiyñiykupi yanapaykurimullawayku. Kay llulla pachap, millay şupaypa mana allin aychaykuppaş watiqayñin ruraq ninakta ñuqaykumanta anchhuriykuchimuşpa tutapaş p'unchawpaş nanaq takuriqiykuktahina. Chaymantari mana allin kawsayñiyku rawrayta, *sanctísima señora*, llapaykupi th'asnuykumullay. *Diospa* qhapaq *gracianpi* kaptiyku kay chunka pichqayuq p'unchawpi mañakumuşqaykukta huñiykurimuwanqaykikupaş *Diospa* kuşi *glorianpa* wakcha *animaykup* allinñinpaqwan kaptinqa. Hinataq kachun *Jesús*.

⁷¹ Il n'est pas exclu que le redoublement soit une erreur de copie.

ÉDITION DU *QUINCENARIO A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LA MERCED*

Troisième jour :

Pour le troisième jour :

Prière :

Ô tendre et unique mère de Dieu, mère de la miséricorde ! Tu ne te retiens pas d'aider grandement ceux qui demandent ton aide.

Ainsi, tu te révélas à un pécheur de la ville de Rome, condamné à être jeté vivant dans un épouvantable feu ardent. Alors que ce pécheur fut jeté dans les flammes et que la flamme commençait à grandir, il t'implora par ton nom de Vierge de la Merci, douce vierge. Quand ton doux nom fut entendu au milieu des flammes, le feu ne le brula pas. Alors, ils le jetèrent eux-mêmes rapidement. Ce miracle s'étendant jusqu'à trois fois, il fut remis dans les flammes une troisième fois pour vérifier qu'il s'agissait là d'un miracle. Pour autant, cette troisième fois, la flamme ne le brula pas. « Ainsi, c'est un miracle absolu », dit-on et ce pécheur fut libéré.

Ô éternelle Sainte Vierge Marie, c'est parce que tu tendis l'oreille avec compassion vers la grande peine de ce pécheur que nous te vénérons avec tout notre bon sens. Entends notre appel au nom de ta réjouissante miséricorde et porte-nous secours dans notre peine profonde. Comme pour notre pénible tourment, éloigne de nous nuit et jour le feu qui conçoit la tentation charnelle, celle de ce monde mensonger et celle du mauvais diable. Éteins la flamme de nos vies pécheresses en nous qui sommes dans la grâce infinie de Dieu. Durant ces quinze jours, accorde avant tout nos prières, si elles sont pour la gloire de Dieu ainsi que pour le bien des pauvres âmes. *Amen.*

2.5. Prière du quatrième jour : Révélation au non-baptisé de Portobelo.

Día cuarto.

Tawañiqin p'unchawpaq

Oración.

¡A, *sanctísima María Merced!* Yuraq amanq'ay *Virgen*. Qan qullanan *templo* wasipim *Dios* Apu wiñay saman⁷² kawsanpaê. Huchasapakunap yanapapupin qhapaq llaqta, tukuy llapantin llakiyñinkupiri sapay markantaq. *Santo escapulario*kip huk munaqin qariwan⁷³ *Portobelo* llaqtapi hinaktam ãut'inchaykumullarqanki.

Kay kawsaymanta chaqay wiñay kawsayman mana *santo bautismoyuq* wañupuêpa wiñaypaq ch'uêapuptin Apu *Diospa* manchana *tribunalñinpi* chay millay huchanrayku hanaqpacha kuêi wasikta chinkariykuchinanpaq qillqakta chaêkiykunanmantam, qam ancha atipaq mama, chay manchay qillqamanta much'apuyñiykiwan qiêpiykuchimullarqanki. Kay kawsayman ñataq kutiykuchimuêpataq apu *Diospa* qhapaq *gracianta santo bautismopi* khuyapayñiykiwan chaêkiykuchimullarqanki. Huk *hora* patmiyuqmantataq hanaqpacha kuêi *gloria* kawsayman wiñaypa-wiñayñinkama puêaritaykukupullarqanki.

Chayraykum tukuy sunquykuwan mañakumuykiku, ancha khuyapayaq, *sancta* wiñay *Virgen María merced, sancto escapulario*kiman sunqu kayta llapaykupi rawrariykuchimullay, qanpa much'apawayñiykikurayku chiqa wawaykikunahina kay chunka pichqayuq p'unchawpi mañakumuêqaykukta uêachikunallaykupaq *Diospa* kuêi *glorianpaq* wakcha *animaykup* allinñinpaqwan kaptinqa. Hinataq kachun *Jesús*.

⁷² Nous corrigeons le <m> en <n> puisqu'il s'agit selon nous de la désinence P3 du temps non marqué. *Sama-* est donc la racine verbale de « reposer » (Itier, 2017, 194 ; sens 2 ; traduction personnelle). Cela explique l'utilisation de l'associatif *-pas* sur le second verbe puisque ce suffixe permet la coordination entre plusieurs groupes de même nature.

⁷³ De même que pour *qhasqu* (ici noté *qaêqu*), ce lexème ne présente pas la graphie *<kcassco> qui indiquerait que l'occlusive initiale soit aspirée. Nous la notons donc simple. En cela, nous nous écartons des corrections apportées par C. Itier, durant nos divers entretiens.

Quatrième jour :

Pour le quatrième jour :

Prière :

Ô Sainte Vierge de la Merci ! Vierge de l'*amancay* blanc⁷⁴. Au sein de ton temple sacré vit et repose éternellement le Seigneur Dieu. Toi, temple sacré où vit et se repose le Seigneur Dieu. Saint lieu protecteur des pécheurs, unique refuge dans leur peine entière.

Tu as montré qu'il en était ainsi avec un homme qui voulait ton saint scapulaire dans la ville de Portobelo⁷⁵ quand il partit pour toujours de cette vie vers la vie éternelle en mourant sans le saint-baptême : au lieu qu'il reçoive dans le terrible tribunal de Dieu la sentence de perdre le paradis à cause de ce vilain péché, toi, mère omnipotente, tu l'as sauvé de cette terrible sentence avec un baiser⁷⁶. En le faisant revenir dans ce monde à nouveau, tu lui as fait recevoir avec compassion la grâce du Seigneur Dieu dans le saint-baptême. En une heure et demie, tu l'as mené vers la vie et la gloire éternelle.

C'est pourquoi nous te prions de tout notre cœur, Sainte Vierge Marie de la Merci, très compatissante, d'attiser en nous tous l'amour pour ton saint-scapulaire, car tu intercèdes pour nous comme pour tes véritables enfants et de faire réaliser nos prières durant ces quinze jours, pour la gloire de Dieu et le bien des pauvres âmes. *Amen*.

⁷⁴ Fleur d'été typique des Andes et utilisée comme équivalent floral autochtone aux épithètes florales mariales par les auteurs et traducteurs pastoraux du XVII^e siècle. Itier indique qu'il s'agit de l'*Hymenocallis amancae* (2017, 64). L'ALMQ, quant à elle, affirme qu'il s'agit de l'*Hippeastrum solandriflorum*. Toutes deux appartiennent à la famille des *Amaryllidaceae*. La neuvaine mentionne l'équivalent espagnol *azucena*.

⁷⁵ Ville coloniale du Panama fondée au XVI^e siècle, principal port d'export pour les minerais du vice-royaume. Les mercédaires s'installent à la fin de ce siècle comme chapelains de cette nouvelle population (Zaporta Pallarés, 1996).

⁷⁶ Traduction conjointement proposée par l'auteur de ce travail et C. Itier.

2.6. Prière du cinquième jour : Miracle de l'homme aux trois balles.

Día quinto.

Pichqañiqin p'unchawpaq

Oración.

¡A, ancha ñuqñu *Virgen sancta María Merced!* Apu *Diospa* qhapaq *gracianmanta* mana tukuq rikuriq pukyu, tukuy llapantin *animakunapaq*. *Devotowawaykikunaktam* hatuchaq *milagroykikunawan* wiñay kuşinchaykurimullanki. Manchana wañuyupa chikinkunamantari qişpiykurichimullankitaq. *Santo escapularioykip* huk munaqin qariwan *Utiel*⁷⁷ *Villapi* hinaktam ruramullarqanki.

Chay qarimanmi kimsa *bala* qhaqya⁷⁸ illapamanta mana watuyllapi wayralla pawaykuşpa p'achanman yaykurqan. Qaşqunkitiman chayaykuşpataq aychanman kachkaşqakta sunqukama aparayamuşqan *santo escapularioykipi* chay kimsantin *bala* hayrilla mitk'aşpa piqturqan. Chakinñiqman urmaşpa mana k'iriyuqta haqipuptintaq kimsa ququma *sancto escapularioykipi* qiparirqan, chay hatun *milagroykip* wiñay şut'inchakuyñinpaq.

Chayraykum tukuy kallpaykuwan mañakumuykiku, añay munaylla *sancta* wiñay *Virgen María Merced*, chay *devotoyki* qarikta chika hatun chikipi qawariykumuşqayki khuyapayaq ñawiykiwan ñuqayku wakchaykikunakta qawariykumullawayku. Rikuriqpaş mana rikuriqpaş manchachiqiyku awqakunap nanaq tuqlanmantari qişpiykichimullawaykutaq. *Cristo Jesús* sapay wawaykiwan millaymana huchaykukunamanta pampachaykuchimullawayku, qanta llumpaqla yupaychanqaykupaq.

⁷⁷ Faute paléographique de l'auteur en inscrivant ce toponyme, peut-être car il ne connaît pas cette ville espagnole et aurait pu penser que l'auteur s'était trompé en graphiant le nom de l'archange. Utiel est une commune valencienne dans laquelle les mercédares s'installent au début du XVII^e siècle.

⁷⁸ Itier (2017, 174) relève « qhaqya » tandis que l'AMLQ (2005, 918) atteste pour le même signifié les formes « Q'aqya » et « qhaqya » (p.481). Le graphème <kc> nous fait d'avantage penser à un trait aspiré comme pour *qhapaq* (<kcapacc>). Cependant, la paire <kkaccya> pourrait aussi pointer dans la direction de l'AMLQ. Pour autant, il semblerait que le dictionnaire de l'académie ait commis une faute puisque la seconde forme est attestée dans la phraséologie et les dérivés, ce qui n'est pas le cas de la première.

Cinquième jour :

Pour le cinquième jour :

Prière :

Ô très douce Sainte-Vierge Marie de la Merci ! Tu gratifies pour l'éternité la sainte grâce du Seigneur Dieu à tes fidèles. Source jaillissante et intarissable, pour l'entière des âmes et tu nous sauves de l'épreuve de la terrible mort. C'est ainsi que tu agis avec un adorateur de ton saint scapulaire dans la ville de Utiel.

Trois balles de fusil traversèrent subitement le vêtement de cet homme en volant comme le vent et les trois balles, trébuchant tout de suite contre ton saint scapulaire qu'il portait avec ferveur contre sa poitrine, se ramollirent⁷⁹. Elles laissèrent trois marques de brûlure dans ton saint-scapulaire, le laissant indemne tandis qu'elles tombaient à ses pieds, afin de rappeler pour toujours ce miracle qui fut le tien.

C'est pourquoi, nous te prions de toutes nos forces, ô Sainte Vierge-Marie de la Merci, éternelle et bien-aimée, que tu veilles sur nous, tes pauvres fidèles, avec tes yeux compatissants, comme tu as veillé sur l'immense disgrâce de ce fidèle et que tu nous délivres du cruel piège des anciens et nouveaux ennemis qui nous terrifient.

⁷⁹ Traduction élaborée conjointement par l'auteur de cette étude et C. Itier. La syntaxe quechua de cette phrase montre que la traduction se détache très peu de l'œuvre originale espagnole, au point d'être désarticulée en quechua.

Chaymantari allin wañuyta ušachikunqaykupaq qhapaq *graciykiwan* k'anchaykumullawayku. *Santo padre Roma* llaqtapi kaqta⁸⁰ paypa rantinpi kaq *padre obispokta* tukuy hinantin *señores sacerdotes* kunatawan llapantin sapay qhapaq *cristiano* apukunakta sinchinkunaktawanpaš ñuqayku yupaychaqiykikunakta allin ruraqiykukta kay Qušqu⁸¹ llaqtaykukta ñanta puriqkunakta mama quchapi puriqkunaktawan wañuy huchapi kaqkunaktawanpaš khuyayñiykiwan qawariykumullay. Kunan pacha ñuqaykuman qasi qišpi kawsayta quykurimullawayku. *Sancta Iglesiaykimanta* tukuy millay huchakunakta qarqumullay. Tukuy hinantin runaykikuna qullanan *graciykiwan* k'anchariykušqa kachunku. Allpap rurunkunaktapaš quykurimullay. Tukuy chikimanta llakiymanta ñak'ariykunamantapaš llapankukta waqaychaykumullay. *Sancta fe católica* iñiypiri wañuyñinku pachakama takyašqa kachunkutaq. Pañaykip ancha atipaš kallpanwan mana šut'iyachišqa⁸² runakunakta *herejekunakta* apuškachašpa munayñinpi šuyakuqkunaktawan allinyaykurichimullay. *Purgatoriopi animakunakta* manchay ñak'ariyñinkumanta qišpiykurichimullay. Wañunayaqkunakta unquqkunaktawanpaš yanapaykurimullay. Kay chunka pichqayuq p'unchawpi mañakumušqaykuktari khuyayñiykuwan uyariykumullawaykutaq, *Diospa kuši glorianpaq*, wakcha *animaykup* allinñinpaqwan kaptinqa. Hinataq kachun *Jesús*.

⁸⁰ Cette paraphrase pour désigner le Pape montre les efforts des traducteurs coloniaux d'offrir une autre solution au simple emprunt proposé par le TCL.

⁸¹ L'auteur ne faisant pas la distinction des sifflantes en fin de syllabe, il ne permet pas d'illustrer les propos de Cerron-Palomino (1997) quant à la logique de conserver la forme <Cuzco> et non <Cusco> ou <Qosqo> pour le nom actuel de la capitale inca. Ce dernier accepte en partie <Qozqo> indiquant simplement que le <z> permettrait, similairement à la forme espagnole, de noter cette sifflante apicale qui n'est pas distinguée dans les graphies avec <s>.

⁸² Le copiste (ou bien l'auteur) commet ici une faute sur la sibilante initiale, la graphiant <ç> au lieu de <s> alors qu'il s'agit de en théorie l'apicale.

ÉDITION DU *QUINCENARIO A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LA MERCED*

Alors, illumine-nous de ta sainte grâce pour que nous obtenions une belle mort. Veille avec miséricorde sur le Pape, sur cet évêque qui le représente, sur l'entièreté des prêtres, sur l'entièreté des saints seigneurs chrétiens, sur les soldats, sur nous, tes fidèles, sur la ville de Cuzco, sur ceux qui sont sur les chemins et ceux qui traversent l'océan et aussi ceux qui sont dans le péché mortel. Donne-nous maintenant la vie fortunée et bienheureuse⁸³. Expulse les abominables pécheurs de la Sainte Église. Que l'entièreté de tes fidèles soit éclairée par ta sainte grâce. Donne-nous les fruits de la terre et préserve-nous tous des grands maux, de l'infortune et des souffrances. Qu'ils restent fidèles à la sainte foi catholique jusqu'au temps de leur mort. Fais le bien aux côtés de ceux qui attendent dans ton amour en émerveillant les personnes non baptisées et les hérétiques par la force surpuissante de ta main droite. Au purgatoire, sauve les âmes de cette pénible souffrance. Durant ces quinze jours, entends nos prières avec compassion, si elles sont pour la gloire de Dieu ainsi que pour le bien des pauvres âmes. *Amen.*

⁸³ Holguín relève le lexème : « ccaciquespicaucay. La vida dichosa y bienaventurada » (2007 [1608], 67). Ils ne sont pas liés par une virgule. L'auteur du texte original doit donc le percevoir comme une expression de trois lexèmes distincts.

2.7. Prière du sixième jour : Défense de l'honneur de la jeune pucelle.

Día sexto.

Suqtañiqin p'unchawpaq

Oración.

¡Ancha khuyapayaq *sancta wiñay Virgen María!* Apu *Diospa* ancha ñuqñu maman *Merced*, tukuy hinantin pachap llakiyñinkunapi sapay ñuyakunam, ima-hayk'a chikikunapiri qullanan markantaq.

Chayraykum *peste* unquypa wañuy wach'inkunakta *Barcelona* llaqtapi thañnuykumullarqanki. Qumi-yaşqa allpankunaktapaş ruruykuchimuşpa qhapaq kayniyuq *devotoykikunaktam* ñawray allin rurayñiykikunawan wiñay qhapaqyaykuchimullanki, hukukukuy-unquñiyuqkunakta ñawsakunakta tullu-nanayñiyuqkunakta şuch'ukunaktapaş alliyaykuchimuşpa, Apu *Diospa* sapay maman, tukuy hinantin runakunappaş, khuyapaykuq mamantaq.

Chayraykum *devotowawaykikunap* ancha yupaychana *honrata* wiñay qawariykumullanki. *Sevilla* llaqtapi huk wakcha purum-taşki şipaşpi hinam rikurqan. Huk llulla qarip «kaşarakusunchik» ñişpa qullanan *merced imagenñiykip* ñawk'inpı şawkachakuşqanmi kay wakcha purum-taşki şipaş kamachiyuq apuman ch'atakumuq rirqan. Ichaqa ch'atakuyñinpa chiqa kayñinta şut'inchaykumunanpaq mana *testigokuna* kaptinmi ancha waylluna *Merced imagenñiykiman* wıqi ñawi anchhuykumullarqan, yanapayñiykikta mañakuqñiyki.

Chayraykum kamachikuq apu *juezpa*⁸⁴ tapurimuşqan kaptin, qam *sanctísima* sapay quya, chay saqirişqa purum-taşki şipaşpa chiqa *juramentowan* ch'atakumuşqanmanta chiqapunim ñiykumullarqanki, qullanan umaykikta kimsa kutikama k'umuykuchimuşpa.

⁸⁴ Expression pour désigner le juge, à la manière de *Apu Dios*, où le lexème *Apu* « roi » ou « seigneur » (Durston, 2007, 247) se place en position adjectival pour conférer une qualité autoritaire, régale, voire divine à l'emprunt espagnole utilisé.

Sixième jour :

Pour le sixième jour :

Prière :

Éternelle Sainte Vierge Marie, très miséricordieuse ! Très douce et miséricordieuse mère du Seigneur Dieu. Divine espoir dans les peines de la terre entière, saint refuge parmi les innombrables souffrances.

Pour cela, tu dissipas les flèches mortelles de la peste dans la ville de Barcelone. Pleine de sainteté, tu enrichis infiniment tes fidèles avec tes diverses bonnes actions, en fructifiant même les terres stériles, en soignant les malades, les aveugles, ceux qui souffrent des os, des paralytiques, unique mère du Seigneur Dieu et compatissante mère de tous.

C'est pourquoi tu veilles éternellement à l'honneur très vertueux des fidèles. Tu vis ainsi une pauvre jeune fille dans la ville de Séville. Après avoir été moquée devant ta sainte image de la Merci par la demande en mariage d'un menteur, cette pauvre jeune fille s'en alla le dénoncer à un juge. Cependant, pour prouver la vérité de son action, n'ayant aucun témoin, elle retira ses yeux remplis de larmes vers ton image réconfortante pour te prier de l'aider.

Ainsi, alors qu'elle était questionnée par le juge, toi, très sainte et unique reine, tu révélas la vérité au sujet de l'accusation portée sous serment par cette pauvre jeune fille en inclinant par trois fois ta tête.⁸⁵

⁸⁵Traduction proposée conjointement par l'auteur de cette étude et C. Itier.

Chayraykum sunqkama mañakumuykiku, ancha khuyapayaq mama, unquyñiykukta hampiykumullay, *peste* unquypa rawraq wach'inkunakta thašnuykumuşpa. Ancha qullanan *Virgen* allpa, hukllallamantan pachakta k'umullanki. Wakcha wawaykikunap mikuykunap allpakta ruruykuchimullay. Llaqtaykup yupaychanam *devotowawaykikunap* ancha yupaychana *honranta* khuyapayñiykiwan kunan wiñaypaş qawariykumullay, kay wiqi pachapi qasi qişpi kawsaypi wañuşpa qanpa much'apuwayñiykikurayku hanaqpacha kuşi *gloriakta* uşachikunqallaykupaq.

Qullananpiri sapa-sapanakaykuman kay chunka pichqayuq p'unchawpi mañakumuşqaykukta khuyayñiykiwan huñiykurimullawaykutaq, *Diospa* kuşi *glorianpaq* wakcha *animaykup* allinñinpaqwan kaptinqa. Hinataq kachun *Jesús*.

ÉDITION DU *QUINCENARIO A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LA MERCED*

C'est pourquoi, mère très miséricordieuse, nous te prions de tout notre cœur que tu soignes les malades en éteignant les flèches brûlantes de la peste⁸⁶. Vierge très sacrée de la terre, tu soumets cette terre d'un seul coup. Fructifie ces terres pour nourrir tes pauvres enfants. Veille maintenant et pour toujours à l'honneur très vertueux de tes fidèles, avec ta compassion pour nous faire obtenir, quand nous quitterons notre vie fortunée et bienheureuse dans ce monde de pleurs, la gloire du paradis car nous te vénérons.

Avant tout, accorde avec grâce à chacun de nous nos prières durant ces quinze jours, si elles sont pour la gloire de Dieu ainsi que pour le bien des pauvres âmes. *Amen.*

⁸⁶ L'auteur fait une référence aux flèches d'Apollon que le dieu tirait sur les cités pour y répandre la peste. Il conserve l'image du texte espagnol original qui mentionne les *saetas* (« flèches », RAE, 2024).

2.8. Prière du septième jour : Confession du valençais poignardé.

Día séptimo.

Qanchisñiqin⁸⁷ p'unchawpaq.

Oración.

Ancha ñuqñu *sancta* wiñay *Virgen María Merced*, misterioyuq *piscina* qucha. *Devotoykikuna* qanta much'aykuyñin yupaychayñinwan yalliq puqchiqiyuq khuyayñiykikta kuyuriykuchišpam mana ukunkup *milagro*yuq hampillantachu tarinku. Ichaqa *animankup* wiñaypaq kawsañintawanpaš tarinkutaqmi.

Chayraycum chika llakipayaq chika khuyapayaq mamahina qullanan yanapayñiykikta sapa-sapankaman huñiykurimullanki, mana *sancta sacramentokunayuqqa* manapuni wañunankupaq. *Santo escapulario*kip huk aparayaqin *devoto*-qariwan *Valencia* llaqtapi hinam rikurqan.

Chay qarim t'urpušqa rikukušpa pusaq wañuy k'irip ñak'arichišqam *animanpa* hampinta khuyayñiykipi maškarqan, « amapuni munamullaychu, mamalláy, mana *confesion*ñiyuq wañunaytaqa » ñišpa.

Chayraykum waqyakumušqašuykikta khuyayñiykiwan uyarikumušpa rikuriykumullarqanki. Pampapi wikch'urayachkaptintaq kuši *gloria* sumayñiykiwan kallpanchaykupušpa šayariykuchimullarqanki. Yuraq amanq'ay makiykiwan rampamušpataq *Diospa* rantinpi kaq *sacerdotep* chakinman churaykumullarqanki. Chaypim llakiyñin-phutiyñinpa yallitaykumušqan mana huchankunallatachu *confesakurqan*. Ichaqa chay hatun *milagro* khuyayñiykiwan rurašqaykiktawanpaš *confesakurqantaqmi*.

⁸⁷ Dans ce cas, le <s> étant utilisé par le copiste en fin de syllabe sans relation à la nature de la sifflante, il aurait fallu en théorie translittérer avec le <š>. Cependant, González Holguín le relève « kanchiz » et « kanchizñequen » (2007 [1608], 109) avec une sifflante dorsale finale. Nous ne manquerons pas d'attester de cette complexité de distinction dans notre datation.

Septième jour :

Pour le septième jour :

Prière :

Très douce Sainte Vierge Marie de la Merci. Piscine⁸⁸ remplie du mystère chrétien. La vénération et les honneurs que te rendent tes fidèles ont ému⁸⁹ ton amour débordant et ce n'est pas seulement un remède miraculeux du corps qu'ils ont trouvé, mais ils ont aussi trouvé la vie éternelle de leur âme.⁹⁰

C'est pourquoi, telle une mère très compatissante et très miséricordieuse, tu accordes ton saint secours à chacun d'eux pour qu'ils ne meurent jamais sans les saints sacrements. Tu es venue ainsi dans la ville de Valence avec un fidèle chargé de ton saint-scapulaire.

Cet homme se voyant être poignardé⁹¹, rechercha dans ta compassion le soin de son âme alors qu'il souffrait d'une blessure mortelle. « Ne souhaite pas que je meure sans m'être confessé, ma mère » dit-il. Dès que tu entendis ses implorations avec compassion, tu vins à lui. Alors qu'il restait effondré, tu le fis se lever en lui insufflant la force avec ta gloire. Tu le conduisis de ta main d'*amancay* blanc et tu le déposas aux pieds du prêtre en fonction, intermédiaire de Dieu. En cet endroit, après avoir consolé sa peine et son chagrin, il ne confessa pas seulement ses péchés, mais il confessa aussi ce grand miracle que tu avais réalisé avec compassion.

⁸⁸ « Bassin où ont lieu les rites purificateurs (chez les juifs, les chrétiens, les musulmans...) » (CNRTL, 2024 ; sens B).

⁸⁹ Le verbe *kuyurichi-* au sens propre de « faire bouger » semble adopter le sens figuré de « émouvoir » dans ce contexte. Il s'agirait d'un calque sur l'espagnol *mover* : « faire qu'un corps quitte le lieu qu'il occupait pour un autre » et « Motiver ou stimuler une personne pour quelque chose (rire, pitié, larmes) » (RAE, 2024, sens 1 et 3 ; traduction personnelle).

⁹⁰ Traduction proposée conjointement par l'auteur de cette étude et C. Itier.

⁹¹ Il est dit dans la neuvaine qu'il fut égorgé, puis blessé à huit reprises.

Chaymantari wakin *sancto sacramentokunaktawan* chaškiykukuşpataq tukuy llapantin huchankunamanta chiqa llakiy-phutiywan waqaşpa anchişpa *santo escapularioykip* ancha yupay *devocionñinta* llapaman kunaykumuşpa nawinta wañuywan wiñaypaq ch'imlliykupurqan.

Chayraykum ullpuykuşpalla mañakumuykiku, ancha ñuqñu *Virgen sancta María Merced*, wakchay khuyaq Mama, wawaykikunahina qanpi şuyakumuşpa⁹². Amapuni ñuqayku *devotoykikunakta* mana *sancto sacramentokunayuq* wañunaykuktaqa munamullaychu. Ichaqa munamullay, kay kawsapi allin kamarikuywan *sacnto sacramentakunakta* sapa-sapankayku sunqukama chaşkiykukuşpa tukuy llapantin huchaykukunamanta nanaq llakiy-phutiywan wañunaykukta hanaqpacha *gloria* wasiman wanta yupaychaq-hamunqallaykupaq llapa mana p'uchukayñiyuq wiñay pachakama qullanapiri sapa-sapankaykuman kay chunka pichqayuq p'unchawpi mañakumuşqaykukta huñiykurimullawaykutaq, *Diospa* kuşi *gloriapaq* wakcha *animaykup* allinñinpaqwan kaptinqa. Hinataq cachun *Jesús*.

⁹² Selon la ponctuation du copiste, le gérondif rejeté à droite du verbe principale appartient bien à cette proposition.

ÉDITION DU *QUINCENARIO A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LA MERCED*

Après cela, il reçut quelques sacrements alors qu'il pleurait véritablement de peine et de désespoir, s'émouvant de ses péchés, puis, après avoir fait savoir auprès de tous sa très honorable dévotion pour ton saint-scapulaire, il ferma les yeux pour toujours, mort.

C'est pourquoi nous te prions à genoux, la tête baissée, très douce Sainte Vierge Marie de la Merci, tendre mère des pauvres, et que nous avons foi en toi comme tes enfants. Ne souhaite jamais que nous, tes fidèles, ne mourrions sans avoir reçu les saints sacrements, mais souhaite que chacun de nous prépare correctement et avec soin les saints sacrements pour que tu nous fasses venir te vénérer dans la glorieuse maison céleste jusqu'à la fin des temps. Avant tout, accorde avec grâce à chacun de nous nos prières durant ces quinze jours, si elles sont pour la gloire de Dieu ainsi que pour le bien des pauvres âmes. *Amen.*

2.9. Prière du huitième jour : Pardon des chrétiens de Barcelone.

Día octavo.

Pusaqñiqin p'unchawpaq

Oración.

¡Ancha khuyapayaq *sancta* wiñay *Virgen María Merced*, wakchay khuyaq Mama! Apu *Diospa* khuyakuyñinpa waqaychapuqin, qhapaq *graciankunap* raqipuqin. Huchasapakunap pukaran, watay wasipi wichq'aşqa piñas runakunap sapay suyakunan. Llakikuqkunap tukuy kuşikuyñin, *sanctokunap* wiñay q'uchakuyñin.

Chayraykum k'umuykuşpalla mañakumuykiku, ancha khuyapayaq *señora*. Imahinam wawaykikunakta *Barcelona* llaqtapi kuşikurichimullarqanki. Wiñay q'uchukuyñiyuq *angelkunawan coropi rikuriyumuşpa maytines rezanankukta* yachakuchi q' pişi kallpayuqhina puñurqupuşqankurayku chay q'aşakumuşqankukta ancha amawt'a mamahina pampachaykurimuşpam hinataq kay chunka pichqayuq p'unchawpi ima-hayk'api pişi kallpayuqhina q'aşakumuşqaykuktapaş ancha amawt'a kayñiykiwan pampachaykurimullawayku.

Qanta ima allin mañakumuşqaykuktapaş uşachikunaykukta millay huchayku anchhurichiptinqa chaşkiykumuytaq, apu *Diosman*, ancha khuyakuq *Virgen sancta María Merced*, chay ñawray sumaq *virtudesñiykikunakta* kay chunka pichqayuq p'unchawpi mañakumuşqaykukta uşachikunqallaykupaş *Diospa* kuşi *glorianpaq* wakcha *animaykup* allinñinpaqwan kaptinqa. Hinataq kachun *Jesús*.

Huitième jour :

Pour le huitième jour :

Prière :

Éternelle Sainte Vierge Marie de la Merci, très miséricordieuse, mère des pauvres ! Gardienne de la compassion de Dieu, dispensatrice des grâces divines. Forteresse des pécheurs, unique espoir des captifs. Grande joie des affligés, éternelle réjouissance des saints.

C'est pourquoi nous te vénérons la tête baissée, dame très compatissante. Tu apportas de telle manière le bonheur à tes enfants à Barcelone⁹³. Durant ces quinze jours, tout ce que, dans notre faiblesse, nous n'avons pas accompli, pardonne-le-nous dans ta grande sagesse⁹⁴ comme tu as pardonné telle une mère très sage cette erreur lorsque tes enfants dormaient encore⁹⁵ pendant les matines, comme s'ils étaient faibles, tandis que tu apparus dans le chœur, accompagnée d'anges pour les célébrer à jamais.

Quant à toi, si nos mauvais péchés tiennent à l'écart nos succès et nos bonnes prières, envoie au Seigneur Dieu, Sainte Vierge Marie de la Merci, très compatissante, tes diverses et merveilleuses vertus pour que nous obtenions la réalisation de nos prières durant ces quinze jours, si elles sont pour la gloire de Dieu ainsi que pour le bien des pauvres âmes. *Amen.*

⁹³ Ce passage semble rappeler les origines de l'ordre mercédaire, fondé par Pierre Nolasque à Barcelone en 1218 et accepté en 1235. Les premiers membres sont des chevaliers célèbres pour leurs précédentes conquêtes et des religieux entrés dans les ordres sous l'évêque de Barcelone.

⁹⁴ Traduction proposée conjointement par l'auteur de cette étude et C. Itier.

⁹⁵ Notons comment le traducteur quechua tente de traduire l'idée que les frères avaient dépassé l'heure des matines. En utilisant le centrifuge *-rqu* avec son sens initial de franchissement d'une limite, l'auteur montre que la structure temporelle de l'action du sommeil s'étend au-delà de la limite préalablement fixée, à savoir, le réveil pour les matines.

2.10. Prière du neuvième jour : Libération des chrétiens prisonniers des Maures.

Día noveno.

Ysqunñiqin p'unchawpaq

Oración.

¡Ancha llakipayaq, *sancta* wiñay *Virgen María Merced*; Qhapaq *eterno Dios* Yayap munay uşuşin, *Dios Churi Cristo Jesús*pa sapay maman, *Dios Espiritu sancto*p llumpa*q esposan, sanctísima Trinidad*, huk sapalla, chiqa *Dios*pa, kuyusmanqu⁹⁶ *templo* samakunan wasi, tukuy hinantin pachap sapay quyan, piñas *cristianokunap* ancha ñuqñu qışpichipuqin.

Sarraceno-runacunap nanaq kamachikuyñin llakiy pachapi *España* llaqta mat'iykuşqa llakichkaptin *Cristo Jesús* sapay wawaykip allpat'iyu *cristianonkuna* llaşaq *cadenaswan grilloswan esposaskunawanpaş* wataşqa ñak'arichkaptin *sancta fe católica* iñiy *cristianokunapi* chinkanayachkaptinmi qam, hanaqpachappaş kay pachappaş sapay quyan, chay rukuy chikikunakta khuyayñiykiwan hark'aykunallaykipaq piñas-*cristianokunap* qışpichipuqinkunamanta *sancta religión*ñiykikta kay llulla pachapi qallariykuq rikuriyikumullarqanki, tukuy mana allin kaypa allinyayñinpaq.

Chayraykum sunqukama mañakumuykiku, ancha khuyakuq *señora*. *Peste* unquywan muchuy pachawan qasi tumpaywan qhaqya chuqi-illa *rayowan* pacha kuyuywan qunqay wañuywan watankunapi ñak'arinaykukta khuyayñiykiwan qawariyikumullay. Tukuy llapantin huchaykukuna chay tukuy ñakariykunaman chayaykuchiwapinkuqa qam, qullanan qışpichiq mama, tutapaş p'unchawpaş much'apuwaykikuwan millaymana huchayku *cadenakunakta* paşkariyikumullay, llapallan pantayñiykukunamanta llakikuşpa-phutikuşpa *Diospa* quyayñinta uşachikunqallaykupaq. Qullananpiri sapa-sapankaykuman, kay chunka pichqayuy p'unchawpi mañakumusqaykukta huñiykurimullawaykutaq *Diospa* kuşi *glorianpaq* wakcha *animaykup* allinñinpaqwan kaptinqa. Hinataq kachun *Jesus*.

⁹⁶ Ce terme fait référence à un site important du Cuzco supérieur, le Kuyus Manqo, ou Conseil royal inca (AMLQ, 2005, 132). Chez González Holguín, « cuyusmanco huaci » (2007 [1608], 67) correspond à la maison du *calbido* ou du juge à l'époque coloniale. Le traducteur effectue donc une traduction par équivalence, en choisissant une métaphore sur la base d'un élément autochtone, qu'il associe à un emprunt espagnol, à la manière de l'expression *Apu Dios*. Nous le notons tout attaché puisqu'il est relevé ainsi dans cette dernière lexicographie mentionnée.

Neuvième jour :

Pour le neuvième jour :

Prière :

Ô éternelle Sainte Vierge Marie de la Merci, très compatissante ! Fille bien-aimée du Père, l'éternel Dieu, unique mère de Dieu, Jésus-Christ, épouse honorable de Dieu, le Saint-Esprit, temple sacré de la Sainte Trinité, en un Dieu véritable, refuge et unique reine de l'entièreté des terres, très douce libératrice des chrétiens captifs.

Alors que l'Espagne, qui était emprisonnée, souffrait d'une période de désolation sous le joug nuisible des sarrasins, que d'innombrables chrétiens de ton unique fils, Jésus-Christ, souffraient, attachés par des chaines, des fers et des menottes et que la sainte foi catholique se perdait chez les chrétiens, toi, unique reine du ciel comme de cette terre, tu apparus dans ce monde mensonger en initiant ta sainte religion pour la libération des prisonniers chrétiens pour empêcher ces perversions décadentes⁹⁷.

C'est pourquoi nous te prions de tout notre cœur, dame très compatissante, d'observer avec ta compassion nos souffrances causées chaque année par la peste, les périodes de famine, les fausses accusations, les balles détonantes, les tremblements de terre et par la mort incertaine. Si nos mauvais péchés nous font atteindre cette grande souffrance, défais les chaines de nos mauvais péchés le jour comme la nuit en intercédant pour nous, toi, sainte mère salvatrice, pour que nous obtenions la compassion de Dieu alors que nous sommes contrits de toutes nos erreurs. Avant tout, accorde-nous durant ces quinze jours nos prières si elles sont pour la gloire de Dieu et le bien des pauvres âmes. *Amen.*

⁹⁷ Il s'agit d'une allusion à l'apparition de la Vierge-Marie de la Merci à Saint-Pierre Nolasque qui le persuada de fonder l'Ordre de la Merci alors qu'il s'efforçait depuis quelques années à libérer les chrétiens captifs et esclavagisés dans la Méditerranée.

2.11. Prière du dixième jour : Révélation à Saint Raymond Nonnat.

Día décimo.

Chunkañiqin p'unchawpaq

Oración.

¡A ancha khuyapayaq *sancta* wiñay *Virgen María Merced*! Kay llulla pachap millay supaypa mana allin aychappaş nanaq piñas chakuyñinmanta qişpiyta munaşpa waqyakumuqiykikunap ancha khuyayuq yanapapuqinmi qan kanki. *San Ramón Nonnato siervo* wawaykipi hinaktam rikuchimullarqanki.

Kay llulla pachap millay supaypa huchaman chayachiyuq aychappaş watiqakuyñinkunamanta qişpiyta munaşpa “hanaqpacha ñanta unanchaykuchimullayway” ñispa chay *sancto* wiqi ñawi mañakumuşuptiykim. Khuyayñiykiwan uyariykumuşpa rikuriykumullarqanki. Chaypacham hanaqpacha kuşi *gloriamanta* apaykumuşqayki “yuraq *hábitowan* p'achalliykukuy” ñispa kamaykuchimullarqanki. Ancha hatun munayñiykipunanchayñinpitaq chay kikin rikch'ay *santo abitokta*, *San Pedro Nolasco siervo* munaqiykiman quykumullarqanki. Chay *santo abitowanmi* huk hatun *santo* kayta, *altarkunapipaş* wiñay sayayta uşachikullarqan. Kay ancha hatun yupay khuyayñiykiraykum ullpuykuşpalla mañakumuykiku. Ancha llakipayaq *sancta* wiñay *Virgen María Merced*, kay llulla pachap millay supaypa mana allin aychappaş atikuyñinmanta ñuqayku *devotowawaykikunakta* wañunayku pachakama qişpiykurichimullawayku. Qullananpiri kay chunka pichqayuq p'unchawpi mañakumuşqaykukta huñiykurimullawaykutaq, *Diospa* kuşi *glorianpaq* wakcha *animaykup* allinñinpaqwan kaptinqa. Hinataq kachun *Jesús*.

ÉDITION DU *QUINCENARIO A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LA MERCED*

Dixième jour :

Pour le dixième jour :

Prière :

Ô éternelle Sainte Vierge Marie de la Merci, très miséricordieuse ! Tu es l'aide très miséricordieuse de tes implorateurs, voulant les délivrer de la pénible prison des mauvaises chairs, celle du mauvais diable et de celle ce monde mensonger. Tu fis voir ainsi cela à travers ton enfant et serviteur, Saint Raymond Nonnat.

Alors que ce saint te priait les yeux larmoyants, il demanda que tu nous fasses obtenir la voie du paradis en voulant la délivrance des tentations charnelles, celles de ce monde mensonger et du mauvais diable qui mènent toutes au péché. Après l'avoir écouté avec compassion, tu apparus. Alors, après lui avoir apporté la gloire du ciel, tu lui ordonnas de se vêtir d'un habit blanc. Tu avais donné ce même habit blanc à ton serviteur et adorateur Saint Pierre Nolasque, alors qu'il portait un grand amour pour toi. C'est avec ce saint habit qu'il avait obtenu le statut de saint et le droit d'être debout éternellement derrière les autels. Alors que nous t'adorons la tête baissée, Sainte Vierge Marie de la Merci, très compatissante, délivre-nous, tes fidèles, par ta très grande et digne miséricorde des forces de ce monde mensonger, du mauvais diable et de la mauvaise chaire jusqu'au moment de notre mort. Avant tout, accorde-nous nos prières durant ces quinze jours si elles sont pour la gloire de Dieu ainsi que pour le bien des pauvres âmes. *Amen.*

2.12. Prière du onzième jour : Libération de Saint Pierre Armengol.

Día undécimo.

Chunka hukñiyuqñin p'unchawpaq

Oración.

¡A, hanaqpachappaş kay pachappaş ancha khuyapayaq sapay quyan! Utichikuq allin rurayñiyuq, *sancta* wiñay *Virgen María Merced*, mana şutiyachişqa runakunap p'inqakuñin, *herejekunap* manchakuyñin, waqyakumuqiykikunappaş qullanan yanapapuqintaq tukuy llakiyñinkupi. *San Pedro Armengól* wiñay kuşiyuq *siervo* munaqiyki hinaktam unancharqan, piñas *cristianokunap* qişpichipuqin kayñinta tukuy sunqunwan p'uchukaşpa.

Awqa qarikunap muchuchikuq makinpi qullqi mana kaptin manumanta qiparişqanraykum⁹⁸ manataq qişpichiq masinpaş chay manukta *pagarananpaq* utqalla chayaşqanraykum *Horcapi* warkuşqa rikukurqan, sumaq kawsayñinwan manukta *pagarananpaq*. Chaypacha ancha ñuqñu *Merced* şutiykiwan waqyakumuşuptiykin⁹⁹ hayrilla yanapaykumullarqanki. Chay *sanctop* kawsayñinta qullanan makiykiqi waqaychaykumuşpa llumpa *espirituntapaş* hanaqpacha kuşikuywan hunt'aykuchimuşpa tukuy llapantin *morokunaktapaş* yallitaşqakta utirayachinaykikamaraq.

Chayraykum sunqukama mañakumuykiku, ancha llakipayaq *señora*. *Devotowawaykikunap* kawsayñinta chikiqi qhaqya illapa *rayopi* pacha kuyuyqi unquypi awqanakuykunapipaş waqaychaymullay. Kay kaykunapin wiñay kawsayku manchapakuşpa chiqallanpiri kay chunka pichqayuq p'unchawpi mañakumuşqaykukta huñiykurimullawaykutaq, *Diospa* kuşi *glorianpaq* wakcha *animaykup* allinñinpaqwan kaptinqa. Hinataq kachun *Jesús*.

⁹⁸ Le lexème est rendu avec l'assertif sous la forme <m> et non <n>. Ce changement est peut-être en cours de réalisation dans la variété initiale du texte. La forme -m étant majoritaire dans le *Quincenario*, il est possible que le correcteur ait tenté de les noter ainsi, mais a oublié quelques occurrences de -n.

⁹⁹ À l'inverse, nous souhaitons montrer ici que tous les <n> ne sont pas forcément la marque d'un évidentiel mais parfois celle du suffixe possessif P3 -n. L'évidentiel étant indépendant, il est généralement postposé, de même que pour le possessif à la suite du gérondif hétéropersonnel -pti afin de préciser la personne de ce verbe. Cette confusion oblige la restitution de l'assertif en -m(i).

Onzième jour :

Pour le onzième jour :

Prière :

Ô unique reine du ciel comme de cette terre, très miséricordieuse ! Éternelle Sainte Vierge Marie de la Merci, celle qui rend honteux les non-baptisés, la crainte des hérétiques, tu es une aide dans leur grande souffrance. Saint Pierre Armengol, ton adorateur bienheureux et éternel serviteur, obtint ainsi cela.

Le libérateur des prisonniers chrétiens ayant terminé ce travail avec grand cœur, faute d'argent, il resta endetté aux mains vengeresses des ennemis et, comme son compagnon rédempteur ne venait pas rapidement payer cette dette, il se vit pendu sur l'échafaud pour payer la dette de sa précieuse vie. Ainsi, tu lui vins promptement en aide alors qu'il t'implorait par ton très tendre nom de la Merci. Tu pris soin de la vie de ce saint entre tes mains divines et tu remplis son noble esprit de la réjouissance du paradis, au point que tu laissas les Maures émerveillés¹⁰⁰ à l'excès.

C'est pourquoi nous te prions de tout notre cœur, dame très compatissante, de protéger de la vie de tes fidèles contre le froid, les éclairs détonants, les séismes, les maladies et les guerres, alors que nous vivons constamment dans la peur de ces choses. Avant tout, accorde-nous nos prières durant ces quinze jours si elles sont pour la gloire de Dieu ainsi que pour le bien des pauvres âmes. *Amen.*

¹⁰⁰ Tout comme la difficulté de traduire le terme anglais *awe*, il semblerait que le verbe *utirayachi* exprime ici une paralysie dû à la crainte. Cette crainte est référentielle se mélange à une notion d'émerveillement. La combinaison du duratif *-raya* et de l'inaccompli *-raq* insiste sur la durée de l'action. Le premier allonge la structure temporelle interne initiale. Nous rendons cela par *laisse* qui se rapproche de l'idée de *rester, demeurer*, tout en impliquant une notion de factitif marqué ici par le *-chi*. Le second pourrait en théorie indiquer qu'il s'agit d'une métaphore, mais nous penchons plus sur la première utilisation décrite par Itier (1997, 102). Il marque « la permanence d'un état [...] au-delà de ce qui était envisagé ».

2.13. Prière du douzième jour : Révélation au couvent de Saint Pierre de Nolasque.

Día duodécimo.

Chunka iskayñiyuqñin p'unchawpaq

Oración.

¡A, allin kanaykukta qawarayamuq *sancta* wiñay *Virgen María Merced!* Ancha munaqiyku mama. *Sancto convento* qallariykuşqayki wasiykiman tukuy ima-hayk'ata yallişpa qanta much'akuq sirvikuq yaykumuqkunaktam kunan wiñaypaş yanapayñiykiwan qawarayaykumullanki, yachakuchinayki *oficiokunakta* chiqa mamaykuhina khuyakuyñiykiwan p'uchukaşpa. Hinaktam *Barcelona* llaqtapi şut'inchaykumullarqanki.

Chaypin *sancto convento*kip *Oficinankunakta* qunqayllamanta mana watuyllapi qawaykurimuşpa *padrekuna* puñuchkaptin qhapaq *bendición*ñiykiwan hunt'aykuchimullarqanki. Chay hatun yupay kuşim *padrekunaman San Pedro Nolasco siervo* munaqiykimanwan chayaykurqan.

Chayraykum tukuy *animaykuwan* mañakumuykiku, allin kawsanaykukta qawarayamuq *señora, devotowawaykikunakta* chay hanaqpacha qhapaq *gloria* suni pukarapi munay-munaylla tiyachkaşqaykimanta *bendigaykurimullay*¹⁰¹, chay khuyayñiyki paykunapi k'anchariyikumuptin *devotoykikuna* achkachakunanpaq ancha ñuqñu *Merced* şutiykipi qanmán devociónñiykupaş wiñay miramunanpaq. Qullananpiri kay chunka pichqayuq p'unchawpi mañakumuşqaykukta huñiykurimullawaykutaq, *Diospa* kuşi *glorianpaq* wakcha *animaykup* allinñinpaqwan kaptinqa. Hinataq kachun *Jesús*

¹⁰¹ L'emprunt est corrigé car nous pensons que l'auteur original souhaitait emprunter la forme subjonctive présent P3 de *bendecir*, équivalent de l'impératif à cette personne en espagnol. Il a donc passé le verbe *bendecir* à *bendiza* en appliquant la règle de l'inversion vocalique. Cependant, ce verbe est irrégulier et marque son subjonctif en *bendig-* sur la base de la réalisation de la P1 au présent de l'indicatif *bendigo*. Le choix de cet emprunt peut être justifié par d'autres formes ici présentes. La théorie de base indique que l'emprunt se fait sur l'infinitif auquel l'on retire le *-r* final. Par exemple, *sirvi* correspondrait à *servi-* Nous pensons que l'emprunt s'effectue en utilisant la P3 du verbe. Cela coïncide avec l'emprunt *confesa* ou encore *sirvi* (où la forme originale avant adaptation serait *sirve*), mais surtout cela permet d'expliquer cette forme *bendiça*. La RAE et le DEMeI ne relèvent aucun verbe synchroniquement ou diachroniquement sous cette forme. Par ailleurs, le paradigme *dig-* du verbe *dezir* au subjonctif se stabilise en espagnol médiéval (Penny, 1993). Il est donc intéressant de voir que l'auteur applique le mode du verbe quechua à l'emprunt espagnol.

ÉDITION DU *QUINCENARIO A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LA MERCED*

Douzième jour :

Pour le douzième jour :

Prière :

Éternelle Sainte Vierge Marie de la Merci, tu veilles sur notre avenir ! Mère très aimante, par ton aide, tu veilles sur ceux qui entrent dans ton service et ton adoration, maintenant et à jamais et par-dessus tout, ceux qui entrent dans le saint-couvent que tu supervises en menant à bien notre apprentissage des messes, comme le ferait notre mère. Tu révélas ainsi cela à Barcelone.

En regardant par hasard, sans annonce, tu remplis les offices de ton saint-couvent de ta sainte bénédiction alors que les pères étaient en train de dormir. Cette grande et digne joie vint jusqu'aux pères et à ton serviteur et adorateur, Saint Pierre Nolasque. C'est pourquoi nous te prions de toutes nos âmes, dame qui veille sur nos bonnes existences depuis ta plaisante résidence, de bénir tes fidèles dans cette grande forteresse de la sainte gloire du paradis pour augmenter ton nombre de fidèles et multiplier pour toujours la dévotion envers toi, en ton nom très tendre de la Merci alors que tu fais briller en eux ta compassion. Avant tout, accorde-nous nos prières durant ces quinze jours si elles sont pour la gloire de Dieu ainsi que pour le bien des pauvres âmes. *Amen.*

2.14. Prière du treizième jour : Révélation à Thérèse d'Avila (Thérèse de Jésus)

Día decimotercio.

Chunka kimsayuqñin p'unchawpaq

Oración.

¡A, *angel*kunap sapay quyan, ancha munana *sancta* wiñay *Virgen María Merced!* Ñuqaykupaq much'apuwayñiykikuwanmi apu *Diospa* qhapaq *gracianta* hanaqpacha kuși *gloriantawan* ušachikušaaku. Aswan chiri sunqu *devotoykikunata*, ari, hukllallamanta pachakta quykurimušpa much'ašunayki *servisunaykiman*¹⁰² kutiriykuchimpullanki¹⁰³. Huchasapakunap allinñinpaqmi, *justo* runakunappaš aswan allinñinpaqtaqmi yupaychana *Teresa de Jesús*pi¹⁰⁴ hinakta rikuchimullarqanki.

Chay *sancta* warmiktam khuyakuyñiykip sut'inchakuyñinpaq *santo escapularioykikta* ancha yupay *devocionwan* yupaycharayašqanmanta utichikuq allin kawsaywan imamayñinkama unanchachikuq amawt'a kaywan runa kaypi suni atipaywanpaš hunt'aykuchimullarqanki, huch'uqllanpiraq.

Chayraykum tukuy sunquykuwan mañakumuyku, ancha khuyapayaq *Virgen sancta María Merced. sancto escapularioykip* yupaychana kayñinta *devotowawaykikunapi* samaykumullay, ama millaymana huchakunawan map'achašpa ancha ñuqñu šutiykikta allquchanankupaq. Kay qullanan šutiykirayku *Cristo Jesús* wawaykimanta qhapaq *gracianta* kunanmanta wañunayku pachakama ušachipullawayku. Qullananpiri kay chunka pichqayuq p'unchawpi mañakumušqaykukta huñiykurimullawaykutaq, *Diospa* kuși *glorianpaq* wakcha *animaykup* allinñinpaqwan kaptinqa. Hinataq kachun *Jesús*.

¹⁰² Cette occurrence de *servicio* sous une forme adaptée, dans laquelle le <e> n'est pas corrigé en <i> met en péril notre hypothèse de l'emprunt sur la base de la P3, puisque nous devrions avoir la forme *servi-*. Cependant, il s'agit de la seule explication à la forme *bendiça-* et par ailleurs, le verbe *servi-* est apparu très tôt dans les ouvrages pastoraux, ce qui pourrait expliquer son avancement dans l'adaptation de la forme.

¹⁰³ Le <m> précédant l'orientateur actanciel *-pu* est en fait la forme élidée de l'orientateur actanciel de second actant *-mu*. Il doit donc être restitué ainsi.

¹⁰⁴ L'anthroponyme espagnol est à restituer sous la forme *Teresa* bien que le copiste le marque avec <z>. Cela indique que ce dernier est *seseante*. Nous pensons cependant qu'il ne fait que rapporter la graphie initiale utilisée par le traducteur. (cf. 5.5.3).

ÉDITION DU *QUINCENARIO A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LA MERCED*

Treizième jour :

Pour le treizième jour :

Prière :

Ô éternelle Sainte Vierge Marie de la Merci, unique reine des anges, bien-aimée ! C'est par ton intercession pour nous que nous atteindrons l'immense grâce du Seigneur Dieu et la gloire céleste. Oui, tu as fait que tes fidèles reviennent te servir en offrant la paix à tes fidèles au cœur très froid. C'est pour le bien des pécheurs, et plus encore celui des justes, que tu fis voir cela à la digne Thérèse de Jésus¹⁰⁵.

C'est cette femme, alors qu'elle avait honoré ton saint-scapulaire d'une digne dévotion pour recevoir ta compassion, que tu avais remplie ainsi que les gens de ce lieu, d'une grande force, d'une infinie sagesse révélatrice, et d'une merveilleuse existence. C'est pourquoi nous prions de tout notre cœur, Sainte Vierge Marie de la Merci, très miséricordieuse, de laisser reposer sur tes fidèles l'honneur de ton saint-scapulaire afin qu'ils n'entachent pas ton très doux nom en pêchant abominablement. Par ton nom sacré, accorde-nous l'immense grâce venant de ton enfant Jésus-Christ à partir de maintenant jusqu'à l'heure de notre mort. Avant tout, accorde-nous nos prières durant ces quinze jours si elles sont pour la gloire de Dieu ainsi que pour le bien des pauvres âmes. *Amen.*

¹⁰⁵ Thérèse de Jésus (ou Thérèse d'Avila) est l'instigatrice de l'ordre des carmélites déchaux. Femme de lettre espagnole, elle a apporté de nombreuses réformes religieuses, propageant cette nouvelle branche de l'Ordre du Carmel à l'international, et notamment au Pérou. Sa vie est représentée en seize tableaux (peints par José Espinoza de los Monteros en 1682) dans le couvent des carmélites de Cuzco.

2.15. Prière du quatorzième jour : Sauvetage du Père Urraca.

Día decimocuarto

Chunka tawayuqñin p'unchawpaq

Oración

¡A, ancha khuyapayaq *sancta* wiñay *Virgen María Merced*! Utirayachikuq allin rurayñiyuq, tukuy ñawray sumayñiyuq. *Cristo Jesús* sapay wawaykip yupay *glorianta* mirachimunallaykipaqmi unquqkunaman kawsayta quykumullanki, ñawsakunaman sumaq qawariyta such'ukunaman allin tatkiriyta¹⁰⁶ ñuk'ukunaman chanin haywariyta ñuqñuqkunaman alliyariyta. Kawsaypa chikinkunamantari qishpiykurichimullankitaq, qullanan yanapayñiyki mañakumuqiykikunakta. Yupaychana *padre Urracap personanpi* hinaktam riqshiykuchimullarqanki.

Mamaqucha¹⁰⁷ hawapi wampu ukupi karu llaqtaman purichkaptin chay wampu p'akiykukuptinmi chay *padre* mamaquchapi puriq masinkunawan unupi rikukuşpa unu ukumanta waqyakumuşuptiyki mamaqucha unu hawapi rikuriykumuşpa wañunanpaqkama hiqi papunanmanta *Nilopi Moystahina* qishpiykuchimullarqanki. Yuraq amanq'ay makiykiwan rampamuşpataq *puertokama* chayaykuchimullarqanki, waqaqñinkunaktapaş yalliqiyuqta utirayachinaykikamaraq.

Chayraykum tukuy kallpaykuwan mañakumuykiku, ancha khuyapayaq *Virgen sancta María Merced*. Kay llulla pachap millay supaypa mana allin aychappaş watiqayñinkunawan huchaman urmaşpa *Diospa* qhapaq *gracianta* chinkachinayku chikiپی ancha atipaq makiyikta haywariykumullawayku, chay sumaq makiyikta sunqkama tukuy yuyayñiykuwan hap'ipaykukuşpa awqaykukunamanta hanaqpacha qhapaq *gloria puertopi* mana p'uchukayñiyuqta qishpinallaykupaq. Chiqallanpiri kay chunka pichqayuq p'unchawpi mañakumuşqaykukta huñiykurimullawaykutaq, *Diospa* kuşi *glorianpaq* wakcha *animaykup* allinñinpaqwan kaptinqa. Hinataq kachun *Jesús*.

Quatorzième jour :

¹⁰⁶ Le terme aujourd'hui relevé *thatki-* (Itier, 2017, 212 ; AMLQ, 2005, 881 ; Calvo Pérez, 2022, 1086) n'est pas graphié avec une aspirée dans le manuscrit. Si cela avait été le cas, nous aurions eu *<tahatquirijta>. Le choix de ce lexème est étrange. Selon C. Itier, il s'agirait d'une faute sur la forme *allintaykiriyta* ce qui expliquerait l'absence de trait aspirée. Cependant, le *-yki* devrait être postposé au suffixe dynamique *-ri* puisqu'il s'agit d'un suffixe flexionnel. Il doit donc se trouver à la suite des suffixes dérivationnels. La forme attendue serait <allintariykita>.

¹⁰⁷ Bien que séparée dans le manuscrit, l'expression est rendue un seul lexème car elle semble dénuée de toute connotation divine. Elle ne sert uniquement à référer à l'océan dans ce contexte. González Holguín le relève des deux manières : « mama ccocha » et « mamacochap » (2007 [1608], 159).

Pour le quatorzième jour :

Prière :

Ô éternelle Sainte-Vierge Marie de la Merci, très miséricordieuse, aux merveilleuses bonnes actions¹⁰⁸ et aux divers honneurs. C'est pour propager la digne gloire de votre unique enfant Jésus-Christ que tu donnes la santé aux malades, une bonne vue aux aveugles, une bonne marche aux paralytiques, de bons gestes aux estropiés¹⁰⁹, la guérison des phtisiques et délivre des souffrances de la vie ceux qui demandent ton aide¹¹⁰. Tu fis connaître cela au noble père Urraca.

Alors qu'il se rendait vers un pays lointain dans une barque sur l'océan, cette barque se brisa. Ce père, voyant ses compagnons tomber dans l'eau, t'implora depuis l'intérieur de la barque. Tu le sauvas de la noyade comme Moïse dans le Nil, pour qu'il puisse aller dans l'eau de l'océan jusqu'à sa mort. Tu revins jusqu'au port en le menant de ta main d'*amancay* blanc, au point d'émerveiller à l'excès tes implorateurs.

C'est pourquoi nous te prions de toute notre force, Vierge Marie de la Merci, très miséricordieuse, dans la souffrance qui fait nous fait perdre l'immense grâce de Dieu alors que nous tombons dans le péché à cause des tentations de ce monde mensonger, du mauvais diable et de la mauvaise chaire, que tu nous tendes ta main toute-puissante pour nous sauver sans cesse de nos ennemis dans le port de la sainte gloire du paradis tandis que nous nous accrochons à ta précieuse main de tout notre cœur avec dignité. Avant tout, accorde-nous nos prières durant ces quinze jours si elles sont pour la gloire de Dieu ainsi que pour le bien des pauvres âmes. *Amen.*

¹⁰⁸ Cette expression pourrait être une paraphrase de *miracle*.

¹⁰⁹ Tandis que C. Itier propose le terme de *manchot*, nous préférons celui-ci qui permet d'englober un plus large panel de blessures physiques. En effet, comme le rappelle notamment ce même linguiste, le terme désigne aussi ceux qui ont des bras rigides, paralysés ou réduits par la polio.

¹¹⁰ Traduction proposée conjointement par l'auteur de cette étude et C. Itier.

2.16. Quinzième jour :

2.16.1. Première prière : Révélation à Saint Raymond Nonnat (*bis*).

Día último.

Chunka pichqayuqñin p'unchawpaq

Oración.

¡A, ancha llakipayaq *sancta* wiñay *Virgen María Merced*! Ñuqayku huchasapakunap chiqa yanapaqiyku, hanaqpachap kuși punkun. Qanraykum¹¹¹ wiñay qišpinku hayk'am *sancto escapulario*yki *polymita tunicakta* allin kawsaypi aparayaşpa qullanan yanapayñiykikta sunqukama mañakumuqiykikuna. *San Pedro Nolasco siervo* munaqiykipi hinaktam şut'inchaykumullarqanki.

Ancha ñuqñu *Merced* şutiykip yupay *glorianpi* piñas *cristianokunap* qišpiyñinpaq atipaq pañaykip suni kallpanwan wiñaypaq takyachişqayki *familia* aslla kayñinmanta tukuy sunquwan waqachkaptinmi wiqinkunakta ch'akiykuchimullarqanki. *Espirituntapas* kuşiykuchimullarqankitaq, payman tukuy llapantin churichakuşqankunamanwan kay hinaktam ñişpa: “Aslla tantanakumuqkuna, ama mancharychikchu *Dios* yayaykichikpa munayñinmanta, ari, qhapaq kayñinta quşqaykichik.” Kay quşqaykichik ñiykumuşqaykipim *sancto escapulario*ykikta aparayaqkunamanpaş quşqaykichik ñiykumullawarqankiku.

Chayrayku, ancha khuyaqiyku *señora*, qullanan yanapayñiykikta huñiykumullawayku. *Cristo Jesús* sapay wawaykip chunka kamachikuşqan şimikta wañunayku pachakama waqaychaşpa allin rurayñiykupipi hanaqpacha wiñay kuși *gloria* şuyawachkaşqankukta unanchanaykupaq wachuq sunqu kay map'a huchamanta qišpiykuchimullawayku. Kallpakta quykumullawayku, mana allin kayman atipakuq aychaykukta nanaq *penitenciawan* hayrilla muchuchinaykupaq. Sapay *Jesús* wawayki hanaqpacha *gloria* wasiman wichariykunanpaq yachakuqñinkunaman “quşqaykichikmi” ñiykumuptin yalliq munakuypi¹¹² rawrarimuq *espiritunta* kay rumi sunquypi samaykumullay.

¹¹¹ Le <n> marque ici l'évidentiel assertif –*m(i)*.

¹¹² L'auteur aurait effectué, selon C. Itier, un calque sur la phraséologie chrétienne *arder en amor*.

Dernier jour :

Pour le quinzième jour :

Prière :

Ô, Sainte Vierge Marie de la Merci, très compatissante ! Véritable auxiliaire des pécheurs que nous sommes, joyeuse porte du paradis. Tu es la raison de notre éternelle délivrance. Nombreux sont ceux qui prient de tout leur cœur ton saint secours, se vêtant de la tunique damassée¹¹³ et de ton saint scapulaire dans la bonne vie. Tu te révélas ainsi auprès de ton serviteur et adorateur, Saint Pierre Nolasque.

Tu séchas les larmes de cette famille que tu avais consolidée à jamais par la grande force de ta main droite toute-puissante¹¹⁴ pour sauver les chrétiens captifs dans la digne gloire de ton tendre nom de la Merci, alors qu'elle était en train de pleurer de tout son cœur à cause du peu de chose qu'elle était¹¹⁵. Tu réjouis aussi leurs esprits, en lui disant ainsi qu'à ceux qu'il avait adoptés : « N'aie crainte, maigre assemblée, car selon la volonté de Dieu, ton père, oui, je t'offrirai son royaume ». Dans la promesse de ce don, tu nous promis de l'accorder à ceux qui porteraient ton saint-scapulaire.

Pour cela, accorde-nous ton saint secours, dame très miséricordieuse en préservant les dix commandements de ton unique fils Jésus Christ jusqu'à l'heure de notre mort pour que nous obtenions l'espoir de l'éternelle gloire du paradis dans nos bonnes actions. Sauve-nous de ce péché malhonnête de l'esprit fornicateur. Donne-nous la force pour châtier au plus vite d'une pénible pénitence les chairs obstinées qui se dirigent vers une mauvaise existence. Dépose dans mon cœur de pierre l'esprit ardent d'amour semblable à celui de ton fils Jésus-Christ quand il a fait la promesse de la salvation à ces disciples au moment de s'élever vers la glorieuse maison du ciel¹¹⁶.

¹¹³ La RAE (2024) atteste du sens « Dit d'un vêtement tissé de fils de différentes couleurs ». Cependant, l'habit mercédaire est composé d'une tunique blanche dans un tissu très simple. Nous pensons que le sens se rapproche du sens étymologique du lexème, *i.e* tissu broché ou damassé (Gaffiot, 2024, *pōlymītus*), sans pour autant évoquer un changement de couleur dans ces motifs. Il n'est pas exclu cependant que cela évoque les tuniques précolombiennes dans un effort de syncrétisme.

¹¹⁴ L'expression (dans laquelle nous interprétons nous-même l'idée de main) semble se rapporter à l'iconographie mariale de l'*Hodigitria*, icône de la Vierge tenant l'enfant Jésus dans son bras gauche et pointant l'enfant de sa main droite.

¹¹⁵ Traduction proposée conjointement par l'auteur de cette étude et C. Itier.

¹¹⁶ *Ibid.*

Chaymantari chikikuna ukupi kunan pacha kawsachkaşqaykukta khuyayñiykiwan qawariykumullay. Awqanakuykunam qatiykuwanku. Yarqay mit'am manchachiwanku. Pacha kuyuytam unanchayku¹¹⁷ unquykunam ñak'arichiwanku. Imaymana rikch'aq wañuymi takuriwanku. Chay hawamantari allpat'iyu huchaykup muchuyñinmantam¹¹⁸ mana mancharikuywan şaqla munayñinpi kawsaq runakuna *sancta religión católicak*ta llallinakuşpa sukşinku qamşanku allquchanku¹¹⁹. Chay mana mancharikuq rumi sunqu awqakunamanta, ari, *sancta religión católicak*ta ancha atipaq kallpaykiwan amachaykumuy.

¡A, *sancta* wiñay *Virgen María merced*, sapay şuyanayku Mama! Kay *quincenario*kip qallariyñinmanta kunan p'uchukayñinkama puñuyñiykumantapaş q'aşakumuşpa kay tukuy sumay ñawk'iykiman sunqukama kuti-tikramuşqaykurayku khuyapayaykumullawayku. Alaw ñiykumullawayku. Sapay *Jesús* wawaykip manchana phiñakuyñinta tiyaykuchimullay. Mana p'uchukakuq yanapayñiykikta llapaykuman riqşiykuchimullawayku. Chiqallanpiri kay chunka pichqayuq p'unhawpi mañakumuşqaykukta uyarikumullawaykutaq, *Dios*pa kuşi *glorian*paq wakcha *animay*kup allinñinpaqwan kaptinqa. Hinapunitaq kachun *Jesús*lláy.

« Kay qullanan *sancta* wiñay *Virgen María Merced* mamanchikmanta qhapaq *bendición*ñinta mañaykupunanchikpaq ».

¹¹⁷ Nous ne sommes pas sûr de cette forme qui rompt l'énumération de formes verbales avec une transition P3 / P6 sujet-> P4 exclusive objet. L'auteur ou le copiste aurait-il commis une faute ?

¹¹⁸ *Id.*, 51.

¹¹⁹ Il est étonnant de ne pas avoir un suffixe inclusif *-paş* sur une, voire plusieurs formes verbales afin de marquer la concordance. C'est sûrement un calque de la rhétorique du texte originel espagnol. Cette asyndète, que l'on retrouve notamment dans les épithètes de début de prière, permet de conserver le rythme sans coupure (rythme ternaire dans ce cas, parfois binaire ou quaternaire dans le cas des épithètes).

ÉDITION DU *QUINCENARIO A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LA MERCED*

Alors, veille avec miséricorde sur notre vie sur cette terre, au milieu des dangers. Les guerriers nous poursuivent, les périodes de famine nous effraient, les tremblements de terres s'annoncent, les maladies nous tourmentent et la mort en toute chose nous inquiète. Après cette souffrance causée par nos innombrables péchés, les êtres qui vivent sans crainte dans la volonté du diable et qui ont vaincu la religion catholique creusent, mordent et injurient comme des chiens¹²⁰. Oui, défends la sainte religion catholique par ta force très puissante, de ces ennemis au cœur de pierre et téméraires.

Ô Sainte Vierge Marie de la Merci, unique mère de notre espérance ! Depuis le début de cette quinzaine jusqu'à la fin de ce jour, prends pitié de nous et aie compassion, car tu nous offres fréquemment ta très honorable présence de tout cœur aussi, passant dans l'au-delà dès notre sommeil alors que nous avons fauté. Calme la terrible colère de ton unique fils, Jésus. Enseigne-nous tous ton aide infinie. Avant tout, entends nos prières durant ces quinze jours, si elles sont pour la gloire de Dieu ainsi que pour le bien des pauvres âmes. *Amen*.

Pour que nous priions pour la sainte bénédiction de notre mère, cette Sainte Vierge Marie de la Merci¹²¹.

¹²⁰ Nous éclairons la métaphore, car non seulement ces trois verbes se relient au champ lexical du chien, mais ce dernier semble se construire étymologiquement sur l'équivalent quechua du chien : *allqu*. Injurier serait donc similaire aux aboiements d'un chien dans l'imaginaire des locuteurs. Nous pourrions conjecturer que *allqu* constitue aussi une injure, mais le verbe dans ce sens, aurait dû être construit **allquñi*- « dire « chien » ».

¹²¹ L'auteur précise la nature de la prière qui suit.

2.16.2. Seconde prière : «Écoute-les tous, intercède pour eux ».

Oración:

¡A, ancha llumpaq *sancta* wiñay *Virgen María Merced!* ¡A, kuși *gloria*, sumaq wawa! ¡A, *gracia* tawqaşqa rit'i chullunkuy! Hampuy, *sanctísima señora*, *templo* samakunayki wasinta, wakcha sunquykukunamanta kamariykuq, *sancto escapulario*kip *devoto-siervon*kunawan ruraraqnkipaşhina, simiyku, yuyayñiyku kawsañiykupaş pişipamunmanraqmi allpat'iyu allin rurayñiykikunakta, yanapayñiykikunaktawan yupariptiykuqa.

Hinaktam tukuy llapantin *reynokuna* hatuchaq *nacionkuna* mana yupay atina ayllukuna miraq *familiakunapaş Merced* kayñiyki *devoción*wan unanchanku. Hinaktataq qullanan qillqakamayuq amawt'akunapaş huk sunqulla ñinku. *Quicenaykip* kay p'uchukayñin p'unchawpi tukuy llapantin *devoto*ykikunawan chay ñawray allin rurayñiykikunawan yanapaşqaykikta, huñuntinpi yuyarimuşqaykuraykum ullpuykuşpalla mañakumuykiku. Ancha khuyapayaq Mama, kay chunka pichqayuq p'unchawpi *quincenaykiman* pipaş maypaş mana q'aşaykumuşpa sunqukama hamuqiykikunaman huch'uqmanpaş hatunmanpaş qhapaq *bendición*ñiykikta rakiykurimullawayku, kay yupay kuşikta chaşkiykukuşpa, qullanan *Merced* kayñiyki *devoción*man sunqu kunanmanta kawsanaykupaş q'aya wata¹²² kunanhina *Merced* ñuqñu şutiyki much'aykuqiyki kutimunaykukama kawsachpaqa ichaqa mana tukuy yanapayñiykikta watantinpi allin rurayñiykuwan uşachikumuşpa.

Chaymantari mana allin munayñiykukunamanta tukuy kamaşqakta anchhurquchimullay. Ima-hayk'a ñuqaykupi phiñachiqiykiktapaş kayri ancha llumpaq ñawiykikta ch'anqaqtapaş wikch'urqumullay. Pantaq kayñiykukta hayk'a mit'a pantayñiykuktapaş riqşiykuñan.

¹²² Nous supprimons le <k> qui ne s'explique pas, le lexème étant uniquement relevé sous la forme <huata> chez González Holguín (2007 [1608], 138).

ÉDITION DU *QUINCENARIO A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LA MERCED*

Prière :

Ô pure Sainte Vierge Marie de la Merci ! Ô heureuse gloire, précieuse enfant ! Oh fonds, gracieux monticule de neige ! Retourne dans ton refuge, sainte dame, génitrice de nos pauvres âmes, tandis que nous honorons comme tes fidèles serviteurs de ton saint scapulaire tes bonnes actions et ton aide jusqu'à l'épuisement de notre parole, de notre raison et de notre vie.

Ainsi, tous les royaumes, les immenses nations, les familles nombreuses, et les indénombrables *ayllus* montrent une dévotion pour ta Merci. Par ailleurs, les sages scribes ont foi d'un cœur unanime. Nous te prions la tête baissée, car durant ces quinze jours de quinzaine, nous nous sommes remémorés en chacun de nous ton aide et tes diverses bonnes actions. Mère très miséricordieuse, partage-nous ainsi qu'à ceux qui te suivent ta sainte bénédiction de tout ton cœur, aux petits et grands, à quiconque, de toute part sans faute en acceptant cette digne joie dès aujourd'hui et pour toute notre vie, jusqu'à ce que l'on revienne te prier, mais en nous accordant ton aide infinie tout au long de l'année grâce à nos bonnes actions.

Ensuite, éloigne de nous toute chose provenant de nos mauvais désirs et jette au loin toute chose qui t'énerve en nous et ce qui touche tes très nobles yeux. Il¹²³ connaît nos fautes et nos nombreux défauts injurieux.

¹²³ Il faut comprendre ici Dieu.

Ataq ¿sunquyku karqanchu chiqa munana sapay *Jesús* wawaykikta phiñachişpa qantapaş phiñachinaykupaqqa? ¿Ichaqa imatataq ruraşaqkuqa? ¿Pimantaq k'umuykusaqkuqa? ¿Pimantaq, ari, qanman, mana qanman kaptinqa! Qanman, ari, *Virgen sancta María Merced*, sapay qullanan ñust'a¹²⁴, k'umuykumuyku. *Quincenaykikta* kay chunka pichqayuq p'unchawpi chiriwanpaş wayrawanpaş tutapaykumuşpa sunqukama *rezaşqaykurayku* khuyapayayku-mullawayku llakipayaykulullawayku, mana chayqa wiñaypa-wiñayñinkaman hanaqpacha qhapaq *gloria* wasikta millay huchaykukunarayku chinkaykuchipuşpa supay wasiman wiñaypaq ñak'ariq urmaykupuykuman.

Llakikuqkunap kuşikuyñinmi qan kanki. Ñak'arikuqkunap yanapaqinmi qan kanki. Tukuy llapantin ayllukunam yupaychamuşunkiku. Tukuy hinantin phutikuqkunam waqyakumuşunkiku. Hayk'an kaq allin runakunam yuyarayamuşunkiku. huch'uq hatunmi qanpi kuşikunku. Tiqşimuyuntin *cristianokunam* huk sunqulla wiñay napaykumuşunkiku. Llapantintam uyariykumunki. Llapanpaqtaq much'aykupumunki.

Chay, ari, Markayku, ñuqaykuman chay khuyapayaq ñawiykikta kutiriykuchimullay, hanaqpacha kuşi *gloriapi* qanta wiñay rikuyta uşachikunqallaykupaq. Hinataq kachun *Jesús*.

¹²⁴ Ce terme est utilisé pour désigner la ou les filles de l'*Inca* au pouvoir qu'il a eu avec la *Qoya* (reine) ou d'autres femmes.

ÉDITION DU *QUINCENARIO A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LA MERCED*

Hélas, existait-il dans nos cœurs un véritable désir de t'offenser en offensant Jésus, ton fils unique ? Mais qu'allons-nous faire ? Devant qui nous inclinerons-nous ? Devant qui ? Devant toi, oui, qui, si ce n'est devant toi ? Oui, inclinons-nous devant toi, Sainte Vierge de la Merci, unique vierge sacrée. Prends pitié et aie de la compassion pour nous, car nous avons prié de tout notre cœur cette quinzaine en travaillant dès l'aube durant ces quinze jours contre le froid et le vent, sans quoi, nous perdriions pour toujours l'accès au temple de la sainte gloire céleste à cause de nos mauvais péchés et nous tomberions en enfer, tourmentés à jamais.

Tu es la joie des affligés, tu es l'auxiliaire de ceux qui souffrent. L'entière des *ayllus*¹²⁵ t'honore. Les affligés t'implorent. Nombre de bonnes personnes te gardent en mémoire. Petits et grands se réjouissent en toi. Les chrétiens de cette terre entière te saluent éternellement d'un seul cœur. Écoute-les tous, intercède pour eux.¹²⁶

Notre protectrice, oui, tourne tes yeux miséricordieux vers nous pour que tu nous accordes de te voir à jamais dans la gloire du ciel. *Amen.*

¹²⁵ « Communauté rurale se réclamant d'un ancêtre commun » (Wachtel, 1971, 361). En théorie, les chrétiens croient en un couple, parent de l'humanité. En cela, la communauté chrétienne constitue un *ayllu*. Par ailleurs, Wachtel indique que les rapports de réciprocité au sein de l'*ayllu*, moteur de l'empire inca, persistent après la conquête espagnole et constituent un élément important de la *República de los Indios*.

¹²⁶ Les usages du futur marquent ici une demande, retranscrite en français au moyen de l'impératif. Les verbes précédents pourraient aussi être au futur, mais il n'y a pas de raison pragmatique à rendre une obligation moins autoritaire puisque les sujets de ces verbes ne sont pas des personnalités du culte chrétien.

2.16.3.Tota Pulchra

Laus Virgini Mari(ae) de Mercede.

Tota pulchra en qquechua.

Ÿ. Tukuy sumay rikch'aq *Virgen María*

Ř. Tukuy sumay rikch'aq *Virgen María*

Ÿ. Qallar millay huchap mana ch'anakaşqan

Ř. Qallar millay huchap mana ch'anakaşqan

Ÿ. *Jerusalempa gloriami* qan kanki.

Ř. *Israélpa kuşikuyñinmi* qan kanki.

Ÿ. Llaqtaykup yupaychananmi qan kanki.

Ř. Huchasapakunap markanmi qan kanki.

Ÿ. ¡A, María!

Ř. ¡A, María!

Ÿ. Ancha amawt'a *Virgen*

Ř. Ancha llakipayaq mama.

Ÿ. Much'apuguay.

Ř. Huñichipuguayku *Cristo Jesús* apuykukta, quşqaykichikmi ñişqanpa kamanqaykupaq.
Amén.

Louange à la Vierge Marie de la Merci

Le *Tota Pulchra*¹²⁷ en quechua.

Ÿ. Ô Vierge Marie, tu te montres très belle.

Ŕ. Ô Vierge Marie, tu te montres très belle.

Ÿ. Immaculée conception¹²⁸.

Ŕ. Immaculée conception.

Ÿ. Tu es la gloire de Jérusalem.

Ŕ. Tu es la réjouissance d'Israël.

Ÿ. Tu es l'honneur de notre pays.

Ŕ. Tu es la protectrice des pécheurs.

Ÿ. Ô, Marie !

Ŕ. Ô, Marie !

Ÿ. Vierge très savante.

Ŕ. Mère très compatissante.

Ÿ. Prie pour moi.

Ŕ. Fais-nous accepter notre seigneur, Jésus-Christ pour que nous gardions ses paroles dans notre poitrine. *Amen.*

¹²⁷ Chant à Marie très ancien (« Tu es toute belle, Marie »), apparaissant sous une forme altérée dans des antiphonaires du XI^e siècle. Il est très apprécié de l'ordre franciscain. Son auteur est inconnu.

¹²⁸ *Lit.* Non touchée par le mauvais péché de la conception.

2.16.4. Conclusion de l'ouvrage :

*Monstra te esse matrem*¹²⁹,

Fac me esse filium :

Monstra te esse dominam,

Fac me esse servum.

Monstra te esse magistram,

Fac me esse discipulum:

In te, domina, speravi,

*Non confundar in aeternum*¹³⁰. Amen.

*Soli Deo honor, et gloria in secula saeculorum*¹³¹.

Amén.

Esta versión es hecha de la quincena española, a que en caso necesario me remito sumisamente.

¹²⁹ Premier vers de la quatrième strophe de l'hymne grégorien *Ave Stella Maris*. On retrouve cet enchaînement de six vers dans l'*Horologium asceticum* de l'écrivain italien Giovanni Bona (1846 [1676], 196).

¹³⁰ Extrait du V.02 (Psaumes, 30), adapté à la Vierge-Marie. Le lexème *Domine* au vocatif singulier masculin est au vocatif singulier féminin.

¹³¹ Extrait de Thimothee 1, 17.

ÉDITION DU *QUINCENARIO A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LA MERCED*

Montre-toi comme une Mère

Et fais de moi un fils.

.

Montre-toi comme une maitresse.

Et fais de moi un serviteur.

Montre-toi comme une préceptrice

Et fais de moi un disciple.

En toi, maitresse, j'ai espoir

Je ne serai pas confondu à jamais.

À l'unique Dieu, honneur et gloire pour les siècles à venir.

Amen.

Cette version est basée sur la quinzaine espagnole sur laquelle je me repose docilement lorsque c'est nécessaire.

3. Datation sur paramètres externes :

3.1. Paramètres historiques :

Afin de nous donner une idée générale de l'époque à laquelle a été produit le *Quincenario*, il convient de commencer par une analyse des paramètres externes de l'œuvre, à savoir la mention de personnages, de lieux, d'événements historiques dans le texte, l'histoire de la littérature quechuaphone, de la colonisation espagnole en Amérique et des phases d'évangélisation. Enfin, certains paramètres codicologiques purement matériels peuvent aussi permettre de dater l'ouvrage en question. Dans un premier temps, afin de placer des dates *terminus a quo* et *ante quem*, l'histoire de la colonisation espagnole semble être un point de départ intéressant. Dès 1523, alors que le territoire du Panama actuel est aux mains des Espagnols depuis 1519, les premières expéditions méridionales sur le continent sud-américain révèlent l'existence de l'empire inca (Chaunu, 2010). En six ans seulement, l'expédition menée par Pizarro, convoitant les richesses de cet empire, atteint Tumbes, puis Cajamarca. L'inca Atahualpa est mis à mort le 29 août 1533, laissant la voie aux colons espagnols pour marcher vers la Cité des Rois et s'établir davantage au nord. Après une forte mobilisation de Manco Capac dans les années suivantes, les Espagnols sont retranchés dans la capitale de Cuzco. Mais plusieurs paramètres leur promettent une victoire assurée sur la résistance inca. Manco se réfugie alors dans les Andes, entre les deux capitales. Cette résistance, bien qu'écrasée par la politique coloniale espagnole, ne cesse de se raviver sur ces terres jusqu'aux indépendances du XIX^e siècle. L'arrivée à Lima du marquis de Cañete en 1555 ne sonne pas la fin d'une fragilité interne au système colonial, mais marque une « irréversible victoire sur les « cultures » indigènes des plateaux, dont le procès d'acculturation est commencé » (*Ibid.*). Cette domination politique et culturelle est motivée par une destinée manifeste catholique, ce qui justifie aux yeux des autorités religieuses l'extirpation de l'idolâtrie. Dans les premières années de colonisation (1532-1550), les missionnaires détruisent les *huacas*. Le culte du soleil disparaît avec Atahualpa et la première phase d'évangélisation est entamée (Wachtel, 1971, 211). L'arrivée des Mercédaires sur le continent se fait selon les chroniques dans les premières années de la conquête. Dès 1533, Fr. Miguel de Orenes et Fr. Vincente Martín débarquent à Piura, au nord du Pérou actuel. Dès 1534, Sebastián Castañeda fonde le couvent de la Merci à Cuzco. En 1535, le couvent de la Merci de Lima, toujours actif de nos jours, est construit par les deux mercédaires de Piura, descendus s'installer sur les bords du Rimac une année plus tôt. Dès 1539, les mercédaires s'installent à Huamanga, actuelle Ayacucho (Severo Aparicio Quispe, 1992).

Au premier siècle de la colonisation, c'est environ cent quarante-quatre mercédaires qui foulent les terres péruviennes. Vingt-six couvents sont construits dans l'entièreté du territoire, de l'équateur et de la Colombie actuels (Quito, Popayán) à l'*Alto Perú* au sud (La Paz, Potosí, Santiago del Estero). Dès les années 1560, quatre provinces mercédaires sont déclarées : Guatemala, Cuzco, Lima et Chili. Ces premiers paramètres historiques imposent une date *terminus post quem* autour de 1533. L'ordre des mercédaires n'étant pas présent avant cette date, il est tout bonnement impossible que le *Quincenario* fût rédigé avant 1533. Cependant, il est impossible de poser une date *terminus ante quem* puisque l'ordre des mercédaires est toujours présent et actif sur le territoire de l'ancien Pérou de nos jours.

3.2. Histoire de la littérature quechua :

La mise à l'écrit du quechua durant les premiers siècles de colonisation est intrinsèquement reliée aux différentes phases d'évangélisation sur le territoire. Il est bon de rappeler que les populations quechuaphones ne possédaient pas de système d'écriture comme nous l'entendons dans notre définition moderne. Les *quipus* permettaient de conserver des informations numériques, et bien que certaines hypothèses suggèrent qu'ils purent conserver des récits historiques, ce type de *quipu* reste aujourd'hui encore indéchiffrable. L'utilisation de l'alphabet latin pour mettre à l'écrit les langues autochtones est strictement postérieure à l'arrivée des Espagnols, ce qui confirme la date précédemment citée comme *terminus post quem*. En nous basant sur l'ouvrage de Durston (2007), nous souhaitons présenter ci-dessous un résumé de l'histoire de ces différentes phases d'évangélisation afin de tenter de replacer notre ouvrage dans cette chronologie. À l'arrivée des missionnaires mendiants, les premiers catéchismes se font à l'oral, par le biais d'interprètes, dont on conserve très peu de sources. Le premier texte chrétien du Nouveau Monde se compose de deux sermons produits par Juan de Betanzos. Dès 1550, durant une vingtaine d'années, les efforts de traductions des textes religieux portent sur des écrits espagnols traduits du latin et non sur les écrits originaux. Les œuvres utilisées sont toutes manuscrites. La lutte contre le paganisme est une priorité. Les autochtones doivent se confesser et se faire baptiser au plus vite. Le *Quincenario* porte en effet un certain soin à ces deux sacrements. La prière du quatrième jour a pour thématique la révélation de l'importance du baptême dans la salvation de son âme. Celui qui échappe au sacrement ne sera pas reçu dans le tribunal de Dieu et échappera à la vie éternelle. Le fait d'être non baptisé est par ailleurs perçu comme un péché. La prière du septième jour présente la confession d'un valençais au bord de la mort, alors qu'il vient d'être poignardé. La Vierge de

la Merci lui insuffle ainsi la force de pouvoir expier ses péchés par la parole. Ce sacrement, obligatoire pour obtenir l'absolution des péchés mortels, est imposé aux indigènes pour s'assurer de leur bonne vie dans l'au-delà. Ce texte semble donc directement s'inscrire directement dans la lignée des prescriptions des années 1550 et 1560. Le Concile de Trente de 1545-1563 exige aux prêtres de s'initier au vernaculaire, sinon quoi ils perdraient un tiers de leur traitement. Dans cette décennie, la littérature pastorale quechua avait déjà connu sa première œuvre majeure, de la main du Dominicain Domingo de Santo Tomás, la *Plática para todos los Indios* (1560)¹³², qu'il complète d'une traduction du *Confiteor*, du *Credo* et de l'*Ave Maria*. Cette première phase d'évangélisation est plus libre. Elle se nourrit du folklore andin en adaptant certaines coutumes comme des outils didactiques. Des chants natifs sont réadaptés, tels que les *taquis*. Le *haylli*, autrefois louange aux dieux et aux souverains, se recentre sur les figures chrétiennes. Un centre de traduction s'organise autour de Cuzco. Cristobal de Molina en est le chef de file. Ses traductions sont métaphoriques et se nourrissent du monde naturel, très important aux yeux des autochtones. Cependant, à la suite du Concile de Trente, les autorités religieuses du vice-royaume appellent à une standardisation des textes quechuas, afin d'éviter toute mauvaise traduction susceptible de déformer le mystère chrétien ou de produire des associations blasphématoires avec les cultures précolombiennes. Le Troisième Concile de Lima (1582-1583) marque le climax de cette période de réforme. La langue est standardisée et enseignée au moyen d'une chaire de quechua dans l'université de San Marcos dès 1580. Le centre de traduction se déplace à Lima. Un groupe de traducteurs, composé entre autres de jésuites pourtant arrivés tardivement sur le continent par rapport aux autres ordres, traduit dans cette décennie les nouveaux textes standards pour la diffusion de la foi chrétienne. Le corpus officiel se compose d'une *Doctrina christiana y catecismo para la instrucción de los indios*, d'un *Confesionario* et d'un *Tercero catecismo y exposición de la doctrina christiana por sermones*¹³³. La nature de ces trois ouvrages reste tout de même bien différente du *Quincenario* qui démontre une évangélisation avancée puisqu'il se concentre sur la bonne réalisation d'une fête spécifique et non sur un catéchisme large et accessible. Il est par ailleurs purement mercédaire tandis que ces ouvrages, bien qu'initiés par des jésuites, présentent une vision séculaire de la religion catholique. En effet, le groupe de traduction est complété par trois prêtres séculiers. Le travail des mendiants reste toujours sous-représenté dans les travaux quechua de cette époque, probablement dû à la rivalité entre les différents ordres (*Id.*, p.154). Ces trois

¹³² « Conversation pour tous les Indiens ».

¹³³ « Doctrine chrétienne et catéchisme pour l'instruction des Indiens », « Confessionnaire » ; « Troisième catéchisme et présentation de la doctrine chrétiennes au moyen de sermons ».

œuvres sont distribuées dans les paroisses grâce à l'arrivée de l'imprimeur italien Antonio Ricardo sur le continent. Le premier cité reste l'ouvrage principal et obligatoire de cette seconde phase d'évangélisation. Le TCL met l'accent néanmoins sur la Sainte Trinité et le châtement des mauvais péchés. Le *Quincenario* à cet égard mentionne un grand nombre de fois la *Sanctísima Trinidad* (p.30, 43, 87), reliant chacun des membres à un rôle précis de la Vierge : mère, fille et épouse. En cela, il pourrait être postérieur à 1583. La troisième phase d'évangélisation, ou du moins de production littéraire, reste fidèle aux prescriptions du TCL. Les auteurs et traducteurs se permettent cependant d'adapter la langue à quelques spécificités dialectales propres à leur variété de quechua. Nous étudierons cela davantage lors de l'étude des paramètres internes (cf. 5). Les textes pastoraux sont donc produits majoritairement dans un but de catéchisation. Les ouvrages sont destinés aux prêtres des paroisses. La production littéraire mercédaire quant à elle s'est réellement développée durant le XVII^e siècle, dans les nombreuses langues indigènes maîtrisées par les missionnaires, très actifs et nomades à cette époque. Il reste cependant très peu de leurs ouvrages. Nous les connaissons souvent à travers des mentions au sein d'ouvrages historiographiques ou bibliographiques. (Vázquez, 2006, 77). La production de littérature pastorale quechua se limite majoritairement à ces deux premiers siècles de colonisation espagnole. Parallèlement se développe dans la société péruvienne une élite métisse qui tente de justifier sa place, notamment grâce à la littérature quechua. Dans les prémices de l'indigénisme postindépendance, les textes pastoraux ainsi que de nombreuses pièces dramatiques quechuas sont réédités et imprimés pour une lecture personnelle ainsi que pour des raisons identitaires et politiques. Le XVIII^e siècle connaît étrangement un retour aux manuscrits. Durston (2007, 177) indique que la plupart sont anonymes et non datés. Ils compilent des prières, des catéchismes et des hymnes à la manière du *Quincenario* qui atteste d'une *Litanie*, de *Preces* et d'un *Tota Pulchra* en plus des quinze jours de prière (le premier et dernier jour comptabilisent au total cinq prières). Cette renaissance littéraire quechua s'accompagne sans lien explicite d'une croissance de la dévotion pour la Vierge de la Merci. Les œuvres d'Antonio de Vidaurre, directeur du troisième ordre de la Merci dans la ville de Lima, a joué un rôle considérable dans la croissance de la dévotion envers cette patronne. Ces œuvres furent notamment imprimées en grand nombre. (cf. 6.2). Cependant, l'usage du manuscrit indique aussi que le catéchisme se déroule désormais à un niveau informel, sans le contrôle sévère des élites religieuses du pays.

Nous avons pu retrouver une édition de notre œuvre, cette fois imprimée au format *in cuarto* (152 mm x 105 mm), par l'imprimerie « El Deber » (tenue par Raymundo Solórzana Arriaga) à Cuzco en 1885. Le présumé auteur de l'œuvre originale de 1835 serait frère Manuel Cayetano Medina. La mention de cet imprimé est présente dans quatre ouvrages au minimum.

Deux ouvrages sont des bibliographies avec des thématiques différentes. Celle de Créqui-Montfort et River (1952) se concentre sur les ouvrages aymara et quechua. Le second de Streit (1967) est une bibliographie de tous les ouvrages missionnaires. Ce tome se concentre sur la littérature missionnaire des Amériques. Il cite par ailleurs l'ouvrage présenté précédemment. Il le définit cependant comme un in-16°. Toutefois, selon les tailles modernes, cela correspond plus ou moins à la taille de notre manuscrit et de l'édition imprimée décrite par Créqui-Montfort et River (1952). Enfin, nous relevons deux mentions dans des ouvrages historiques et historiographiques. Le premier ouvrage de José Tamayo Herrera l'inscrit dans l'histoire de l'indigénisme cuzquéenien (1980). Le second ouvrage du même auteur ne fait simplement que citer le nom de l'édition imprimée ainsi que son présumé auteur et sa date. Il s'agit donc d'une unique édition imprimée. Les ouvrages bibliographiques consultés n'attestent aucune autre édition antérieure ou postérieure. Le titre de cet imprimé présente quelques ajouts et corrections par rapport à notre manuscrit. Premièrement, l'épithète « especial abogada de pecadores » (p.11)¹³⁴ est remplacée par « especialísima patrona del Perú » (646)¹³⁵. Il s'agit de l'épithète utilisé dans la neuvaine espagnole similaire à notre texte. La Vierge de la Merci avait été déclarée *Patrona de los Campos del Perú* dès 1730 et *Patrona de las Armas de la República* dès 1823, alors que la nation entame son indépendance. Il est donc étonnant que l'épithète soit déjà présente dans la neuvaine de 1718, alors que la dévotion pour la Vierge de la Merci n'est pas encore aussi forte qu'au XIX^e siècle. L'impression de la neuvaine en 1770 possède déjà la nouvelle épithète. Nous pensons qu'elle a été corrigée par la suite dans la neuvaine ce qui indiquerait que notre manuscrit se base en théorie sur un texte rédigé avant 1730. Comme nous le verrons par la suite, le copiste de notre texte ne semble pas se permettre de nombreuses corrections quant au fond de l'œuvre originale. L'imprimeur ou bien Manuel Cayetano Medina se seraient-ils permis ce type de correction pour conformer aux attentes des figures de pouvoir qui contrôlaient l'impression ? De même, l'expression « por un indignismo Siervo de esta dulcísima Reyna » (p.11)¹³⁶ est remplacée par « por ua devoto hijo suyo M. Fr. Manuel Cayetano Medina »¹³⁷. La mention de la royauté est-elle prohibée dans l'imprimerie alors que le Pérou est enfin indépendant ? Il ne faut pas oublier que l'imprimerie est beaucoup plus observée et contrôlée que les ouvrages manuscrits. Cette édition fait notamment mention d'un *imprimatur* (« licencia de la autoridad eclesiastica ») ce qui n'est pas le cas du *Quincenario*. À l'inverse,

¹³⁴ « Avocate spécifique des pécheurs ».

¹³⁵ « Patronne spécifique du Pérou ».

¹³⁶ « par un indigne servant de cette très douce reine ».

¹³⁷ « Par un de ses fils dévoué, frère Manuel Cayetano Medina ».

notre ouvrage présente une *protestación de la fé*. Elle ne fait certes aucune mention d'une promesse de l'auteur à respecter dans ses écrits la religion. Elle ressemble davantage à une étape préliminaire à la bonne réalisation du *Quincenario*. Il n'est pas exclu qu'elle fonctionne à la manière des *protestaciones de la fe* utilisées entre le XVI^e et XVIII^e siècles pour s'assurer qu'il n'y ait aucune mauvaise interprétation de l'ouvrage. L'auteur se soumet à l'orthodoxie. La partie quechua de l'ouvrage est bien antérieure au XIX^e siècle. Cette *protestación de la fe* illustre peut-être un exemple précoce de ce type de déclaration. D'un point de vue linguistique, cette édition imprimée semble tout de même plus moderne que la nôtre. Premièrement, nous relevons la préposition « hácia » graphié avec un <h> initial, dérivé d'un [f] étymologique latin (cf. 5.5.3) qui n'est pas présent dans notre texte. Or, ce type de <h> initial était parfois supprimé dans l'espagnol du XVI^e et XVII^e siècles, car il était perçu comme inutile puisqu'il n'était pas prononcé. Le dictionnaire de la RAE de 1790 l'atteste par ailleurs sous cette forme aux côtés de *hácia*. Cependant, dès son édition de 1817 jusqu'à nos jours, les dictionnaires de la RAE n'admettent que les formes <hacia> et <facia>. De plus, le /i/ initial dans cette édition est noté <i> et non <y> comme dans « idioma » (646). Cela fait référence aux prescriptions de l'académie dans l'*Ortografía de la lengua castellana* de 1815. Ce n'est pas le cas de notre manuscrit. La conjonction de coordination, par ailleurs, est tout aussi notée <i>. Pourtant, le traité orthographique de la RAE de 1815 impose l'usage du <y> pour la conjonction. Cependant, en ce même siècle, sur le continent américain se développe un courant réformiste plutôt influent, qui prône notamment l'usage du <i> pour toute occurrence du phonème vocalique /i/, comme la conjonction de coordination par exemple. Pour cela, nous pensons que l'usage de ce <i> reflète davantage ces réflexions qu'un état de langue antérieur à 1815. Enfin, le <y> marquant le son vocalique /i/ au sein des diphtongues est graphié <i> dans cette nouvelle édition (« Raimundo »), ce qui n'est pas le cas dans le manuscrit (« reyna », p.11). Il reste tout de même des faits très curieux. L'édition imprimée n'est pas très soignée. Nous relevons déjà deux fautes d'impression dans la page titre (« por *ua », « faciitar »). Alors que la neuvaine de Vidaurre est déjà très connue notamment grâce aux multiples impressions sur tout le continent américain, il est possible que la composition et l'impression de ce *Quincenario* aient été motivées par cet élan de dévotion. Il n'a cependant pas connu le même succès. Il semble proposer une adaptation de la quinzaine sur laquelle il se base pour des fidèles quechuaphones et des non-convertis de la région de Cuzco. Malheureusement, nous n'avons aucune attestation d'une autre réimpression ou même d'une correction de cette première édition. Il nous reste donc quelques questions concernant le document à l'étude. L'œuvre date-t-elle réellement de 1835 ou bien s'agit-il de la date de la copie ? Le mercédaire mentionné est-il le vrai traducteur ?

Notre manuscrit est-il la base de l'édition imprimée ? Nous tenterons de répondre à ces questions prochainement.

3.3. Toponymie et anthroponymie dans le *Quincenario* :

Le *Quincenario* fait mention de nombreux lieux et personnages qui peuvent permettre une datation sur des paramètres externes à l'œuvre. Nous commencerons par les toponymes. Malheureusement, tous les lieux cités dans ce texte sont antérieurs ou contemporains à la date *terminus post quem* émise précédemment au moyen des critères purement historiques. La ville de Valence (« *Valencia* llaqtapi », p.79) est probablement celle dont le nom est connu sous cette forme depuis le plus longtemps. Elle est nommée ainsi lors de sa fondation par les soldats romains au II^e siècle de notre ère. Elle retrouve officiellement ce toponyme au XI^e siècle alors qu'il avait été modifié par la conquête arabe. La ville de Barcelone, citée à quatre reprises (p.38, 73, 84, 98), foyer de la fondation de l'ordre mercédaire, est mentionnée sous le nom *Barcelona* dès le VII^e siècle (Sobrequés i Callicó, 1991). La ville de Séville est connue sous ce nom plus tardivement, dès le XIII^e siècle, alors que le toponyme a subi un aller-retour entre les formes proto-romanes et l'arabe. Ces mentions de villes espagnoles ne permettent pas une datation postérieure à la date de 1533. Cependant, le traducteur (ou plutôt le copiste lors de son déchiffrement) a commis une erreur. Dans la prière du cinquième jour, le nom « Villa Vriel » (p.66) est mentionné. Il s'agit en fait d'une commune du nom d'Utiel, située dans la région de Valence en Espagne. Bien que les premières mentions de son existence soient antérieures à la date de 1533, l'apparition des Mercédaires dans la ville ne date que de 1635. Ils y bâtirent une église de la Merci grâce aux dons de Pedro de Medina. Cependant, la construction ne date que de l'époque moderne, ce qui insiste sur l'absence de cet ordre dans la zone durant l'époque médiévale. Le *Quincenario* est donc en théorie postérieur à cette date. Qu'en est-il des villes du Pérou colonial ? Premièrement, la ville de Portovelo (p.62) est mentionnée. Nous avons pensé en première instance qu'il s'agissait du village équatorien sous la même graphie. C'est un village situé dans la province del Oro. La région a connu une forte activité minière dans les dernières décennies de l'empire inca et sous le règne colonial. Le *Quincenario* faisait par ailleurs la mention des « Piñas-Cristiano » (p.19). Nous avons premièrement interprété cette composition comme *les chrétiens de Piñas*. Il est d'ailleurs bon de noter qu'une ville sous ce nom est présente à une quinzaine de kilomètres de Portovelo et qu'elle accueille en son centre une église de la Merci. Cependant, il ne faut pas oublier que la Vierge de la Merci est qualifiée

de « *Redentora de cautivos* » (p.11)¹³⁸. González Holguín atteste par ailleurs du lexème « Piñas. Captiuo en guerra. »¹³⁹ (2007 [1608], 193). De plus, ce terme apparaît dans d'autres contextes qui justifient ce sens précis, par exemple, lorsque ces chrétiens sont emprisonnés par les Maures. Il n'y aurait aucun sens à ce que cela réfère aux habitants d'une petite ville minière équatorienne. C'est pourquoi nous pensons en second temps qu'il réfère à la ville de Portobelo au Panama, qui fut nommée en référence à la baie de Portovelo, que Colon avait baptisée ainsi lors de son quatrième voyage en 1502. Les récits de son fils attestent cette forme, à l'inverse des récits de Colomb et de Las Casas qui relèvent *Belporto* (Polo Martín, 2015). Ensuite, la ville de Lima (« Lima-llaccta », p.53, 54, 55) est décrite sous ce toponyme, aux côtés des formes *Limaq* et *Ciudad de los Reyes* dès 1609 dans les écrits de l'Inca Garcilaso de la Vega (1945 [1609]). Le nom officiel de la ville lors de sa fondation par Pizarro est « çibdad de los Reyes », ce qui fut accepté par la Couronne espagnole dès 1536. Pour autant, le nom actuel de la ville serait né, selon Cerrón-Palomino (2000), d'une déformation espagnole du lexème *Rimaq* (verbe *rima-* « parler » et de l'agentif *-q* : « celui qui parle ») prononcé alors /*limaq*/ par les locuteurs quechua de la côte. L'agentif serait tombé lorsque le terme fut emprunté par les Espagnols, phénomène que l'on retrouve notamment dans la forme *Pachacama* par exemple. Les premières attestations du nom se font sous la forme graphique <lyma> puis <lima> avec ou sans majuscule. Dès 1536, les certificats délivrés par la Couronne espagnole attestent la forme <Lima> (Doering & Villena, 1992, 58). Ce toponyme nous indique que notre texte est forcément postérieur à 1536. Le troisième toponyme américain cité est celui de Cuzco (« Ccoscco Llacctaycucta », p. 69). Le toponyme n'est pas relevé dans le lexique de Santo Tomás, mais il apparaît sous la forme « Ccozco » chez González Holguín (2007 [1608], 305, 321, 347, 368, etc.). Par ailleurs, l'auteur (ou le copiste) du *Quincenario* ne différencie par les sifflantes dorsales et apicales en fin de syllabe. Il nous est donc impossible de conclure si l'auteur la relève avec sa sifflante dorsale, comme les Espagnols à leur arrivée. Dans tous les cas, cette absence de distinction tend à pointer vers la fin du XVI^e voire durant le XVI^e siècle. Nous concluons donc de l'étude des toponymes que notre texte date d'après 1635 environ.

Quant aux noms de personnages, l'ouvrage cite premièrement Pierre Nolasque, le père de l'Ordre de la Merci. Il serait né aux alentours de 1181 et meurt en 1245. Il fonde l'ordre mercédaire à la suite d'une vision de la Vierge de la Merci lui priant de continuer ses efforts dans la libération des chrétiens captifs, esclaves aux mains des Maures. Précédant de plus de trois siècles l'arrivée des Espagnols sur le continent américain, il ne permet pas d'affiner notre

¹³⁸ « Libératrice des captifs ».

¹³⁹ « Prisonnier de guerre »

datation. Similairement, Raymond Nonnat, second maître de l'Ordre de la Merci à la suite de Pierre Nolasque a vécu antérieurement à cette date. Enfin, le prêtre mercédaire Pierre Armengol, dont la vie s'étend de 1238 à 1304, ne permet pas non plus une nouvelle datation. À l'inverse, le *Quincenario* cite deux personnages plus modernes. La prière du treizième jour raconte l'apparition de la Vierge de la Merci à Thérèse de Jésus, aussi connue sous le nom de Thérèse d'Avila. Cette religieuse carmélite entre dans les ordres à partir de 1533 (ou 1535, la date n'est pas confirmée entre les différentes sources) et y prononce ses vœux l'année suivante (ou dès 1537, selon d'autres sources ; Jobit, 1964, 66). Ce personnage religieux est notamment connu pour la réforme qu'elle effectue de l'ordre des carmélites dès 1562. Elle fonde par ailleurs le premier couvent des carmélites déchaux à Avila en cette même année. Elle fut canonisée dès 1622. Notre texte pourrait donc dater strictement d'après 1562, voir d'après 1622. De même, il fait mention du Père Urraca dans la prière du quatorzième jour. Ce passage raconte l'intervention de la Vierge de la Merci lors du naufrage du jeune voyageur dans l'océan Atlantique. Il rejoignait alors son grand frère qui s'était enrôlé dans le couvent de la Merci de Quito, en équateur. Dans cette terrible tempête, la foi du jeune homme envers la Vierge de la Merci aurait fait calmer les vents, permettant à l'équipage d'atteindre Quito. La *Real Academia de la Historia* date cette traversée aux alentours de 1600. À sa mort en 1657, un processus de béatification est entamé, mais reste incomplet. Le *Quincenario* ne put être composé avant 1600, voire avant 1657.

3.4. Paramètres codicologiques :

L'étude des paramètres codicologiques nous intéresse pour certifier plus ou moins la date de 1835 mentionnée par notre manuscrit. Cela nous permettra en théorie de savoir si l'ouvrage a été relié plus tardivement ou si la date a simplement été copiée depuis le manuscrit principal sans être changée. Le premier point d'étude est justement la reliure. Il s'agit d'une pleine reliure de cuir, probablement de veau ou vachette puisqu'il s'agit d'une peau brun foncé. C'est la reliure standard à partir du XVII^e siècle. En revanche, le plein cuir se raréfie pour les reliures courantes en Europe au XIX^e siècle (Le Bars, 2017, 94). Elle s'oppose au maroquin qui est un cuir gratté et aminci, réservé aux ouvrages plus riches ou qui seront manipulés à maintes reprises. La taille de notre manuscrit nous invite à penser qu'il fut créé pour être utilisé de manière fréquente. Le choix de la vachette au détriment du maroquin, bien que le manuscrit soit souvent déplacé, laisse penser que l'ouvrage doit être à faible coût selon les désirs (et les moyens) du copiste. Le grain est naturel, car la première et la quatrième de couverture, abimées

à la même hauteur que la partie blanchâtre de la tranche (indiquant potentiellement la présence d'une étiquette ou d'un élément collé qui fut retiré), révèlent des grains dans la peau. Or, le grainage artificiel ne conserve pas les grains utilisés pour marquer le cuir. De même, le grain du maroquin disparaît complètement après l'étape d'affinage. Le cuir est lisse, c'est-à-dire que son grain se retrouve sur la face supérieure, peu importe l'épaisseur utilisée ou la fleur naturelle de l'animal. Le grain enfin est très fin ce qui nous fait pencher davantage pour un cuir de veau que de mouton (basane). Ici, le cuir est tanné et marbré (voire raciné) sur la couverture, mais pas sur la tranche où le cuir y est écrasé, d'où la finition brillante. La marbrure de la couverture a été obtenue à l'aide d'une oxydation par sulfate de fer, laissant par ailleurs voir quelques taches noires mouchetées à certains endroits. Il est possible que les sulfates fussent appliqués à l'éponge comme le montre les traces horizontales sur la reliure. Donc, bien que le cuir et la taille du manuscrit sont de faible coût, il y a un certain travail de la reliure. Peut-être que l'ouvrage était destiné à une lecture personnelle. Cette technique de *pasta española* est très courante à partir du XVII^e siècle. Nous avons retrouvé un certain nombre de manuscrits présentant ce type de reliure courant XIX^e siècle dans le corpus d'étude de Herrera Morillas. Les ouvrages n°4, 15, 26, 32, 35, 37, 45, 50, 51 et 53 par exemple sont tous des *pastas españolas* sur de la peau de veau foncée. Le décor obtenu par les sulfates est aussi raciné avec quelques taches mouchetées visibles. Les gardes sont monochromes, de couleur ocre ou bleu comme notre ouvrage. La plupart ont des dorures uniquement sur le dos. La reliure semble donc correspondre au style de reliure pratiqué durant le XIX^e siècle en Espagne. Le second point d'étude est le papier du *Quincenario* et plus précisément les filigranes qu'il comporte. Nous n'avons cependant pas pu les identifier à partir des ouvrages consultés. Néanmoins, le style de filigrane utilisé peut conforter ou non la date officielle du manuscrit. Il s'agit d'une sorte de cartouche dans laquelle se trouvent des majuscules type imprimerie. Premièrement, l'usage de lettres seules sans motifs est attesté dès le XVI^e siècle. Jusqu'à la fin du XVIII^e siècle, ces lettres sont vides, mais très fines ; puis durant ce siècle, elles s'épaississent et se régularisent. Dans le corpus de Laurentius & Laurentius, 2023, les lettres utilisées au XVII^e siècle ont des contours ronds. Le vide à l'intérieur de la lettre est à peine visible et un même caractère peut avoir plusieurs formes. À l'inverse, au XIX^e siècle, les lettres sont de même taille, elles sont droites

le vide de la lettre est beaucoup plus large. Elles s'apparentent par ailleurs à celles relevées dans les filigranes. Comparons par exemple ces quatre photos.

Figure 7. Filigranes n°376, 434 et 403a (Laurentius & Laurentius, 2023)

Figure 8. Reproduction vectorielle du filigrane du folio 8 du *Quincenario* (Reproduction personnelle).

Notre filigrane se rapproche de celui attesté dans la seconde moitié du XVIII^e siècle. Cependant, les empattements sont bien plus nets et fins, à l'image de la lettre <G> relevée au XIX^e siècle. Il existe bien sûr quelques exceptions. D'une part, certains filigranes de ce siècle ne sont pas si nets et leur empattement est à peine visible, comme le n°409 (*Ib.*, 258). À l'inverse, le filigrane n°421 est attesté entre 1690 et 1700 a des lettres aux empattements délicats. Ces dernières sont épaisses et de taille égale. Malgré ces exceptions, ce type de filigrane est davantage prototypique du XIX^e siècle, ce qui correspond au siècle de production du manuscrit.

3.5. Conclusion de la datation sur paramètres externes :

Nous avons établi en premier temps que le manuscrit semble bien appartenir au XIX^e siècle, ce qui correspond à la date de 1835 citée en page titre. Le choix de la reliure coïncide avec les modes européennes de l'époque. Il serait difficile de croire qu'en une décennie

d'indépendance, le Pérou ainsi que les scribes qui ont connu les temps coloniaux aient développé leur propre style de reliure. Cette dernière prouve que l'ouvrage a pour but d'être consulté une fois fréquemment (et non pour un but décoratif), par un personnage sans grand fortune mais ayant les moyens de commander un manuscrit de bonne qualité. Il est probable qu'il s'agisse de l'ouvrage d'un prêtre de paroisse, utilisé pour conduire à bien la récitation du *Quincenario*. Le papier présente des filigranes prototypiques de ce siècle, ce qui conforte encore la date du manuscrit. La mention d'anthroponymes et de toponymes affine le *terminus post quem* établi par le simple fait de l'arrivée de l'écriture dans les territoires quechuaphones. La mention de la ville d'Utiel ou du père Urraca situe la composition de ce texte à partir de la seconde moitié du XVII^e siècle jusqu'à 1835 (en théorie). L'erreur sur le toponyme cité précédemment indique par ailleurs que le copiste, ou bien le traducteur, n'est pas d'origine péninsulaire. Par ailleurs, la visée du manuscrit semble être reliée non seulement à la renaissance littéraire quechua, mais aussi à l'importante croissance de la dévotion envers la Vierge de la Merci au cours du XVIII^e siècle au Pérou. Nous savons enfin, grâce à l'unique impression qu'il en a été fait et qui mentionne la même date, que ce manuscrit ne peut dater de plus de 1885, sauf s'il s'agit d'une copie ultérieure, ce qui serait très étrange étant donné la modernité de la date d'impression. Enfin, le changement d'épithète dans le titre de l'œuvre entre le manuscrit et la nouvelle édition semble indiquer que le texte original daterait d'avant 1823, voire 1730.. Aucun paramètre externe ne permet d'affirmer qu'il s'agit d'une copie d'un ouvrage antérieur. Il est donc nécessaire de poursuivre par la datation sur des critères internes à l'ouvrage.

4. Datation sur paramètres internes :

4.1. (Pré)histoire de la famille quechua :

Dans le cadre de la datation interne, nous nous retrouvons tout de suite face à un paradoxe de taille. D'une part, il nous faut établir une fourchette chronologique approximative dans laquelle se situerait le texte en fonction de la réalisation ou non de certains changements phonétiques, qui sont explicitement marqués par la graphie utilisée. D'autre part, afin d'estimer le niveau de réalisation de chaque règle phonétique, il nous faut connaître deux paramètres. Le premier est la branche et la variété quechua étudiée puisque toute la famille dans sa grande diversité ne présente pas des changements phonétiques communs et simultanées. Secondement, il nous faut connaître la date approximative de l'ouvrage afin de pouvoir savoir si tel ou tel

changement est censé être présent dans la variété étudiée. Ce travail tourne donc autour d'un argument circulaire. Afin de pallier cette difficulté, nous devons nous concentrer en premier lieu sur l'identification de la variété utilisée et cela est rendue possible grâce à la compréhension de l'histoire de la famille quechua et des changements qui avaient déjà pris place avant et durant la période de production littéraire quechua.

L'hypothèse traditionnelle de l'expansion du quechua l'avait premièrement rattachée à la croissance de l'Empire Inca durant l'Horizon tardif. D'un point de vue archéologique, l'omniprésence des vestiges de cette civilisation sur le domaine actuel du quechua, s'étendant du sud de la Colombie au nord de l'Argentine et du Chili, formait un argument principal de l'impact culturel et sociopolitique qu'avait eu cet empire centenaire sur ces territoires. Pour autant, d'un point de vue chronologique et linguistique, il paraissait impossible d'obtenir une telle diversité et dispersion de la langue en seulement une centaine d'année alors que les colons espagnols distinguaient déjà au minimum deux grandes branches du quechua à leur arrivée. Torero (1974) a ainsi proposé un système de classification des quechuas sur la base d'un arbre généalogique. Le proto-quechua se serait séparé en deux branches principales : le quechua I et le quechua II. La première variété est à l'origine des quechuas du centre du Pérou tandis que la seconde aurait donné naissance à deux sous-branches : le quechua IIA et IIB/C. Le sous-groupe A serait devenu le quechua du nord-ouest péruvien et les variétés intermédiaires. Le sous-groupe B/C, propulsé par Chinchay serait quant à lui devenu d'une part les quechuas d'équateur, du nord-est péruvien et de Colombie et d'autre part, les quechuas méridionaux d'Ayacucho jusqu'en Argentine. Le centre originel de la langue se trouverait sur la côte centrale.

Selon les nouvelles hypothèses proposées par Heggarty (2024), le foyer du proto-quechua se trouverait dans la civilisation Wari, durant l'Horizon Moyen (550-1000 EC). Les horizons sont des périodes de la chronologie établie par l'archéologie andine comme des ères de transitions, de migration et d'expansion d'une certaine culture sur le territoire andin qui prend fin dans les périodes intermédiaires durant lesquelles les territoires conquis développent des variations culturelles personnelles. Ces premières périodes sont cohérentes à la diffusion d'une langue dans cet espace, tandis que les périodes intermédiaires marqueraient davantage la variation de la langue, voire de diversification au fil du temps. La civilisation Wari était probablement bilingue quechua-aymara, deux langues représentant respectivement la division *huari-llacuaz* de deux écologies : *quechua*, situées dans les vallées tempérées où se concentrent les cultivateurs de maïs et *puna*, dans les plateaux herbeux d'altitude où se rassemblent les producteurs de tubercules (Duviols, 1973). Dans le cas du quechua, son point de départ est donc

placé dans ces espaces tempérés de la *sierra* centrale, autour de Wari. L'expansion de l'empire diffuse cette langue jusqu'au département d'Ancash avec quelques enclaves au niveau de Cajamarca où se forme le quechua nord-oriental. À l'ouest, il étend son utilisation jusqu'aux côtes, dans des territoires occupés par la civilisation Pachacamac au sud du Lima actuel jusqu'à Nazca. Au sud, il étend sa diffusion jusqu'à Cuzco et à la périphérie de la région d'Arequipa. L'archéologie nous permet de mesurer l'apport culturel (et donc possiblement linguistique) des Wari sur ce territoire. La civilisation installa de nombreuses colonies et des centres administratifs dans ces zones, parfois dans une optique de sédentarisation, comme le montre les vestiges de pastoralisme et d'agriculture Wari de la vallée de Jauja-Mantaro (Bowman, 1970, 1976). La céramique de style Wari a par ailleurs été retrouvée dans l'intérieur de tombes Moches à Cajamarca (Castillo 2001), ou encore sur le site de Pachacamac. Or, la céramique à usage domestique et quotidien provenait généralement d'un espace de moins de quinze kilomètres autour de l'habitation durant cet horizon (Earle T. & Jennings J., 2012 [2004]). Cela nous informe donc que le style Wari a été adopté par les cultures vivant sur ce territoire. Ce n'est d'ailleurs pas seulement le cas du style, mais aussi des techniques, puisque l'usage du manganèse dans la création d'un pigment noir utilisé sur les céramiques Wari est aussi attesté dans les techniques de ces populations. Luis A. Muro Ynoñán y otros (2023) retrouve ce composé chimique dans les céramiques s'étendant de la vallée de Jequetepeque (Cajamarca), en passant par Nazca jusqu'au département de Moquegua à l'extrême sud du Pérou. Il est donc fort à parier que cette domination culturelle s'est aussi produite au niveau linguistique comme le propose Heggarty (2024) dans cette première phase.

Les derniers siècles de l'époque intermédiaire tardive et l'Horizon tardif marquent la seconde étape de l'expansion du quechua dans les Andes. La civilisation Inca et sa domination impériale ont été le catalyseur de cette diffusion sur un territoire dépassant les frontières du Pérou actuel. Le quechua cuzquénien s'est établi comme langue véhiculaire. Il s'est d'abord étendu vers le nord du Pérou, dans cet espace déjà quechuaphone, puis jusqu'aux côtes de l'Équateur. Au sud, il s'étend dans deux enclaves ; la première autour de Cochabamba et la deuxième au niveau de San Miguel de Tucumán dans l'actuel nord argentin. Dans un premier temps, Itier (2011, 2013, 2016) démantèle la théorie traditionnelle de l'émergence des quechuas IIB/C initialement proposée par Torero (1974). Itier (2013) précise que la variété quechua cuzquénienne a connu deux phases, et qu'il est crucial de différencier le quechua cuzquénien ancien, issu de la variation du quechua apporté durant l'Horizon moyen, et le quechua cuzquénien moderne que les colons transcrivirent à leur arrivée au Pérou. Ces variétés dérivent de cet ancien état du quechua cuzquénien, véhiculé par l'expansion inca. La diversité de ces

langues aurait été produite par le contact du quechua avec la situation linguistique antérieure, bien spécifique à chaque région. Par exemple, le quechua d’Ayacucho rattachée au Quechua II présente une majorité de traits cuzquéniens qui peuvent s’expliquer par l’arrivée de *mitimaes* de Cuzco (Itier, 2016) dans la région. Ils s’établirent dans les zones tempérées, et fondèrent des campements et centres urbains. (Valdez y Valdez, 2002). Pour autant, comme vu précédemment ainsi que dans l’étude toponymique proposée par Itier dans son article, cette variété présentait initialement les traits du Quechua I qui provenaient naturellement du proto-quechua, la région d’Ayacucho étant le berceau de la civilisation Wari. Cela explique pourquoi Adelaar (2010, 246) put penser que le quechua cuzquézien se constitua à partir d’une forme archaïque du quechua d’Ayacucho. Cependant, les traits cuzquéniens sont bien un apport linguistique ultérieur, qui s’est poursuivi durant l’époque coloniale. Enfin, le déplacement d’un nombre important de populations de divers endroits de l’Empire vers la capitale a eu pour effet la transformation de la variété cuzquézienne qui s’est nourrie de cette diversité linguistique. La diffusion de cette nouvelle variété dans l’espace bolivien et argentin durant l’âge inca est probable, mais à mesurer puisque son utilisation intensive dans la zone fut propulsée plus tardivement

Enfin, la dernière phase de diffusion et de diversification fut durant l’époque coloniale. D’une part, le centre quechuaphone équatorien s’est étendu dans les terres sous l’action des missionnaires (Zariquiey, 2004). C’est l’époque d’apparition des variétés amazoniennes équatoriennes et du nord-est péruvien. Les colons espagnols ont exporté de la même manière le quechua dans les terres argentines jusqu’à Santiago del Estero et le long du *Rio Dulce*. Enfin, le centre cuzquézien a continué de diffuser le quechua dans les espaces de production de la colonie. Au centre, on retrouve notamment à Huancavelica une variété spécifique. Au sud, Potosí devient l’aire urbaine principale du continent dû à l’installation d’une industrie minière de grande envergure, approvisionnée en main d’œuvre par des déplacements de population de tout le vice-royaume. Cette diffusion linguistique intrinsèquement liée aux politiques coloniales des Espagnols serait même plus productive que l’expansion provoquée par l’empire inca.

Les dernières théories sur la nature de la variété choisie par les premiers colons dans leur transcription du quechua ont rejeté une origine côtière comme l’avait proposé Torero par le passé. À l’inverse, Itier (2013) indique qu’il s’agirait de ce quechua cuzquézien ancien mentionné précédemment. Il aurait été la langue générale de l’élite inca. La modification intensive de cette variété dans les siècles de l’Horizon tardif et du début de la colonisation espagnole a été motivé par la diversité des locuteurs de cette variété. Le système des *mitimaes*, particulièrement à Cuzco qui se place comme la capitale du *Tawantinsuyu*, a encouragé la mixité

sociale. Les colons étrangers provenaient de toutes les régions de l'Empire et utilisaient des langues très diverses, dont le quechua et ses nombreuses variétés. Les chroniqueurs parlent d'une population de plus de « quinze mille hommes accompagnés de leur femme » (Cieza de Leon, 2005, 421 ; traduction personnelle) qui vinrent à la capitale. Cette variété est choisie dans la première phase d'évangélisation, durant laquelle la création de texte était majoritairement libre et manuscrite. Les premiers textes métalinguistiques sont ceux de Betanzos et Santo Tomás. Ces deux auteurs produisirent des grammaires, des glossaires et un certain nombre de sermons et de traductions de textes religieux, initialement en espagnol. Face aux nombreux changements linguistiques du XVI^e siècle, le Troisième concile de Lima (1582-1583) propose un nouveau standard linguistique, notamment en réponse aux libertés prises durant la première évangélisation du vice-royaume dans l'utilisation du vernaculaire comme langue de catéchisme initialement suggérée par le Concile de Trente (1545-1563). Pour trois grandes raisons, la nouvelle variété cuzquénienne fut choisie comme standard. Premièrement, le rôle dominant des jésuites (ordre proche du peuple) dans le concile avait poussé les traducteurs à choisir une variété proche des peuples indigènes populaires et non des anciennes élites afin d'assurer une catéchisation efficace des masses. Deuxièmement, Itier (2013, 253) propose aussi que ce choix fut motivé par l'anti-incaïsme du vice-roi de l'époque, Francisco de Toledo. Enfin, les changements sociétaux de la colonisation ont transformé l'ordre établi durant le siècle précédent dans le territoire. Ainsi, il ne fut pas étrange de voir d'anciennes élites incas perdre leur prestige au point même d'appartenir aux classes les plus modérées. Cette reconsidération du prestige inca a pu être un des éléments décisifs dans la disparition de cette ancienne variété cuzquénienne et dans le choix de la variété moderne comme standard. Cette variété est donc instaurée à la fin du XVI^e siècle. Ses descriptions métalinguistique et lexicographique ont été portées par les différents travaux de González Holguín, publiés au début du XVII^e siècle, mais qui furent élaborés dès la fin du Troisième concile de Lima. Ces traducteurs participent à une stigmatisation active de la *lengua del ynga* provoquant sa disparition vers la fin du XVI^e siècle. Sa survivance à date postérieure n'est attestée que dans des utilisations spécifiques, religieuses et ritualistiques, à Pachacamac notamment. Enfin, à la même époque, un certain nombre d'auteurs rend compte de la complexité d'intercompréhension entre les variétés méridionales et les variétés centrales qui, comme le cuzquénien ancien, avaient développé des spécificités grammaticales et lexicales que l'on regroupait sous le terme de *chinchasuyismos*. Ces spécificités dont Santo Domingo fait part lui aussi dans sa lexicographie sont le produit de l'évolution du quechua dans cette zone centrale à la suite de son implantation par les migrations Wari. Bien après la disparition de la *lengua del ynga*, quelques auteurs continuent de retranscrire

ces variétés centrales semblables à ce premier standard. Durston décrit même un mouvement orthographique spécifique au XVI^e siècle qu'il décrit comme la *chinchasuyisation* du standard colonial imposé par le concile (2007, 201). Ces auteurs tels qu'Alonso de Huerta ou Castromonte réintroduisent les spécificités de ces branches de quechua, qu'il s'agisse de lexèmes ou de suffixes spécifiques à cette zone, dans les textes pastoraux.

La compréhension de la variété transcrite est la première étape dans notre tentative de datation de ce *quincenario*. La plupart des changements de la variété cuzquéniennne ayant pris place dans les décennies précédant et suivant l'arrivée des colons, nous pouvons déjà estimer le type de variété utilisée dans le texte. À partir de là, nous pourrions observer les changements qui ont eu lieu dans cette variété jusqu'à nos jours et donner une première estimation de la période de production du texte original.

4.2. Quechua central, cuzquéniennne antique ou cuzquéniennne moderne ?

Avant tout, il nous faut déterminer s'il s'agit d'une variété centrale, méridionale (cuzquéniennne) ancienne ou moderne puisqu'il s'agit des trois grands types de variétés transcrits premièrement et tout le long de la période de production littéraire pastorale comme indiqué dans la partie des indices externes. Il s'agit aussi des trois grandes variétés présentes dans la fourchette chronologique que nous avons établie avec ces critères. Les variétés boliviennes, nord-péruviennes et centre-équatoriennes sont en plein essor au début de ces décennies coloniales. Dans une optique d'efficacité et de pragmatisme, nous avons opté de travailler sur différents extraits et non l'ouvrage entier. Pour commencer, nous avons choisi la « Carta de esclavitud » puisqu'il s'agit d'un extrait très détaillé qui présente un caractère davantage personnel que le reste de l'ouvrage et qui dans cette optique, nous permettrait de voir des expressions moins standardisées. Cela reste dépendant d'une existence ou non d'un modèle standard de *carta de esclavitud*. Puis, nous avons sélectionné le second jour qui est prototypique de la majorité des jours de ce *Quincenario* que ce soit par sa forme ou bien son fond. Nous avons ensuite choisi le septième jour qui présente une plume plus fine et le huitième jour qui présente un changement d'encre. De ce fait, s'il a eu plusieurs copistes, nous pouvons avoir accès à des formes non corrigées chez l'un qui le serait chez l'autre. Enfin, nous étudierons le quinzième jour qui est un peu plus long et qui présente un texte sûrement standardisé, le *Tota Pulchra*, ainsi que des passages similaires à ce que l'on retrouve dans les autres jours. Dans les cas où ces extraits ne suffiraient pas à analyser un changement de manière exhaustive, nous permettrons d'étendre notre recherche à l'échelle du texte entier.

Dans un premier temps, nous souhaitons tout de suite exclure la possibilité qu'il s'agisse d'une variété centrale puisque notre texte est dépourvu d'un grand nombre de *chinchasuyismos* décrits par Santo Tomás ou réintégrés par les auteurs du XVII^e siècle. D'un point de vue morphologique, un grand nombre de suffixes utilisés dans notre variété présentent la forme méridionale et non centrale. Tandis que le locatif est attesté *-chaw* chez Huerta (1616), nous le relevons *-pi* dans notre texte (« ñauquimpi », p.14; « Puertopi », p.53 ; « Valencia llaqtapi », p.79)¹⁴⁰. La première personne objet est exprimée au moyen de *-wa* (« yanapaycullahuay », p.14 ; « pampachaycurimullahuaycu », p. 85 ; « llaquipayaycumullahuaycu », p.119)¹⁴¹ dans les transitions et non au moyen de *-ma* comme dans les variétés centrales. La première personne sujet est exprimée quant à elle au moyen de la désinence *-ni* (« Yñini » ; « unanchani », p.14)¹⁴² et non par allongement de la voyelle précédente ou de l'usage de la semi-consonne *-y* comme l'attestent Huerta et Castromonte. Le progressif méridionale *-chka* est relevé sous cette forme dans notre texte (« huic-chhurayaptintacc », p.80 ; « suyahuachcascancucta », p.111 ; « cauçachcascaycucta », p.112)¹⁴³ et non *-yka*. L'ablatif est marqué par le suffixe méridional *-manta* (« ppunchaúmantari », p.14 ; « chaymantari », p.81, « munayñinmanta », p.110)¹⁴⁴ et non *-pita*. La désinence prétérite de P2 apparaît parfois *-rqayki* chez Molina (Durston, 2017, 202), mais elle est attestée *-rqanki* dans le *Quincenario* (« ricurijcumullarccanqui », p.54) ; « mancharijcuchillarccanqui », p.55, « sayarijchumullarccanqui », p.80)¹⁴⁵. Enfin, les pluriels verbaux marqués *-sapa* chez Avila et *-llapa* chez Castromonte sont sous la forme *-ku* et *-chik* dans notre texte (« vyarillahuaycu », p.29, « casaracusunchic », p.74)¹⁴⁶. L'un des seuls changements phonétiques qui est propre aux variétés centrales et non au cuzquéen ancien est la latéralisation de /r/ en contexte initial. Elle est provoquée par l'adoption d'un quechua andin par les habitants de la côte qui conservèrent ce trait de la langue initialement parlée sur ces territoires. La toponymie nous donne un grand nombre d'exemples de ce phénomène telle que la formation du toponyme *Lima* issue du terme quechua **rimaq* « celui qui parle ». Cet argument contredit l'hypothèse d'une première *lingua franca* d'origine centrale et favorise l'hypothèse d'une origine andine, voire cuzquéenne (Itier, 2013, 247). Notre texte ne présente pas ce trait. Les /r/ initiaux sont conservés (« runacunap », p.53 ; « rantimpi », p.69)¹⁴⁷.

¹⁴⁰ « En la présence » ; « dans le port » ; « dans la ville de Valence ».

¹⁴¹ « Aide-nous » ; « Pardonne-nous seulement » ; « Aie compassion ».

¹⁴² « Je crois », « Je rends compte ».

¹⁴³ « Alors qu'ils le jetèrent », « l'espoir, l'attente ».

¹⁴⁴ « À partir de ce jour » ; « à partir de là » ; « de(puis) l'affection ».

¹⁴⁵ « Tu apparus » ; « tu effrayas », « tu fis reposer ».

¹⁴⁶ « Écoute-nous, « marrions-nous ».

¹⁴⁷ « Des personnes (génitif) » ; « dans l'image, le représentant, l'intermédiaire »

Néanmoins, il intègre des formes figées présentant ce changement tel que le toponyme « Lima-llacta » (p.53, 54, 55). D'un point de vue lexical, notre texte n'intègre pas non plus de variantes propres aux quechuas centraux. Tandis que ces quechuas admettent deux sens au lexème *khuya-* à savoir « aimer » et « compatir », la branche méridionale n'admet que le second sens. Dans notre texte, il s'agit d'ailleurs du seul sens utilisé, qu'il soit sous forme de nom « *ccuyayñijquihuan* » (« avec ta miséricorde », p.91), d'adjectif « *ccuyapayacc* » (« pleine de miséricorde », p.14) qui qualifie parfaitement la qualité primaire de la Vierge de la Merci, louée dans ce texte ou bien sous forme de verbe « *ccuyapayahuaicu* » (« aie pitié de nous », p. 29). À l'inverse, le verbe *tiya-* « s'asseoir » en quechua central signifie aussi « résider » en quechua méridional. On le retrouve dans ces deux sens dans notre texte. D'une part, la forme *tiyaykuchi* (« faire asseoir, calmer ») relevée « *tiaycuchimullay* » (p.114) illustre le premier usage. D'autre part, la forme *tiya-* (« résider »), relevée « *tiachcasccayquimanta* » (p.99-100), illustre le second sens. Le lexème *unu* « eau » est la variante méridionale de la forme *yaku*. Notre texte n'atteste que la première forme (« *vnupi* », p.105 ; « *vnu* », p.105, 106). Il en est de même pour le lexème *llacta* « village, ville, région, pays » (« *Barcelona llactaman* » p.38 ; « *Roma-Llactapi* », p.58) au détriment de la forme centrale *marka*. Ce lexème ne possède que le sens de son homonyme *marka* « protecteur » dans notre ouvrage. Il est certain qu'il existe de nombreux cas où l'alternance de ces lexèmes est présente dans les textes pastoraux. Dans le *Quincenario* cependant, la présence est stricte. Une variante exclut son alternative.

4.3. Définition du type de variété cuzquéniennne sur les critères de C. Itier (2013).

4.3.1. Sonorisation transnasale :

Il nous reste donc à déterminer s'il s'agit là d'une variété méridionale, et plus précisément cuzquéniennne, ancienne ou moderne. Toujours Itier (2013) présente cinq règles phonétiques qui illustrent cette transition de la variété cuzquéniennne et ainsi qui différencie les deux langues générales premièrement transcrites dans les textes pastoraux. Nous utiliserons en premier temps ces cinq changements pour analyser notre texte. La première règle phonétique est un phénomène bien connu et documenté du quechua en général ; il s'agit de la sonorisation transnasale. Les occlusives /k/, /q/, /t/, /p/ ainsi que l'affriquée /tʃ/ adoptent le trait sonore de la fricative nasale alvéolaire sonore qui les suit par phénomène d'assimilation. Il est question d'un changement phonétique présent dans le *quechua del ynga* qui s'inverse dans la variété

cuzquéenne moderne sous l'effet des nouveaux locuteurs aux quechuas plus conservateurs (les occlusives étaient reconstruites comme sourdes dans le proto-quechua). Cette sonorisation s'était réalisée au niveau lexical tout comme grammatical. L'un des indices les plus marquants est la toponymie. Zapata (2019, 17) présente notamment les formes /akobamba/ « arenal » et /pagobamba/ « de los curanderos »¹⁴⁸ initialement */aqopampa/ et /paqupampa/. C'est un changement linguistique qui n'est total pour autant puisque des paires allophoniques voisées / non voisées persistent dans la variété cuzquéenne ancienne. Itier (2013, 249) donne pour exemple la paire *inca, ynca* / *inga, ynga*. Une première explication à cela serait que le quechua était alors transcrit par des locuteurs de l'espagnol côtoyant un grand nombre de locuteurs de variétés différentes. Aujourd'hui, cette sonorisation nous permet surtout de relier les dialectes du nord-ouest péruvien et de l'Équateur à cette variété cuzquéenne. D'un point de vue graphique, cette différence est bien marquée. Si l'on prend par exemple les écrits de Quiroga tels que ses *Colloquios de la Verdad* (Cerron Palomino, 2013, 2017 [1569]), les formes lexicales <inga> (*inka* « inca »), <songo> (*sunqu* « cœur ») ainsi que certaines grammaticales comme la désinence verbale P2 <ngui> (*-nki*) ont une graphie qui représente cette sonorisation. Il est donc en théorie possible pour nous de déterminer si la variété utilisée dans l'original de notre texte possède ou non ce changement linguistique.

Dans les extraits que nous avons choisis, il n'y a aucune instance de sonorisation transnasale. Premièrement, nous savons que l'auteur devait être conscient de la graphie utilisée pour les occlusives sonores puisque nous retrouvons bien les graphèmes /g/, /d/ et /b/ utilisés dans les emprunts espagnols tels que « *Virgen* » (p.14), « *Angelpa* » (p.14)¹⁴⁹ qui parfois représentait bien ce phonème occlusif vélaire voisée /g/ en espagnol comme dans « *gloria* », « *graciahuan* » (p.54) ou encore « *milagro* » (p.81)¹⁵⁰. Le graphème <d> représente le phonème occlusif alvéolaire sonore dans les emprunts « *Merced* », « *Diospa* » (p.14), « *Escudonhuan* » (p.54) ou « *devoto-ccarihuan* » (p.78)¹⁵¹. Enfin, le graphème représentant l'occlusive bilabiale voisée est utilisée dans les emprunts « *Abitohuan* » (p.54), « *Cablecunacta* » (p.55), « *Barcelona* » (p.84) ou encore « *Bendicionñinta* » (p.114)¹⁵². Nous n'avons pas inclus les emprunts dans l'analyse de la sonorisation puisqu'ils n'appartiennent pas au même espace et à la même chronologie que la lengua quechua. Nous ne pouvons donc pas appliquer les règles phonétiques déterminées pour cette langue. Par ailleurs, ce phénomène de sonorisation avait

¹⁴⁸ « Banc de sable », « des guérisseurs » (génitif).

¹⁴⁹ « Vierge » ; « de l'ange » (génitif).

¹⁵⁰ « Gloire » ; « avec grâce ».

¹⁵¹ « De Dieu » (génitif) ; « avec l'écusson » ; « tes fidèles (masculins) ».

¹⁵² « Avec l'habit », « les câbles », « Barcelone » ; « la bénédiction ».

débuté durant l'Horizon tardif, avant l'arrivée des colons espagnols. Dans un premier temps, nous ne pouvons pas établir si l'affriquée /tʃ/ est réalisée sourde ou sonore puisque la graphie <ch> regroupe dans tous les cas les phonèmes /tʃ/ et /dʒ/ selon Cerrón-Palomino (2017, 87). Pour autant, dans chaque partie, nous ne trouvons aucun cas de sonorisation qui sont pourtant relevés graphiquement chez Domingo de Santo Tomás (DST). Dans la plupart des extraits, l'auteur utilise le lexème **sunqu* « cœur » : « *çoncco y huanmi* » (p.14), « *çonccocama* », « *çoncco y cu-cunamanta* » (p.115), parfois même sans flexion ni dérivation : « *çoncco* » (p. 111, 113, 117). En théorie, l'occlusive uvulaire sourde devrait être sonorisée dans ce contexte postnasale et être marquée <g> qui regroupe les phonèmes occlusifs vélaire sonore /g/ et occlusif uvulaire sonore /g/. Or, ce n'est pas le cas. Le lexème est graphié à l'aide du digramme <cc> utilisé pour représenter généralement l'uvulaire sourde /q/ ou ses variantes éjectives et aspirées. Dans le dictionnaire de Santo Tomás, le lexème est inscrit comme « *songon — coraçon, o entrañas* » (1560a, 352¹⁵³). D'un point de vue nominal, c'est aussi le cas des lexèmes *pampa* « espace plat, plaine » (« *pampapi* », p.80, « *pampachaycurimullahuaycu* », p.85), *hampi* « soin, soigner » (« *hampillantachu* » p.78, « *hampinta* » p. 79) ou *ranti* « substitut » (« *rantimpi* », p.80) qui sont respectivement transcrits « *Pampa – coia llana generalmente* » (1560a, 179), « *hambi – emplasto, o medicina generalmente* » (1560a, 290) et « *rambi - sustitución* » (Cerrón-Palomino, 2017, 87) dans la *lengua del ynga*. On remarque donc que le processus de sonorisation n'est pas toujours complètement représenté dans l'ouvrage de DST. Selon Itier (2013), cela serait dû davantage à une nature incomplète de la sonorisation dans le quechua inca ce qui provoqua une certaine variation entre des paires voisées / non voisées plutôt que la théorie sur les scripteurs espagnols présentée précédemment. Tandis que ce dictionnaire montre la nature incomplète de ce changement linguistique, notre ouvrage présente une désonorisation totale. Cela prouve que le retour à un des occlusives sourdes en contexte transnasale a donc bien eu lieu dans notre variété, et cela, peu importe la catégorie grammaticale du lexème. Nous avons par exemple relevé le verbe *intuykurichi-* « entourer, rassembler » : « *intuicuscan* » (p.54), « *intuycurichispa* » (p.55), même nominalisé « *intuicumuqueycu-mantapas* » (p.56) sans sonorisation de l'occlusive transnasale. Enfin, au-delà d'unités lexicales, Cerrón-Palomino (2017) atteste cette sonorisation du *quechua del ynga* dans les suffixes flexionnels tels que <cangui> pour *ka-nki* « tu es, seras » ou encore <canga> pour *ka-nqa* « il sera ». Dans notre cas, la désinence de la P2 présente l'occlusive sourde : « *amachaycullarccanqui* » (p.55), « *ccanqui* » (p.119), « *mucchaycupumunqui* » (p.120)¹⁵⁴.

¹⁵³ « — cœur ou entrailles ».

¹⁵⁴ « Tu défendis », « tu es », « tu intercèdes ».

Cette remarque s'étend aussi aux éléments grammaticaux. Ce changement n'affecte pas encore les suffixes dérivationnels et indépendants au XVI^e siècle. Dans notre texte, le suffixe totalisateur *-ntin* est graphié <ntin> sans sonorisation de la consonne occlusive (« hinantin » p.53, « llapantin » p.81)¹⁵⁵ tout comme chez les auteurs comme Betanzos « aichantin » pour *aychantin* (Cerrón-Palomino, 2017, [1551], 97)¹⁵⁶ qui pourtant transcrit des occlusives sonores à la suite d'une nasale dans les éléments lexicaux. C'est aussi le cas pour l'ablatif *-manta*. Enfin, la sonorisation n'a pas lieu dans les deux variétés lors de l'adjonction d'un suffixe. Par exemple, l'utilisation du bénéfactif nominal *-paq* à la suite d'un suffixe terminant par une nasale comme les morphèmes de P3 par exemple ne provoque pas la sonorisation du suffixe puis il apparaît dans la plupart des cas dans des contextes où l'élément précédent est vocalique ou consonantique autre que nasale. Dans notre texte, les lexèmes « *servinampacc* » (p.13), « *gloriampacc* » (p.56), ou encore « *allinñimpacc-huan* » (p.82)¹⁵⁷ ne sont pas affectés par le changement tout comme dans *La Confession general, en la lengua Indiana* de DST « *mochapuanganpac* » (1560a, 18). Si le changement était présent, il nous faudrait analyser que tel ou tel suffixe serait majoritairement utilisé en composition avec d'autres suffixes terminant par une nasale pour motiver le changement linguistique au point que la forme du second suffixe soit réinterprétée avec une sonore. Ainsi, la présence de ce changement reste surtout pertinente dans les éléments lexicaux. Nous concluons donc avec cette première analyse que notre texte se rapproche de la *lengua general* issue du cuzquéen moderne.

4.3.2. Le système des sibilantes :

La seconde règle phonétique présentée par Itier est la différenciation entre la chuintante palatale /š/ et l'alvéolaire /s/ dans le quechua del *ynga*. La variété moderne de Cuzco aurait d'abord substitué la palatale pour une apicale /ʃ/ sous l'influence de certaines variétés méridionales aujourd'hui disparues comme le quechua *huanca* (Itier, 2013, 252) avant de subir une neutralisation des sifflantes en l'alvéolaire. D'un point de vue graphique, la mise à l'écrit des sifflantes quechua est bien plus complexe à analyser que les cas de sonorisation transnasale. À l'arrivée des colons espagnols sur le territoire péruvien, le castillan était en pleine transformation de son répertoire de sifflantes. Mannheim (1991, 156) indique que dans les premiers écrits de Santo Tomás et de González Holguín, les deux auteurs marquent une différenciation de l'apicale et de l'alvéolaire respectivement marquées <ç> à l'initiale (et <z>

¹⁵⁵ « Tout le monde » ; « l'entièreté ».

¹⁵⁶ « Toute la chair ».

¹⁵⁷ « Pour le service », « pour la gloire », « pour le bien ».

en fin de syllabe) et <ss> en intervocalique (et <s> dans les autres contextes). Cependant, là où González Holguín transcrit la nouvelle variété de Cuzco simplement avec ces deux sifflantes, Santo Tomás se doit d'utiliser un troisième graphème afin de présenter la chuintante palato-alvéolaire sourde /ʃ/ présente dans les variétés centrales et septentrionales, héritées en partie du quechua cuzquéenien ancien. Le franciscain Molina, prêtre de la paroisse de Huanuco explique notamment que cette consonne devient un marqueur d'identité face à la *lingua franca* instaurée par le troisième concile de Lima. On remarque par ailleurs que les emprunts de cette variété standard présentant la chuintante /ʃ/ du castillan colonial ont subi une substitution phonématique en /s/ ce qui prouve bien l'absence phonétique et graphique de ce phonème dans les variétés méridionales issus de la situation de mixité linguistique. À l'inverse, un même emprunt présentera le graphème <x> dans les quechuas du centre et du nord, puisque la chuintante est présente. Toujours selon Mannheim (1991), la neutralisation des sifflantes dans les quechuas méridionaux est un phénomène plus tardif. Il est accompli à la fin du XVII^e siècle, mais jusqu'à cette date, les textes coloniaux contiennent de plus en plus d'incohérences dans la transcription des sifflantes, ce qui nous prouve que les copieurs avaient de moins en moins conscience de cette distinction au point de ne plus savoir la faire. Nous traiterons de ce changement plus en détail dans une prochaine partie (cf. 5.4.3). Ainsi, la présence ou l'absence du graphème /x/ dans les unités présentant normalement le son /ʃ/, que ce soit dans les emprunts ou dans les variétés quechuas centrales et septentrionales, devrait nous indiquer la variété transcrite dans notre texte.

Premièrement, l'unique utilisation du graphème <x> dans ce texte entier (et non seulement dans les extraits sélectionnés) est dans un lexème espagnol *sexto* (p.71). L'utilisation de ce graphème s'explique par imitation de la graphie latine, ce mot étant un *cultismo* dans la langue espagnole, c'est-à-dire réemprunté lors de la tentative de présenter le vernaculaire comme une langue de prestige aux côtés du latin. Il ne représentait le biphonème /ks/ seulement en contexte intervocalique dans ce type de mot. En réalité, il est plus probable qu'il fût prononcé /s/ dans ce contexte, mais il ne représente en aucun cas la chuintante palato-alvéolaire sourde comme on retrouve dans les mots *patrimoniales*, c'est-à-dire dérivés du latin dans l'évolution naturelle de l'espagnol et non réempruntés. Cela nous indique néanmoins que l'alphabet espagnol était entièrement capable de pouvoir transcrire ce son sous un graphème spécifique. Pour autant, il est totalement absent du quechua de notre texte. D'un point de vue lexical, tandis que Santo Domingo atteste de la paire *simi* ~ *ximi* (1560a, 179) « bouche, langue », notre texte le transcrit « simicta » (p.110), « simijcu » (p.115). Les lexèmes **suti-* « nom » et **kusi* « joie, bonheur », attestés *xuti* (1560a, 179) et *cuxi* (Cerrón-Palomino, 2017, 87) dans la *lengua del*

ynga sont notés <suti> (« sutijquiraycu », p.14, « sutijquip », p.117) et <cu\$si> (« cu\$sicuyñin », p.14 ; « cu\$si », p. 14, 54, 57, 80, etc.). On remarque tout de même que DST atteste quant à lui la même graphie <cu\$si> dans son dictionnaire (1560, 130 ; « cu\$sicui ») ce qui nous rappelle la diversité des variétés qu'il transcrit. Ce changement linguistique concerne aussi les unités grammaticales. Par exemple, Cerrón-Palomino (2017, 87) atteste des formes <atixũ>, *atišun* et <atixunxi>, *atišunsi* où la désinence future P4 inclusive commence par la fricative chuintante palato-alvéolaire sourde retranscrite par <x>. Cette marque est absente de nos extraits, mais nous la retrouvons sous la forme « *reçasunchic* » (p. 21), « *hoccarijcusun* » (p.29), « *mañaycupusun* » (p.38) « *reçasun* » (p.51)¹⁵⁸. Ces formes indiquent bien l'existence de la distinction d'une sifflante apicale par rapport à une autre sifflante. Cependant, la graphie <ss> en intervocalique et <s> dans tous les autres contextes fut utilisée, dès Santo Tomás, pour représenter la sifflante alvéolaire /s/ tandis que la chuintante palato-alvéolaire est strictement représentée par <x>. (Mannheim, 1991, 156). Par conséquent, la distinction sifflante apicale – sifflante alvéolaire et non chuintante palato-alvéolaire indique que notre texte se rapproche à nouveau de la *lengua general* de Cuzco.

4.3.3. La fricative glottale /h/ initiale.

Le troisième changement proposé par C. Itier est le passage de la fricative glottale /h/ à la sifflante alvéolaire en position initiale. C'est un changement déjà bien avancé dans le quechua des élites incas durant l'Horizon tardif. Les formes en /h/ initial sont restituées dans les variétés modernes de Cuzco. À nouveau, ces changements ne peuvent s'expliquer que par l'usage de la variété par des locuteurs aux quechuas plus conservateurs. D'un point de vue graphique, Santo Tomás retranscrit la plupart des lexèmes reconstruits avec /h/ à l'initial en proto-quechua avec le set de sifflantes présent dans les quechuas centraux et septentrionaux. Il rend certaines formes avec un /h/ initial, mais elles sont accompagnées d'une paire allophonique avec la chuintante palato-alvéolaire qui évolue éventuellement en la vélaire /x/. On trouve notamment la paire <hamu-> ~ <xamu-> (Mannheim, 1991, 172). La sifflante apicale présente un changement stable en /h/ à l'initial dès le début du XVII^e siècle chez González Holguín. On peut donc conjecturer que ce fut le cas dès les propositions linguistiques du Troisième Concile de Lima. Pour autant, dans certains cas, les deux formes coexistent. C'est finalement celle avec la sifflante qui est préservée dans les dialectes modernes. Le lexème nominal <çacha> « buisson » chez Santo Tomás est noté <hacha> durant le TCL mais <çacha> ~ <hacha> chez Holguín. À

¹⁵⁸ « Prions » ; « Relevons » ; « Prions ».

la fin du XVII^e siècle chez Aguilar, il est noté <sacha>, puis aujourd’hui avec l’extension de l’usage des éjectives et aspirées dans le quechua cuzquénien, la forme actuelle est <sach’a>. Il nous faudra alors vérifier avec différentes sources actuelles si l’usage d’un <s> initial identifie la variété comme *lengua del ynca* ou bien s’il s’agit simplement d’un cas particulier aussi présent dans le quechua cuzquénien moderne. De même, la sifflante alvéolaire passe au /h/ en contexte initiale chez Holguín, ce qui crée des paires. Aujourd’hui, ces paires sont toutes neutralisées en /h/ mais il n’est pas exclu qu’il existe des cas particuliers comme pour la sifflante apicale. Par ailleurs, Cerrón-Palomino ajoute un second changement concernant la glottale aspirée /h/ en contexte initiale. Il atteste de l’amuïssement de ce trait dans la variété incaïque. Il atteste notamment des formes <uno> ou <atunluna> (2017, 87) pour *hunu* « milliard » et *hathun runa* « fonctionnaire ». Ce changement est restauré dans la *lengua general* de Cuzco standardisée par le Troisième Concile de Lima. Il faut tout de même faire attention à ne pas confondre une restauration d’un trait glottal aspiré à l’origine et l’ajout d’un /h/ épenthétique dans les quechuas méridionaux au début des formes adoptant des traits éjectifs et aspirés en contexte autre qu’à l’initial. Dans le premier cas, il s’agit juste d’un retour à une forme plus conservatrice du quechua. Dans le second cas, l’adoption des traits éjectifs et aspirés dans certains quechuas méridionaux dû à un contact linguistique intensif avec l’aymara a poussé à un rééquilibrage phonétique du lexique. Tous les lexèmes commençant par une voyelle étaient précédés à l’origine d’un coup de glotte /ʔ/. Or, la structure interne des lexèmes de ce quechua n’autorisait qu’un seul phénomène de glottalisation par mot. Quand les traits de l’aymara ont été empruntés, le coup de glotte initial est remplacé par ce /h/ épenthétique. C’est pourquoi, dans notre variété, nous serions tentés d’analyser la forme « haykca » (p.56, 108, 117) comme une restauration d’une forme conservatrice, tandis que DST l’atteste « ayca – cuanto » (1560a, 88). Cependant, Mannheim (1991, 119) présente la même forme <ayka> dans une variété de la branche d’Ancash qui conserve le trait glottal aspiré étymologique. Son absence nous oblige à reconstruire la forme **ayka* en protoquechua, possiblement avec un coup de glotte en initial. Cet exemple illustre les possibles mauvaises interprétations du <h> initial. En somme, nous pourrions déterminer la variété utilisée en analysant la consonne initiale de certaines formes, aujourd’hui paires allophoniques dans la famille quechua, mais reconstruites avec une glottale aspirée en protoquechua.

Avant tout, nous excluons l’aberration orthographique <hu> de notre analyse puisqu’elle ne transcrit pas la fricative glottale sourde /h/ mais la semi-consonne spirante labio-vélaire voisée /w/ comme dans les formes « huiñay » (p.14, *wiñay*), huaçicta (p.14, *wasikta*),

« hueqqencunacta (p.109, *wiqinkunakta*)¹⁵⁹. Premièrement, au niveau lexical, tandis que DST atteste des formes traditionnelles à l'initial, ce n'est pas le cas de notre texte. Nous relevons les formes « huc » (p.54, 79), *hoccarijcusun* » (p.29) et « *hamunccallaycupacc* » (p.82) « qui sont attestées chez DST « suc, o çuc _ uno, numero, » et « *succarini, gui – levantar a otra cosa* » (1560a, 168), et <hamu- ~ xamu->¹⁶⁰ (Mannheim, 1991, 172). Dans ce dernier cas, à la place d'une sifflante, le dominicain transcrit la chuintante propre à la variété *del ynqa*. D'un autre côté, certains lexèmes sont rétablis avec un /s/ à l'initial. Par exemple, notre texte atteste du verbe *saqiri-* « laisser » (« *çaqueriscca* », p.39) aux côtés de sa paire *haqi-* (« *haquerijcumuspa* », p.55 ; « *haquepuptintacc* », p.67) comme dans les variétés cuzquéniennes de Bocanegra ou González Holguín. Les variétés non-cuzquéniennes du manuscrit de Huarochirí ou des travaux d'Oré transcrivent seulement *saqi-* (Itier, 2009, 54). Enfin, toutes les formes avec un <s> ou <ç> à l'initial dans nos extraits sont attestées sous cette forme chez Holguín, soit avec une sibilante initiale et non en alternance avec une glottale à l'initiale, soit uniquement rétablies avec une glottale. Par exemple, **sapay* « chose unique, seule » (« *çapay* » p.14, 110, 111, « *çapa* », p.56, 82, etc.), apparaît <çapay> (1952 [1608], p. 77, 409, 410). Le lexème **suni* « (chose) longue » (« *çuni* », p.24) est transcrit <çuni> (1952 [1608], p.83, 346). Enfin, la base verbale **saya-* « être debout » (« *sayarijchumullarccanqui* », p.80) est attestée <sayani> (1952 [1608], p.71, 72, 105, 199, 214, etc.). Ces trois formes sont attestées <sapa>, <saya-> (Itier, 1997, 174) et <suni> (AMLC, 2005, 585) dans les variétés modernes cuzquéniennes. Dans certaines variétés de Wanka, la forme *sapa* par exemple était attestée <hapa>. Le changement de /s/ à /h/ à l'initial y était encore plus répandu (Mannheim, 1991, 162). Par conséquent, le retour au /s/ initial n'est pas complet et régulier dans notre variété, mais le passage de /s/ à /h/ à l'initial n'est pas aussi répandu que dans certaines variétés de Wanka. D'autre part, le /h/ initial élidé au fil du temps dans la *lengua del ynqa* est restauré dans la variété de notre texte. Le lexème **hatun* « grand » apparaît sous la forme « *hatun* » (p.55), « *hatunmanmpas* » (p.117) et « *hatunmi* » (p.120) tandis que DST le transcrit « *atun – cosa grande* » (1560a, 238). Comment pouvons-nous être sûr qu'il ne s'agisse pas de la forme protoquechua à laquelle aurait été ajouté un *h* épenthétique dans notre variété ? Le lexème ne possède aucun trait glottal mis à part cette consonne initiale ce qui exclut la possibilité d'une épenthèse puisque la contrainte d'une glottalisation par unité lexicale est respectée. De même, le lexème *uku* « corps » est attesté « *hucu — cuerpo generalmente* » (1560, 294) dans le *Lexicon* de Santo Tomás alors que nous le relevons <vcu> (« *vcupi* », p.59,

¹⁵⁹ « Éternellement » ; « la maison » ; « leurs larmes ».

¹⁶⁰ « Un » (chiffre) ; « Levons » ; « un, chiffre » ; « lever quelque chose », « pour que nous venions »

« vcuncup », p.78). En théorie, ces deux règles phonétiques s'appliquent uniquement aux bases nominales et verbales. Le paradigme de la langue verbale quechua impose aux éléments grammaticaux d'être suffixés à la base. Il n'y donc aucune possibilité pour qu'un /h/ d'un suffixe se retrouve en initial. Le comparatif *-hina* cependant fonctionne aussi comme un adverbe, indépendamment d'une base nominale ou verbale. Il semblerait qu'il s'agisse de son utilisation primaire et qu'il fut grammaticalisé comme suffixe. Notre texte tout comme les ouvrages lexicographiques « classiques » l'attestent parfois séparé graphiquement de la base verbale ou bien indépendamment dans la proposition, en usage adverbial. Chez González Holguín, on retrouve « sissi hina, o sissi chica ancha nanak - innumerables como hormigas » (1952 [1608], 216)¹⁶¹. Dans le *Quincenario*, il est aussi séparé : « chay Kcasacumusccancucta, ancha amautta Mama hina, pampachaycurimuspa » (p.84)¹⁶². Enfin, chez DST, il est aussi détaché de sa base, mais le plus intéressant est qu'il présente bien un des changements évoqués ci-dessus, le passage à la sibilante : « churij sinacta coyayquichic » ou « mana llama sinachu, mana poma sinachu, (1560ab, 88). Bien que l'élément reste encore lexicalisé puisque les auteurs ne le rattachent pas à une base tel un suffixe (fonctionnement adverbial), on remarque qu'il vient se postposer au nom ou au verbe auquel il se rattache. Il n'a plus la même indépendance qu'un élément adverbial dans la proposition quechua. Il est donc sur la voie de la grammaticalisation. Quant aux éléments grammaticaux indépendants tels que les pronoms sujets et démonstratifs ne présente aucune forme avec un /h/ initial étymologique. Le seul pronom commençant par la glottale aspirée, *hayka*, est un cas à part entière, comme il a été démontré plus tôt, tout comme le pronom interrogatif *haykaq*. L'absence de ces deux changements linguistiques au niveau lexical et grammatical dans notre texte argumente en faveur de la variété moderne standardisée par le TCL, mais pas forcément cuzquéniennne.

4.3.4. Simplification morphologique :

Le quatrième changement exposé par Itier (2013) est une simplification morphologique du quechua ancien cuzquéniennne. Il s'agit d'un changement artificiel et non naturel puisqu'il est issu des travaux de standardisation du TCL. Par ailleurs, le changement syntaxique se réalisant plus lentement que le changement phonétique, il aurait été impensable d'avoir une simplification si drastique de manière naturelle. Nous pouvons tout de même imaginer que la situation de mixité sociale a pu faciliter la diffusion de cette simplification. Les locuteurs

¹⁶¹ « - innombrables comme des fourmis ».

¹⁶² « en pardonnant leurs erreurs telle une mère très sage » ;

d'autres langues ou variétés furent catéchisés dans un quechua bien plus simple. Cela a sûrement eu des effets sur la complexité de leurs propres variétés. Selon le même auteur, le quechua décrit par González Holguín, et datant probablement d'avant les travaux de standardisation, présente vingt-quatre suffixes postverbaux dont seulement quinze se sont conservés dans la variété actuelle (*Ibid.*). Un premier exemple est l'utilisation des suffixes directionnels tels que *-rpu* « vers le bas » et *-rqu* « vers le haut ». Ils sont encore attestés de nos jours dans les variétés du centre ou du nord (Weber, 1996, 179) mais sont absents des variétés méridionales comme celle de Cuzco (Itier, 1997). En comparant cet ouvrage d'Holguín à une grammaire du quechua cuzquézien actuel, on trouve notamment les suffixes non composés : *-kaya*, *-cha*, *-chaku*, *-chana*, *-chiku*, *-ya*, *-lliku*, *-naku*, *-ncha*, *-ni*, *-rkacha*, *-hpaya*, *-stin*, *-tamu*. Mettons de côté pour l'instant *-cha*, *-chana*, *-ya*, *-lliku*, *-ncha* et *-ni* que Holguín nous présente comme des verbalisateurs spécifiques et non des postverbes. Nous excluons aussi les suffixes *-chiku* et *-naku* qui semblerait être d'une part une composition du causatif et de l'orientateur d'actance du prime actant *-ku* bien qu'Holguín ne l'interprète pas ainsi. Kirtchuk (1987) démontre la capacité de ce dernier à reconceptualiser l'action en redistribuant les rôles sémantiques des participants du procès initialement proposé par le causatif. Il permet notamment de traiter d'un événement déclenché par le prime actant et qui est réalisé par le second actant sur un tiers actant, lui-même étant identique au premier actant. L'auteur donne l'exemple de la forme *wañuchi-* « tuer » et *wañuchiku-* « se suicider, se faire mourir ». Dans cet exemple, les trois actants sont interprétés comme étant le même. La valence initiale est premièrement augmentée par le causatif puis diminuée par l'orientateur actanciel. On peut facilement relier ce cas particulier d'association avec les exemples présentés par Holguín. Il présente la forme *hampini* « soigner », *hampichicuni* « se faire ou se laisser soigner » (244). On remarque tout de même que l'auteur ajoute une nuance d'aliénation du sujet qui se laisse subir le procès. Pour autant, le fait que l'action puisse exprimer un rôle de bénéficiaire ou détrimentaire est intrinsèquement relié à la sémantique de l'orientateur d'actance puisque la série *-ku*, *-pu*, *-mu* et *-paku* (probablement une fusion des deux premiers) permet à chaque fois d'introduire ces rôles sémantiques dans le codage de l'évènement. D'autre part, le réciprocatif *-naku* est étudié par Itier (1997) sous la forme *-na* dans la variété cuzquézienne actuelle. Selon cet auteur, il s'associe à l'orientateur d'actance *-ku* lorsque le sujet du verbe est similaire à l'entièreté des participants de l'action. Holguín ne le reconnaît pourtant pas sous sa forme non composée *-na*. Enfin, nous excluons *-stin* qui ressemble davantage à un nominalisateur puisque la forme qui en résulte nécessite l'utilisation d'un verbe de mouvement en tête de proposition. Il nous reste donc *-kaya*, *-chaku*, *-rkacha*, *-hpaya*, *-tamu*. Dans cette liste, *-tamu* est le seul

présent dans le manuscrit de Huarochirí composé dans la *lengua general* (Taylor, 1975), ce qui indique que leur absence dans les variétés modernes peut s'expliquer par une archaïsation naturelle et non forcément par une stigmatisation (même si cela reste possible). Le modificateur postverbal *-tamu* (Itier, 2016, 322) s'ajoute à une base verbale et modifie la structure aspectuelle et temporelle interne de l'action. Ce suffixe possède une valeur résultative, c'est-à-dire que le suffixe vient exprimer le résultat causé par l'évènement initialement exprimé par la base verbale. Il permet aussi de présenter l'aspect aléatoire d'une action qui peut réaliser ou non (Taylor (1975, 112). Ce suffixe est avant tout d'origine méridionale, mais il fut exporté durant l'horizon tardif dans la zone centrale et intermédiaire par les colonies cuzquéniennes et la *lengua general* du TCL. Sa disparition pourra nous aider plus tardivement. Les suffixes restants semblent bien avoir disparu de la grammaire à la suite des usages recommandés par le Troisième Concile de Lima puisqu'ils sont déjà absents de l'*Arte de la lengua qvichua* de Diego de Torres Rubio en 1619 seulement quarante ans après le concile. Le suffixe permet selon Holguín de présenter l'action d'un verbe résultant en l'état allongé, tendu, sur le sol, presque paralysé du locuteur. Il utilise l'exemple *rastacayani* «estar tendido de la caída de lo alto»¹⁶³ qui se forme sur la base verbal *rasta-* «abarrar a la pared lo que se pega»¹⁶⁴ (Holguín, 2007, [1608], 243). Le suffixe *-chaku* signifie que le procès est accompli dans sa totalité. Il est en quelque sorte l'équivalent verbal du suffixe nominal *-ntin* et son sens ne semble pas être compositionnel. Par exemple, mettons en comparaison le verbe *khamini* « injurier » et *khamichacuni* « dire mille injures » (Holguín, 1607, 242). Le suffixe *-rkacha* aurait le même sens que *-ykacha*. Peut-être s'agit-il d'un allomorphe de celui-ci que l'auteur ne relève pas comme tel. Lorsqu'il est utilisé avec des verbes de mouvement, tout comme *-hpaya*, il exprime une idée de renvoi ou d'expédition. Holguín donne la forme "*cacharcachani*, despachar los enviados, o los que se van" y "*carchapayani*, despachar el mensajero, o al que emvian". (*Ibid.*)¹⁶⁵. Ce premier de cette paire de suffixe semble être un cas d'incorporation nominale qui connaît un processus de réinterprétation et de grammaticalisation à l'époque où Holguín recense son usage. Selon cet auteur, il serait la version syncopée et abrégée des verbes *capari* y *ycachani* qui signifient « llamar á voces en su favor »¹⁶⁶. Son abréviation montre que le processus de grammaticalisation est bien en cours. Il semble moins ancré dans la grammaire que d'autres postverbes purement grammaticaux. Il n'est donc pas à exclure qu'il s'agisse du même

¹⁶³ « Être au sol après avoir chuté de haut »,

¹⁶⁴ « Mettre à terre quelque chose de collé ».

¹⁶⁵ « se débarrasser/ distribuer les envois, ceux qui partent »,

¹⁶⁶ Appeler des voix en sa faveur »

phénomène pour la forme *-hpaya*. Ainsi dans la catégorie des postverbes, nous pouvons nous intéresser premièrement à ces quatre suffixes et voir s'ils sont présents dans la variété de notre texte ou non. Pour autant, nous ne rejetons pas les autres suffixes présentés puisque bien qu'ils ne s'agissent pas de postverbaux, ils restent tout autant intéressants puisqu'ils furent aussi victimes d'une simplification morphologique. Dans le cas de *-stin*, il s'agit d'un suffixe nominalisateur fonctionnant à la manière du gérondif homopersonnel *-spa* à la seule différence que l'évènement du procès subordonné est simultanée, voire postérieure, et non antérieure, à l'évènement de la principale. Ce suffixe est encore d'usage dans certaines variétés du centre et du nord du Pérou (Universidad Nacional de Huancavelica, 2005), mais il a disparu de la variété cuzquéenne (Itier, 1997). Rataj (2009) l'atteste dans le quechua d'Ayacucho pour exprimer la simultanéité des deux procès, mais nous pouvons sûrement relier cela au caractère mixte de cette variété qui conserve des traits du quechua II malgré la forte influence du quechua I durant les périodes incas et coloniales. Enfin, nous avons cette série de cinq dénominisateurs : *-chana*, *-ya*, *-lliku*, *-ncha* et *-ni*. ». Le suffixe *-ncha* s'associe premièrement avec des noms de parties du corps et signifie « leur donner un coup » (Holguín, 1607, 249). Secondement, il s'associe avec des noms ou adverbes de lieu et signifie « mettre, déposer dans ce lieu » (*Ibid.*). Le manuscrit de Huarochirí atteste ce suffixe, ce qui pourrait indiquer qu'il est simplement tombé hors d'usage au lieu d'être stigmatisé par le TCL. Baldoceca Espinoza (2019) le considère comme allomorphe du transformatif transitif *-cha*. Le suffixe *-chana* s'ajoute à des noms mélioratifs ou péjoratifs et permet d'exprimer un procès bénéfique ou dépréciatif par rapport à ce nom. Par exemple, *huacchachanani* « venir el rico á pobreza » (*Id.*, 243)¹⁶⁷ se construit sur l'adjectif péjoratif *huacha* « pauvre » et décrit ce processus de passage d'une richesse à la pauvreté. Le suffixe *-ya* (à ne pas confondre avec son homophone accentué, le suffixe évidentiel émotif *-yá*) transforme une base nominale en un procès inchoatif. En cela, il serait l'équivalent nominal du suffixe dynamique *-ri* du quechua actuel. Ce suffixe n'est pas présent dans le manuscrit de Huarochirí. Pour autant, on trouve aussi une forme *-ya*, suffixe transformatif intransitif, un dénominisateur encore présent dans plusieurs branches quechua de nos jours. Faut-il voir là la réinterprétation de ce suffixe grammatical ou bien un simple homophone ? Quoi qu'il en soit, le sens apporté à ce suffixe nous permet déjà de savoir dans quelle variété nous nous trouvons. Le suffixe *-lliku* quant à lui est un dénominisateur qui s'attache aux noms de vêtements et d'accessoires pour signifier le procès de les enfiler, de les mettre. À l'époque du dictionnaire d'Holguín, il est parfois perçu comme suffixe et parfois

¹⁶⁷ « S'appauvrir ».

comme élément verbal, mais jamais en usage indépendant ; Il est toujours actualisé par cet élément nominal référant à un vêtement ou un accessoire. On pourrait croire qu'il soit issu d'une réinterprétation et d'une grammaticalisation d'un verbe ayant pour la même sémantique que *porter, mettre, se vêtir*. Pour autant, un suffixe autotransformatif *-lli* est attesté dans le manuscrit de Huarochirí ainsi que dans certaines grammaires du quechua méridional (Rodríguez Agüero (ed.), 2021). Il permet d'exprimer qu'un participant reçoit les caractéristiques du nom qui reçoit la dérivation. Ils peuvent se composer avec l'orientateur d'actance *-ku* si le procès est mené par ce même participant ou le factitif *-chi* si l'agent du procès est un tiers. Dans les dictionnaires actuels de la variété cuzquéenne, le suffixe est absent en tant qu'unité grammaticale, mais il apparaît dans des formes figées comme *chukullikuy* « cubrirse la cabeza con el sombrero » (Academia mayor de la lengua quechua, 2005, 73) on l'on reconnaît *-lliku* en interfixe entre la base nominale *chuku-* « sombrero, gorro » (*Ibid.*) et le suffixe nominalisateur *-y* pour créer un substantif verbal. Enfin, le suffixe *-ni* permet de créer un procès réalisant l'objet de la base nominale. Il ressemble donc au suffixe *-cha*. Holguín (*Ibid.*) utilise l'exemple du verbe *quillcani* « écrire » qui provient de la base nominale *quillqa* « lettre ». Dans le manuscrit de Huarochirí, seul son homophone servant d'appui phonétique entre deux consonnes est attesté. Holguín attestait déjà de son temps une faible productivité. De nos jours, il semble absent de toutes les variétés du quechua et persiste seulement dans ces formes verbales figées. Ainsi, nous pouvons déterminer en fonction de la présence ou non des suffixes suivants : *-kaya, -chaku, -rkacha, -hpaya, -tamu, -stin, -chana, -ya, -lliku, -ncha, -ni*.

Dans un premier temps, nous analyserons la présence ou non dans le *Quincenario* des suffixes postverbaux : *-kaya, -chaku, -rkacha, -hpaya, -tamu*. Nous attestons cinq lexèmes différents à l'échelle du texte présentant une suite <chacu>. Tout d'abord, le verbe *hucllachaku* « unifier » (« hucllachacuyñinmanhuan » (p.13)) est attesté chez Holguín « hucllachacuni — Vnirse o adunarse en vno », « Hucllachani, o hucllachacuni, unir en uno (1952, [1608], 145). Nous pensons qu'il ne s'agit pas là du suffixe *-chaku* mais de l'association du verbalisateur *-cha* qui transforme la base nominale « *çucella ~ huclla* » (*Id.*, 82) « uno nomás » en un verbe « ne faire qu'un » et du suffixe orientateur d'actance du prime actant *-ku*. Ce premier suffixe s'applique à des couleurs, des formes, des qualités ou des objets d'artisanat et permet d'exprimer un procès de fabrication ou une technique concernant ces mots. Il est encore présent dans les variétés aujourd'hui de manière plus générale comme transformatif transitif (Itier, 1997, 61). Il crée par exemple les verbes *huacichani* « construire une maison » sur la base nominale *wasi* « maison » (Holguín, 1607, 242) ou encore *yuracchani* « blanchir » (*Ibid.*) sur l'adjectif *yuraq* « blanc ». Revenons désormais à notre lexème. Dans la première définition de

González Holguín, le verbe a un sens réflexif. L'action est orientée sur l'agent, le premier participant, le recatégorisant possiblement comme bénéficiaire de cette action, ce qui correspond au champ d'action de *-ku*. Dans la seconde définition, l'existence d'une paire précise si le prime actant de l'action est bénéficiaire ou non de cette unification, mais permet aussi d'indiquer que cet évènement se réalise vers l'espace du prime actant. De même, le verbe *achcachaku-* (« achcachacunampacc » p.100) est attesté chez Holguín sous la forme « Achcachani [...] — Aumentar » (1952 [1608], 42). La base verbale *achcacha-* se compose à nouveau de ce suffixe verbalisateur *-cha* sur l'adverbe *achka* « beaucoup » (intensif quantitatif). Toujours chez le même auteur, l'ajout de l'orientateur actanciel exprime la réflexivité : « Aumentarse. [...] achcachacun » (*Id.*, 270). Il en est de même pour les lexèmes synonymes *churichaku-* (« Churichacusccancunamanhuan », p.108) et *wawachaku-* (« huahuachacurccanqui », p.46) au sens d'« engendrer, procréer », littéralement « faire un enfant (pour son bénéfice / vers son espace) » ainsi que *sutinchaku-* (« suttinchacuñimpacc », p. 67, 102, « suttinchaycu- mullarccanqui », p.109), « (se) révéler, manifester » ou littéralement « faire nom de (pour mon bénéfice) ». Ainsi, le suffixe *-chaku* attesté par Holguín dans une variété cuzquéenne ancienne est entièrement absent de notre ouvrage. Le suffixe *-tamu* n'est pas très productif dans notre texte. Il apparaît à une seule reprise suffixé à une base verbale dans le cas de « llocsitamurccancu » (p.55). Dans le contexte de la proposition, l'aspect aléatoire semble contredire la visée du récit. La fuite des assaillants est intrinsèquement corrélée à l'action de la Vierge de la Merci. Il semble compliqué d'y voir ici une réalisation aléatoire comme l'on retrouve dans les exemples de Taylor tels que l'« aspecto aleatorio de la curación : sucedía que algunas veces, se sanaron » (1975, 112)¹⁶⁸. Par ailleurs, le résultatif de cette base verbale pourrait être glosée comme *disparaitre* ou *délaisser*, le résultat d'une fuite et c'est précisément ce sens que González Holguín (1607, 253) présente. Il le définit comme « irse y dejar hecho lo que dice el verbo » (*Ibid.*)¹⁶⁹. Il atteste par ailleurs de ce lexème « lloksitamuni » (1608, 378) dans son dictionnaire accompagné de la glose « Partirse del lugar » et du synonyme « ritamuni » formé sur la base verbale *ri-* « aller ». Ce suffixe est encore présent dans la langue du texte, mais très peu productif. Nous pourrions postuler qu'il s'agit là d'une forme figée et non d'une utilisation consciente du suffixe *-tamu*. La variété *del ynga* ayant disparu vers la fin du XVI^e siècle, cela indique qu'il s'agirait davantage de la *lengua general* de Cuzco dans ce *Quincenario*. En effet, González Holguín montre que *-tamu* est bien perçu comme un morphème grammatical productif au XVI^e siècle dans cette variété, ce qui n'est pas le cas de

¹⁶⁸ « L'aspect aléatoire de la guérison : il se peut que certaines fois, ils se soignent ».

¹⁶⁹ « S'en aller en laissant derrière soi le résultat de l'action exprimée par le verbe ».

notre texte. Enfin, les suffixes *-kaya*, *-rkacha* et *-hpaya* sont absents du *Quincenario*, même au sein d'une forme figée. Il nous faut désormais analyser la simplification ou non du nombre de suffixes nominalisateurs. Le gérondif simultané *-stin* est absent de notre texte. Les gérondifs de notre texte sont similaires au paradigme du quechua méridional actuel. Le *Quincenario* n'atteste que l'homopersonnel *-spa* (« caspapas » p.14, « cauçaspa », p. 14) et l'hétéropersonnel *-pti* (« huic-chhurayachcaptintacc », p.80, « captincca », p.114). Notons tout de même que la forme de ce dernier dans la variété cuzquénienne moderne est *-qti* et non *-pti* (Itier, 1997, 83). Enfin, il nous reste à analyser le panel des nominalisateurs évoqués précédemment. Le suffixe transformatif *-llicu* est présent dans la variété de notre texte. Il apparaît dans le lexème générique *pachalliku-* (« ppachallijcucuy » p.54, 92) sur la base *pacha* ~ *p'acha* « vêtement », toujours précédé de « *abito*huan » afin de préciser ce qui est porté. C'est la seule occurrence d'une combinaison du suffixe avec l'orientateur actanciel *-ku*. Le lexème *chimlli* ~ *ch'imlli* (« chhimllijcupurccan », p.80) nous pose plus de problème dans la compréhension de sa compositionnalité. Les ouvrages lexicographiques du XVI^e et XIV^e siècles ainsi que les ouvrages récents n'attestent aucune forme **chim~ *chhim*¹⁷⁰ sur lequel le suffixe se serait ajouté. Il existe deux possibilités expliquant cela. Premièrement, il s'agirait d'une forme figée dont la base nominale qui la compose est archaïque à l'époque des premières lexicographies ou qui provient d'une autre langue (aymara, puquina, moche, etc.). Itier relève notamment un phénomène de métathèse dans les variétés actuelles d'Ayacucho et de Cuzco où il atteste la paire *chillmi* ~ *chimlli* à Ayacucho et la forme *ch'illmi* à Cuzco (2017, 84). Cette métathèse se réalise seulement dans les quechuas méridionaux où le suffixe n'est plus perçu comme tel dû à la simplification de la morphologie après les travaux du TCL ; Une autre hypothèse serait qu'il s'agit là d'une base bisyllabique et que le segment <lli> ne correspondent pas à un suffixe. C'est le cas par exemple dans les lexèmes *llallinaku-* « triompher » (« llallinacupa », p. 112) qui se construit sur « *llalli*. s. *Triunfo, victoria, vencimiento, adelantamiento* » (AMLQ, 2005, 261) et *yalli-* « dépasser » (« yallispa », p.15, « yallitaycumusccan », p.24). Dans les deux cas, cela va à l'encontre de l'hypothèse d'un usage productif et conscient du transformatif *-lli* dans la variété du *Quincenario*. L'ultime lexème présentant une séquence <lli> est *hatalli-* « tenir quelque chose dans ses mains » (« hatallinayaycusccan », p.54). Nous nous trouvons dans le même cas de figure que *chimlli*. Il est attesté « atallini [...] — tomar algo (en la mano) » (1560a, 110) mais aucune forme simple **ata*. Nous en concluons que ce suffixe n'est pas productif dans notre variété. Nous excluons les formes nominales *manchana* (« manchana » p.27, 37, 41, etc.) et

¹⁷⁰ L'usage de l'astérisque dans ce cas n'est pas pour indiquer une forme reconstruite mais bien agrammaticale, ou dans ce cas, une forme lexicale inexistante.

yupaychana (« *yupaychana* » p.12, 76, 102, etc.) puisque le résultat de la combinaison avec ce suffixe doit être verbal, à moins d'être suivi par un nominalisateur. Il en est de même pour les formes « *allccochanancupacc* » (p.103) et « *vnanchanaycupacc* » (p.111). Dans la plupart des cas, nous analysons cette séquence graphique <chana> comme la combinaison du suffixe transformatif transitif *-cha* et du potentiel *-na*. Ce dernier permet de référer à l'instrument utilisé pour faire réaliser cette action lorsqu'il est suivi du bénéfactif *-paq* ou bien de présenter l'action comme potentielle ou obligatoire. Le suffixe *-chana* est donc absent de notre variété. Le suffixe inchoatif *-ya* est uniquement présent dans le lexème *tutaya-* (« *tutayayhuan* », p. 55). Il s'accroche à la racine nominale *tuta-* « nuit » pour référer au commencement de cette dernière, *i.e* le crépuscule. Il est renominalisé par la suite avec le substantif verbal *-y* ce qui lui permet de recevoir des suffixes nominaux comme l'instrumental *-wan*. Pour autant, Holguín atteste de son usage verbal « *tutayan. Anochecer* » (1952, [1608], 227), rappelant le rôle dénominal du suffixe *-ya*. Les autres instances du segment <ya> dans nos extraits se résument aux suffixes duratif *-raya* (« *aparayasacc* », p. 14, « *aparayaspa* », p.109) et excessif *-paya* (« *ccuyapayacc* » p.14, « *llaquipayacc* », p.78). Le suffixe est donc très peu productif, voire absent de la variété de notre texte. Le suffixe *-ncha* quant à lui apparaît à plusieurs reprises dans le *Quincenario*. Pour autant, il paraît corroborer la thèse de Baldoceda Espinoza (2019) puisqu'il fonctionne comme allomorphe de *-cha* (« *çuttinchamunqui* », p.46, « *cu\$sinchaycurimullanqui* », p.66). Il n'est jamais associé à une base nominale référant à une partie du corps. Par conséquent, nous considérons qu'il est absent de notre variété même si son usage est très spécifique et peu productif à l'origine. Enfin, le *Quincenario* présente un certain nombre d'occurrences du segment graphique <ni>. Cependant, nous excluons tous les segments <ni> correspondant à la désinence verbale P1 (« *Y,ñini* », « *suyacuni* », p.15) ainsi qu'à la seconde syllabe du suffixe absolu *-puni* (« *amapuni* », p.79, « *hinapunitacc* », p.114). Il ne reste finalement aucune occurrence de ce suffixe verbalisateur dans notre variété. En somme, la plupart des suffixes étudiés ci-dessus sont absents ou peu productifs dans notre variété ce qui indique un certain grade de simplification morphologique de la langue. Il convient donc de la rapprocher de la *lengua general* de Cuzco.

4.3.5. Simplification et régularisation du paradigme accentuel :

Le cinquième changement exposé par Itier (2013, 253) est la régularisation du régime accentuel dans la variété cuzquénienne moderne au profit d'un paroxytonisme général. Aujourd'hui, l'exception oxytone doit être marquée d'un accent graphique, comme on peut le voir notamment avec la série de suffixes exclamatifs ou interrogatifs *-rí*, *-má*, *-pás* ou encore

-táq. Combiné aux monosyllabiques obligatoirement oxytons, ce schéma d'accentuation ne reflète que 2% des lexèmes du quechua Chanka par exemple (Caso Álvarez, 2008). Les modèles d'accentuation présentés par Santo Tomás sont à l'inverse très complexes. La règle d'une accentuation presque entièrement paroxytonne est bien loin de la réalité. Dans le cas des noms, qu'ils soient dissyllabiques, trisyllabiques, quadrisyllabiques ou plus (bien qu'il soit rare de trouver des bases nominales de plus de quatre syllabes) sont tous paroxytons. Ils conservent leur accent lorsque l'on ajoute des suffixes. La forme finale change d'accentuation en fonction du suffixe, mais la base nominale reste toujours paroxytonne (accent secondaire). Cependant, lorsque qu'un groupe consonantique se forme entre deux syllabes par la réalisation complète du schéma syllabique du quechua CV(C) dans la première syllabe, alors l'accent tombe toujours sur le noyau vocalique de cette syllabe. Les exceptions à ces deux règles sont premièrement la forme pronominale de la P4 qui est proparoxytonne, mais son accent se déplace en fonction des suffixes utilisés (il se place alors sur le *-chik*). Dans le cas de l'usage de l'ablatif *-manta* sur un nom, ce suffixe porte son propre accent paroxyton (est-ce la trace d'une grammaticalisation ?). Il en est de même pour le suffixe pluralisateur *-kuna* qui transforme tous les noms en paroxyton, décalant l'accent d'origine de la base à sa pénultième syllabe. Dans le cas des verbes, toutes les formes qui présentent le même nombre de *cremento*, *i.e* d'augmentation du nombre de syllabes par rapport à la base verbale (dans le cas du quechua avec des affixes dérivationnels et flexionnels), que la P1 au présent de l'indicatif est accentuée sur sa syllabe initiale. Tout comme pour les noms, les groupes consonantiques attirent l'accent sur le noyau vocalique les précédant. Dans le cas d'une présence de deux groupes consonantiques, c'est le noyau vocalique précédant le second groupe qui portera l'accent. Enfin, si une voyelle est suivie d'un <c> ou d'un <m>, alors, elle portera l'accent, même s'il y a un groupe consonantique à gauche. Toutes les formes plurielles en *-chik* portent l'accent là où il tombe initialement dans leurs formes singulières. Les participes passé, actif, futur, supins (dans la terminologie gréco-latine plaquée sur la syntaxe quechua) ont des accentuations différentes en fonction du suffixe utilisé. On remarque donc que l'accentuation du *quechua del ynga* est bien plus complexe et diverse que celle proposée par le TCL. La simplification du système d'accentuation a sûrement dû mener à des transformations phonétiques, mais sommes-nous en mesure de les repérer dans la graphie des textes ? L'accentuation de la partie quechua reste très sommaire. En supprimant les emprunts espagnols, nous ne relevons que deux types d'accents. Premièrement, en quechua, certains suffixes en position finale sont accentués dans un but emphatique. Nous relevons la forme « *cánmán* » (p.50, 100) dans laquelle l'allatif *-man* est accentué. Cependant, cela est étrange, car l'allatif ne figure pas sur la liste des suffixes généralement accentués : le thématiseur *-qá*, le conjecturel

-*chá*, le contradicteur -*má*, l'évidentiel -*yá*, les interrogatifs -*táq* et -*rí*. Cette forme coexiste dans l'œuvre avec une paire non accentuée « *cacanman* » (p.118). L'autre utilisation de l'accent graphique dans la partie quechua est restreinte à deux lexèmes : <hú-ñi- > « accepter » (« hú-ñillahuaycu », p.49 ; « hú-ñijcurimulahuaycutacc », p.83) et <ppunchaú > « jour » (« ppunchaú », p. 49 ; « ppunchaupacc », p.83 ; « ppunchaupi », p.85). Elle est inconsistante dans son orientation. L'accentuation du premier lexème est expliquée par la nature de la particule *hú* qui selon Aguilar (1690, 85) permet d'exprimer l'acceptation, à la manière des particules *arí*, *y* et *acc*. Les particules sont non accentuées chez Aguilar cependant. Cela pourrait indiquer que la particule s'est progressivement figée avant de se fossiliser dans certaines formes. Elle est aujourd'hui absente des lexicographies modernes. La particule serait donc encore perçue comme active et indépendante dans le quechua de l'auteur du *Quincenario*. Le second lexème quant à lui est un mystère. Nous proposons l'hypothèse d'une possible composition à l'aide de l'adverbe *chaw* qui rentre notamment en composition avec le suffixe locatif -*pi* dans le lexème *chawpi* « en plein milieu de ». Nous n'avons pas pu retrouver un lexème *pun* dans les lexicographies les plus anciennes. Il est possible que le premier lexème ait subi un affaiblissement phonétique, une apocope ou autre phénomène réducteur. Ne pouvant prouver davantage cette possibilité, nous affirmerons simplement que le mot est perçu par l'auteur comme oxyton. De plus, certaines formes aujourd'hui oxytonnes ne portent pas d'accent graphique comme l'adverbe « *Ari* » (p.27, 40, 47, etc.). Elle est attestée ainsi chez Holguín (2007 [1608], 45), mais aussi sous cette forme dans des lexicographies modernes, aux côtés de sa forme accentuée (AMLQ, 2005, p.163 et 521). Nous pensons qu'il ne s'agit pas là d'une erreur, mais d'une utilisation attestée par Itier (2017, 68) qui permet selon ses mots « d'exprimer une évidence au sein d'une phrase affirmative » (traduction personnelle). Elle permet aussi dans les phrases impératives de marquer l'exhortation. À l'inverse, l'interjection *alaw* est accentuée « *alaw* » (p.113). On remarque par ailleurs le verbe *ñi-* « dire » postposé, ce qui pourrait nous faire penser à la forme <hú-ñi- > qui se compose aussi d'une interjection et du même verbe. Il est donc logique qu'il illustre le même patron accentuel. L'auteur (ou le copiste) du *Quincenario* accentue donc uniquement les particules oxytonnes, certains suffixes possiblement emphatiques pour cet auteur et le lexème *punchaw*, apparemment oxyton dans sa forme simple, sans suffixe. Les règles d'accentuation suivent davantage les règles actuelles que celles présentées par Domingo de Santo Tomás. Il nous est impossible de montrer davantage la simplification de l'accentuation dans le *Quincenario*, restant tributaire de ce que peut nous offrir des preuves graphiques sur la prononciation de la langue.

4.4. Précision de la variété utilisée au sein de la branche méridionale :

Sur les cinq changements linguistiques étudiés précédemment, tous tendent à définir notre variété comme proche de la *lengua general* de Cuzco, basée sur la variété moderne de cette zone. Notre texte ne présente pas de sonorisation transnasale. Il distingue la sifflante apicale d'une sifflante alvéolaire, et non d'une chuintante palato-alvéolaire. Le trait glottal aspiré étymologique en position initiale est conservé sous cette forme. Il ne s'amuit pas ni ne connaît d'assibilation. Les suffixes postverbaux, nominalisateurs et verbalisateurs sont en nombre réduit par rapport à la description de González Holguín. Les vestiges de certains suffixes se résument à des formes figées, néanmoins fréquentes, puisqu'elles sont attestées par la majorité des ouvrages lexicographiques de l'époque. Il ne fait donc aucun doute que nous ne sommes pas devant *la lengua del ynga* mais bien face à une variété cuzquénienne plus moderne. Cela exclut encore davantage la possibilité d'une variété centrale puisque la majorité des changements non attestés dans notre variété était partagée entre cette variété cuzquénienne ancienne et certaines variétés centrales *chinchasuyas*. Désormais, nous connaissons plus ou moins la branche de quechua utilisée dans le *Quincenario*. Cela nous permet de passer à la seconde étape de la datation qui est d'analyser l'état de cette variété par rapport à la chronologie relative de Mannheim (1991) quant aux changements phonétiques du quechua méridional et ainsi de déterminer dans quel siècle, voire décennie fut rédigé le texte original. Ce travail a aussi pour but de définir avec précision la variété utilisée au sein de cette grande branche des quechuas méridionaux. Il est encore trop tôt pour affirmer qu'il s'agit là de la *lengua general* cuzquénienne. C'est pourquoi nous débuterons notre analyse sur la base des travaux d'Itier (2009) qui illustrent notamment les différences entre cette variété standard et le quechua cuzquénien du XVII^e siècle. Il traite non seulement de la morphologie, mais aussi du lexique. Enfin, nous analyserons les différentes graphies utilisées dans notre ouvrage.

4.4.1. Analyse lexicale :

Un autre point d'étude pour déterminer quelle variété quechua nous avons face à nous est d'analyser le vocabulaire utilisé puisque les travaux du TCL mentionnent une transformation conséquente du lexique cuzquénien durant le XVI^e siècle. Les acteurs de ce concile choisirent un quechua commun en excluant les inventions et les lexèmes « *exquisitos y oscuros* » qui ne correspondirent pas au parler cuzquénien (Itier, 2013, [1584], 253). Les traducteurs du TCL rapportent par ailleurs que l'élite cuzquénienne du XVI^e siècle effectuait un certain nombre d'emprunts aux langues voisines (Puquina, Jaqi/Aru, Mochica) et conservait des formes

archaïques rejetées par la suite dans la *lengua general*, mais tout de même attestées chez González Holguín. Dans un premier temps, nous relevons une série de termes présents dans le *Quincenario* qui semblent propres à une variété cuzquénienne. Le verbe *t'urpu* « piquer, poignarder, transpercer » (« *tturpuscca* », p.79) est absent du lexique de Domingo de Santo Tomás. Il atteste à l'inverse de la forme « *toc\$ini.gui* » (1560, 88) pour la traduction de *punzar* et de « *çatini.gui, o tacacu* » (*Id.*, 66) pour *hincar*. Il n'atteste cependant pas de *pinchar* et de sa traduction. González Holguín l'atteste sous la forme « *turpuni* » (2007 [1608], 227), comme synonyme de la forme « *tucsisca* » (*Id.*, 395) mais aussi avec l'initiale éjective « *chuquihuan tturpuni* » (*Id.*, 102). Il est attesté par le dictionnaire du TCL sous la forme « *turpuni. Dar punçada, o e\$tocada* » (1586, 151). Les lexicographies modernes l'attestent soit uniquement avec l'initiale éjective chez Itier (2017, 221, uniquement dans le quechua de Cuzco) et sous les deux formes chez l'AMLQ (2005, 674 et 886, le lemme est avec l'initiale éjective). Le fait qu'il ne soit pas attesté dans les quechuas Chanka et Collao peut indiquer que le terme est apparu après les phases de diffusion du quechua cuzquéniens dans ces zones (durant l'expansion inca). De même, l'adjectif *ñuk'u* est absent de l'ouvrage de Santo Tomás dans lequel il traduit *manco* par « *vicro maquí* » ou « *vicro chaquí* » (en fonction du membre concerné)¹⁷¹. Il est attesté chez González Holguín sous la forme « *ñucu vncuy. La perlesía* » (2007 [1608], 97). Il est absent du dictionnaire du TCL. Dans les ouvrages de quechua moderne, il est attesté avec l'occlusive vélaire éjective (AMLQ, 2005, 359 ; Itier, 2017, 153). Itier l'atteste par ailleurs uniquement dans le quechua de Cuzco. Il se pourrait qu'il s'agisse à nouveau d'un terme propre au quechua cuzquéniens, apparu durant l'époque coloniale. Il est rejeté du dictionnaire du TLC. Il semblerait donc que la variété du *Quincenario* se rapproche plus du quechua cuzquéniens moderne selon la terminologie de Itier. Dans son étude comparative de différents auteurs, toujours Itier (2009) présente une rupture entre le quechua standard colonial et les variétés cuzquéniennes plus modernes. Le lexique était un point important des décisions du TCL. Certains auteurs de la fin XVII^e siècle, à l'instar Juan Pérez Bocanegra, utilisent quant à eux un lexique non simplifié, témoin de la riche production lexicale du dernier siècle dans cette variété. Notre auteur dresse une liste de différents lexèmes présents dans ces textes : *ranacu-* « vendre », *minchi-* « engager », *huaima (huata)* « (année) passée », *hataca* « toutefois, néanmoins », *pallhuasca* « terminé, fini », *paçu-* « perdre une opportunité », *pacñu* « le meilleur », *timina* « incorrigible », *caumij*, *chirmai* « luxure », *quellmai* « moquerie ». La plupart ne correspondent pas forcément à un champ lexical typique du genre pastoral. Néanmoins, aucun

¹⁷¹ *Maki* : main, bras, patte ; *chaki* : pied et jambe depuis le genou jusqu'en bas (Itier, 2017, 136 et 74)

de ces lexèmes n'est présent dans notre texte, ce qui justifie plutôt pour un lexique du TCL. Nous laisserons par ailleurs de côté la recherche de termes empruntés dans le *Quincenario*, n'ayant ni les sources ni une interprétation assez fine de la morphologie nominale de ces autres langues pour en tirer quelque conclusion.

Un autre argument tout aussi intéressant cependant est la graphie du verbe *huñi-* « accepter » attestée sous la forme <hú-ñi-> (« hú-ñijcuchimullahuay », p.14) dans le *Quincenario*. L'accentuation indique que la particule « hú » est encore perçue comme une particule active dans la langue. Cependant, l'usage du tiret, absent de l'expression *alaw ñi-* « dire « hélas », avoir pitié de » dans le texte, montre que ce lexème est en cours de fossilisation. À l'époque de la grammaire de Aguilar, son usage est déjà restreint à certains verbes de volonté ou de don (1690, 73). Dans la grammaire de Torres Rubio, l'interjection est absente de son inventaire qui précise pourtant que toutes celles mentionnées peuvent entrer en composition avec le verbe *ñi-*, ce qui est le aussi cas de l'interjection étudiée (1754, 109-110). De même, l'équivalent quechua de *croire* « *iñi-* » est graphié <Y,ñi-> (« y,ñini », p.15, « y,ñijta », p.16). Aguilar relève encore cette interjection sous la forme « I » (1690, 73). L'usage de la virgule dans le *Quincenario* permet souvent d'effectuer une composition (cf. 4.5.2). Il est probable que cette virgule indique que le traducteur perçoit encore cette interjection dans la composition de ce verbe. La virgule montre un certain degré de fossilisation qui n'est pas entièrement figé. Cela justifie cependant que notre texte fut produit aux alentours de la fin du XVI^e siècle selon ce critère et que le traducteur a une connaissance exhaustive du quechua. Enfin, les techniques de traduction de termes chrétiens nous permettent de dater le texte puisqu'elles sont définies en fonction des attentes et des règles établies lors de chaque période d'évangélisation. Lors de la première phase d'évangélisation, nous ne gardons que peu de traces écrites des premiers interprètes. La majorité de la production littéraire pastorale de cette époque se concentre entre 1550 et 1580. Le chef de file de cette première phase, Domingo de Santo Tomás, favorise l'utilisation de néologismes et de paraphrases issues du Quechua pour traduire les termes chrétiens. Par exemple, le terme pour *saint* est glosé *diospa yanán* « l'auxiliaire de Dieu ». Il réinterprète des lexèmes de la langue dans ce contexte chrétien. Dans un autre exemple, il utilise *çupay* « esprit des morts » pour référer aux démons, mais aussi aux anges, marquant la différence par une qualification méliorative ou péjorative antéposée (*alli çupay / mana çupay*). De même, il est le premier à introduire l'épithète *Apu* pour définir Dieu, qu'il antépose à l'emprunt de la forme espagnole à la manière d'un adjectif. Le dominicain reprend la culture andine, parfois hermétique pour un Espagnol qui ne serait pas renseigné sur la cosmogonie andine. L'utilisation du verbe *yachachi-* pour « créer », tandis qu'il réfère davantage à un

enseignement, démontre la liberté de traduction et l'intérêt des codes religieux et linguistiques autochtones. En effet, il s'agit là d'une épithète de Viracocha qui apporta le savoir de l'agriculture aux peuples incas. L'identification de cette figure comme un Dieu créateur unique a motivé les emprunts de d'épithètes qui lui étaient associés. Il s'intéresse davantage à ce que le message soit compris au-delà des limitations théologiques imposées par la barrière de la langue, plutôt que de présenter un texte hermétique et ambigu. C'est pourquoi il ne traduit pas les termes *ad verbum* mais *ad sensum* (Durston, 2007). L'épithète mariale *pleine de grâce* est traduit *hochanac* (« sans dette, sans péché»). Enfin, Santo Tomás introduit une première terminologie qui s'est préservée jusqu'à nos jours, bien que parfois lourdement critiquée. En réponse à cette liberté dans la traduction des mystères chrétiens, le Troisième Concile de Lima a demandé une nouvelle terminologie plus proche des termes espagnols. L'emprunt direct ou adapté à l'espagnol est favorisé. Les néologismes doivent être simples, non paraphrastiques et référer uniquement à une réalité chrétienne. La langue et sa grammaire sont directement comparées aux usages du latin liturgique. Le suffixe *-raycu* par exemple est directement interprété comme le *per* latin. Les termes associés à une culture précolombienne sont rejetés de peur qu'ils suscitent l'idolâtrie. Par exemple, les traducteurs privilégient la forme *ayuna-* empruntée à l'espagnol au détriment du verbe *çaci-* référant à une période de jeûne et d'abstinence dans la culture andine. De même, le verbe de la création *yachachi-* est rejeté au profit de *rura-* et *cama-* qui confèrent les deux aspects de la figure du créateur dans le christianisme : respectivement celui qui crée la matière et celui qui insuffle l'âme. Enfin, le concile est aussi à l'origine de nombreux néologismes très productifs tels que *iñi-* « croire ». Il développe un certain nombre d'adjectifs qualificatifs et quelques épithètes issus d'un champ lexical de la royauté. Ce n'est seulement qu'à la suite des travaux de ce concile que les auteurs et traducteurs pastoraux créèrent un ensemble d'épithètes et néologismes inspirés directement de la culture et de la géographie andine. Certains traducteurs favorisent à nouveaux les termes précolombiens rejetés par le TCL. L'influence de ce dernier reste très présente dans les textes et donne naissance à des paires lexicales. Luis Jerónimo de Oré, par exemple, est très conservateur dans ses ouvrages. Sa création lexicale est limitée, à l'inverse de Pérez Bocanegra qui prend un certain nombre de libertés. Le *Quincenario* atteste un nombre important d'emprunts directs à l'espagnol sans spécificité sémantique, si ce n'est qu'ils appartiennent majoritairement à la tradition liturgique chrétienne. Ils réfèrent à des personnes génériques (« Esposa », p.14 ; « Señora », p.14 ; « Esclavo », p.14) ou religieuses (« Sacerdotesunatahuan », p.69 ; « Apostol », p.33 ; « Obispo », p.69 ; « Devotoyqui », p. 68 « Cristiano », p.16), à des valeurs et notions abstraites (« Sanctisima », p.14 ;

« Virtudescunapi », p.49 ; « SanctaFé Catolica », p.16), des évènements (« confesionñioc », p.79 ; « juramentohuan », p.77 ; « Bautismopi », p.64) des objets (« Altarpi », p.51 ; « Rosa », p.31 ; « Escapulario », p.46 ; « Abitohuan », p.92 ; « Santa Cruzpa », p.15), des lieux (« Tribunalñimpi », p.63 ; « Sancto Conventop », p.37) et enfin des éléments de la vie chrétienne (« Limosnancuhuan », p.41 ; « Precesñincuna », p.43 ; « misterioioc », p.78, « Maytines », p.85)¹⁷². Ces emprunts peuvent être légèrement adaptés. Par exemple, les verbes sont empruntés sous leur forme infinitive à laquelle on retire le <r> finale et on applique le paradigme verbal quechua. Nous relevons les lexèmes *reza-* « prier » et *confesa-* « confesser » (« reñanancucta », p.85, « confesacurccan », p.80). Cependant, dans la majorité des cas, ils résultent d'un emprunt direct, même si cela ne coïncide pas avec les structures phonétiques et phonotactiques habituelles du quechua. Durston note notamment l'emprunt *cruz* « croix » présent aussi dans notre texte (« cruzpa », p.15) qui devrait être rendu **curuz* avec épenthèse pour rétablir le patron syllabique CV(C) du quechua (2007, 207). Durston toujours, montre que les termes non-religieux connaissent une adaptation bien plus conséquente (*Ibid.*). Dans notre texte, le verbe *servir* est adapté *sirvi-* (« sirvinayacc », p.14). Dans certains cas, l'emprunt ne trouve aucune paire dans la langue quechua. Par exemple, le terme *pagano* « païen » est repris par la chrétienté pour qualifier toute personne qui ne pratique pas une religion des Grandes Ecritures (RAE, 2024, *pagano*). Ce terme n'a pas d'équivalent en quechua et requerrait une paraphrase du type : « celui qui ne croit pas en Dieu (et non en un Dieu) », ce qui ne correspondrait pas à la volonté d'univocité du Troisième Concile. À cet égard, notre texte s'apparente davantage aux volontés du Troisième concile de Lima. Il fait d'ailleurs un usage extensif des adjectifs *qhapaq* (« Kcapacc eterno Diospa », p.14, *hanacc-pacha kcapacc gloria huaçicta* », p.119) et *qullanan* « sainte » (« ccollanan Ccoyan », p.14, « collanan yanapayñijquihuan », p.57), « ccollanan Marcantacc », p.72). On remarque par ailleurs dans cette première attestation que le texte atteste d'épithètes issus du champ lexical de la royauté. Par ailleurs, le *Quincenario* utilise de nombreuses innovations du TLC. Le lexème pour « paradis » apparaît sous la forme *hanacc-pacha* et non *hanan pacha* comme chez Domingo de Santo Tomás. Bien qu'il atteste de la forme avec l'uvulaire dans sa lexicographie, il utilise la forme avec nasale finale au sein de sa *Plática* (1560b). La Sainte-Trinité « Santísima Trinidad » (p.30) est aussi exprimée au moyen des expressions « Yayapacc Churipacc-pas, EspirituSanctopacc-pas », (p.23) ou « quimça

¹⁷² « Épouse » ; « dame » ; « esclave » ; « prêtre » ; « apôtre », « évêque » ; « fidèle » ; « chrétien » ; « très sainte » ; « dans les vertus » ; « sainte foi catholique » ; « confession », « serment » ; « baptême » ; « autel » ; « scapulaire » ; « rose » ; « habit » ; « sainte croix » ; « tribunal » ; « saint couvent » ; « aumône » ; « prières » ; « mystère » ; « matines ».

persona » (p.30). Notons tout de même l'absence de la forme *quimçantin* avec le suffixe totalisateur. Le verbe « croire » est traduit *iñi-* (« y,ñini », p.15 ; « Y,ñijman », p.16). La traduction d'« image » est rendu de deux manières : par emprunt à l'espagnol (« Ymagenñijquiman », p.74), ou par les termes quechuas *unancha-* « représentation, signal » (« vnanchanraycu », p.15) ou *rikch'a-* « aspect » (« ric-chhacc », p.121). Enfin, nous relevons similairement la proposition « Sancta Cruzpa vnanchanraycu » (p.15) de la prière du signe de croix ainsi que l'expression *muchaycusccayqui* (« Mucchaycusccayqui María », p.21) comme traduction des formes *ave/salve*, typiques des œuvres du TCL. Pour autant, le *Quincenario* démontre une certaine volonté d'innovation dans la terminologie chrétienne quechua. En cela, il se rapproche des auteurs post-conciles qui s'octroyèrent des libertés créatives. Pérez Bocanegra prescrit dans ses ouvrages un grand nombre de néologismes, sans pour autant rejeter les termes du standard colonial. Ainsi, c'est avec une certaine fréquence que les deux synonymes se côtoient dans ses textes. Dans notre variété, nous relevons le lexème *hamaut'a* (« amauttacunapas », p. 116) qui porte le sens de « personne sage, intelligente » mais aussi de « prophète », bien que l'on atteste aussi l'emprunt à l'espagnol *profeta* (« Profetacunap », p. 33) proposé par le TCL. De même, nous relevons la forme *sutiya-* « donner un nom, baptiser » aux côtés de *bautismo* (« bautismoiocc », p.63) apparue dans la même optique créative au début du XVII^e mais grandement rejetée par Bocanegra puisqu'elle correspondrait à une réinterprétation du sacrement tel un rituel de nomination et non d'ablution. Notre texte atteste par ailleurs du retour du lexème *taski* (« purum-tasqqe », p.74) aux côtés de l'emprunt *virgen*, qui était déjà présent chez DST mais rejeté par le TCL. Alors que notre texte utilise ce terme pour désigner les jeunes filles vierges, contrairement à la Vierge à qui est réservé le terme *Virgen*, les traducteurs du TCL recommandaient quant à eux l'emprunt du mot *donzella*. Le traducteur du *Quincenario* ajoute notamment le lexème quechua « Ñustta » (p.120) qui réfère à l'origine à la princesse descendante de l'*Inca*. Cette métaphore s'inscrit dans l'image de la famille chrétienne comme une famille royale. Dieu étant le *qhapaq* ou *apu*, sa fille, la Vierge-Marie, correspond en ces termes à une princesse. Enfin, nous attestons le lexème « camaquenchicpa » (p.30) même si l'usage de *anima* est bien majoritaire. Notre texte n'est pourtant pas aussi novateur que Pérez Bocanegra. Notre traducteur se contente de la forme *iñi-* pour « croire » à l'inverse de Pérez Bocanegra qui présente le néologisme *checanchacu-* et de *muchha-* « adorer » au lieu de *hupa-*. Le Pape est désigné au moyen de la paraphrase « *Santo padre Roma llaqtapi kaqta* » (p.70), mélangeant emprunt et paraphrase. Le *Quincenario* est donc novateur en quelques points, mais il suit les prescriptions du TCL.

Enfin, ces décennies post-conciles voient apparaître des épithètes inspirées de la culture et de la géographie andine. La Vierge Marie est qualifiée de « yuracc amankcay » (p.77) en référence à la fleur andine semblable au lys. L'épithète originelle est aussi attestée (« *Lirio* », p.31). De même, nous relevons des expressions « Chhasca Ccoyllur » (« étoile poilue, Vénus », p.31) et sa version plus moderne « mama ccocha Ccoyllur » (« étoile de la mer », p.18) comme adaptation à l'astronomie andine des épithètes *stella maris* / *stella matutina*. De nombreuses autres épithètes sont présentes dans le *Quincenario*. Elles révèlent un élan créatif de la part des auteurs et des traducteurs pastoraux du XVII^e siècle. Dans la litanie à la Vierge de la Merci durant la première journée de cette quinzaine, deux épithètes florales propres à la flore européenne sont utilisées : « *rosa ric-chhac Virgen* » et « *Lirio ppanchicc Virgen* » (p.31). Cependant, deux autres épithètes se nourrissent quant à elle de la flore autochtone des Andes. Les expressions « yuracc amankcay Virgen » et « Sumacc Chihuanhuay Virgen » (p.32) réfèrent respectivement à *Alstroemeria* (Lys des Incas) et à *Crocopsis fulgens* Pax. Ces deux fleurs andines sont utilisées comme épithètes dès la litanie à Marie de Oré (Durston, 2007, 265) auxquelles il ajoute la Cantu (*Cantua buxifolia*) absente de notre texte. Pérez Bocanegra amplifie cette nouvelle tradition en proposant plus d'une vingtaine d'épithètes florales propre au monde andin dans son premier hymne à Marie (*Ibid.*). Notre texte à cet égard semble se placer entre ces deux auteurs. Enfin, l'auteur du *Quincenario* mentionne le *Kuyus Manqu* (« *cujus mankco templo* », p.87), le conseil royal inca, comme épithète de l'endroit où réside la Sainte-Trinité. Le terme est repris dans l'époque coloniale pour désigner la maison du *cabildo*. Cet endroit correspond donc au siège du pouvoir. L'auteur associe la culture précolombienne aux images chrétiennes en juxtaposant les deux termes, à la manière de *Apu Dios*. Ainsi, le vocabulaire chrétien du *Quincenario* place une date limite du texte après le début du XVII^e siècle. Nous retrouvons une forte influence des prescriptions du TCL. Pour autant, le traducteur prend certaines libertés comme la plupart des auteurs pastoraux de ce siècle. Il suit les propositions créatives des auteurs de la fin du XVI^e siècle, mais ne se permet pas une créativité aussi extensive que celle de Pérez Bocanegra par exemple.

4.4.2. Analyse morphologique :

Itier décrit trois étapes morphologiques de la variété cuzquénienne dans ses récents travaux. Nous avons établi sur cette base que nous nous trouvons face à une variété moderne et non ancienne. Cependant, il nous faut désormais déterminer s'il s'agit du standard colonial ou d'une variété cuzquénienne plus tardive. En premier lieu, le contact intensif avec l'aymara

a motivé des emprunts morphosyntaxiques en quechua cuzquézien qui ne sont pas présents dans la *lengua general*. Les acteurs du TCL ont fermement rejeté les influences novatrices d'autres langues et variétés dans leur standard quechua. Itier (2009, 51-52) relève trois suffixes aymara dans la langue de Bocanegra : le possessif *-ni*, le directionnel *-qa* et l'agentif *-ri*. Ces trois morphèmes sont absents du *Quincenario*. Par ailleurs, les innovations des époques incaïque et coloniale ne sont pas toujours des emprunts à l'aymara. Itier (2019, 51) atteste de trois suffixes postverbaux *-clla-*, *-passa-* au sein de formes lexicalisées ou en voie de lexicalisation chez Pérez Bocanegra ainsi que le privatif *-naq*. Les seules attestations d'un segment <clla> dans notre texte s'expliquent par l'association du suffixe restrictif *-lla* sur une base terminant par une occlusive vélaire ou postvélaire (« hucllachacuyñinmanhuan », p.14, « huamaccllaracc », p.51, « huchhuccllampiracc », p.102). De même, *-passa* et *-naq* sont absents de notre texte. Itier (2009, 52) explique par ailleurs que la désinence prétérite P3 évolua de *-rqa* à *-rqan* dans les zones où était pratiquée la *lengua general*. L'ajout d'un morphème spécifique à la troisième personne du singulier est probablement justifiable par un phénomène d'analogie sur le temps non marqué qui présente cette désinence *-n*. Ce changement s'est inversé au cours du temps au contact de variétés plus conservatrices. Il est relevé *-rqa* dans les variétés cuzquéziennes actuelles. Dans les extraits étudiés du *Quincenario*, la désinence de la P3 est attestée *-rqan* (« vnancharccan » p. 15 ; « ricucurccan », p.79 ; « confesacurccan », p.80). Il n'y a aucune occurrence d'une forme simple *-rqa* (<rcca>) ce qui prouve que notre texte se situe entre l'accomplissement de l'ajout de la nasale finale et précédemment à l'involution du morphème. L'alternance est attestée proportionnellement au début du XVII^e siècle dans les grammaires et lexicographies de variétés cuzquéziennes tandis qu'il est déjà exclusivement *-rqan* dans la *lengua general* du Troisième concile. Aujourd'hui, le quechua de Cuzco utilise uniquement la forme standardisée au détriment de la forme archaïque qu'ils conservaient encore au XVII^e siècle. Nous en concluons donc que la variété de notre texte est récente (ce qui contraste avec d'autres formes archaïques présentes telles que l'accusatif *-kta*) ou bien qu'il s'agit de la *lengua general*. Une troisième hypothèse que nous développerons par la suite est que le *Quincenario* fut rédigé par un auteur qui lime ses différences dialectales pour s'approcher du standard de la *lengua general*. Un second trait à analyser est l'usage de l'allomorphe *-qi* de l'agentif *-q* précédant un suffixe possessif. Cette caractéristique purement cuzquézienne est attestée chez González Holguín et Pérez Bocanegra durant tout le XVII^e siècle. À l'inverse, dans les autres régions où est pratiquée la *lengua general*, le problème phonétique du groupe consonantique est résolu au moyen d'un suffixe de support euphonique *-ñi* inséré entre l'agentif et le possessif, tel que dans le manuscrit de Huarochirí. Dans notre texte, l'auteur est conscient de l'existence

de ce soutien euphonique puisqu'il l'utilise à de nombreuses reprises, notamment après les occlusives uvulaires sourdes (« Huaccaccñincunactapas », p. 106 ; « yachacuccñincunaman », p.111). Dans certains cas, l'auteur l'utilise pour suffixer un possessif à un agentif comme dans les formes « yupaychaccñijqui » (p.11) ou « caccñijquieta » (p.46). Cependant, dans la majorité des formes, l'auteur a eu recours à l'allomorphe *-qi* graphié <qqe> et cela peu importe le possessif qui suit (P1 : chayachiqueymanta, p.17 ; P2 : huaccyacumuqqeiquicunacta, p.26 ; P3 : « yanapucquen », P4incl. : camaquenchicpa, p.30 ; P4excl. : munaqueycu, p.66). On se rapproche donc du style du *Symbolo Cathólico Indiano* de Luis Gerónimo de Oré (Itier, 2019, 53) ou de la « Plática que se ha de hazer a los indios [...] » de 1600 (Itier, 1992). Le fait que l'usage de l'allomorphe l'emporte sur le support phonétique connu *-ñi-* nous confirme à nouveau qu'il s'agit d'une variété cuzquéenne. Troisièmement, Itier (2009, 53) nous indique que le soutien phonétique *-ni* subit une dépalatalisation de sa nasale initiale au cours du XVII^e siècle. Ce changement s'inscrit dans un processus plus large de dépalatalisation que nous avons évoqué plus tôt. Certains ouvrages présentent uniquement la forme avec la nasale alvéolaire. Dans le cas du *Quincenario*, seul la forme avec la nasale palatale voisée à l'initiale est attestée (« cayñinta », p.54; atipayñijquimanta », p.55, etc.). Par ailleurs, l'auteur utilise aussi cette forme dans le cas d'emprunts spontanés à l'espagnol tels que « *precesñincuna* » (p.43), « *Esposasñin, Grillosñin, Ceposñincunactahuan* » (p.45). Notre texte est donc conservateur sur ce point de vue. À la même période, la forme archaïque du potentiel *-nqa* se simplifie en *-na* dans la *lengua general* (Itier, 2009, 53). La réalisation du changement varie en fonction des variétés. Chez Bocanegra et les textes du TCL, la forme *-na* n'est que peu attestée à l'inverse des lettres du cacique de Cotahuasi (1616), témoins d'un quechua quotidien, non littéraire, mais vernaculaire, où la forme moderne est entièrement généralisée. Notre variété atteste les deux formes. D'une part, nous relevons « *všsachicuncallaycupacc* » (p.18), « *vrmanccaycupacc* » (p.22) *camancaycupacc* (p.36), *yupaychancaycupacc* (p.68) suivi du bénéfactif *-paq* qui permet de construire avec le potentiel un complément circonstanciel de but (Itier, 1997, 82). De l'autre, nous relevons les lexèmes « *huañunay* » (p.14), « *suyanaycu* » (p.113), « *mañaycupunanchic-pacc* » (p.114) qui présentent le suffixe *-na*. Dans les deux premiers cas, le suffixe permet d'exprimer le lieu où le temps dans lequel se trouve le résultat de l'action. L'alternance est équilibrée ce qui nous invite à penser qu'il s'agit d'une variété du XVII^e siècle. Enfin, sous l'influence des variétés du nord-ouest de Cuzco, le suffixe de l'accusatif est progressivement passé de la forme *-kta* à *-ta* durant les siècles de colonisation espagnole. L'alternance des deux allomorphes est attestée à la fin du XVI^e siècle, puis l'usage de la forme *-ta* se généralise. Le changement est complet dans les œuvres de Gabriel Centeno, composées à la fin du XVIII^e

siècle. Dans le *Quincenario*, on trouve les deux formes qui forment une paire allomorphique dont l'usage est conditionné par le contexte phonétique. La forme *-kta* se place à la suite d'une voyelle (« *Presidiocta* » p.54, « *huañunaycucta* », p.82, « *hinactam* », p.109) tandis que la forme *-ta* s'ajoute à la suite d'une consonne ou d'une semi-consonne (« *ccanta* », p.14 ; « *nahuinta* », p.81 ; « *ricuyta* », p.120). Cette distinction est attestée chez González Holguín, chez Pérez Bocanegra et dans le manuscrit de Huarochirí. Notre variété proviendrait donc d'avant la fin du XVII^e siècle. Aujourd'hui, toutes les variétés quechua présentent la nivelation du paradigme du suffixe accusatif, sauf la branche du quechua Wanka. Cependant, nous avons montré que notre texte relevait davantage d'une variété méridionale. Il n'est donc pas possible qu'il soit de ce quechua, ce qui ne remet pas en cause la date précédemment évoquée. Enfin, nous attestons du suffixe centrifuge *-rqu* dans le *Quincenario*. Itier (1997, 86-87) indique qu'il permettait à l'époque d'exprimer la réalisation d'une action au-delà d'une limite, vers un extérieur. Cette utilisation n'est plus attestée par l'auteur en quechua cuzquéenien moderne. Le suffixe permet aujourd'hui de réduire l'épaisseur temporelle de l'action à la manière du suffixe dynamique. L'action se réalise de façon « brute, soudaine, voire inattendue » (*Ibid.*). Le *Quincenario* présente la forme « *puñurccupuscancuraycu* » (p.86). Elle apparaît dans le récit de la Vierge des matines qui, voyant les frères mercédaires continuer de dormir à l'heure de la prière, apparut dans le saint couvent pour célébrer les matines à leur place. Le but de ce verbe est d'exprimer que le sommeil des mercédaires a dépassé la limite fixée, c'est-à-dire, dormir jusqu'à l'heure des matines. Le suffixe prend son sens originel dans ce cas. De même, la forme « *anchhurccuchimullay* » (p.118) pourrait illustrer le sens de soudaineté, dans l'idée de « éloigne au plus vite ». Cependant, on garde toujours cette idée de dépassement de la frontière. L'action se dirige vers l'extérieur de la scène. Le suffixe ne fait que souligner la sémantique initiale du verbe. Nous n'excluons pas la possibilité qu'il s'agisse du sens aujourd'hui présent en quechua cuzquéenien. Toutefois, si c'est le cas, alors il reste limité à des verbes compatibles avec la sémantique originelle du suffixe. Il n'a pas encore été réanalysé et appliqué à des contextes plus larges, voire incompatible avec le sens d'origine. La troisième et dernière occurrence de ce suffixe est dans la forme verbale « *huic-chhurccumullay* » (p.119) illustre à nouveau l'argument présenté précédemment. Ce verbe signifie « jeter, lancer, abandonner » (Itier, 2017, 242). Le suffixe vient compléter la sémantique du verbe en signifiant que l'action se fait vers l'extérieur de l'espace imaginé lors de la conceptualisation de l'évènement. Le sens de ce suffixe semble donc se restreindre à son utilisation primaire et non au sens qu'il possède dans la variété cuzquéenienne actuelle. Nous en concluons que notre texte est composé dans une variété méridionale, proche de la cuzquéenienne, probablement du début du XVII^e siècle. Itier

(2009) montre notamment que certains auteurs développent une fierté régionale et linguistique qu'ils illustrent sans vergogne dans leurs textes. Nous pensons qu'il est possible à l'inverse que notre auteur soit cuzquézien et qu'il ait tenté de masquer certains traits de sa langue pour s'approcher davantage du standard colonial ou qu'il soit lui-même influencé par le standard au point de perdre graphiquement certaines spécificités dialectales qui lui sont propres. N'oublions pas que ce standard est la variété enseignée pour composer des ouvrages pastoraux en quechua à cette époque. Il est donc logique de s'attendre à une influence croisée entre variété de l'auteur et standard à la manière des influences entre français et autres dialectes galloromans dans les écrits français du XX^e siècle.

4.4.3. Analyse phonétique :

Nous allons désormais procéder à une datation suivant les règles phonétiques présentées par Mannheim pour les variétés méridionales (et plus majoritairement cuzquézienne) dès l'arrivée des colons espagnols. Mannheim (1991) analyse trois grands changements phonétiques au sein du quechua méridionale à l'époque coloniale ainsi qu'une série de changements mineurs. Le premier phénomène dont il atteste est la neutralisation du système des sibilantes au cours du XVII^e siècle. Comme nous l'avons présenté précédemment, le quechua méridional possède deux sibilantes : la sifflante dorsale et la sifflante apicale, peut-être rétroflexe puisqu'elle est conservée ainsi dans le quechua de Wanka (Itier, 2013, 247). Au cours de la période coloniale, cette distinction n'est plus active chez les scribes et cela se transcrit par un usage arbitraire, parfois erroné, des graphèmes initialement associés à chaque son. Santo Tomás utilise le graphème <c> pour transcrire la sifflante dorsale devant <e> et <i>, <ç> ou <ss> devant <a, o, u> et enfin <z> devant une consonne. L'apicale est notée <ss> en intervocalique ou début de syllabe interne et <s> dans les autres contextes. Sa graphie est parfois contradictoire. Le TCL favorise la graphie <c> pour la dorsale devant <e, i> et <z> dans les autres contextes. L'apicale est transcrite <s> dans tous les contextes. Chez González Holguín, la dorsale était graphiée <c> devant <i, e>, <ç> devant <a, o, u> et enfin <z> devant une consonne (ou fin de syllabe). L'apicale est généralement représentée par le graphème <ss> en intervocalique et <s> pour les autres contextes. Pérez Bocanegra note la dorsale <c> devant <i, e>, <ç> dans les autres contextes. Il transcrit l'apicale <s> ou <ss> sans vraie distinction. Déjà à la fin du XVII^e siècle, les auteurs ne sont plus réellement capables, ni même parfois conscients, de faire la distinction entre les deux sifflantes. Enfin, Aguilar, à la fin du XVII^e, note la dorsale <c> devant <i>, <y> et <e> et <ç> devant <a, o, u>. En fin de syllabe ou de mot, il

utilise le graphème <s>, preuve d'une neutralisation progressive du système des sibilantes quechuas. Enfin, il représente l'apicale avec <s> ou <ss> de manière arbitraire. Qu'en est-il de notre texte ? Premièrement, le *Quincenario* se rapproche davantage des règles d'Aguilar. Un premier écart est à noter tout de même puisque la sifflante dorsale est notée <ç> dans tous les contextes vocaliques, excluant le graphème <c> devant <i> ou <e>, à quelques exceptions près (« cinchichaycuspa », p.54). Elle garde son usage d'origine (« huaçicta », p. 14) mais elle est élargie aux autres voyelles (« cauçaypi », p.14 ; « çumacc », p.54 ; « çocsinku », p.113). La dorsale en fin de syllabe ou de mot est notée <s> (« ccanchis », p.78 ; « ysccon », p.87). Cependant, l'apicale est aussi graphiée de la même manière que chez Holguín. Elle est notée <ss> en contexte intervocalique (« cuçsi », p.13 ; « puçsaritaycucupullarccanqui », p.63), puis <s> dans les autres contextes (« chasquijcuchimullarccanqui », p.63 ; « mascarccan », p.78). Certes, il s'agit aussi des graphèmes utilisés chez Bocanegra et Aguilar, mais notre auteur respecte l'usage de l'allographe <ss> dans le contexte intervocalique. Nous n'avons relevé qu'une occurrence de <s> simple en intervocalique dans la forme « vsusin » (p.14). Pour autant, Mannheim (2007, 170) indique qu'il est graphié avec <s> chez les traducteurs du TCL et chez González Holguín. Il pourrait très bien s'agir-là d'une forme figée. L'auteur du *Quincenario* commet quelques erreurs quant à cette distinction des sifflantes. Il atteste par exemple à de multiples reprises la forme *sunqu-* avec un <ç> marquant la dorsale et non un <s> pour l'apicale (« çonccooyhuanmi », p. 14; « çonccocama » p. 82 ; « çonccolla », p. 120). Pour autant, ce lexème est relevé <songo> chez DST, <sonco> dans les textes du TCL et chez Bocanegra et enfin <soncco> chez González Holguín. De même, nous relevons la paire <suttincha-> ~ <çuttincha> dans notre variété tandis que González Holguín n'atteste que de la première forme. Enfin, il transcrit « sinchicunactahuampas » (p.69) et « çinchi » (p.26). Les lexicographies consultées relèvent toute une graphie <ç> en initiale. Nous pourrions nous demander s'il ne s'agit pas d'un changement phonétique propre à notre variété, mais comment expliquer que les deux membres de chaque paire graphique sont attestés dans notre texte. ? Une autre particularité de notre auteur est qu'il atteste des lexèmes « teccsimuyuntin » (p.120) et « reccsijcuchimullahuaycu » (p.114) qui sont attestés <ticci> ou <tecce> chez le TCL, González Holguín et Bocanegra. La graphie de ces trois auteurs est bien ambiguë. Elle sous-entend que la sifflante est dorsale alors que Santo Tomás utilise la graphie <ticcsin>. Nous pensons qu'à nouveau l'auteur du *Quincenario* a commis une erreur dans la graphie. Cela marque une nouvelle preuve de l'avancement de la neutralisation des sibilantes en quechua. Le scribe effectue la même distinction dans les emprunts à l'espagnol. D'une part, il marque la dorsale avec <ç> devant <a> (« reçasunchic », p.21 ; « bendiçaycurimullay », p.100) et sans cédille

devant <i> et <e> (« bendicionñijquicta », p.50 « sacerdotescunatahuan », p.69). D'autre part, il note l'apicale <s> peu importe le contexte (« Señorallaypacc », p.14 ; « Presidiocta », p.54), rejetant même le digramme <ss> en contexte intervocalique pour sa version simple. Nous étudierons dans une prochaine partie l'apport de l'espagnol dans cet exercice de datation. Ainsi ce premier point semble dater notre texte de la seconde moitié du XVII^e siècle, davantage dans les traces d'Holguín tout en démontrant des modernités de l'époque d'Aguilar. Par exemple, la neutralisation des sifflantes est entamée car notre auteur commet quelques erreurs dans la distinction des deux sifflantes. Il reproduit dans la plupart du temps les formes du TCL ou de González Holguín ce qui montre que notre auteur oscille entre une volonté de « cuzquéniser » l'orthographe du standard et le choix de respecter et surtout de se baser sur les préceptes de standardisation du Troisième Concile. Si l'on postule la date de 1835 inscrite sur notre ouvrage comme la date de première composition, il ne serait pas exclu que le copiste ait eu la volonté d'archaïser sa langue en la rapprochant du standard du TCL, prescrit deux siècles et demi plus tôt.

Le second point étudié par Mannheim sont les traits glottaux et aspirés dans la variété méridionale. Nous traiterons de l'orthographe de ces dernières prochainement dans cette étude (cf. 5.4.4). La théorie d'une origine génétique de ce trait dans le quechua méridional est complètement rejetée aujourd'hui, au profit de l'hypothèse d'un contact intensif entre le quechua et les langues Jaqi / Aru. La présence de traits aspirés en Équateur s'explique davantage par la préhistoire de la famille quechua, précisément la phase de diffusion durant l'Horizon tardif. L'absence d'une communauté linguistique jaqi / aru dans la zone explique quant à elle l'absence de ces traits dans les quechuas du centre et du nord (péruvien et équatorien). Cela nous permet par ailleurs d'établir une date *terminus ad quem* de l'apparition des traits aspirés dans la variété cuzquénienne ancienne. Les éjectives inversement se concentrent dans les branches bolivienne et sud-péruvienne. N'étant pas pratiquées dans les autres branches, nous pouvons conclure qu'elles furent issues du contact linguistique au sein des différents pôles industriels miniers durant les débuts de la colonisation espagnole. Ces traits ne sont pas répartis équitablement dans les variétés méridionales, mais sont très productifs dans la variété cuzquénienne moderne. Notre variété présente le panel complet du quechua cuzquénien actuel, qu'il s'agisse des occlusives éjectives (« ppunchaùmantari », p.14 ; « ttantaycucta », p.14 ; « muchaycupuhuyñin », p.17 ; « haykcacta », p.18 ; « qqespijcuchimullahuaycutacc », p.57) ou des aspirées (« puhutijñimpa », p.80 ; « tahasnuycumulay », p.27 ; « anchhurinichu », p.16 ; « ccuyapayacc », p.14 ; « kcapacc », p.14). Mannheim (1991, 177) nous explique que ces traits éjectifs et aspirés apparaissent généralement une seule fois dans le lexème, en position initial et

uniquement au niveau lexical. Aujourd'hui encore, aucun affixe grammatical ne présente ces traits dans la variété cuzquéenne. Comme évoqué précédemment, cette règle restrictive a donné naissance à un /h/ épenthétique initial à la place du coup de glotte d'origine lorsqu'un phénomène de glottalisation portait sur une autre syllabe du mot. Ce changement phonétique n'est en aucun cas régulier et donne naissance à de nombreuses paires allophoniques avec une consonne initiale occlusive glottale ou fricative glottale aspirée. D'une part, nous avons relevé ce changement dans les formes telles que *hayk'a*. Ce changement est définitivement en cours durant l'époque de notre texte. Nous relevons notamment le lexème *huch'u-* « petit » (« *huchucclampiracc* », p. 102, « *huchhucc* », p.120) qui est attesté « *vchuclla — cosa pequena* » (1560, 372) chez DST et <*hucchuy ~ huchuy*> chez González Holguín. La plupart des autres /h/ initiaux restants sont étymologiques et relevés ainsi chez DST. Il atteste par exemple de la forme « *hananc — alto* » (*Id.*, 137), relevée « *hanacc* » (p.19, 20, 21, etc.) chez nous ou encore le lexème « *hondasca — lleno, cosa llena* » (1560, 138), relevée « *hunttasccam* » (p.23) dans le *Quincenario*. Il nous faut donc repenser ce changement. Face au nombre de /h/ initiaux dans les lexèmes présentant une glottalisation en quechua cuzquéen, doit-on considérer que Domingo de Santo Tomás présentait déjà des /h/ épenthétiques dans sa variété ? Cela ne ferait aucun sens étant donné l'absence de trait glottal dans les syllabes suivantes de ces lexèmes. Il existe donc peu de formes dans notre texte concernées par ce changement. Cependant, presque toutes présentent un /h/ épenthétique, à l'exception d'*hamawt'a* (« *amautta* », p.32, 86, 103). De plus, l'apparition ou non des traits éjectifs et aspirés dans notre ouvrage permettent de dater le texte puisque le quechua *sureño* a développé intensivement ces traits à la suite d'un contact linguistique massif avec les locuteurs de l'aymara durant les déplacements de travailleurs de différents contextes linguistiques dans les centres miniers incaïques et coloniaux. Retenons cependant de notre précédente présentation que ce contact s'est davantage produit au cours des premiers siècles de colonisation. Notre variété atteste sans aucun doute de nombreuses formes présentant ces traits qui ne sont pas attestés ainsi dans les autres branches quechua actuelles. Prenons par exemples les formes *hayk'a* (« *haykca* », p. 29), *hich'a-* (« *hichhasccan* », p.14), *p'unchaw* (« *ppunchaupi* », p.20), *t'anta* (« *ttantaycucta* », p.22), *q'umir* (« *kcomer* », p.44) qui sont attestées, encore aujourd'hui, sans les traits éjectifs dans les branches quechua qui ne les ont pas adoptés. De même, nous relevons *khuyay* (« *ccuyayñijqui* », p.41, 53), *anchhu-* (« *anchhurinichu* », p.16), *phuti* (« *puhutijhuan* », p.16), *thasnu-* (« *tahasnuycumullay* », p.27) et *qhapaq* (« *kcapacc* », p.14) qui prouvent l'importation bien avancée de ces traits dans la variété quechua du *Quincenario*. Cependant, nous relevons aussi différentes formes aujourd'hui attestées avec des traits éjectifs ou aspirés

dans la variété cuzquénienne qui ne comportent pas ces traits dans l'état de notre texte. Prenons par exemple le lexème *chaqay* graphié dans notre texte <chaccay> (p.39, 45, 63). Le digramme <cc> permet de transcrire l'uvulaire simple /q/ en la distinguant de la vélaire représentée par un graphème <c> simple. Comme nous le verrons très prochainement, les traits éjectifs et aspirés possèdent chacun une représentation graphique précise dans notre texte. Les lexicographies actuelles relèvent des formes <shaqay, haqay> (AMQL, 2005, 142, 598), <chhaqay, chhaxay, haqay> (Itier, 2017, 79) et <chaqay, chhaqay, ahay, haqay> (Calvo Pérez, 2022, 246). Bien que ce dernier ne précise pas la répartition géographique des formes relevées, il est possible de l'imaginer par rapport aux relevés des autres lexicographes mentionnés. Le quechua sureño présente une série de trois formes : *chhaqay* et ses variantes affaiblies *haqay* et *shaqay*. Remarquons par ailleurs que ce terme forme une paire lexicale avec déterminant démonstratif *wak* que Santo Domingo ne relève pas, à l'inverse de ce dernier. Il semblerait qu'il s'agisse là d'un déterminant démonstratif propre aux branches méridionales du quechua. De même, l'AMLQ n'atteste pas son synonyme *wak* comme un lemme à part entière, tandis que Itier le relève dans le quechua méridional sous ce sens uniquement dans la sous-branche chanka (Ayacucho) qui garde des marques du quechua I tandis qu'il signifie « otro » (2017, 230) dans le reste de la zone. Cela marque un argument en faveur d'une variété méridionale, éloigné d'Ayacucho (ce qui se confirme de toute manière par la présence des traits éjectifs et aspirés). Un autre exemple est le lexème *chiki* graphié <chiqui> (« chiquicunapipas », p.24, « chiquipi », p.25) que nous relevons avec le digramme <ch> et non <chh> indiquant que le trait éjectif n'est pas encore présent. Ce lexème est relevé sous les formes <chiki, ch'iki> chez l'AMLQ (2005, 103, 486) où la première forme est localisée à Ayacucho tandis que Itier le relève <chiki> en chanka et <ch'iki> dans la variété cuzquénienne. Nous relevons dans la même logique les lexèmes *llump'aq* (« llumpacc », p.96), *wamp'u* (« huampu », p.105) ou encore *hiq'ipa-* (« hequepapunanmanta », p.106). Ce dernier exemple cependant illustre la complexité de cette recherche puisque nous ne pouvons pas forcément s'assurer qu'il s'agit là d'un phonème simple car l'auteur ne propose pas une solution graphique à toutes les possibilités phonétiques du quechua cuzquénien. Peut-être que <qqu> permet aussi d'attester une occlusive uvulaire éjective. Nous avons repéré le même phénomène quant aux traits aspirés. Par exemple, nous relevons la forme *paway* (« pahuaycuspa », p.66) dans laquelle le digramme <p> représente en toute logique l'occlusive simple. Pour autant, elle est aujourd'hui attestée par l'AMLQ <phaway> (2005, 419, 422), <paway> en Bolivie et « paay » en Argentine. Itier la relève <pawa-> en quechua chanka et <phawa-> en quechua cuzquénien (2017, 161). Enfin, Calvo Pérez la relève uniquement <phaway> (2022, 799). Un autre exemple encore qui se démarque

est le lexème *qasqu* (« ccasccoyquipiri », p.54) que les lexicographies actuelles relèvent *qhasqu*¹⁷³ (AMLQ, 2005, 482 ; Itier, 2017, 176) dans la variété cuzquénienne. Ce lexème permet de montrer à quel point il est complexe de travailler sur une orthographe si ambiguë. La voyelle <a> ne permet aucune différenciation de la consonne précédente. Nous savons que <cc> peut être utilisé comme graphème pour représenter la consonne vélaire aspirée (cf. *khuya-*). Même si le copiste utilise habituellement <kc> pour cette consonne, doit-on conclure que le trait est absent du mot ou bien que le copiste a commis une erreur ? De même, le lexème *patmi* est attesté avec une consonne initiale simple (« patmyoccmantatacc », p.64) attesté <phatmi> ou <phasmi> chez Itier (2017, 161), <phasmi> chez l'AMLQ (2005, 840) et <phasmiy, phatmay, phatmiy> chez Calvo Pérez (2022, 797, 799). Il est bien attesté « patmani,gui o patpayani, gui — cortar por medio » chez Santo Tomás, mais son aire de diffusion actuelle semble restreinte à une zone méridionale du domaine quechuaphone. Doit-on comprendre que Santo Tomás aurait déjà relevé un diatopisme méridional dans son dictionnaire ou bien l'utilisation de ce lexème se serait-elle restreinte au fil du temps ? Le manque d'information compte tenu de la zone d'attestation nous empêche de tirer une conclusion. Nous relevons ce même phénomène sur les lexèmes *qhari* (ccari, p.62), *qhamsa-*(« ccamsancu », p.111), *qipari-*(« qqeparisccanraycun », p.95) ou encore *rupha-*(« ruparimunampacc », p.58). Ces exemples cependant donnent droit à quelques conclusions très intéressantes pour ce travail de datation. Cependant, il convient avant tout de nuancer cet argument. C. Itier relève dans le *Quincenario* la forme *kiti* (« quitipi », p.25, 46 ; « quitiman », p.67) qui est graphié avec une vélaire simple <qu> (le <i> insistant qu'il ne s'agit pas d'une uvulaire). Or, ce terme n'a aucune paire avec une occlusive simple à l'initial de nos jours. Calvo Pérez et l'ALMQ ne le relèvent uniquement sous la forme *k'iti* (2022, 449 ; 2005, 240), tandis qu'il est absent du dictionnaire d'Itier. Peut-être s'agit-il à nouveau d'un terme propre au quechua *sureño*. Il est notamment absent du dictionnaire de Santo Tomás. Selon C. Itier, ce terme était déjà obsolète au début du XIX^e siècle, date de notre manuscrit. Le copiste, ne reconnaissant pas le terme, n'a pas effectué la correction en <qqiti>. Cela signifierait que le texte original ne comportait aucun digramme permettant la distinction des traits éjectifs et aspirés et qu'ils auraient été rajoutés par la suite par notre copiste. Nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Le lexème *kit'i* était certainement obsolète à l'époque de notre copiste. Ce n'est pourtant pas le cas de la plupart des autres lexèmes relevés ci-dessus. Qu'en est-il de *qhasqu* ? Ce lexème est présent dans toutes les lexicographies modernes consultées (à l'inverse de *kit'i*). De même, pour *phaway* ou encore *ccari*. Ils sont par exemple

¹⁷³ Nous corrigeons bien entendu la voyelle proposée dans l'attestation de l'AMLQ puisque nous rejetons catégoriquement le pentavocalisme (cf. 2.3.1).

attestés sous la forme « phawaq » (p.3) et « qhari » (p.4) dans le journal *Conosur* publié en février 2022 par le CENDA. Ces termes n'étaient pas archaïques à l'époque du copiste. Une autre possibilité serait d'affirmer que ce dernier aurait tout simplement commis d'autres erreurs de transcription. Pour autant, le terme *qhasqu* apparaît à deux reprises (p.54, 66), de même pour *qihpari*. *Rhupari* est attesté à trois reprises (p.58, 59, à deux fois). *Qhari* apparaît cinq fois, toujours avec une uvulaire simple. Enfin, *ch'iki* apparaît plus de douze fois. Comment pourrait-on justifier que le copiste se soit trompé sur chaque occurrence alors qu'il aurait pris soin de retranscrire avec un système complexe de digramme la majorité des traits aspirés et éjectifs dans l'ouvrage ? Les digrammes pour représenter ces sons existent bien dans l'ouvrage. Comment pourrait-on justifier un si grand nombre d'erreurs de transcription tandis que le copiste ne commet que peu de fautes sur le manuscrit, la plupart étant par ailleurs raturée et corrigée ? Nous pensons que le copiste a pu moderniser l'écriture du quechua en rajoutant quelques corrections de graphème (peut-être en ajoutant les graphies les plus complexes comme les vélaires et uvulaires éjectives et aspirées). Toutefois, nous pensons surtout que le texte original a été produit avec soin par un traducteur ayant une certaine connaissance du quechua cuzquézien, tout en ayant été initié aux prescriptions du TCL. Le copiste n'aurait pas eu cette même connaissance du quechua, mais il a pris le soin de corriger et moderniser de l'espagnol, excepté celui des emprunts du texte. Pourquoi aurait-il mis un tel soin à corriger les traits éjectifs et aspirés tout en laissant des emprunts à l'espagnol avec leur ancienne graphie, trahissant la plupart des règles de la RAE émises en 1815, peu avant la date du manuscrit ? D'autant plus, la plupart des critères de datation placent le *Quincenario* dans la seconde moitié du XVII^e siècle, période à laquelle la plupart des auteurs et traducteurs se permettaient une créativité orthographique pour représenter au mieux leur variété (centrale ou cuzquézienne par exemple). Nous garderons donc cette analyse comme un argument solide de datation de notre ouvrage, sans pour autant rejeter la proposition d'Itier. Nous ne sommes malheureusement pas en mesure d'évaluer avec précision à quel point le copiste s'est permis d'intervenir sur l'original. Cependant, les preuves explicites de ces interventions semblent pointer vers une faible correction. Nous reviendrons sur ce point ultérieurement.

Enfin, Mannheim (1991) a analysé l'affaiblissement des fins de syllabe dans les variétés méridionales au fil des siècles de colonisation espagnol. Il s'agit selon lui d'un processus de compensation de l'apparition des traits éjectifs et aspirés en quechua. L'énergie de ces unités phonémiques est telle que les consonnes finales sont affaiblies, voire amuïes. Ce changement se régularise à la fin du XVII^e siècle, premièrement dans les suffixes puis dans les racines lexicales. Le premier changement attesté est la fricatisation des occlusives palatales en fin de

syllabe (Mannheim, 1991, 211). Le lexème *uchpa* « cendre » est alors prononcé /uʃpa/. L'affriquée palato-alvéolaire devient fricative, Cette fricative introduit un trait aspiré dans l'occlusive qui suit s'il s'agit de la première du mot et se dépalatalise par la suite en /s/. Le lexème cité plus tôt est alors attesté /usp^ha/ dans la variété cuzquéenne moderne. Dans notre texte, aucun de ces trois changements n'est attesté. Nous relevons les lexèmes *uchpa-* (« *vchpayachicc* », p.45), *pichqa* (« *pichcaiocc* », p.57) ou encore *achcacha-* (« *achcachacunampacc* », p.100) tandis qu'ils sont attestés aujourd'hui <uspha>, <pisqa> et <askhayachiy> en quechua cuzquéen (AMLQ, 2005). Au niveau grammatical, le duratif apparaît sous la forme *-chka* dans notre variété et non /ʃa/ (« *cachcaptijqui* », p.25 ; « *raurachcacc* », p.58 ; « *llaquichcaptin* », p.87). Ce changement à l'échelle grammatical est pourtant attesté dès la fin du XVII^e siècle (les suffixes étants davantage prônes à l'usure), ce qui marque une limite importante dans la datation de notre texte. Le quatrième changement décrit par Mannheim est très restreint. L'occlusive vélaire palatalise en fin de syllabe lorsqu'elle est derrière la voyelle [i]. L'exemple le plus flagrant de ce changement est le morphème pluriel *-chik* (dans les désinences verbales tout comme dans les possessifs) attesté *-chis* de nos jours en quechua cuzquéen. Pour autant, l'auteur du *Quincenario* graphie cette désinence <chic(c)> (« *Apunchic* », p.23 ; « *Mamanchicman* », p.29, « *cutipaycurimullahuanquichic* », p.43). Ce changement est certes davantage régulier en fin de mot, mais il reste totalement absent de la variété du *Quincenario*. Le cinquième changement évoqué est la lénition du /t/ final en /s/ qui ne devient régulier qu'à partir du XVIII^e siècle. Il n'est donc pas censé être présent dans notre variété compte tenu des résultats obtenus pour les changements précédents. Néanmoins, Mannheim (1991, 213) relève des formes dans lequel le changement apparaît de manière précoce. Il cite notamment le lexème *utqay* « rapide » sous la forme <usqhay>. Ce lexème est présent sous la graphie « *vtccalla* » (p.60, 95). De même, nous relevons la forme « *patmyoccmanta* » (p.64) qui est attesté *phasmiy* chez l'AMLQ (2005, 841), indiquant que ce changement n'a pas encore opéré dans le *Quincenario*. Le sixième changement étudié est le passage de la semi-consonne /w/ à /y/ en fin de syllabe. En effet, les lexèmes *punchaw* ~ *ppunchaw* « jour » et *wawqi* « frère d'un homme » sont aujourd'hui relevés *punchay* et *wayqi* en quechua cuzquéen. Notre texte n'atteste pas du second mais transcrit le premier sous la graphie <ppunchaú> (« *ppunchaúpi* », p.71, « *ppunchaúpacc* », p.72) où le <u> marque la semi-consonne /w/. Par ailleurs, la bilabiale /p/ passe à la fricative uvulaire /x/. Ce changement s'observe majoritairement dans le suffixe gérondif hétéropersonel *-pti* noté alors <cti> et aujourd'hui attesté *-qti* en quechua cuzquéen. Cependant, l'auteur du *Quincenario* n'utilise que la forme *-pti* (« *captincca* », p. 28, 29, etc. ; « *miramuptin* », p.58). Enfin, Mannheim (1991)

donne une série de changements mineurs dans ces variétés. En premier lieu, il montre la neutralisation des nasales en fin de syllabe ou de mot. Il atteste ce changement dès le XVIII^e siècle. Le changement est tout autant présent lexicalement que grammaticalement. Dans le cas de notre texte, les lexèmes continuent de présenter la nasale bilabiale intérieure comme dans *pampa-* (« pampachapuaycu », p.34), *kimsa* (« quimça », p.15) attestés *panpa* et *kinsa* en quechua cuzquézien actuel. Par ailleurs, l'allomorphe de l'évidentiel *-mi* à la suite d'une voyelle apparaît *-m* (« Ccantam », p.14 ; « manam », p.15), mais aussi rarement *-n* (« qquepari-sccanraycun », p.95, « ccanraycun », p.108, comme dans la variété de Cuzco du XVII^e / XVIII^e siècles (Mannheim, 1991, 215). De plus, le quechua méridional présente un phénomène de dépalatalisation de /k/ en /l/ dans les unités lexicales et de /ɲ/ en /n/ dans les unités grammaticales qui est totalement absent de notre variété. Nous relevons par exemple le lexème *qillqa* « écrire » (« quellcam », p.48, « Quellccamaiocc », p.116) attesté < qelqa > par l'AMLQ (2005). D'autre part, nous relevons le soutien euphonique *-ni* sous la forme *-ñi* (« cayñijqui », p.117 ; « cušsicuyñinmi », p.121) ainsi que le pronom P1 et P4 exclusive avec une nasale palatale (« Ñocca », p.14 ; « ñoccaycu », p.23). Bien que ces changements soient postérieurs à la date établie par l'absence de la toute première règle phonétique étudiée chez Mannheim, ils nous permettent toutefois de rendre compte de l'absence d'une correction de la langue du copiste du manuscrit. Nous reviendrons sur ce point très prochainement. Nous tirons de cette analyse que notre texte a été écrit dans une variété antérieure à la fin du XVII^e siècle. La plupart des changements semblent orienter vers le milieu de ce siècle.

4.4.4. Analyse graphématique :

Après l'analyse, morphologique et phonétique, il nous reste un ultime paramètre nous permettant de dater la langue de ce manuscrit. La graphisation est définie par Ferguson (1968) comme l'adoption d'un système graphique propre à une variété standard. Les premiers siècles de production littéraire quechua ont vu naître de nombreuses propositions orthographiques tant certains traits restaient complexes à représenter à l'aide de l'alphabet latin. Ces différentes propositions suivent les idéologies linguistiques des trois grandes étapes de la littérature pastorale du XVI^e et XVII^e siècles exposées précédemment (cf. 4.2). Nous nous baserons sur les travaux de Durston (2007) pour établir une datation sur ce critère. Durant les premières décennies de la colonisation jusqu'à la veille du Troisième Concile de Lima, Domingo de Santo Tomás et quelques autres scribes font une première proposition de mise à l'écrit du quechua sur la base de l'alphabet espagnol dans laquelle il met en place des graphèmes stables qui resteront

inchangés jusqu'à l'heure actuelle. La plupart des consonnes présentes en quechua et en espagnol sont graphiées par le même graphème. Les innovations propres à l'alphabet espagnol permettent d'ailleurs de transcrire certains sons que le latin ne possédait pas telles que la nasale palatale /ɲ/ en <ñ>, la palatale latérale /ʎ/ en <ll> ainsi que l'affriquée palato-alvéolaire /tʃ/ en <ch>. Pour autant, certaines graphies sont spécifiques à cet auteur. Dans un premier temps, Santo Tomás retranscrit la semi-consonne /w/ par la graphie espagnole <gu> encore utilisée de nos jours, notamment comme substitution phonémique dans les emprunts à des langues possédant ce trait phonétique (cf. *guachimán* < ang. *watchman*). Il utilise par ailleurs le graphème <x> pour retranscrire la chuintante palato-alvéolaire /ʃ/ présente dans certaines variétés qu'il décrit. Enfin, il ne fait aucun effort de distinction entre l'occlusive vélaire /k/ et uvulaire /q/ qu'il écrit généralement <c> devant <a, o, u> et les consonnes et <qu> devant <e, i>. Bien que le quechua possède un paradigme trivocalique, l'ouverture des voyelles /u/ et /i/ en contact avec l'uvulaire a poussé les auteurs à utiliser un système graphique pentavocalique. Cela permet par ailleurs de différencier les occlusives vélaire et uvulaire. Cependant, Santo Tomás utilise ces cinq voyelles de manière arbitraire et parfois incorrecte. Il présente par exemple le suffixe pluralisateur *-kuna* sous la forme <cona> alors que l'occlusive vélaire ne provoque pas une ouverture de la voyelle suivante. Notre texte n'illustre aucune des caractéristiques de l'orthographe de Santo Tomás et se rapproche à l'inverse de la graphie proposée par le Troisième concile de Lima à partir de la fin du XVI^e siècle. Les traducteurs en charge de l'élaboration des textes pastoraux quechua ont premièrement remplacé le digramme espagnol <gu> pour le digramme <hu> (toujours attestée aujourd'hui ; *huachimán*), mais seulement devant /a/. Le *Quincenario* atteste uniquement de cette graphie-là, au niveau lexical comme grammatical (« *graciahuan* », p.54 ; « *huac-cha* », p.57 ; « *huaçicta* », p. 63), mais il étend son utilisation devant toutes les voyelles, ce qui n'est pas le cas jusqu'à Pérez Bocanegra. On retrouve la même technique chez Aguilar cependant. La distinction de l'occlusive vélaire et uvulaire est davantage marquée grâce au digramme <cc> pour la seconde, déjà présent sporadiquement chez Santo Tomás. Notre texte utilise cette innovation graphique. Il marque la différence entre *chika* « tant » (« *chica* », p.78, 118) et *chiqa* « vrai » (« *checca* », p.81, 108) et rejette le <g> puisque la variété mise à l'écrit ne présente plus de sonorisation transnasale. Les traducteurs régularisent par ailleurs l'utilisation du système pentavocalique au sein d'un même morphème. Cela permet une hyper-différenciation de l'occlusive qui précède ou qui suit (si elle se trouve dans le même morphème). À ce propos, Durston (2007, 195) donne l'exemple du lexème *yachachiq* « professeur » qui se compose du factitif *-chi* et de l'agentif *-q* sur la base verbale *yacha-* « apprendre ». Dans les textes du Troisième concile, ce mot est graphié

<yachachic> et non <yachachec> car l'occlusive uvulaire finale est un morphème en elle-même et non la finale du causatif. Notre texte suit aussi cette logique. Par exemple, les formes « reccsijcumullachuncu » (p.40) et « chiquicunapiri » (p.72) transcrivent respectivement les lexèmes *riqsiykumullanchunku* et *chikikunapiri*. L'alternance <i> / <e> est donc respectée. De même, les formes « tucuy » (p.34) et « ccoyan » (p.33) transcrivent les lexèmes *tukuy* et *quyan*, respectant l'alternance <u> / <o> en présence d'une uvulaire ou non. Pour autant, ce système ne semble pas complètement intégré par notre auteur, ni même corrigé par notre copiste. D'une part, certains lexèmes sont présentés avec les deux voyelles dans différents contextes. Le lexème *raki-* « séparer, diviser » est un terme pan-quechua typique des textes du Troisième Concile (Durston, 2007, 193). Son usage est recommandé au détriment de la forme purement cuzquéniennne *t'aqa-* « séparer ». Notre auteur transcrit ce premier verbe « raquirispa » (p.47) et « raquijcurimullahuaycu » (p.56) d'une part et « raquepuququen » (p.84) d'autre part. Pour autant, l'usage du <e> n'est absolument pas justifié par le contexte phonétique, d'autant plus que l'auteur est bien conscient qu'il s'agit d'une vélaire précédant la voyelle puisqu'il utilise les deux occlusives (vélaire et uvulaire) dans le même lexème. Dans d'autres cas, l'auteur ne présente qu'une forme erronée et non une alternance. Nous relevons par exemple le lexème *purum thaski* sous la graphie « purum tasque » (p.74, 75) alors que l'occlusive est vélaire de nos jours (AMLQ, 2005, 647-648), tout comme chez Holguín qui relève tout de même de la forme « ttasque » (1952, [1608], 79). Cette forme justifie l'aspirée initiale actuelle, mais l'absence du digramme <qu> ainsi que la restitution d'une vélaire dans le quechua cuzquéniennne actuel nous invite à dire que notre auteur n'utilise pas la bonne voyelle. À l'inverse, il respecte généralement la frontière morphématique quant à l'ouverture des voyelles. Il transcrit *yalliq* « yallicc » (p.78, 111) et *rikuriq* « ricuricc » (p.66) sans utiliser une voyelle plus ouverte bien qu'elle soit en contact avec l'occlusive uvulaire de l'agentif. La limite morphématique de la base verbale dans le premier cas et du suffixe dynamique *-ri* dans le second bloque le changement graphique de la voyelle. Notons tout de même que l'auteur note l'ouverture de la voyelle au-delà de cette frontière dans certains cas (« chaquinñeccman », p.67 ; « yalleqqeioccta », p.106), se rapprochant davantage des productions de la fin du XVII^e siècle. Ainsi, d'un point de vue chronologique, notre texte semble suivre la majorité des règles graphiques imposées par le TCL. Cependant, certaines caractéristiques nous invitent à penser qu'il fut composé dans les décennies suivant le concile, probablement dans la fin de la première moitié du XVII^e siècle, voire possiblement autour de la période de production de Pérez Bocanegra. Durston (2007, 198) nous présente trois courants orthographiques à la suite du TCL. Premièrement, certains auteurs suivent fidèlement les préceptes du concile. D'autre part, deux

groupes s'éloignent de ces règles pour intégrer dans la graphie des spécificités de leur variété : d'une part celles de Cuzco, d'autre part celles des quechuas centraux (Chinchasuyo). Nous avons exclu l'hypothèse d'une variété présentant des marques de quechua central précédemment. Il nous reste donc à déterminer si l'auteur du *Quincenario* s'apparente au premier ou au deuxième groupe. Premièrement, le paradigme des consonnes du TCL ne permet pas de retranscrire les traits aspirés et éjectifs qui sont apparus dans la variété cuzquénienne puisque les traducteurs ont cherché à simplifier la phonologie de la langue méridionale. Les scribes d'une variété cuzquénienne ont donc introduit une série de digrammes représentant ces traits phonétiques possiblement empruntés à la famille Jaqi/Aru. Dans notre texte, les éjectives sont indiquées par la gémination de la consonne : /p'/ est noté <pp> (« ppachanman », p.66 ; « ppunchaupacc », p.97 ; « map'achaspa », p.103), /t'/ est noté <tt> (« ttantaycucta », p.22 ; « hunttasccam », p.23, « mittapipas », p.50), /tʃ'/ est noté <chh> (« mucchaycupuhuyayñin », p.17 ; « ric-chhac », p.31, « suchhucunaman », p.104), /k'/ est noté <kc, qqu> (« haykcacta », p.15 ; « amankcay », p.31 ; « ñauquimpi », 74 ; « qquirip », p.79), /q'/ enfin est noté similairement <kc> (« kcomer », p.44 ; « mankco Templo », p.40). En théorie, le seul problème réside dans la différenciation des éjectives vélares et uvulaires lorsqu'elles apparaissent avant ou après un /a/ puisque l'hyper-différenciation des voyelles ne permet pas de résoudre l'ambiguïté. Cette différenciation permet tout de même de différencier des paires telles que *sutin* « son nom » (« sutijquip », p.109) et *sut'in* « clair, évident » (« suttinchaycummullarcanqui », p.109) Les aspirées sont indiquées par deux procédés distincts : /p^h/ est noté en répétant le son voyelle suivant avant et après le graphème <h> (« puhutihuan », p.16 ; « puhuticuspa », p.89 ; « pihñacuyñinta », p.114), /t^h/ est noté par le même procédé (« tahanijcuptinmi », p.26, « tahasnuycumullay », p.27), /tʃ^h/ est noté quant à lui <chh> (« anchhurinichu », p.16), /k^h/ est noté <cc> (« ccuyapayacc », p.14), /q^h/ est graphié <kc> lui aussi (« kcaccya », p. 97, « kcapacc », p.14), voire très rarement <kk> (« kkaccya », p.89-90). Dans le cas des aspirées, la différenciation est plus complexe, puisque ces trois derniers sons ne suivent pas la même logique que les premières formes et sont plus ambigus. Faut-il y voir à nouveau un état ancien de la distribution des consonnes éjectives et aspirées dans notre variété ? Le graphème <qqu> permet par exemple de représenter l'occlusive uvulaire simple et la vélaire éjective devant <i> ~ <e>. Le digramme <cc> représente l'occlusive uvulaire simple et la vélaire aspirée devant <a>, <u> ~ <o>. Le graphème <chh> représente l'affriquée palato-alvéolaire éjective et aspirée. Enfin, <kc> transcrit la vélaire éjective et l'uvulaire éjective, devant <a>, <u> ~ <o> ainsi que l'uvulaire aspirée. Nous pensons que l'auteur espère que le système pentavocalique résolve la plupart des ambiguïtés. Dans le cas de l'affriquée palato-

alvéolaire et de l'occlusive vélaire aspiré, un seul lexème présente ce trait dans le texte. Le scribe a sûrement jugé inutile d'inventer de nouveaux systèmes tels que <chVhV>, <cVhV> pour les représenter (suivant la logique des premières aspirées). De même, nous remarquons qu'il reste ancré dans une logique latine puisqu'il utilise l'alternance <kc / qqu> pour l'éjective vélaire, car le graphème <c> devant <i> se prononce comme une sifflante dorsale dans le castillan de l'époque et non comme une occlusive (vélaire dans ce cas). Cela identifie-t-il le public visé du texte comme un groupe hispanophone à qui on tenterait de simplifier le quechua ? Nous étudierons cela prochainement. Quoi qu'il en soit, le mouvement orthographique cuzquéniste porté par Oré, González Holguín et Pérez Bocanegra, développe lui aussi ces innovations similaires, notamment avec la gémiation des consonnes pour le trait éjectif. Le processus des aspirées est cependant novateur dans notre texte. La lettre <k> est aussi utilisée chez ces auteurs, mais en graphème simple, sans <c>. Sur la représentation graphique du panel phonétique du quechua cuzquénien, notre scribe semble moins contraint par les travaux du TCL, ce qui pourrait indiquer une production un peu plus éloignée dans le temps que les premiers travaux d'Oré par exemple, dans lesquels la création orthographique reste minimale. Pour autant, le *Quincenario* reste proche des règles graphiques imposées par les traducteurs du troisième concile. Bocanegra étend la régularisation du système vocalique au-delà de la limite morphématique ce qui n'est pas toujours le cas de notre texte comme vu précédemment. Par ailleurs, il différencie <ç> de <c> en fonction de la voyelle qui suit. Néanmoins, comme pour les écrits de cet auteur, l'orthographe du *Quincenario* est caractérisée par une hyperdifférenciation des vélares et uvulaires au moyen du paradigme vocalique. Enfin, un dernier point d'étude concerne la représentation des sons voyelles [i] et [u] et leur semivoyelle respective [j] et [w]. Tout d'abord, nous remarquons que tous les auteurs mentionnés précédemment rendent graphiquement les /u/ initiaux par l'allographe <v>, résidu des graphies latines. Cependant, seul Holguín présente un usage combiné de la paire allographique <u> ~ <v>. Dans notre texte, l'auteur semble suivre cette liberté orthographique puisqu'il utilise aussi ces deux lettres à l'initial, parfois pour graphier le même lexème. Comparons « vnanchaypin » (p.13) à « unanchaycusca » (p.13). Néanmoins, le <v> initial reste majoritaire. Chez Santo Tomás (1560a & b), la semi-consonne /j/ est notée <y> en fin de syllabe et est élidée graphiquement en contexte intervocalique sur la frontière morphématique. La semiconsonne /w/ est noté <u, o> de manière arbitraire (et est aussi élidée en contexte intervocalique, précédée de /u/). Le suffixe possessif -yuq est réduit à <(i)occ>. Le /i/ initial est noté <y>. Dans les ouvrages du TCL (1584), la semi-consonne /j/ est notée <j> derrière /i/ et <y> le reste du temps. La semi-consonne /w/ est rendu par la lettre <u>. Le /i/ initial est graphié <y>. Chez González

Holguín, la semi-consonne /j/ est toujours graphiée <y>. Elle est parfois élidée en contexte intervocalique, mais l'auteur présente souvent les deux graphies. La semi-consonne /w/ est quant à elle transcrite par <u> ou <o> en fin de syllabe de manière arbitraire créant parfois des paires allomorphiques comme chez Santo Tomás. Elle est aussi élidée en contexte intervocalique, lorsqu'elle est précédée de /u/. Le suffixe possessif est noté <yocc> même si la graphie <iocc> apparaît dans son ouvrage. Enfin, le /i/ initial est noté <i>. Chez Pérez Bocanegra (1638), La semi-consonne /j/ est noté <i> dans la majorité des cas et <j> derrière /i/. Elle n'apparaît sous la forme <y> que dans les formes figées telles que *yayayqui*. La semi-consonne /w/ est notée <(h)u>. Le possessif est attesté <yoc> et le /i/ initial est graphié <i>. Enfin, Aguilar (1690) transcrit /j/ avec le graphème <y>. Il utilise le graphème <u> pour la semi-consonne /w/ en fin de syllabe. Le /i/ initial est noté <y> et le possessif <(i)occ>. Qu'en est-il de notre texte ? Le /w/ apparaît <u> (« ppunchaúpi », p.20) ou bien il n'est pas marqué lorsqu'il est précédé d'un autre <u> (« pampachapuaycu », p.22). Le /j/ quant à lui est marqué <j> lorsqu'il est précédé d'un /i/, dans la limite du morphème précédent (« huañuyñijcu », p.23 ; « Yñijmanta », p.42 ; « llaquijpi », p.53). Lorsqu'il est précédé d'un <i> au sein du même morphème, il n'est pas graphié (« tiaycuchimullarccanquitacc », p.26, « allpa ttiu », p.54). Notre auteur ou copiste étend cette règle au-delà du morphème dans le cas du suffixe possessif *-yuq*. Il est généralement graphié <(i)occ>, le <i> étant fusionné avec la voyelle du morphème qui précède si elle est similaire (« ppuchucayñiocc », p.23 ; « pichcaioc », p.93). À deux reprises cependant, la graphie <yocc> est utilisée (« hucñiyocc-ñin », p.94 ; « qqiriyoccta », p.67). Le texte illustre cependant une forme encore plus réductrice « sutyachiscca » (p.72) où le <i> de la base verbale est supprimé. Le <y> initial du suffixe transformatif intransitif *-ya* représente graphiquement une partie du son /i/ qui aurait peut-être déjà glissé vers une semi-consonne dans ce contexte à l'époque de notre texte. Enfin, lorsque le lexème est précédé d'une voyelle autre que <i> ou d'une consonne dans la limite du morphème précédent, il sera graphié <y>. L'auteur reste libre par rapport à cette seconde règle. Nous relevons la paire « chaianchu » (p.46) ~ « chayachicucc » (p.90) ou encore « saiarichihuanquin » (p.47) ~ « sayarijcuchimullarccanqui » (p.79). Le suffixe *-raya* est aussi graphié « aparayaquen » (p.35) ~ « quicharaiacc ». (p.43). L'utilisation de ce <i> intervocalique au sein des morphèmes se concentre sur un court extrait de notre texte. Doit-on voir en cela le travail de deux auteurs ou bien une correction du copiste, voire de deux copistes différents ? Il reste de compliqué d'y voir deux mains différentes tant cette alternance est productive au sein d'un même paragraphe, voire d'une suite de vers. Nous relevons par exemple les formes <muchhapuaycu> ~ <muchhapuaicu> dans la litanie (p.30-31). Il semblerait plutôt que l'auteur ou copiste les utilise

de manière arbitraire, soit car il les considère allomorphiques, soit car il n'est pas initié à l'exercice de composition (ou de thème) quechua, ce qui semble moins probable. Enfin, les [i] initiaux sont graphiés <i> et non <y> (« ima », p.72 ; « intuicusccam », p.44) même si nous relevons quelques exceptions (« ychacca », p.16 ~ « ichacca », p.14, 74, 78, etc.). Certaines compositions sur la base de l'interrogatif *ima* présentent les deux graphies (« ymahinam, p.23, « imahinam », p.22). En cela, notre auteur se distingue d'Holguín et des travaux du TCL qui n'attestent que de la forme en <y> et se rapproche de ceux de Bocanegra, notamment par cette forme « imaimana » (p.26) où la semi-consonne est notée <i> et non <y> (graphié aujourd'hui <imaymana>). Si nous comparons ces paramètres aux auteurs étudiés précédemment, notre auteur reprend majoritairement les codes du TCL pour l'usage du <j> et des élisions intervocaliques (précédées par la voyelle respective à la semi-consonne), mais aussi ceux de González Holguín comme pour le /i/ initial par exemple. Il utilise dans certains cas différents codes, ce qui donne naissance à des paires allomorphiques, parfois très réductrices, témoin potentiel d'un changement linguistique intense en action (comme le présente la situation linguistique du quechua cuzquéenien entre le XVI^e et XVIII^e siècle). En somme, l'étude de l'orthographe nous présente un texte qui est en période d'innovation graphématique. Le *Quincenario* est un patchwork de différentes propositions d'auteurs sur les problématiques de la mise à l'écrit du quechua, parfois en concurrence. Il s'inspire grandement des auteurs du TCL et de González Holguín. Les ressemblances avec Aguilar sont moindres sur certains points, mais nous ne pouvons nier que l'orthographe générale de ces deux ouvrages est semblable. Néanmoins, par rapport aux résultats des rubriques précédentes, nous imaginons que cet ouvrage aurait été rédigé dans un quechua cuzquéenien de la seconde moitié du XVII^e siècle. Il y a un certain écart avec le *Ritual Formulario* de Pérez Bocanegra. Pour autant, notre texte n'illustre pas exactement le même état de langue que l'ouvrage d'Aguilar. Notre auteur a eu recours à des créations graphiques pour transcrire les traits spécifiques au cuzquéenien, avec quelques ambiguïtés non résolues cependant, mais plus minces que les premiers auteurs cuzquéenistes post-conciles. Cela nous donne par la même occasion un premier aperçu de l'identité générale de notre traducteur.

4.4.5. Analyse paléographique :

Cette analyse nous permet uniquement de dater le manuscrit en question et non l'ouvrage originel. Cette analyse complètera l'étude codicologique menée dans les paramètres externes. L'outil utilisé est sans aucun doute la plume. L'encre est de couleur marron et varie en intensité.

Nous ne pouvons malheureusement pas la dater par nos propres moyens. L'écriture est de type *humanística* puisqu'elle ressemble à la minuscule caroline tout en étant plus moderne. Le <a> est de forme ronde, le <f> et le <s> long passent sous la ligne. Ce type d'écriture est de plus en plus courant après la Renaissance puisqu'il permet une plus grande rapidité de copie ainsi qu'un gain de place. Elle remplace notamment la *procesa* au cours du XVII^e siècle dans les documents non littéraires. Elle est cependant *redonda* et non *cursiva*. On ne relève que très peu de liaisons entre les lettres, souvent avant un <s>. La lettre qui le précède est liée au début de ce qui ressemble à un trait d'attaque dans le tracé du <s>. Nous relevons dans la page 13 quatre occurrences de ce type (« en tusiervo », « queserá », « paraser », « parasiempre »). Cette liaison n'est pas systématique puisque cette même page atteste d'un autre segment « para ser » dans lequel les deux lexèmes sont séparés. Ces liaisons entre lexèmes ont une portée décorative et non pragmatique. Dans le texte en quechua, elles sont encore plus rares. Toutefois, certains mots sont presque entièrement liés comme « confesacusaccmi » (p.17) tandis que d'autres ont des lettres séparées. Le <a> est généralement lié par sa queue à la lettre qui suit tout comme le <e> et le <i>. Le <s> long est quant à lui désolidarisé des lettres qui l'entourent. L'auteur utilise très peu d'abréviations, ce qui n'est étonnant compte tenu du style d'écriture utilisé. L'écriture *redonda* n'a que peu d'abréviations. Ces dernières sont généralement systématisées. Nous avons donc un type d'écriture qui se concentre sur la rapidité et le gain de place. Cependant, elle est plutôt *redonda* ce qui contraste avec la volonté de rapidité qui aurait pu être accomplie plus efficacement grâce à une écriture *cursiva*. À l'inverse, ces choix se justifient tout à fait par rapport à la visée du texte. D'une part, le copiste (ou le commanditaire du manuscrit) souhaite tout de même un ouvrage soigné bien que modeste (d'où les lettres bonus et la pseudo-lettrine) mais de plus, si l'ouvrage est destiné à un lecteur quechuaphone, alors les abréviations espagnoles dans les parties composées dans cette langue pourrait poser un problème pour la compréhension du texte. Les scribes du *quechua* standard n'avaient pas développé quant à eux un système d'abréviations aussi productif que l'espagnol. Par ailleurs, le <s> long est conservé comme allographe du <s> dans le digramme <ss>. Bien que son usage en imprimerie se raréfie dès le début du XIX^e siècle, il se conserve dans les manuscrits jusqu'à la seconde moitié de ce siècle. Les folios sont numérotés aux moyens des chiffres arabes. Cette habitude remplace peu à peu les chiffres romains (*la cuenta castellana*) au cours du XVII^e siècle dans les manuscrits hispanophones. Ces derniers persistent tout de même dans les manuscrits jusqu'au début du XVIII^e siècle. Le style et le type d'écriture ainsi que les symboles utilisés (graphèmes et numéros) sont bien contemporains du XIX^e siècle. Aucun élément n'est archaïque ni ne transcrit une pratique moderne. Bien que cela ne permette pas de donner une datation précise, il ne fait

aucun doute que le manuscrit du *Quincenario* date du XIX^e siècle. La date de 1835 pourrait être conservée comme la date de composition du manuscrit.

4.5. Datation de l'espagnol du *Quincenario* et des codes d'écritures d'un scribe hispanique dans la totalité du manuscrit :

4.5.1. Analyse graphématique :

L'étude graphématique de l'espagnol offre des indices précieux quant à la datation du *Quincenario*. En nous basant sur les changements rapportés par Echenique Elizondo et Martínez Alcalde (2005), nous pouvons dater l'état de l'espagnol de notre texte, mais aussi déterminer des spécificités de l'auteur, ce qui pourrait nous suggérer une possible origine géographique ou sociale. Pour commencer, nous étudierons l'entièreté des extraits espagnols de ce texte qui sont bien moindres que la part quechua. Nous relevons la page titre et l'adresse à la Vierge sur la page 11 et 13, les explications précédant les prières générales du catholicisme (*Yayaycu, Mucchaycusayqui María, Gloria Patri*) et la deuxième prière ainsi que la phrase finale de l'ouvrage. Nous incluons aussi dans notre étude l'ensemble des emprunts directs à l'espagnol effectués dans la partie en quechua. Premièrement, le *Quincenario* illustre un grand nombre d'innovations proposées par les travaux novateurs de Nebrija et surtout de Mateo Aleman rédigés entre les XVI^e et XVII^e siècles. Les travaux de ce dernier, bien que centrés sur une langue castillane (et non espagnole), furent imprimés au Mexique et instaurèrent les principes de l'écriture castillane au Nouveau Monde bien qu'ils n'exclurent pas l'existence de pratiques orthographiques propres à chaque auteur. En premier lieu, cet auteur rejette certaines pratiques conservatrices reliées à l'étymologie latine qu'il juge éloignées de la prononciation réelle de son époque. Il rejette par exemple la graphie <ss> du superlatif latin *-issimus* comme dans notre texte « santísima » (p. 11, 13), « sanctísima » (p.14). Les graphies doubles ainsi que le <s> long sont simplifiés en <s> dans tous les lexèmes dès la version de 1970 de *l'Ortografía de la lengua castellana*. Il agit de même avec d'autres consonnes géminées tels que <ff>. Nous relevons le verbe *ofrescer* (« ofresco », p.13), l'adjectif « eficaz » (p.11) et les noms « efecto » (p.21) et « oficinancunacta » (p.99) au lieu des graphies *<offresco>, *<efficaz>, *<effecto> et *<officinancunacta>. Aleman simplifie par ailleurs certains groupes consonantiques latins (ou empruntés ainsi par le latin) tels que <th>, <ph> ou <pt>. Nous relevons dans le *Quincenario* les lexèmes *catolico* (« Catolico » ; « Catolica », p.16) graphiés <catolico> auparavant. Nous relevons aussi la forme « profeta » (p.33) et « antifona » (p.34) au lieu de <propheta> et <antiphona>, mais certaines formes conservent ces graphies telles que « Judith » (p.47), ou

« Esthér » (*Ibid.*). Le copiste (ou bien l'auteur) est donc inconsistant dans la neutralisation de ces groupes consonantiques puisqu'il corrige à l'inverse « *Resfa* » (*Ibid.*), le nom de la fille d'Aïa dans les livres de Samuel, supprimant le digraphe <ph> pourtant encore présent au XVI^e siècle dans la *Biblia del Oso*, traduction jésuite de 1569 (2, Samuel. 21, 8 — 11). Par ailleurs, notre texte atteste des formes <bautismo> (« *Bautismoiocc* », p.63 ; « *Bautismopi* », p.64) et <cautivo> (« *Cautivos* », p.11, 13) dans lesquelles le digramme <pt> est simplifié <ut> pour se rapprocher de la prononciation castillane (apparue comme telle au Siècle d'Or) et non latine du lexème. Il est difficile de savoir si ces formes illustrent une orthographe pré-académique ou post-académique, ces deux périodes ayant connu des auteurs radicaux quant à la suppression des graphies conservatrices et étymologiques. Cependant, les prochains arguments tendent à définir ce texte comme post-académique, faisant de ces graphies l'indice d'une composition espagnole postérieure à 1815, ce qui corrèle avec la date de rédaction de notre manuscrit. Étrangement, le lexème *septimo* attesté ainsi dans le *Quincenario* (p.78) n'a pas connu de simplification du groupe consonantique <pt> pourtant prescrite dès Aleman (2005, 103). Nous reviendrons sur ce point prochainement. Au XVIII^e siècle, l'Académie royale espagnole est fondée et soutenue par le Roi sur la base des modèles établies précédemment en Italie et en France. Bien qu'elle n'empêche pas des orthographe individuelles, elle connaît un certain pouvoir normalisateur à travers l'éducation systématique de leurs prescriptions, atteignant son paroxysme en 1844 lorsque Isabel II décrète l'orthographe académique comme officielle (2005, 110). Entre le milieu du XVIII^e et le début du XIX^e siècles, l'Académie espagnole prône un certain nombre de règles dont notre texte atteste. Tout d'abord, dès 1726, l'Académie rejette le <ç> pour la transcription de la sibilante dorsale au sud (ou la dentale sourde des variétés septentrionales de la péninsule) au profit de la paire <c> (devant /e/ et /i/) et <z> dans les autres contextes. Dans notre texte, nous relevons les graphies « *favorecer* » (p.13), « *Bendicionñinta* » (p.114), « *Tereza* » (p.102) et « *corazon* » (p.13) sans le graphème <ç>. L'alternance <u> ~ <v> est fixée. La première transcrit le son voyelle tandis que la seconde ne transcrit que le son consonne /b/ (aussi graphié et alternant avec celle-ci sur critère étymologique en théorie). Le *Quincenario* illustre cette prescription. Le graphème <v> marque le son consonne (« *Virgen* », « *divinas* » ; « *vertido* », p.11) tandis que le <u>, le son voyelle (« *dulcisima* », « *Nuestra* », p.11, « *Culto* », p.13). Une exception est marquée chez notre copiste quant au son voyelle en initial qui est graphié <v> (« *Vriel* », p.66). Il en est de même pour l'alternance <i> ~ <y ou j>, seulement à partir de 1815 cependant. Le son voyelle est noté <i> (« *santisima* », p.11 ; « *pies* », « *cielo* », p.13) tandis que le son semi-consonne est graphié <y> (« *yá* » ; « *tuyo* », p.13 ; « *cuyo* », p.21). L'application de ce changement reste moins nette que

pour la première alternance. D'une part, tout comme pour l'Académie, la conjonction de coordination reste marquée <y> (« y », p.11, 13). Cependant, le /i/ initial est parfois noté <y> de manière inconsistante (« Ydioma », p.11; « Yglesia », p. 16 ; « Ymagen », p.74 ; à comparer avec « indignismo », p.11). Ce <y> initial est pourtant proscrit par l'*Ortografía de la lengua castellana* de 1815. Nous pourrions penser que l'espagnol de notre texte ne soit finalement pas de 1835 comme l'indique la date de l'ouvrage, mais antérieur, et qu'il s'agirait d'une seconde copie d'une première copie. Nous pencherons plutôt sur l'idée que la normalisation de l'orthographe reste lente et spécifique à chaque auteur et que le copiste ayant composé ou corrigé les parties en espagnol ne respectait pas à la lettre toutes les règles d'écritures. Nous pourrions aussi postuler que son éducation fut antérieure à la normalisation de ces règles. Il est bon de rappeler que l'Académie royale espagnole a publié une dizaine d'ouvrages sur l'orthographe entre le milieu du XVII^e siècle et la date officielle de notre texte, ce qui peut rendre ardue la tâche de produire un texte en respectant l'entière des prescriptions orthographiques de l'Académie. Enfin, tandis que cette dernière étend la règle du <y> > <i> aux diphtongues, notre texte garde la graphie <Vy>¹⁷⁴ (« Reyna », p. 11 ; « Reynocuna », p.115 ; « maytines », p.84-85). Les prescriptions de l'Académie sont plus conservatrices que celles proposées quelques siècles plus tôt. Elle conserve notamment le <y> hellénique comme marque étymologique dès 1754. Nous relevons par exemple les lexèmes *mártir* (« Martyrcunap », p.32) et *polímita* (« polymíta », p.107) qui selon les règles générales évoquées précédemment devraient être graphiés <mártir> et <polimíta>. Elle maintient certains digrammes étymologiques latins à l'inverse des auteurs des siècles précédents, mais rejette la gémiation consonantique. Dans un premier temps, elle simplifie les digrammes <pp>, <tt>, <bb>, <dd>, <ff> et <gg>, puis vers la fin du XVIII^e siècle, elle étend cette règle à <mm> (substitué <nm>) et <ss>. Malheureusement, notre corpus n'atteste d'aucune forme simplifiée mis à part <ss>. Nous relevons par exemple les lexèmes *confesor* (« Confesorcunap », p.33) et *confesar* (« confesacusacmi », p.17 ; « confesacurccan », p.80). Cependant, dès 1770, dans la même optique, le groupe consonantique <mp> est réduit à <n> pour se rapprocher davantage de la prononciation /n/. Le lexème alors graphié <redempción> apparaît sous la forme « Redencion » (p.13) dans le *Quincenario*. Dès 1815, la graphie <qu>, conservée uniquement dans les cas où l'étymologie la justifiait, est simplifiée en <c>. L'ordinal *cuarto* apparaît cependant dans la partie quechua sous la forme <quarto> (« quarto » p.61 ; « quarto decimo », p. 104). À la même époque, le graphème <x> est supprimé de l'alternance <j> ~ <g> ~ <x>

¹⁷⁴ Le <v> indique ici une voyelle quelconque et non le graphème <v>.

pour transcrire la fricative vélaire sourde. Notre texte n'atteste que des deux premiers graphèmes (« juezpa », p. 75 ; « bajo », p.13 ; « heregecunap », p. 53, 54). Nous remarquons cependant que la forme actuelle de ce dernier graphème est *hereje*. Il est attesté avec <g> en 1794 dans le *Diccionario de Autoridades* (RAE, 1726-1739, IV) tandis qu'il apparaît avec <j> dans la *Biblia Torres Amat* de 1825 (Tito ; 3, 9). Le choix de la graphie doit répondre à une logique étymologique selon l'Académie. Selon la RAE, ce lexème provient d'une forme occitane *eretge* issue du latin tardif *haeretĭcus*. (RAE, 2024). Les travaux étymologiques précédant la dialectologie favorisent davantage des étymologies lointaines en éclipsant l'apport des dialectes. Il est donc probable que la présence du <g> ne pouvant être expliqué par le latin, le mot a subi au cours du XIX^e siècle une hypercorrection en <j> à l'inverse d'*ymagen* cité plus haut et aujourd'hui attesté *imagen* (RAE, 2024) dont le /g/ peut être justifié directement par son étymon latin. L'Académie espagnole conserve par ailleurs les groupes consonantiques latins qui étaient simplifiés par les prescriptions d'Aleman. Le <x> représentait quant à lui la fricative vélaire sourde dans les mots *patrimoniales* et le son /ks/ dans les mots *cultismos*. Il ne conserve à partir de 1815 que sa deuxième utilisation, ce qui est le cas dans notre texte comme vu précédemment pour la partie quechua (cf. 4.3.2 ; lexème *sexto*). Le système <g> ~ <j> permet avant tout de graphier les résultats d'un changement phonétique de l'espagnol médiéval qui avait généré un grand nombre de confusions orthographiques. La chuintante [j] se transforme en la vélaire [x] au cours du changement du système des sibilantes en espagnol, mais la graphie des lexèmes présentant ce phonème ne s'est fixée qu'à partir des réformes du XVIII^e et XIX^e siècles. Par exemple, dans certains témoignages, Thérèse d'Avila (ou Thérèse de Jésus, originaire de Vieille-Castille), notamment citée dans notre texte, commet un certain nombre d'erreurs en utilisant les graphèmes <ç>, <s> et <j/g> (représentant des phonèmes sourds) à la place des graphèmes <z>, <ss> et <x> (représentant les phonèmes sonores d'origine). Dans notre cas, nous ne relevons qu'un seul exemple de ce phénomène dans notre texte. Le lexème espagnol médiéval *baxo* apparaît sous sa graphie moderne « bajo » (p.11) ce qui indique premièrement la réalisation complète du changement du système des sifflantes espagnoles, mais aussi le bon établissement des règles graphiques citées précédemment. La forme graphique du lexème correspond à celle du XVIII^e jusqu'à nos jours. Nous étudierons davantage la réalisation de ce changement phonétique prochainement. Enfin, notre texte présente une particularité déjà mentionnée plus tôt. Certains groupes consonantiques sont conservés tandis que d'autres non. Nous relevons par exemple la paire *santisima* ~ *sanctisima* dans notre texte. Le plus étonnant est que la version conservant le groupe <ct> est uniquement présente dans les parties quechua. C'était aussi le cas avec l'ordinal non simplifié *septimo* étudié ci-dessus. Nous voyons dans

cela deux hypothèses. Premièrement, comme vu précédemment, notre texte se situe dans les années qui suivent les dernières publications de l'Académie espagnole. Il est probable que ces changements ne soient pas complètement adoptés dans les écrits suivants, d'autant plus que la pratique du manuscrit peut supposer une orthographe idiosyncrasique, parfois inconsistante, à l'inverse d'un imprimé. Une seconde hypothèse serait que notre texte quechua présente un état plus ancien de la langue que la date mentionnée par le manuscrit, ce qui est par ailleurs corroboré par la datation de l'état du quechua effectuée préalablement dans cette étude. Le copiste aurait peut-être corrigé l'espagnol, voire ajouté certaines parties en espagnol en respectant la graphie normalisée au cours du XVIII^e et XIX^e siècles. Il aurait cependant laissé le quechua intact et ainsi la plupart des emprunts présents dans cette partie. À cette seconde hypothèse, nous apportons un nouvel argument, celui de l'accentuation.

4.5.2. Analyse des signes diacritiques (accentuation et ponctuation) :

L'accentuation du *Quincenario*, bien que limitée, reste pour le moins très intéressante. La majorité des accents sont aigus, respectant les volontés de l'Académie Royale Espagnole (RAE) de la fin du XVIII^e. Nous relevons par exemple « María » (p.11) ou encore (p.53), áque » (p.123). Le quechua porte dans certains cas un accent aigu (« ccanmán », p.50 ; « ppunchaúmantari », p.14), mais un accent grave dans d'autres cas (« hù-ñijcumullahuanccayquicupacc », p.21, « cu\$ichihuanquim », p.48), parfois même sur des lexèmes espagnols (« Mariactahuan » p.11). La composition en espagnol ne présente pourtant aucun accent grave. Nous voyons dans cela une nouvelle preuve d'un décalage chronique entre cet espagnol et l'état de langue représenté par les emprunts de la partie quechua. Nous pensons que l'auteur a tenté quelques corrections sur l'orientation des accents, mais nous relevons dans le texte quechua un grand nombre d'inconsistances qui ne s'alignent pas avec les graphies présentées dans l'espagnol des extraits composés directement dans cette langue. Premièrement, la partie quechua montre des incohérences dans l'accentuation d'un même mot. Le lexème *huñi-* « accorder, accepter, dire 'oui' » est attesté dix-neuf fois : treize fois avec un accent grave et six fois avec un accent aigu. De même, le lexème *p'unchaw* « jour » est relevé quarante-quatre fois dans le *Quincenario*. Sur l'entièreté de ces attestations, quatorze sont graphiées avec un accent grave, dix-neuf avec un accent aigu et enfin dix lexèmes sans accent. L'accentuation quechua est donc très aléatoire, presque archaïsante. L'orientation de l'accent n'est pas du tout fixée ce qui indique deux choses : soit que l'auteur n'a pas utilisé uniquement l'accent aigu pour la partie quechua, estimant que cette langue n'a pas à respecter les volontés

de l'Académie espagnole, soit que le texte quechua a été produit avant la fin XVIII^e siècle et que le copiste n'est pas intervenu sur cette partie à l'inverse de l'espagnol, peut-être par volonté conservatrice ou par manque d'expérience dans la langue. Nous ne pouvons pas encore justifier ces théories avec exactitude. Nous pensons néanmoins que le copiste a tenté quelques corrections puisque les emprunts espagnols comportent majoritairement des accents aigus à défaut de quelques formes, comme cité précédemment, qui se camouflent et qu'il aurait peut-être manquées. La graphie de notre texte illustre un système ancien de l'accentuation espagnol. Alors que l'accent est adopté au cours du XVI^e siècle dans les textes de la péninsule. Les auteurs et imprimeurs se cantonnent à l'accent grave qu'ils placent seulement de manière diacritique sur certaines formes verbales pouvant être confondues. L'accent est ensuite utilisé pour les monosyllabiques d'une seule voyelle et enfin, en paire avec le circonflexe, comme marque d'un allongement vocalique. Il est très rarement présent en position interne. Il reste irrégulier et inconsistant, d'autant plus entre chaque œuvre. Dans le *Quincenario*, nous relevons un usage de l'accent sur les formes verbales ayant des homographes. La partie espagnole comporte la forme « aceptarás » (p.13), conjugaison du verbe *aceptar* « accepter » à la P2 au futur de l'indicatif. L'accent le différencie de la forme P2 de l'imparfait du subjonctif *aceptara*. Cependant, il semblerait que cela soit un reliquat des premiers usages de l'accent puisque tous les futurs de l'espagnol moderne portent un accent graphique (« aceptaré », « será », (p.13), « pondrán » (p.21), « irán ») comme cela fut prescrit dès 1815 (RAE, 1815, 82). De même, nous relevons un accent graphique sur des formes monosyllabiques composées d'une seule voyelle (« á », p.13, possiblement « yá », p.13 où le noyau vocalique est composé d'une diphtongue et enfin « áque » p.123, en composition avec le pronom relatif). Un troisième point cependant uniquement présent dans l'espagnol de la partie quechua est l'utilisation de l'accent à la manière du circonflexe français pour indiquer un allongement vocalique, tel l'*apex* latin. Le lexème *fe* « foi » est graphié « fé » (p.16, 40, 70, etc.) indiquant un noyau vocalique long, initialement composée d'une double voyelle (*fee*). L'autre état de l'espagnol relevé ne présente pas ce type d'accent. Le verbe *ver* « voir » (initialement *veer*) est graphié « verte » (p.13) et non *<véрте>. Ce diacritique est donc tombé en désuétude dans l'état de notre espagnol. Par ailleurs, l'accent est parfois mal placé comme sur « Mariá » (p.38). Il pourrait être avancé qu'il s'agit là d'une tradition manuscrite de pointer ou accentuer les <i> en diagonale de la lettre et non au-dessus. Premièrement, cette tradition est plutôt typique d'écritures plus précoces, mais surtout, le <i> de ce nom propre est aussi pointé. Relevons par ailleurs que l'entièreté des accents et des points sont suscrits directement au-dessus du graphème concerné dans le *Quincenario* et qu'il s'agit donc bien là d'une erreur d'accentuation. Il est compliqué de savoir si la faute provient du

copiste ou du texte original que le copiste aurait recopié avec soin. Cependant, si nous considérons qu'il s'agit de la deuxième possibilité, cela prouve que l'auteur n'est pas accoutumé à l'utilisation de l'accent, ce qui justifie une datation autour du XVI^e et du XVII^e siècle. Ce n'est qu'à partir du début du XVIII^e siècle que se généralise l'usage de l'accent aigu dans les textes, bien que cela n'indique pas qu'il fut absent des ouvrages *a priori*. Les traités orthographiques des siècles précédents relèvent bien un système tripartite d'accentuation, seulement que l'usage de l'accent aigu reste minoritaire. L'accent grave est utilisé sur les lexèmes monovocaliques, le circonflexe ne donne qu'une indication sur la valeur de la consonne qui précède. Il n'est pas conservé très longtemps comme diacritique et est vite remplacé par de nouveaux graphèmes comme vu ci-dessus. Dès 1741, l'accent grave est aussi rejeté dans sa totalité au profit de l'accent aigu. Ce dernier devient l'unique diacritique présent dans l'entièreté des textes dès la fin du XVIII^e siècle. L'espagnol des parties directement composées dans cette langue dans le *Quincenario* n'atteste que de ce dernier accent. Il faut donc en conclure qu'il est postérieur à 1741, voire au XVIII^e siècle, ce qui contraste largement avec les résultats trouvés pour le quechua. Notre théorie de deux états de langue distincts semble se justifier. En effet, la partie espagnole respecte un grand nombre de règles établies dès les premiers traités de l'Académie. Dès 1741, les lexèmes terminant par <a, e, o, s> sont généralement paroxytons et portent un accent graphique dans les cas contraires. Notre copiste respecte cette règle, à une exception près. Il accentue la forme *hacia* (« aciá », p.11) qui serait accentuée ainsi si elle était oxytone. Or, elle est paroxytonne, conservant l'accentuation de son étymon latin sur la pénultième. Le *Quincenario* ne présente pas d'autre forme où cette règle serait respectée à juste titre. Dès 1754, dans la continuité de cette prescription, les lexèmes terminant par <d, l, n, r, w, z> ne portent pas d'accent graphique s'ils sont paroxytons et portent un accent sur la finale s'ils sont oxytons. Les lexèmes *corazón* ou *estén* (*estar* « être », P6, présent du subjonctif) sont justement attestés sous ces formes dans le *Quincenario* (p.13 et 21). Dès 1770, les monosyllabiques portent un diacritique lorsqu'ils ont un homographe. De même, nous relevons l'adverbe *más* sous cette forme (p.11). L'accent permet de ne pas le confondre avec la conjonction de coordination adversative *mas*, synonyme de *pero*. De même, les formes *redención* ou *devoción* avec [n] final et oxytonnes par exemple, sont relevées « Redencion », « Devocion », (p.11). Cette règle spécifique d'accentuation n'est toujours pas prescrite dans l'édition de 1870, mais elle apparaît dans l'ouvrage bien plus tardif de 1952 *Nuevas Normas de Prosodia y Ortografía*. Certaines règles cependant ne sont pas suivies par le copiste. Dès 1815, l'Académie prescrit l'accentuation du noyau vocalique de la pénultième syllabe lorsque le lexème termine par « ee, ia, ie, io, ua, ue, uo *v. gr.* rovéé, filosofía » (RAE, 1815, 86). L'anthroponyme *María* respecte

cette règle dans la partie où l'espagnol paraît plus moderne. Cependant, nous relevons en tout quarante-sept attestations de ce nom dans la partie quechua. Trente-sept d'entre elles présentent un accent aigu sur la pénultième, deux d'entre elles ont un accent grave sur la pénultième (probablement non corrigé par le copiste comme dit plus tôt) et sept enfin sont sans accent. Une dernière forme, déjà évoquée plutôt, est accentuée sur la voyelle finale avec un accent aigu. De même, les proparoxytons ne portent pas d'accent graphique contrairement à la règle postulée dès 1741. Nous attestons par exemples des superlatifs « *dulcisima* », « *santisima* » et « *indignismo* » (p.11) sans accent sur l'antépénultième. De même, le lexème ordinal *décimo* apparaît sans accent dans l'entièreté du texte. Son accentuation graphique est pourtant obligatoire si l'information de l'unité se place avant la dizaine (comparer *undécimo* et sa version moderne *decimoprimer*). Le copiste applique donc la majorité des règles accentuelles de l'édition de 1815 ce qui confirme plus ou moins la date officielle de 1835. Cependant, il reste intéressant de voir que l'auteur ne suit par l'entièreté des règles de l'Académie. Soit il garde une pratique personnelle du manuscrit, ce qui serait étrange vu qu'il semble respecter à la lettre la majorité des règles évoquées précédemment, soit son éducation de la langue espagnole précède la normalisation des règles de 1815. Nous reviendrons sur ce point prochainement.

L'usage d'un système de six symboles : <.>, <,>, < :>, < ;>, < ?>, < ()> a été généralisé dans les manuscrits et l'imprimerie espagnole à partir du XV^e et XVI^e siècles par des auteurs tels que Alejo Venegas tandis que certains grammairiens prescrivaient encore le système médiéval, plus simplifié. Le *Quincenario* est tributaire de la complexification du système de la ponctuation. Nous découperons notre analyse en deux parties : une première sur les extraits composés en espagnol et une seconde sur la partie en quechua. Premièrement, l'auteur (ou le copiste) de la partie en espagnol utilise le point final <.>. Dès le premier traité orthographique de la RAE, il permet de clore une proposition lorsque le concept ou le sens souhaité a été entièrement développé (1741, 262). Par exemple, à la fin de la proposition dative « A la Santísima Virgen María Señora Nuestra de la Merced, Patrona, Fundadora, y Madre del Orden Mercenario de la Redención de Cautivos. », le point final permet de fermer la proposition qui identifie le destinataire de l'œuvre (du moins, des prières) et permet à l'auteur de commencer son paragraphe sur un autre sujet, à savoir sa dévotion envers ce destinataire. L'usage de la virgule <,> est par ailleurs très fréquent et reprend tous les usages énoncés par la RAE dans ses premiers traités. En premier lieu, dans ce même exemple, nous voyons qu'elle permet de séparer les membres d'une énumération, comme cela est prescrit dès 1741 (RAE, 1741, 263). Notons que cette utilisation n'est pas inventée par la RAE mais seulement prescrite. Pour autant, l'édition de 1792 retire l'usage de la virgule entre la pénultième élément d'une énumération et

la conjonction de coordination, uniquement dans les énumérations courtes et nominales (ou adjectivales), ce qui n'est pas le cas du copiste du *Quincenario*. Aurait-il été formé à l'écriture en l'espagnol avant 1792 ? À nouveau, nous n'avons pas assez de preuves pour le déterminer. Nous relevons dans l'édition de 1815 un certain nombre d'extraits dans lesquels cette règle de la virgule n'est pas respectée. Elle semble dépendre du nombre d'éléments présent dans l'énumération et du bon vouloir de l'auteur à effacer les éléments superflus. La virgule placée devant les relatifs et conjonctions dans les premiers traités est restreinte aux relatifs à partir de l'édition de 1763. Nous relevons le segment « me prometo que será sacrificio » (p.13) où la virgule est absente devant la conjonction de subordination. Le copiste serait donc formé après 1763. Pour autant, au sein de la partie quechua, un extrait en espagnol présente une virgule avant une conjonction de subordination : « A cuyo efecto se pondrán aqui Yayaycu, y Muchhaycusccayqui María, consu Gloria Patri, para que estén in promptu, en la formasiguiente » (p.21). Doit-on y voir là la preuve que ces explications espagnoles furent composées par l'auteur original et simplement corrigées par le copiste plus tardivement ? Cela signifierait que le copiste n'est pas intervenu sur tous ces extraits, laissant derrière lui quelques marques anachroniques. Par ailleurs, la virgule permet à la manière de la parenthèse d'indiquer une information circonstancielle, notable dans la proposition. L'extrait « Ardiente mi amor, por darte Culto, te buscaSombra, y yá te halla como Estrella » (p.11) démontre cet usage pour insérer un complément circonstanciel, ajout au prédicat verbal *busca*, sans pour autant avoir recours à des parenthèses. L'usage du point-virgule < ; > vient résoudre une problématique soulevée dernièrement. Selon les différents traités orthographiques de l'Académie espagnole du XVII^e siècle, le point-virgule se place avant une explication plus extensive ou une information adversative. Il est tout à fait naturel de le retrouver devant des conjonctions de coordinations adversatives telles que *pero, mas, aunque, sin embargo, etc.* Cependant, les parties espagnoles du *Quincenario* ne comptent que deux occurrences de ce signe, avec un rôle précis. En effet, l'édition de 1815 prescrit l'usage d'un point-virgule dans les propositions complexes dans lesquelles chaque segment présente un minimum de deux sous-segments déjà séparées entre eux par une virgule. La virgule marquant originellement la séparation entre les deux grands segments de la proposition devient un point-virgule afin de faciliter la distinction de ces segments. Prenons cet exemple : « Como Sombra, me has de favorecer; y como Estrella, me has de alumbrar » (p.13). La proposition comporte deux parties distinctes en hypozygales qui sont initialement séparées d'une virgule. Chaque segment comporte un complément circonstanciel antéposé et donc séparé par une virgule pour indiquer la pause lors de la prononciation. L'auteur est conseillé d'utiliser un point-virgule pour bien marquer la séparation

des deux segments en parallélisme. Cela prouve que ce segment de l'œuvre est composé ou corrigé postérieurement à 1815. Le copiste a-t-il été éduqué après 1815 à la composition en espagnol ou bien s'est-il formé tout au long de sa vie aux nouvelles prescriptions ? Cela indique néanmoins une pratique courante de l'espagnol par le copiste. Nous tenterons d'affiner son portrait dans une prochaine rubrique. Enfin, les deux points sont présents dans ces extraits espagnols dans l'unique but d'ajouter un complément d'information à la proposition originale, comme cela est prescrit depuis la première édition du traité orthographique de la RAE. Dans le titre complet de l'œuvre « Quincenario deprecatorio A la Santísima Virgen María dela Merced Redentora de Cautivos y especial Abogada de Pecadores : eficaz Remedio para alcanzar las Divinas mercedes, y misericordias en todos nuestros conflictos, y necesidades » (p.11), les deux points servent à séparer les deux parties du titre, la deuxième complétant alors la première sur l'intérêt de l'ouvrage. La partie espagnole ne nous offre donc pas plus de matière sur la ponctuation. Les signes d'interrogation et d'exclamation (ou admiration), les parenthèses, l'astérisque et les guillemets sont absents. Il est donc nécessaire de se pencher désormais sur la ponctuation de la partie quechua. Premièrement, nous remarquons que la ponctuation est sensiblement similaire quant à l'usage du point final. Il clôt les propositions seulement lorsque l'idée a été exprimée dans sa totalité. Dans les autres cas, les propositions sont séparées par deux points et chaque segment est découpé au moyen de virgules. Ces dernières servent tout autant à cette segmentation qu'aux usages cités précédemment (énumération, substitution aux parenthèses). À cela s'ajoute le détachement graphique des vocatifs et des appositions, tout aussi courant en espagnol. Nous relevons par exemple la prière du signe de croix « *Sancta Cruzpa vnanchanraycu, auccaycu-cunamanta qqespichihuaycu, Dios Apuycu.* » (p.15) ou encore cet extrait « *Cristo Jesus Apuycu, Sanctísimo Churijquiraycu* » (p.37). La virgule permet de séparer l'adresse ou bien les épithètes (détachées, *i.e.* en apposition) de la personne mentionnée. Toutes ces utilisations restent plus ou moins déjà ancrées dans les habitudes codicologiques espagnoles du XVII^e siècle. Cependant, le *Quincenario* montre une utilisation excessive de la virgule dans certains cas. Par exemple, puisque le tiret se restreint aux rejets de fin de ligne, tout mot composé est simplement séparé d'une virgule. L'espace habituellement placé à la suite de la virgule est parfois même supprimé, permettant de souligner la composition. Nous relevons l'expression *allpatiyu* « innombrable » graphié « allpa, ttiu » (p. 54, 87, 115). Cependant, González Holguín le relève « allpatiyu » ou « allpatioy » (2007 [1608], p.47 et 345). De même, l'expression *ima hayk'a* est graphiée « ima, haykacta » (p.15, 17, 98, etc.). Chez González Holguín, l'expression est attestée deux fois sans universion graphique (mais sans virgule) et six fois en une forme simple. Il semblerait que l'usage commun prône une

simple unification des deux formes. L'auteur du quechua (ou le copiste) a recouru à cette virgule, ce qui montre qu'il est non seulement conscient de la composition mais aussi qu'il est dans une période de créativité orthographique pour la langue quechua. Nous remarquons l'usage du tiret dans certaines compositions telles que le verbe *huni-* « accepter » (« *hú-ñillahuaycu* », p.49) dans lequel l'interjection est perçue comme telle mais la forme montre un certain degré de fossilisation. Nous pensons qu'il s'agit de l'œuvre du copiste. Le traducteur semble avoir utilisé des virgules pour effectuer des compositions. Prenons la forme *Iñi-* dans le texte. Elle se compose de l'interjection *i*, synonyme de *hú* et du verbe *ñi-* « dire ». Cette première particule est tombée en désuétude avant la seconde. Il est probable que le copiste n'ait pas perçu qu'il s'agissait d'une composition. Il s'agit pourtant de la même structure que le verbe *huni-* avec un sens par ailleurs très similaire. Le copiste aurait très bien pu noter <Y-ñi->. Cette absence de correction suppose notamment que la traduction originelle en quechua, copiée par le copiste, attesterait de la graphie <hu,ñi->. La partie quechua atteste de signes non présents dans la partie espagnole. Tout d'abord, à deux reprises, l'auteur (ou copiste) a utilisé des parenthèses. Le premier usage est purement explicatif : « (chay yupay Huarmin, chay hatun milagro rurascayquicta ricurccan) » (p.26). La parenthèse vient préciser l'identité de la « chay huaquicusccayqui Sierva » (*Ibid.*) qui se fait témoin des miracles de la Vierge de la Merci. L'autre utilisation est tout aussi explicative. Dans la *carta de esclavitud*, à la suite de la première occurrence de la P1 « Ñocca » (p.13), l'identité de cette personne est précisée par la parenthèse (M.M.). Il s'agit peut-être des initiales du présumé copiste Manuel (Cayetano) Medina, voire d'une abréviation invitant le lecteur à s'identifier. Ce signe est prescrit dès 1531 par Alejo Venegas, au détriment de l'avis de grands grammairiens tels que Nebrija (RAE, 2010, 3.4.5). De même, le *Quincenario* atteste du guillemet à quatre reprises, dans une prière à Marie durant laquelle l'assemblée entame un refrain à la fin de chaque couplet (cf. page 44). Le guillemet est placé au début de la ligne, sur le bas, et n'est pas répété à la fin. Nous relevons par exemple « „Cauçaypipas, Huañuypipas // „Mamaycu yanapallahuaycu // ñispa. » (*Ibid.*). Ils sont répétés sur le second refrain de cette page puis ne sont plus marqués par la suite. Ils sont par ailleurs absents des prières suivantes, alors que nous relevons du discours direct. Le discours indirect en quechua se construit au moyen d'une proposition au discours direct à laquelle est postposé le gérondif homopersonnel du verbe *ni-* (dire). Dans l'exemple « yuracc abitohuan ppachallijcucuy, ñispa, camaycuchimullarccanqui » (p.92), le discours indirect est créé par l'association d'une phrase à l'impératif, en discours direct, à laquelle est postposée cette forme *ñispa*, ce qui est rendu en français non pas *elle lui ordonna en disant « vêts-toi d'un habit blanc » mais elle lui ordonna de se vêtir d'un habit blanc. L'usage des guillemets à l'anglaise

a longtemps été rapproché de l'usage de l'antilambda mais cela a été récemment démenti. Selon de Buen (2015), le signe diacritique se serait développé dans les manuscrits français à partir de la *virgula suspensiva* à partir du XVI^e siècle. Son usage est généralisé dans la deuxième moitié du XVII^e siècle. À cette époque, les guillemets sont une composition de deux virgules placées dans l'espace d'écriture, à l'initiale de chaque ligne de la citation, sur le bas de la première lettre. Cette description correspond à l'usage des guillemets dans le *Quincenario*. Ils se restreignent à un passage que les lecteurs devront prononcer et non aux autres contextes de discours direct. En théorie, cela ne permet pas de déterminer le début et la fin de citation puisqu'elle peut débuter en milieu de ligne tandis que le symbole serait conservé au début de la ligne. Pour autant, l'auteur (ou le copiste) a facilité l'identification du discours en détachant la citation du texte principal. À la fin du XVIII^e siècle, les guillemets sont placés en hauteur pour être abaissés de nouveaux sur la ligne d'écriture au début du XIX^e siècle avant d'être utilisés comme de nos jours à partir de la fin de la première moitié du XIX^e siècle. Il est donc en théorie difficile de savoir si ces symboles furent ajoutés par l'auteur de la partie quechua ou le copiste du XIX^e siècle. Cependant, à partir de la seconde moitié du XVIII^e siècle, les guillemets sont placés au début de la citation et non de la ligne. Dans ce contexte, leur sens est inversé tandis qu'ils sont répétés dans leur sens originel en fin de la citation. Ce n'est pas le cas dans le *Quincenario*, pourtant composé en 1835, ce qui laisse penser qu'ils furent utilisés premièrement par l'auteur de l'œuvre originelle. Par ailleurs, l'écriture italique qui jusqu'alors permettait de citer un élément dans les manuscrits trouve une nouvelle utilisation à partir du début du XVII^e siècle. Elle est utilisée pour signaler une graphie différente, voire une langue différente (comme le latin par exemple). Notre texte a recours à l'italique, mais dans le cas de la citation : « *cay hinacta ñispa : Aslla tantanacumucc-cuna, ama mancharijchic-chu, Dios Yayayquichicpa munayñinmanta, ari, kcapacc cayñinta ccosccayquichic* » (p.110)¹⁷⁵. Cette manière de citer, à nouveau, semble provenir de l'auteur original de l'œuvre puisqu'elle est aussi archaïque à l'époque de la copie. L'italique est plus courant que les guillemets dans ce texte. Elle est utilisée à chaque parole devant être récitée par l'assemblée. Cela signifierait que la partie quechua proviendrait du XVI^e ou du XVII^e siècles selon ce critère. Enfin, les signes d'interrogations et d'exclamations inversés sont attestés dans cet œuvre. Il s'agit d'une création de l'Académie espagnole lors de la seconde édition de leur traité orthographique afin d'éliminer toute confusion sur le début et la fin des phrases non déclaratives (RAE, 1754). Leur usage n'est pas systématique et se consolide au cours du XIX^e siècle. De par leur date d'origine, nous proposons

¹⁷⁵ « en lui disant : « N'aie crainte, maigre assemblée, car selon la volonté de Dieu, ton père, oui, je t'offrirai son royaume » ».

qu'ils fussent ajoutés par le copiste. Cela ne serait pas une tâche ardue compte tenu du fait que l'auteur a dû utiliser les signes interrogatifs et exclamatifs en fin de proposition. L'étude de la ponctuation dans les parties espagnoles et quechuas nous a permis d'identifier à nouveau deux possibles états de langue avec néanmoins davantage de corrections de la part du copiste dans la partie quechua que sur des points grammaticaux, lexicaux ou orthographiques. Il est bon de noter, bien que l'apparition de ce signe et de son usage précèdent l'arrivée même des colons espagnols sur le continent américain, que le copiste du *Quincenario* utilise le tiret court <-> (*nota de división*, RAE, 1741, 267) en fin de ligne pour effectuer un rejet sur la ligne suivante. Néanmoins, il respecte les règles de scission des mots des premiers traités orthographiques, ne coupant que par syllabe (le cas des consonnes <ll> et <rr> n'est pas relevé dans le *Quincenario*). Il utilise également le tiret pour accoler un préfixe commençant par une consonne à un lexème terminant lui-même par une consonne, au détriment de la particule euphonique *-ñi*. Les consonnes qui précèdent sont très diverses (« runacunap-pas », p.101 ; « socc-socc-cunaman », p.105 ; « mañaycucupunanchic-pacc », « allinñimpacc-huan », p.114) mais aussi à la suite d'une voyelle (« auccaycu-cunamanta », p.107). Dans certains cas, le tiret permet de séparer des suites de lettres qui peuvent être ambiguës. La suite <pp> produite par le génitif *-p* et l'inclusif *-pas* pourrait être lue comme l'occlusive éjective /p'/. Le tiret lève cette ambiguïté. De même, la suite <cch> peut être lue comme une vélaire suivie d'une affriquée palato-alvéolaire sourde [tʃ] alors qu'il s'agit dans ce contexte de l'occlusive uvulaire finale du suffixe bénéfactif *-paq* et de l'instrumental *-wan*. La raison de l'usage du tiret dans le dernier exemple est plus obscure. Permet-il simplement de préciser que le suffixe suivant le diacritique est celui du pluriel et non une composition de l'orientateur actanciel du prime actant *-ku* et du potentiel *-na* ? De même, l'auteur utilise aussi le tiret au sein d'un même lexème. Prenons l'exemple de *wakcha* (« huac-cha », p.114). L'usage du tiret semble permettre de séparer les deux <cc> afin de ne pas les analyser comme une consonne occlusive uvulaire, mais bien d'une part, une occlusive vélaire et d'autre part, en composition avec le <h>, une consonne affriquée palato-alvéolaire sourde. De même, le tiret relie certaines particules au verbe à la manière d'un préfixe tel que le lexème <hú-ñi-> (« hú-ñillahuaycu », p.49). Ce n'est pas le cas de toutes les particules puisque l'auteur graphie « alaù ñijcumullahuaycu » (p.113). De ces deux particules, une seule est relevée en usage indépendant dans les lexicographies modernes. Cela pourrait indiquer que le tiret indique une première phrase de figement du lexème (cf. 5.3.5). Il semblerait qu'il s'agisse néanmoins d'un usage idiosyncrasique. L'auteur est donc en pleine réflexion créative pour résoudre les problématiques de la mise à l'écrit du quechua avec un alphabet espagnol bien trop restrictif. Cela fait directement écho à l'époque de création orthographique des auteurs

cuzquéniens dans la deuxième moitié du XVII^e siècle Cela fait aussi écho à une volonté de rendre accessible le quechua à des lecteurs qui pourraient ne pas savoir résoudre les ambiguïtés. Cet ouvrage pourrait donc s'adresser à de nouveaux locuteurs du quechua. Ce point sera davantage développé par la suite. Enfin, le tiret permet tout de même certaines compositions spontanées bilingues telles que « *devoto-huahuayquicunapi* » (p.103) ou encore « *Piñas-cristianocunap* » (p.19).

4.5.3. Analyse phonétique :

Les extraits composés uniquement en espagnol sont bien trop courts pour pouvoir effectuer une étude morphologique conséquente. Par ailleurs, l'espagnol de ces derniers siècles n'a connu que peu de changement morphologique, d'autant plus que ce type de changement linguistique est prototypiquement l'un des plus lents à se réaliser comparé au changement phonétique par exemple. L'étude de l'espagnol du *Quincenario* se conclura donc sur une analyse phonétique et plus précisément d'une analyse des changements phonétiques de l'espagnol de la fin du Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne. Premièrement, de la fin du Moyen-Âge jusqu'à la fin du XVIII^e siècle, les locuteurs de l'espagnol confondait la bilabiale sonore /b/ et la fricative bilabiale sonore /β/ en contexte intervocalique, la graphie ne permettant plus de les distinguer puisque les deux étaient déjà mélangées en latin vulgaire (et notées <v> dans tous les cas). La neutralisation de ces deux sons débute dès l'époque médiévale dans certains contextes et se complète à partir du XVI^e siècle. Penny (1993, 95) indique notamment qu'aucun auteur (né espagnol) ne marque la distinction à partir de 1550 et que les poètes se permettent de marquer la rime entre les deux. Jusqu'au XVIII^e siècle, le latin intervocalique s'écrivait alors <v> mais fut corrigé à . Le <p> latin quant à lui évolue en son équivalent sonore /b/ marqué par et le <v> bien que prononcé /b/ reste purement graphié <v> pour des raisons étymologiques. Dans le *Quincenario*, les lexèmes avec un <v> intervocalique sont les suivants : *cautivo* (p.11, 13), *devoto* (p.13, 25, etc...), *divinas* (p.11, et masc. plu. « *divinos*, p.13), *evangelista* (p.46), *devoción* (p.25, 100, 102), *favorecer* (p.13), *levantare* (p.13), *favorecido* (p.13), *aprovechamiento* (p.13) et *Portovelo* (p.62). Tous ces lexèmes dérivent d'un étymon latin présentant un <v>, respectivement *captīvus*, *devōtus*, *divīnus*, *evangelista* (lat. tard.), *devotiōnem*, *favōrem*, *levāre* à l'exception de la pénultième qui provient de *profectus* dont le /f/ s'est sonorisé au fil du temps et du toponyme. Cet ultime exemple est très intéressant puisqu'il semblerait que ce toponyme soit la contraction des lexèmes *porto* et *bello*, toponyme donnée par Christophe Colomb le deux novembre 1502, lors de son quatrième voyage, à la baie

dans laquelle réside le port actuel. En comparant diverses sources concernant ce voyage, Polo Martín (2015) relève deux toponymes attribués à cette baie : *Belporto* dans les documents associés à Christophe Colomb et Las Casas et *Portobelo* dans les documents associés au fils de Colomb, Hernando. Bien que l'auteur ne précise pas s'il s'agit là des graphies originales présentes dans les documents, ces deux occurrences permettent de valider la théorie quant à l'étymologie lointaine du toponyme. L'adjectif *bello* provient du latin *bellus, a, um* (RAE, 2024). Cela montre que le changement des <v> en dans les mots provenant d'un étymon latin avec l'occlusive bilabiale /b/ n'a pas encore eu lieu. Cela donne un premier indice sur l'espagnol de notre texte qui conserve parfois un /b/ intervocalique issu d'un latin sous la forme graphique <v>, mais uniquement dans la partie quechua. Tous les lexèmes cités ci-dessus, provenant de la partie composée en espagnol, sont corrigés. Cela serait la marque d'un écart chronologique entre l'état de l'espagnol dans la partie quechua et de celui utilisé dans les parties purement espagnoles. Cette confusion évoquée ci-dessus a d'ailleurs poussé le traducteur du *Quincenario* à commettre une erreur d'étymologie. Le lexème *navío* « navire de ligne » apparaît sous la forme « Nabío » (p.25) alors que la RAE (2024) le relie à l'étymon latin *navigium* « navire ». Il aurait donc dû être graphié « navío ». Elle n'est pas corrigée par le copiste, tout comme « Portovelo ». De même, nous relevons les formes présentant un intervocalique : *abito* (p.54, 92), *alabado* (p.51), *obispo* (p.69), *tribunal* (p.63), *abogada* (p.11), *recibe* (p.13), *concebida* (p.52). Sur ces formes, seuls *abito* et *tribunal* n'ont pas un étymon en <p> mais bien en . Malheureusement, nous ne pouvons pas réellement conclure qu'ils témoignent de l'usage d'un espagnol postérieur à 1800. Le DEMel atteste majoritairement de la graphie <abito> et seulement une occurrence de <avito>. Quant au lexème *tribunal*, bien que ce dictionnaire ne le relève pas, nous n'avons pas trouvé de preuve concrète d'une graphie <trivunal> fréquemment utilisée. Le *Léxico histórico del español de México* atteste de cette forme dans une définition du lemme *respecto* (p.763b) mais la forme reste bien minoritaire, même au sein de cet ouvrage. Pour autant, ce changement permet de dater l'espagnol de la partie quechua antérieurement à 1800, ce qui entre en contradiction avec la date officielle du manuscrit. À partir du XV^e siècle, l'espagnol médiéval connaît une transformation progressive mais radicale de son système de sibilantes, ce qui est à l'origine de la complexité à déterminer quel phonème possédait le quechua tant le système espagnol et sa graphie n'étaient pas fixes à l'époque des premières mises à l'écrit. En premier lieu, nous relevons le lexème « confesacusacmi » (p.17). Jusqu'au XVI^e siècle encore, il est graphié <confessa>, présentant une sifflante sonore. Mais durant ce siècle, le système des sibilantes espagnoles connaît un phénomène d'assourdissement venant du Nord de la péninsule et qui se généralise par la suite,

notamment sous l'effet du déplacement de la capitale espagnole dans la ville de Madrid. Cela provoque un métissage linguistique entre les variétés septentrionales et méridionales de la péninsule. Le trait sourd s'est généralisé, produisant des confusions dans la graphie chez les locuteurs méridionaux qui conservèrent en premier temps l'ancien système. Notre exemple illustre donc la nouvelle graphie du lexème, où <s> représente une sifflante sourde *a contrario* de <ss>. Ce graphème est par ailleurs absent de l'espagnol de notre texte, illustrant une dévocalisation achevée. De plus, dès la moitié du XVII^e siècle, les phonèmes dentaux et prépalataux changent de lieu d'articulation (Penny, 1993, 98) dans l'espagnol standard. La sifflante passe à l'interdentale /θ/ tandis que la chuintante /ʃ/ se vélarise en /x/. Ce premier changement nous intéresse davantage. Nous relevons les formes « alcanzar », « diciendo » et « corazón ». Elles attestent toutes de ce changement. Les sibilantes ont premièrement perdu leur caractère affriquée, se sont assourdies puis se sont interdentalisées. Les graphies médiévales <alcançar>, <coraçon> (ou <ç> = /ts/) et <diziendo> (ou <z> = /dz/) sont corrigées pour représenter les nouvelles prononciations. L'espagnol de notre texte est donc postérieur au XVII^e siècle, et donc probablement postérieur à l'état de langue du quechua. Un fait étonnant cependant est que les emprunts espagnols au sein du texte quechua ne suivent pas les changements de cette seconde phase. Nous avons par exemple le lexème *rezar* graphié « reçasunchic » (p.21), « reçanancucta », (p.85), « reçascaycuraycu » (p.119). Ce <ç> permet de restituer selon le système quechua une sifflante dorsale sourde, ce qui nous indique que la dévocalisation des sibilantes s'est réalisée. Pour autant, ce n'est pas le cas pour l'interdentalisation, puisque le lexème n'est pas graphié avec <z>. De même, l'auteur cite « Tereza de Jesuspi » (p.102) où le nom propre est graphié avec <z> et non dans sa forme moderne <Teresa>. La sifflante n'était sûrement plus affriquée, puisque ce changement a eu lieu avant l'arrivée des colons espagnols au Nouveau Monde, mais elle ne s'est en théorie pas assourdie. Or, le *Diccionario del español medieval electrónico* (DEMel) relève quatre entrées pour l'anthroponyme *Teresa* (incluant toutes les graphies possibles), toutes présentant le graphème <s> et non <z>. Il semblerait donc qu'il s'agisse là d'un cas de *zezeo* (terme réservé à ce changement particulier du *seseo*). Comme évoqué précédemment, la dévocalisation des sibilantes en Espagne a causé un certain nombre de confusions auprès des locuteurs méridionaux, notamment des régions andalouse et américaine. En effet, il ne faut pas oublier que la « mayor parte [des colons espagnols] fue la scoria del Andalucia » (lettre de De Hernando de Montalvo *in* Pedroviejo Esteruelas, 2011)¹⁷⁶. Non seulement l'origine géographique, mais

¹⁷⁶ La majeure partie des colons étaient la scorie de l'Andalousie ». (traduction personnelle).

aussi sociale des colons (moins conservateur d'un espagnol archaïque, dit de prestige) explique la diffusion d'une norme *seseante* dans le Nouveau Monde. Cette norme, certes toujours présente, est discriminée graphiquement, puisque le reste de la péninsule, notamment la capitale, marque la différence entre l'interdentale sourde et l'apicale sourde. Le locuteur de l'espagnol ayant composé la partie quechua était incapable de différencier ces deux sons. Ce dernier a graphié le prénom *Teresa* avec le graphème <z> à la place du <s> comme dans l'exemple de Penny (1993, 99) issu d'un texte méridional où *casa* est graphié <caza>. Par conséquent, ces deux lexèmes indiquent premièrement que les emprunts espagnols de la partie quechua ne présentent pas encore le phénomène d'interdentalisation de l'espagnol du XVII^e siècle, mais surtout que l'espagnol de la partie quechua se rapproche d'une variété méridionale, voire proprement américaine. Bien que l'interdentalisation ne se soit pas réalisée les variétés citées, elle est néanmoins marquée graphiquement par normalisation. Cependant, cette confusion est entièrement absente de l'espagnol utilisé dans les parties composées directement dans cette langue. Par ailleurs, nous pourrions penser que le copiste serait en fait *seseante*. Néanmoins, pourquoi ce dernier aurait-il corrigé uniquement l'anthroponyme avec <z>, sans moderniser les autres instances de <ç> comme dans *reça-* ? Nous pensons que le <z> provient directement du traducteur. L'usage du graphème <z> dans ces extraits est réservé au son interdental comme vu précédemment ou même en position finale (*cruz*, *eficaz*, *feliz*) comme marque d'une assibilation de l'occlusive vélaire latine des formes accusatives ayant donné naissance à ces formes *patrimoniales* (lat. *crucem*, *efficacem*, *felicem*). Le choix de la graphie <z> est déjà bien attestée et ancrée chez les copistes et auteurs dès le XIII^e siècle comme l'atteste les entrées du DEMel. En toute logique, ces termes bien que graphié avec un <z> doivent être prononcés avec une sifflante dentale sourde finale dans l'espace *seseante*. Cet argument vient une nouvelle fois prouver que l'espagnol au sein du texte quechua est différent de l'espagnol utilisé couramment dans le *Quincenario* et qu'il provient possiblement d'un locuteur *seseante* des XVI^e / XVII^e siècles. L'espagnol courant serait quant à lui celui d'un locuteur postérieur à la standardisation de l'académie puisque le *seseo* n'est plus présent graphiquement. Il n'est pas exclu que ces extraits soient postérieurs au texte quechua ou bien qu'ils fussent simplement corrigés par le copiste du XIX^e siècle. Un troisième changement enfin est l'aspiration du /f/ initial au contact du substrat basque qui se généralise dans la langue castillane au cours du XVI^e siècle dans les productions littéraires. De même, dès le XIII^e siècle, mais davantage à partir du XV^e siècle, le <h> initial issu de l'aspiration initiale latine absente de la phonologie espagnole est restituée comme vestige étymologique dans les graphies. Ces deux raisons sont à l'origine de la présence de <h> initiaux en espagnol jusqu'à nos jours. Le

Quincenario présente une première série de lexèmes correspondant à cette seconde règle : *hás* (p.11), *honra* (p.74, 76), *abito* (p.54, 92). Ces trois formes sont attestées sans <h> par le DEMel. Pour autant, *abito* est la seule dont le <h> initial n'est pas restitué alors que la RAE atteste du lemme *hábito*. L'espagnol de la partie quechua n'est donc pas si éloigné du XV^e siècle puisque toutes les formes ne sont pas encore restituées avec leur <h> initial étymologique. D'autre part, nous relevons les lexèmes *halla* (p.13), *acia* (p.11) et *hecha* (p.123). Tous proviennent d'étymon avec /f/ initial. *Hecha* (participe passé féminin singulier de *hacer* « faire ») provient du participe *factum*, *a, us* du verbe latin *facere* « faire ». *Acia* (préposition « vers ») est le résultat d'une réanalyse et d'une grammaticalisation de l'élément lexical latin *facia* « visage, portrait ». Enfin, *halla* (P3 présent de l'indicatif de *hallar* « trouver ») provient du verbe latin *afflare* ayant subi une métathèse en une possible forme **fallare*. Ces trois formes ont donc subi le premier changement évoqué. Remarquons néanmoins que la préposition est notée sans <h>. Une raison à cela peut être qu'il s'agit d'une hypercorrection par rapport aux formes présentant un <h> étymologique. Le premier dictionnaire de l'académie de 1790 relève encore cette forme, paroxytonne et non oxytonne cependant. Ces deux changements phonétiques ne permettent pas d'établir une date *terminus ante quem*. Cependant, par leur réalisation quasi complète, ils démontrent que l'espagnol de ce texte, qu'il s'agisse des extraits composés dans cette langue ou bien des emprunts dans le texte quechua, est bien postérieur au XVI^e siècle. Bien que la preuve reste mince, il reste intéressant de noter que les emprunts n'attestent pas d'une réalisation complète de la restitution du <h> initial étymologique. Devons-nous voir là une nouvelle preuve d'un état de langue plus archaïque de l'espagnol présent dans le texte ? Enfin, le dernier grand changement phonétique de l'espagnol classique est connu sous le terme de *yeísmo*. Il consiste en la confusion entre la consonne spirante latérale palatale voisée /ʎ/ et la spirante palatale voisée /j/. Les deux ne sont plus distingués de manière totale dès le XVIII^e siècle, mais cette confusion commence dès la fin du Moyen Âge dans la péninsule. Dans le *Quincenario*, le copiste ne commet aucune confusion. Cela est-il dû à une connaissance précise de l'orthographe espagnole ou à une distinction des deux sons dans son registre phonologique ? Nous ne pouvons malheureusement pas le déterminer pour l'instant. Nous laissons donc ce dernier changement phonétique de côté puisqu'il ne nous permet pas de dater l'espagnol de notre texte. Cela permet néanmoins de montrer que le *yeísmo* n'est pas très marqué graphiquement sur le continent américain. Cela illustre un fait intéressant. Bien que les colons andalous aient pu participer à une diffusion de cette confusion, elle ne devient pas pour le moins une norme de l'espagnol américain comme l'indique Kania (2010). L'étude du changement phonétique nous permet premièrement de différencier deux états de l'espagnol : un plus ancien,

classique dans le texte quechua et l'espagnol moderne des parties composées purement dans cette langue. Nous reviendrons plus tard sur les différentes théories concernant l'existence de ces deux états dans le *Quincenario*. Par ailleurs, ce second état de l'espagnol est postérieur au XVII^e siècle puisque les changements évoqués se sont tous réalisés. Cela coïncide avec l'étude graphématique menée précédemment qui datait ce second état postérieurement aux réformes orthographiques de l'Académie dans la fin du XVIII^e siècle.

4.5.4. Conclusion de la datation interne :

Le quechua de ce texte est un quechua cuzquéenien moderne dans le sens où il ne correspond pas entièrement à la *lengua general*, mais il s'éloigne entièrement du profil dressé par C. Itier quant au quechua cuzquéenien ancien. De nombreux changements propres à cette variété ne sont cependant pas attestés. Certains, à l'inverse, indiquent que la langue est dans une intense période d'évolution. L'étude d'une orthographe limite bien sûr la certitude de la complétion de ces changements ou non. Néanmoins, un certain nombre de preuves semble pointer vers un quechua cuzquéenien de la fin du XVII^e siècle. La distinction des sibilantes, la non réduction des fins de syllabes et la présence de certains lexèmes avec des consonnes simples et non éjectives ou aspirées comme attestés plus tardivement suggèrent qu'il ne peut s'agir d'une langue du XVIII^e siècle. Il n'est pas exclu que l'auteur ait utilisé un quechua archaïque, surtout si ce dernier a appris la composition en *lengua general* à la fin du siècle précédent et qu'il élabore ce texte dans un quechua qui s'éloigne de la réalité qu'il pratique. La plupart des choix orthographiques et terminologiques montrent que l'auteur s'écarte des dogmes du Troisième Concile de Lima. Il suit le mouvement de créativité mené par des auteurs comme Bocanegra en utilisant lui-même des épithètes basées sur le folklore andin et des graphies spécifiques à sa variété cuzquéenienne. Sa ponctuation ainsi que le grand nombre d'emprunts à l'espagnol indiquent que l'auteur serait aussi hispanophone, peut-être de langue maternelle. Le copiste pratique certainement l'espagnol quotidiennement puisqu'il semble formé à la mise à l'écrit de cette langue, si ce n'est qu'il n'accentue pas les proparoxytons. Nous avons repéré quelques corrections ainsi que des oublis lorsque certaines formes ou pratiques étaient tombées en désuétude. À l'inverse, le copiste intervient très peu sur la langue quechua. La copie a dû être réalisée un certain temps après l'original pour que certaines pratiques ne soient plus interprétées correctement (comme l'usage de la virgule dans la composition). Le traducteur quechua originel semble être un locuteur natif ou expérimenté du quechua puisque nous ne relevons pas de faute syntaxique, si ce n'est qu'il ne se détache pas toujours de la syntaxe

espagnole. Il aurait été formé très tôt à l'exercice de la traduction. Certaines paraphrases pour éviter l'usage d'un emprunt à l'espagnol sont très créatives. Elles illustrent par ailleurs la visée du texte. L'auteur utilise des compositions quechua-espagnol pour les noms de certaines entités ou certains concepts bibliques. Cet ouvrage est didactique. Il se destine à des fidèles quechuaphones cuzquéniens novices, voire non convertis ou bien à des apprenants du quechua, se préparant peut-être à prêcher dans des paroisses quechuaphones. Doit-on comprendre de cela que la pratique d'une quinzaine à la Vierge de la Merci est spécifique à cette région ? Cette étude exhaustive aura révélé un grand nombre d'arguments intéressants sur la nature de ce texte, de son auteur et surtout sur l'époque à laquelle il aurait été composé. Concentrons-nous désormais sur son auteur.

5. Portrait de l'auteur, pratiques littéraires et intertextualité :

5.1. Portrait de l'auteur, du copiste et de la visée de l'ouvrage :

Nous avons conclu que l'auteur devait être un mercédaire de la région de Cuzco. Son origine sociale ne peut être définie avec précision puisque la société coloniale (et indigène) de l'époque est majoritairement quechuaphone, qu'il s'agisse d'une langue primaire ou secondaire dans leur éducation. En théorie, les autorités coloniales avaient prescrit dès les premiers siècles une castillanisation qui fut renforcée par la fermeture ou l'interdiction des centres de formation quechua (universités et couvents) suite à la révolution de Tupac Amaru à la fin du XVIII^e siècle (Zarco, 2023, 20). La répartition des locuteurs, ainsi que leur niveau peuvent donc varier selon des critères sociaux, sexuels, géographiques ou encore chronologiques, cependant en pratique chaque milieu social présente plus ou moins une certaine aptitude à parler quechua. La pratique de cette langue fut encouragée par les colons espagnols qui la percevait comme une langue véhiculaire en devenir dans le vice-royaume. Les cercles de discussions privés, notamment de femmes métisses ou espagnoles, se font en quechua et non en espagnol ce qui prouve une réelle créolisation de la société coloniale péruvienne. À l'inverse, l'espagnol devient un outil de contrôle sur les populations indigènes qui en grande majorité ne le maîtrisent pas. Il est en particulier enseigné aux élites masculines de la république des Espagnols qui se plaignent notamment d'une dégradation de l'éloquence de leurs congénères féminins dans cette langue. À l'inverse, le quechua pratiqué par ces femmes métisses et espagnoles est perçu comme plus rapide et loquace que celui parfois pratiqué par les indigènes eux-mêmes. À cet égard, il nous est donc impossible de définir avec exactitude le profil social de notre traducteur si ce n'est

qu'il reste un très bon locuteur du quechua. Il semble habitué au processus de traduction entre l'espagnol et le quechua. Toutefois, il est possible de voir une forte influence des règles du Troisième concile de Lima. Ainsi, l'auteur aurait été formé à la composition et à la traduction du quechua. Par exemple, l'évidentiel assertif *-mi* permet d'indiquer à l'allocutaire la manière dont l'information transmise est parvenue au sujet. Dans le cas de ce suffixe, l'information est directement connue du locuteur. Or, dans la prière du sixième jour, l'expression « *mana testigokuna kaptinmi* » (p.76) suggère que le traducteur était présent durant le tribunal et qu'il rapporte de par sa connaissance des faits qu'il n'y avait pas de témoin. Cela paraît étrange étant donné qu'il s'agit d'un récit dans la ville de Séville. Le traducteur reprend donc les usages standardisés par la littérature pastorale qui le précède, bien que cela s'éloigne de l'usage réel des locuteurs natifs dans certains cas, puisque le suffixe marque uniquement le prédicat de la phrase. Il reste tout de même influencé la syntaxe espagnole dans sa manière de tourner les phrases quechuas. Certaines propositions à l'impératif commencent directement par le verbe comme cette section : « *Hampuy, Santísima Señora, Templo samakunayki wasinta, wakcha sunquykunamanta kamariykuq* » (p. 115)¹⁷⁷. L'ordre de cette proposition, entrecoupée par l'apostrophe à la Vierge Marie est très fréquente dans les langues romanes mais beaucoup moins en quechua. De même, le segment « *kay piñas Cristianokunap qispichipuqinkunamanta sagrada religión wasiykip kayñinrayku* » (p.19) serait traduit littéralement par « en raison de l'être de ta maison la religion sacrée qui provient de ceux qui libèrent les Chrétiens captifs ». (traduction littérale proposée par C. Itier). Elle transcrit ce passage de la neuvaine « *por medio de tu Religion de Redentores* »¹⁷⁸ (Vidaurre, 1770 [1718], 16). Le causatif *-rayku* est associé par les traducteurs espagnols à l'équivalent latin *per*. C'est d'ailleurs pourquoi la prière du signe de croix débute par « *Sancta Cruzpa vnanchanraycu* » (p.16). Le groupe « *sagrada religión wasiykip* » traduit le concept d'« ordre religieux » qui se comprend très bien dans l'expression *tu religión* de la neuvaine de Vidaurre. Enfin, le segment « *kay piñas cristianokunap qispichipuqinkunamanta* » traduit l'idée de rédempteur des chrétiens captifs. La précision du type de personne recevant cette rédemption est peut-être faite pour ne pas confondre ce travail avec la rédemption offerte par Jésus-Christ à tous les chrétiens respectant sa parole. Par ailleurs, le *Quincenario* atteste de calques sur la base de la phraséologie chrétienne espagnole. Dans la proposition « *sapay Jesús wawayki hanaqpacha gloria wasiman wichariykunanpaq, yachakuqñinkunaman « quşqaykichikmi » ñiykumuptin yalliq munakuypi rawrarimuq espiritúnta kay rumi sunquypi samaykumullay* » (p. 111), le segment « *munakupi rawrarimuq* »

¹⁷⁷ « Retourne dans ton refuge, sainte dame, génitrice de nos pauvres âmes ».

¹⁷⁸ « Au moyen de ta religion de rédempteurs ».

est un calque de l'expression *arder en amor*. Le locatif *-pi* traduit cette préposition *en* de l'espagnol. De même, l'expression « *Virtudeskunapi miraytari* » (p.49) est un calque de l'expression *crecer en virtudes*, *i.e.* se montrer vertueux de jour en jour, issue de l'espagnol liturgique chrétien. Enfin, le verbe *kuyurichi-* « bouger, déplacer, faire bouger » (AMLQ, 2005, 217) est utilisé au sens de *mover* « Pousser quelqu'un à quelque chose (aux rires, à la pitié, aux larmes) » (RAE, 2024, *mover*, sens 3) qui porte le sens propre de « déplacer ». Or, cet usage n'est relevé par aucune lexicographie consultée. Nous penchons donc sur l'hypothèse d'un mercédaire formé à la traduction en quechua dans un collège, un couvent ou une université. La ville de Cuzco correspond aussi au profil du traducteur puisque l'ancienne capitale inca s'illustre comme l'un des premiers centres de traduction des textes catholiques en vernaculaire. Ce centre est notamment porteur des prescriptions du TCL lors de la seconde évangélisation. Le traducteur aurait vécu, selon les datations du quechua, aux alentours de la seconde moitié du XVII^e siècle et de la première moitié du XVIII^e. Il se nourrit des auteurs d'ouvrages séculiers qui le précèdent, s'en inspirent et propose ses propres créations orthographiques et lexicales propre à la variété cuzquéenne.

L'identité du copiste est toute aussi mystérieuse. Nous avons premièrement pensé que plusieurs mains avaient participé à la copie de ce texte. Premièrement, nous avons identifié un changement d'outil dans la copie des *Preces*. La plume est bien plus fine que celle utilisée sur le haut de la même page. De même, la septième prière présente des lettres plus fines et une encre éclaircie. Cette encre translucide continue jusqu'à la douzième prière. Par ailleurs, nous incluons ci-dessous l'inventaire de quelques formes de lettres relevées dans le *Quincenario* (et non allomorphes dans le sens où la forme est purement arbitraire et ne respecte pas une logique graphique à l'inverse du <s> rond et du <s> long par exemple).

Figure 9. Deux formes de <A> capitale dans le *Quincenario*.

Figure 10. Deux formes de <d> minuscule dans le *Quincenario*.

Figure 11. Deux formes de <j> minuscule dans le *Quincenario*.

Figure 12. Trois formes de <P> majuscule et trois formes de son équivalent minuscule dans le *Quincenario*.

Figure 13. Deux formes de <q> minuscule dans le *Quincenario*.

Figure 14. Deux formes de <S> majuscule dans le *Quincenario*.

Figure 15. Cinq formes du *tilde* <~> dans le *Quincenario*.

Figure 16. Trois formes de <Y> majuscule et trois formes de son équivalent minuscule dans le *Quincenario*.

Cette pluralité de forme nous a en effet fait penser à plusieurs mains. Cependant, certaines lettres apparaissent sous trois formes différentes dans une même page (cf. lettre <y> à la page 15 et 16), tandis que la taille d'écriture, l'orientation ainsi que l'encre sont toutes identiques. Nous en concluons que le copiste n'est pas consistant dans ses graphies. À l'inverse, ce dernier respecte avec précision le cadre d'écriture. Il complète la ligne au moyen d'allongement ou d'un *tilde*. Il rejette par ailleurs ses mots sur la seconde ligne en respectant les règles de scission établies par la RAE bien qu'elles ne correspondent pas toujours à la réalité du quechua. À la page 74 par exemple, le lexème « saucachuscanmi » est coupé en plus milieu du perfectif, entre la sifflante apicale marquée par <s> et l'uvulaire marquée par <cc>. En théorie la cission devrait avoir lieu avant le suffixe. Il fait cela avec différents suffixes tels que le prétérit *-rqa*

(« mascar/cca », p.79), *-ycu* (« ricurij/cumullarccanqui », p. 80) ou *-spa* (« cunaycumus/pa », p.81). Il décore son manuscrit de lettres décors et d'un semblant de lettrine au début de « Letania » (p.29). La lettre est doublée d'encre bleue. Les décorations font penser à une lettrine florale. Peut-être copie-t-il l'ouvrage original. Ces décorations laissent entrevoir le désir d'un manuscrit propre et agréable à consulter bien qu'il soit de faible coût. Nous avons par ailleurs conclu que le copiste n'était pas péninsulaire, mais qu'il parlait couramment l'espagnol. Il est d'ailleurs au courant de la plupart des règles orthographiques les plus récentes de la RAE lorsqu'il copie cet ouvrage. À cet égard, nous attestons de quelques erreurs qui justifient qu'il s'agit bien d'une copie, écartant pour de bon la possibilité d'une composition originale à cette date. En premier lieu, à la page 36, le copiste bisse le nom de la Vierge-Marie « añay munaylla Virgen Sancta María María Mamanraycu ». Il est possible que cela soit un effet de style, mais l'auteur aurait dû placer une virgule avant la dittographie de l'anthroponyme. Connaissant le soin avec lequel l'auteur (et le copiste) ont respecté la segmentation des groupes au moyen de virgules, il serait étonnant qu'elle fût oubliée. Nous penchons donc davantage pour une erreur de copie. De même, à la page 16, le copiste répète l'expression « cay Sancta Fé Catolica Y,ñijta ». Ce segment devait se trouver en début de ligne et le copiste a dû recopier le même début de ligne une seconde fois. Ce qui est étonnant est qu'il n'a pas tenté de la corriger. Peut-être ne s'en est-il pas rendu compte ou bien, le segment étant conséquent, il a peut-être préféré ne pas tâcher la page. À l'inverse, le copiste est venu corriger à de nombreuses reprises son texte, de manière souvent spontanée. À la page 57, le scribe a corrigé un <i> en le surchargeant d'un <a> dans le mot « gloriampacc ». Il avait probablement écrit *-pi* pensant qu'il s'agissait du locatif. Il en résulte que le digramme <cc> qui suit le <a> pour compléter le suffixe bénéfactif est de taille réduite pour ne pas toucher le mot qui suit. On remarque par ailleurs que la virgule a été déplacée. De même, à page 69, le mot « ruraqueycucta » est rejeté sur la seconde ligne juste avant l'accusatif. Cependant, le copiste est venu corriger son allongement du troisième <u> en y ajoutant un <c>, pauvrement tracé, pour compléter l'accusatif qui se note <cta> devant une voyelle à l'époque du texte original. Peut-être le copiste n'était-il plus familier avec cette règle. Alors, en commençant la ligne suivante, il aurait marqué l'accusatif *-ta*. Enfin, certaines corrections sont plus tardives, mais de la même main. Le copiste est venu surcharger le lexème *<patmaioccmantatacc > en « patmyoccmantatacc » (p.64) une fois l'encre séchée. La correction n'est pas du tout soignée et le texte sous-jacent est bien visible. Similairement, il a ajouté le <p> du génitif sur l'adjectif « checca » (p.16). Or, cette correction ne fait aucun sens puisque le génitif devrait être ajouté sur la tête du syntagme nominal, à savoir « Catolico Cristiano ». Cela renforce l'argument que le copiste n'aurait pas une grande connaissance de la

langue quechua, ou du moins de la *lengua general*. Il apporte un certain soin à ce manuscrit alors qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage destiné à la collection. Le manuscrit reste un in-douze. Nous sommes loin de l'ouvrage buffet. Ainsi, que ce soit par sa taille ou sa dimension didactique, nous pensons que le texte original avait une portée évangélisatrice, mais que ce manuscrit fut produit pour une lecture individuelle ou une collection de moindre coût. Le *Quincenario* serait donc l'un des premiers ouvrages en langue quechua à portée personnelle. Il est tout aussi possible qu'il s'agisse du missel d'un prêtre devant mener les messes du *Quincenario*. Du moins, il semblerait que la copie fut effectuée par un moine mercédaire soit pour s'entraîner lui-même à la langue quechua (ce qui peut être étonnant compte tenu de la qualité du manuscrit), soit pour fournir un ouvrage accessible à un hispanophone se formant au quechua ou devant le pratiquer. La production littéraire de l'ordre régulier est plus tardive. Leur conflit avec le clergé séculier peut potentiellement expliquer le recours au manuscrit plutôt qu'à l'imprimerie qui reste censurée par la Couronne. Un autre argument de Durston (2007) explique le retour du manuscrit au XVIII^e siècle dans le cadre de l'évangélisation des masses. Les œuvres sont des copies d'ouvrages pastoraux plus anciens. Le fait qu'il s'agisse d'un manuscrit illustrerait l'informalité du catéchisme à ce siècle. L'usage d'explications précédant les prières ou même de symboles aidant l'assemblée à connaître les phrases à réciter (le versicule et le répons) pointent dans la direction d'un ouvrage de type missel, spécifique à cette fête de la Vierge de la Merci. Certains segments de cette prière ont donc vocation à être chantés, ce qui rappelle les efforts des premiers évangélisateurs du Pérou qui s'appuyèrent sur les *hayllis* et les *harawis*, chants cérémoniels précolombiens voués aux rois et à la divinité du soleil, pour inciter les indigènes à pratiquer la religion chrétienne. Le Troisième Concile a catégoriquement refusé cette pratique, mais elle a été conservée dans certaines liturgies de la République des Indiens. La neuvaine d'Antonio de Vidaurre montre que les œuvres mercédares n'ont aucun problème à se faire imprimer de toutes parts sur le continent.

Cependant, après davantage de discussion avec C. Itier, nous souhaitons proposer une hypothèse plus complète sur cette portée individuelle, à savoir le profil du public visé par ce manuscrit (et non par cet ouvrage original dont la portée semble bien définie). Notons que l'orthographe utilisée par le traducteur (ou le copiste) est bien moins ambiguë que celle présente chez les auteurs et traducteurs le précédant. Elle tente de représenter l'entièreté de la phonétique du quechua cuzquézien par un graphème équivalent. Doit-on percevoir cela comme un effort pour rendre le texte plus accessible à des personnes ne maîtrisant que peu le quechua ? Dans cette optique, rappelons que certaines créations orthographiques suivent même une logique hispanophone de correspondance univoque (cf. 4.4.4 ; kc/qqu pour l'éjective vélaire). Pourquoi

y a-t-il cet effort conséquent de travail sur l'orthographe alors que les traducteurs contemporains à celui du *Quincenario* acceptent bien les ambiguïtés ? Par ailleurs, la qualité du quechua dans cet ouvrage, bien que parfois calqué sur l'espagnol (cette pratique se retrouve encore dans les ouvrages modernes) laisse à penser que le *Quincenario* se veut accessible. Mais dans quel but ? Est-ce pour diffuser la littérature quechuaphone à un plus grand public et l'ancrer aux côtés de la littérature espagnole ? Est-ce que cet ouvrage se destine à un certain type de lecteur cuzquézien de l'époque ? Malheureusement, nous rentrons là davantage dans le domaine de l'hypothèse. Nous savons avec certitude que ce manuscrit fut produit pour un commanditaire, autrement, il n'aurait pas pu être retrouvé dans un magasin de livres rares. Il se trouverait actuellement dans la bibliothèque mercédaire de Cuzco. Le profil du commanditaire est difficilement justifiable au moyen du *Quincenario*. Le manuscrit reste soigné et son état actuel montre des conditions de conservations assez impressionnantes. Cela nous oriente vers un commanditaire de statut plutôt élevé dans la société de l'époque. Cette étude demande à être poursuivie ultérieurement. En effet, cet argument du commanditaire soulève une nouvelle dimension de la production manuscrite en quechua. Quels sont donc les principaux centres de productions ? Y a-t-il un commerce de ces manuscrits ? Par ailleurs, s'il existe des centres de productions, peut-on reconstruire des *scriptae* du domaine quechua ? Par conséquent, nous en concluons pour l'heure qu'il s'agit d'un ouvrage copié pour une lecture individuelle, probablement motivée par la forte croissance de la dévotion envers la Vierge de la Merci dès le XVII^e siècle. L'ouvrage pourrait s'adresser à un public novice dans la pratique du quechua ou bien servir de support à la bonne mise en place de la *quinzaine* par un prêtre espagnol n'ayant que peu de connaissance en quechua mais ayant reçu un poste dans une paroisse de la région de Cuzco.

5.2. Manuel Cayetano Medina et Antonio de Vidaurre :

Comme l'indique la dernière phrase de l'ouvrage (p.123), le *Quincenario* est une traduction de la quinzaine espagnole sur laquelle l'auteur se repose pour composer son ouvrage. Nous avons présenté précédemment une édition imprimée de notre ouvrage mentionnant comme auteur le prêtre mercédaire Manuel Cayetano Medina. Il ne doit pas être confondu avec le prêtre Manuel Cayetano de Medina, entré dans la religion en 1767. Ce dernier est le fils du sévillan José Hermenegildo de Medina et d'Isabel de los Ríos et Ulloa. Il obtint le titre de docteur alors qu'il vivait à Santiago et devint chapelain de l'église de la Compañie jusqu'à sa mort en 1817 (Prieto del Rio, 1922, 416). Cette date empêche donc catégoriquement cet auteur d'être celui du *Quincenario*. Par ailleurs, nous avons une première mention de ses travaux en

1721, il aurait écrit un *Directorium ad horas canónicas persolvendas, etc.*, publié par l'imprimerie de Lima *Limas typis Horphanonun* au format *in-octavo* en 1790 seulement. Cet ouvrage était en vente à Santiago dans les entrepôts de don Ignacio Landa (Ávila Martel, 2003, 7). Ce dernier était l'éditeur commercial de l'imprimerie de José Camilo Gallardo, concierge de l'Université de San Felipe. Il participa notamment à quelques impressions des ouvrages de ce prêtre. Ses calendriers étaient imprimés dans divers endroits, notamment à Lima, et furent réédités à de nombreuses reprises, même à titre posthume (Medina, 1904). Ses ouvrages se réservent au clergé séculier, ce qui n'est pas le cas de l'auteur du *Quincenario*. Il est par ailleurs chapelain d'une église jésuite. Ainsi, ce prêtre est à séparer catégoriquement du Manuel C. Medina de notre manuscrit. Manuel Cayetano Medina est bien plus mystérieux cependant. L'unique autre mention de ce nom au sein d'une bibliographie concerne le « Libro racional de los esclavos de San José, en orden alfabético formado por Fr. Manuel Cayetano Medina (1839). Pasta de pergamino » (Instituto Peruano de Historia Eclesiástica, 2001). Cependant, rien ne nous justifie qu'il ne s'agisse pas d'un simple homonyme si ce n'est qu'il compose à la même date. Enfin, il est fait mention d'un « fray Manuel Medina » dans le recensement des prêtres du couvent de la Merci de Cuzco en novembre 1844 (Quispe, 2001, 153), ce qui correspond à l'époque de la copie. Il est donc très probable qu'il soit notre copiste.

Le choix d'une quinzaine à la Vierge-Marie de la Merci est assez original puisque la majorité des ouvrages dédiés à cette patronne sont des neuvaines. Les quinzaines sont généralement réservées à la Vierge de l'Assomption et leur contenu diffèrent grandement du *Quincenario*. Nous avons par ailleurs trouvé une neuvaine sur le continent américain qui est presque une version littérale du *Quincenario*. Une première édition de la neuvaine fut publiée en 1718 (Soriano, 1986 ; d'autres indiquent parfois 1716 sans citer de source sûre) puis sous le nom de *Novena deprecatoria a la Santísima Virgen María de la Merced, Redentora de cautivos y especialísima abogada del Perú*. Remarquons que la dernière épithète est le même que celui de l'édition imprimée de la quinzaine du même nom, publié en 1882. Cet ouvrage a connu un franc succès puisqu'il a été réimprimé à plusieurs reprises les décennies, voire les siècles suivants. Nous attestons d'une première réimpression à Lima en 1762 par l'Imprenta Nueva, rue de la Coca (Toribio, 1904, 552), une seconde par une imprimerie située dans la rue de San Jacinto en 1770, en 1787, puis en 1878, toujours à Lima, mais cette fois-ci imprimée par J.F Solis sur la place de Santo Tomás. Entre temps, l'ouvrage s'est fait connaître à l'international. Cette neuvaine a été imprimée en Argentine en 1781 (Brunet, 1973, 48), en Équateur en 1782 à Quito par Raymundo de Salazar (Marius Stols, 1953, 187) et enfin à la Havane par José

Boloña dans l'imprimerie rue de Villegas en 1836. La page titre de ce dernier nous indique d'ailleurs que la neuvaine doit être commencée neuf jours avant la fête du 24 septembre, date fixée par le pape Innocent XII lorsqu'il étend cette célébration à toute l'Église catholique. Avant cette date, la fête se déroule en août selon les volontés de Paul V. Ce dernier occupa le rôle de pape au début du XVII^e siècle. Il est donc probable que les quinzaines et neuvaines furent rédigées à la suite de l'institution de cette fête. Cependant, ne sachant pas avec certitude si notre *Quincenario* fut composé avant ou après les prescriptions d'Innocent XII, nous ne pouvons décider de la date de début de la quinzaine. Par ailleurs, il fallut attendre la date de 1740 dans l'empire espagnol pour que Felipe V change la date de la fête conformément à celle établie par le Pape. Néanmoins, nous savons que la quinzaine devait se dérouler entre le mois d'août et de septembre, afin de culminer la veille ou le jour de la célébration de la Vierge de la Merci. L'auteur de cette neuvaine, Antonio de Vidaurre, fut chroniqueur de l'ordre de la Merci et dirigea le Troisième Ordre de la Merci durant une grande partie du XVIII^e siècle. Il est dit que son ouvrage fut réimprimé pour répondre à l'importante croissance de la dévotion envers la Vierge de la Merci au Pérou et dans les pays voisins dans la seconde moitié du XVIII^e siècle (Vargas, 1964, 154). Un texte le mentionne notamment comme « Padre fray Antonio, mercedario del convento de Lima » alors qu'il aurait lutté pour la béatification du Père Gabriel de Landa, espagnol mort la même année et membre de l'ordre mercédaire dans une lettre à ce sujet, lue le 2 et 4 juillet 1712. (Labayru y Goicoechea, 1969, 60).

Sa neuvaine se construit comme notre *Quincenario*. Elle débute par une *Dedicatoria* en quelques points semblable à notre adresse, mais bien plus exhaustive que notre *Carta de esclavitud*. L'auteur inclut ensuite une déclaration de foi qui doit suivre la prière du signe de croix. Notre auteur, cependant, se permet d'intégrer cette prière. Cela permet de comprendre que le texte a pour public un auditoire qui n'est pas encore converti. Il est nécessaire d'inclure toutes les prières puisque les pratiquants ne les connaissent pas par cœur, notamment en quechua. La neuvaine continue sur une prière préparatoire pour les jours à venir. Les deux ouvrages sont presque identiques si ce n'est que la phrase « y se consumó la rendencion del género humano »¹⁷⁹ de la page 17 (Vidaurre, 1770) n'est pas traduite en quechua. Remarquons par ailleurs qu'à la page 16, le terme « entrañas » (« entrailles ») est traduit dans notre texte par le lexème *wiksa* « ventre » (Itier, 2017, 240) bien qu'il existe un terme pour les entrailles. Le traducteur cependant connaît le dérivé *wiksaya-* « être enceinte » (*Ibid.*), ce qui lui permet de choisir ce terme bien plus adéquat que *ñati* ou *sunqukuna* « entrailles » (González Holgúin,

¹⁷⁹ « Et la réalisation de la rédemption du genre humain ».

2007 [1608, 266). Cet exemple n'est qu'un parmi un grand nombre de preuves que le traducteur du *Quincenario* connaissait très bien la langue quechua. L'auteur ajoute ensuite le *Notre Père*, *Je vous salue, Marie* et le *Gloria Patri* pour les mêmes raisons qu'il a ajouté la prière du signe de croix. Le premier jour est celui qui s'éloigne le plus de la neuvaine. Le terme « vagel » (*bajel* : « ancienne embarcations de grande taille, généralement à voile », RAE, 2024 : traduction personnelle) est remplacé pour un de ses synonymes « Nabío » (*Navio* : « Bateau de grande dimension » voire « Bateau de trois mats et de voiles carrées avec deux ou trois ponts et une batterie de canons »). Le premier terme est d'usage au Moyen-Âge et durant les premiers siècles des découvertes, tandis que le deuxième le supplante au fil du temps. Le traducteur n'est pas contemporain mais plus moderne que Antonio de Vidaurre. Dans cette première prière, le traducteur précise la proposition « sauve-nous des flammes » en ajoutant le terme quechua « Mismiychachaq » (p.27) que nous avons traduit par « qui nous pénètrent ». Nous ne sommes pas réellement sûr de s'il s'agit-là d'une explication ou d'une surinterprétation. Il ajoute aussi avant la litanie la section « Nous lèverons notre cœur vers notre mère, l'éternelle Sainte Vierge Marie de la Merci pour le bien de nos pauvres âmes et pour qu'elle nous accorde nos nombreuses prières durant ces quinze jours ». La litanie est en latin. Le premier et troisième vers sont « kyrie eleison », ce qui correspond à l'équivalent en grec moderne du « Seigneur, prends pitié de nous ». Le traducteur n'emprunte pas cette formule. À l'inverse, il traduit tout en quechua. La litanie espagnole présente trois vers « Mater castissima // Mater inviolata // Mater intemerata »¹⁸⁰ (Vidaurre, 1770 [1718], 20) qui précèdent « Mater immaculata » (*Ibid.*) ce que le traducteur du *Quincenario* résume en un seul vers en traduisant le dernier. « mana huchap chankasqan » (p.30)¹⁸¹. La paire « Mater amabilis // Mater admirabilis » (Vidaurre, 1770 [1718], 20) sont traduits en un seul vers : « munay-munaylla mama » (p.30)¹⁸². L'auteur supprime le « Virgo praedicanda », les « Vas spirituale // Vas honorabile // Vas insigne devotionis » (Vidaurre, 1770 [1718], 20) ainsi que « Salus infirmorum » et « Patrona fratrum redemptorum »¹⁸³. Ces trois premières épithètes présentent la Vierge comme un « vase ». Il est possible qu'elles fussent supprimées car la céramique du Pérou colonial était un rappel trop flagrant aux pratiques précolombiennes, et notamment à l'iconographie religieuse présente sur ces poteries, que les auteurs pastoraux prennent soin d'omettre dans leurs ouvrages pour ne pas cultiver l'idolâtrie et l'hérésie. Cette pénultième épithète est très intéressante. La première

¹⁸⁰ « Mère la plus chaste // Mère inviolée // Mère sans tache ».

¹⁸¹ « Non touchée par le péché ».

¹⁸² « Mère bien-aimée ».

¹⁸³ « Vase spirituel // Vase d'honneur // Vase insigne de la dévotion » ; « Salut des infirmes » ; « Patronne des Dominicains ».

correspond à l'Arche d'alliance, le coffre dans lequel serait enfermées les tablettes des Dix commandements reçues par Moïse en haut du mont Sinaï. La raison de son omission est tout à fait compréhensible étant donné qu'un emprunt aurait été bien trop abstrait et une paraphrase aurait dépassé la contrainte poétique du passage. Le traducteur adapte donc son texte à son public, c'est-à-dire une assemblée qui ne connaît pas encore ces notions chrétiennes. Les épithètes du Soleil et de la Lune sont ajoutées dans la partie quechua, ainsi que « Celle qui écoute les implorateurs », « appel des bannis », « espoir des hommes » et « miséricorde des pauvres ». Enfin, l'épithète du miroir de justice, de la maison dorée, de la vierge de Vénus et de la Vierge étoilée sont déplacés dans l'ordre de la litanie. L'abréviation *Ora. (ora pro nobis)*¹⁸⁴ est rendue par la forme verbale « Muchhapuaycu » (p. 31, 32, 33 ; ou <muchhapuauaicu>, p.30) qui signifie « prie pour nous » dans le sens d'intercéder. L'antienne qui suit est traduite à l'identique. À la fin de cette section, le traducteur rajoute l'indication : « Répétons de tout cœur les prières suivantes pour notre mère, l'éternelle Sainte Vierge Marie de la Merci » (p.35). Cet ajout rentre dans le toilettage effectué par le traducteur pour rendre l'ouvrage plus didactique auprès des quechuaphones non convertis. Une longue prière basée sur la forme des *preces* espagnoles a été rajoutée. S'ensuivent les différentes prières pour les huit jours restants. Le deuxième jour traite de l'édification de Lima. Le troisième raconte le miracle de l'homme qui était condamné au bûcher dans la ville de Rome. La phrase « refrenando el voraz fuego de las pasiones y apetitos que tanta guerra nos hacen » (Vidaurre, 1770 [1718], 29)¹⁸⁵ n'est pas traduit dans le *Quincenario* alors que l'auteur basait sa métaphore sur le récit évoqué précédemment. Une mention tout de même au feu est présente en fin de prière, mais elle ne permet pas d'englober le sens de l'expression originale. Le quatrième jour relate le récit de l'homme de Portobelo qui n'avait pas reçu le saint-baptême. En début de prière, l'épithète « abogada en los mayores aprietos » (*Ibid.*)¹⁸⁶ est omis du *Quincenario*. Le cinquième jour traite du miracle de l'homme ayant survécu aux trois balles de fusil grâce à son saint scapulaire. La syntaxe générale de la prière est légèrement transformée, car la construction espagnole originelle est éloignée de celle du quechua. Le traducteur rajoute la section « Alors, illumine-nous de ta sainte grâce pour que nous obtenions une belle mort ». Il mentionne par ailleurs la ville de Cuzco, ce qui n'est pas le cas de la neuvaine. Cela indique probablement que le traducteur est cuzquézien, comme l'indiquent aussi nos analyses linguistiques, et qu'il souhaite replacer son texte dans une pratique propre aux mercédaires de Cuzco. Par ailleurs, le mot « rey » (*Id.*, 32) faisant allusion

¹⁸⁴ Priez pour nous (traduction personnelle).

¹⁸⁵ En repoussant le feu vorace des passions et des appétits qui provoquent tant de guerres ».

¹⁸⁶ « Avocate dans les situations les plus graves ».

au roi de l'empire espagnol apparait sous la forme plurielle « apukunakta » (p.69). Il est possible que cette correction nous indique que le texte fut traduit postérieurement à l'indépendance du Pérou en 1821, ce qui coïncide avec la date officielle du manuscrit de 1835. Cependant, nous pensons qu'il s'agit là d'une référence au système politique précolombien des *apus* par syncrétisme. Le traducteur fait aussi mention des voyageurs et des marins dans cette même énumération, ce qui n'est pas le cas de la neuvaine, et ajoute comme conclusion de la prière : « Donne-nous maintenant la vie fortunée et bienheureuse. Expulse les abominables pécheurs de la Sainte Église. Que l'entièreté de tes fidèles soit éclairée par ta sainte grâce. Donne-nous les fruits de la terre et préserve-nous tous des grands maux, de l'infortune et des souffrances. Qu'ils restent fidèles à la sainte foi catholique jusqu'au temps de leur mort. Fais le bien aux côtés de ceux qui attendent dans ton amour en émerveillant les personnes non baptisées et les hérétiques par la force surpuissante de ta main droite. Au purgatoire, sauve les âmes de cette pénible souffrance ». L'auteur de la neuvaine se contente d'écrire « donne-leur la victoire contre les infidèles, l'exaltation de la sainte foi catholique, l'extirpation des hérésies » (*Id.*, 32 ; traduction personnelle). Le sixième jour narre l'intervention de la Vierge de la Merci dans le procès de la jeune pucelle qui accusait un homme de l'avoir menti concernant sa demande en mariage. Le traducteur omet les épithètes « Abogada en todas ocasiones » et « Tesoro que enriquece ».¹⁸⁷ Le septième jour raconte la confession du valencien égorgé (ou poignardé). Dans la neuvaine, celui-ci est égorgé et blessé mortellement à huit reprises, ce que le traducteur ne rend que par le verbe « t'urpuşqa » (p.79) : « être piqué, poignardé ». L'expression « preciosa mano » (Vidaurre, 1770 [1718],36) est traduite par « main d'*amancay* ». Bien que l'auteur de la neuvaine compose certaines épithètes proprement autochtones, le traducteur étend cette pratique à de nombreuses reprises. Le segment « dandoles como amorosa madre la mano » (*Ibid.* 33)¹⁸⁸ qui fait référence au récit raconté dans cette prière est remplacé par « Tu accordes ton saint secours ». Le huitième jour est une allusion à l'épisode très précoce des matines dans le couvent de Barcelone. Alors que Saint Pierre Nolasque et les frères du couvent qui préparaient la libération de nombreux esclaves avaient fini leur journée de travail, ils partirent se coucher sous l'effet de la fatigue. Le lendemain, aux aurores, Saint Pierre de Nolasque, se rendant à la chapelle pour prier les matines, y trouva dans le chœur la Vierge-Marie de la Merci entourées d'anges. Elle priait pour ces hommes qui ne s'étaient pas réveillés. L'épithète « abysmo de celestiales dulzuras » (*Id.*, p.)¹⁸⁹ est corrigée en « Dispensatrice des

¹⁸⁷ « Avocate en toute occasion » ; « Trésor qui enrichit ».

¹⁸⁸ « En leur donnant la main telle une mère aimante ».

¹⁸⁹ « Abîme de douceurs célestes »

grâces divines ». Enfin, la dernière prière raconte la libération des chrétiens prisonniers des Maures. Une spécificité stylistique de cette neuvaine est le choix de rendre le lexème *Merced* en capitales, peu importe sa place dans la proposition. La première lettre est généralement plus grande que les autres tandis que ces dernières correspondent à la taille d'une lettre basse classique, mais elles sont graphiées avec les capitales correspondantes. L'auteur (ou copiste) du *Quincenario* en fait de même dans son ouvrage, de manière manuscrite cependant. Les lettres utilisées font toutes la même taille bien que seule la première soit capitalisée. Elles ressortent du texte par leur taille, comparées aux autres lettres basses. Par conséquent, cette neuvaine doit être la version utilisée par le traducteur pour faire son ouvrage. Pour autant, l'ultime phrase du *Quincenario* mentionne bien « la Quincena española ». Nous n'avons malheureusement pas trouvé d'autres mentions de cet ouvrage. Il est possible qu'il fût rédigé par le même auteur, complétant sa neuvaine. Il est d'ailleurs très étrange de voir comme cette neuvaine se termine si abruptement tandis que le *Quincenario* inclut en toute logique six autres prières. La dernière est par ailleurs plus longue que les autres, à l'image de la première. Elle inclut un thème du *Tota Pulchra* en quechua et trois citations latines. À cet égard, elle permet davantage de clore la quinzaine que la fin de la neuvaine de Vidaurre. En se basant sur une comparaison des deux textes, la traduction proposée ressemble plutôt aux pratiques post-conciles. La syntaxe des phrases est complexe. Elle tente de reproduire les longues relatives des textes liturgiques originaux, probablement pour conserver le rythme de la prière, mais aussi pour respecter l'aspect canonique de l'original (Durston, 2007, 229). Cependant, la morphologie quechua ne permet pas ce type de relativisation qui se produit au niveau morphologique plutôt que lexical, souvent sur le verbe en fin de proposition. Cela explique notamment la raison de la présence de tant de segments subordonnés postposés au verbe principal. Cette technique correspondant aux idéaux de traduction *ad verbum* s'oppose aux volontés du Troisième concile de Lima qui prônait un *estilo llano*, proche de la réalité morphosyntaxique du quechua. En cela, le *Quincenario* s'écarte des prescriptions de ce concile qu'il suivait tant au niveau lexical.

Antonio de Vidaurre est presque tout aussi mystérieux que Manuel Cayetano Medina. Les bibliographies n'attestent que très peu d'autres ouvrages sous ce nom. Nous avons relevé un *Compendio breve de las indulgencias, y jubileos que gozan en vida, y muerte los Terceros, y generalmente los Hermanos que visten el Santo Escapulario de nuestra Santissima Madre la Virgen María de la Merced* en 1718 à Lima (Medina, 1925, 99). Il atteste d'une seconde neuvaine de sa part, *Novena a Nuestro Glorioso Patriarca San Pedro Nolasco* publiée conjointement avec une grammaire jésuite en 1738. (Moreno, 1896, 208). Selon cet ouvrage, il serait né à Lima. Une autre œuvre encore *La Sagrada Rogativa al glorioso patriarca S. Pedro*

Nolasco. La date de première publication ne nous est pas connue, mais cet ouvrage est réimprimé à Lima en 1784. (Ugarte, 1935, 396). Il est enfin mentionné mort (« que de Dios goce »)¹⁹⁰ dans une lettre de Tomás de Torejón y Velasco, maître de chapelle à la cathédrale de Lima. Ce dernier est décédé en avril de 1728, ce qui indique que le possible auteur du *Quincenario* espagnol serait mort avant cette date. (Quispe, 2001). Toutes ses œuvres sont composées en espagnol et quand bien même aurait-il écrit en quechua, il aurait sûrement utilisé la *lengua general* sans y inclure des traits propres au quechua de Cuzco. La structure des prières du dixième jusqu'au quinzième jour sont tout à fait similaires à celles des premiers jours, ce qui laisse penser qu'il fut probablement l'auteur du *quincenario* espagnol. Si ce n'est pas le cas, nous devons applaudir la maîtrise de l'auteur dans la copie du style de Vidaurre. Ce texte doit dater d'avant 1728. Notre traduction provient donc probablement du début du XVIII^e siècle, voire de la toute fin du XVII^e. Une information intéressante toutefois est que nous avons relevé une interdiction d'impression de cette neuvaine en Espagne, mandatée par l'Inquisition en 1816 à la suite d'une revue de l'édition de Cádiz de 1789 dans laquelle une des phrases de la septième prière n'aurait pas été conforme avec les textes canoniques (Paz y Meliá, 1914, 253). Pour terminer, nous devons exclure Manuel Cayetano Medina comme traducteur originel si l'on se base sur les informations biographiques obtenues à son sujet. Alors, ce dernier serait un copiste qui s'est attribué l'œuvre en son nom dans les imprimés du XIX^e siècle.

5.3. Intertextualité, poétique et culte de Marie dans les Andes :

L'intertextualité dans notre texte est assez compliquée à établir. Le plus simple est de présenter avant tout les parties latines présentes dans le *Quincenario*. Elles ne proviennent pas d'une composition spontanée, mais d'une citation de divers ouvrages religieux. La première citation apparaît dans l'introduction, à la fin de la *carta de esclavitud*. Le choix de cet extrait est bien justifié par le contexte dans lequel il est cité. Il complète l'idée d'une soumission à la Vierge-Marie de la Merci. Le terme d'esclave provient notamment d'une réinterprétation du statut des captifs chrétiens qui une fois libérés de leur servitude auprès des Maures, trouvaient en la Vierge-Marie une nouvelle maîtresse. Cette *carta de esclavitud* est une manière pour les fidèles de se consacrer au service de leur patronne. Il semblerait qu'il s'agisse d'une tradition ancrée dans la dévotion aux différentes représentations de la Vierge. Un certain nombre de ces *cartas* sont attestées au XVIII^e et XIX^e siècles. Elles s'adressent à la Vierge du Rosaire

¹⁹⁰ « Qu'il repose en paix » (Traduction personnelle).

(patronne des Dominicains), la Vierge de Guadeloupe ou encore la Vierge d'Almudena. Un abrégé des règles de l'ordre mercédaire paru en 1851 précise notamment que les personnes souhaitant se soumettre à la Vierge de la Merci doivent porter le saint-scapulaire de l'ordre, se mettre à genoux, et prononcer un serment s'offrant comme esclave. Le serment cité dans l'épitome (*Confraria de la Mare de Déu de la Mercè*, 1810) ne correspond cependant pas à celui du *Quincenario*. Existait-il plusieurs versions selon les différentes paroisses ? La forme n'avait-elle pas été généralisée à l'époque de la composition du quincenaire espagnol ? Revenons sur la citation latine : « *Flecto cervice cordis mei sub pedibus Majestatis tuae* »¹⁹¹ (p.14). Elle est tirée du chapitre trente-quatre du *Soliloquia animae ad Deum*. Notre l'auteur l'associe à saint Augustin par l'abréviation (Aug.) (*Ibid.*). La notice du manuscrit conservé à la BNF indique cependant qu'il s'agit d'une prière anonyme, de trente-sept paragraphes, composée aux alentours du XIII^e siècle. Elle se baserait sur différents textes bibliques et connut une certaine diffusion au prix de nombreuses corrections¹⁹². Il n'est donc pas étonnant que notre auteur la cite. Elle convient au contexte. Elle est populaire dans de nombreux textes religieux, sans avoir une appartenance à quelconque ordre précis. Cependant, elle ne permet pas de dater ni d'identifier plus précisément notre auteur. La seconde citation latine se trouve à la toute fin de l'ouvrage. : « *Monstra te esse matrem / fac me esse filium // Monstra te esse dominam / Fac me esse servum. // Monstra te esse magistram, / Fac me esse discipulum* »¹⁹³ (p.122). Il s'agit de trois distiques antithétiques à l'interne, construits en hypozeux. Elle fait à nouveau mention d'une forme d'esclavage auprès de la Vierge-Marie en utilisant la paire antithétique *servum - dominam*¹⁹⁴. Cette citation est tirée exactement de *l'Horologium asceticum* de Giovanni Bona composé en 1676. Cette citation est en fait l'étoffement du premier vers de la quatrième strophe de *l'Ave Stella Maris*. Cet hymne a connu une grande popularité dès la Renaissance, probablement motivé par la vénération de l'image mariale de *stella maris* par les nombreux pays catholiques ayant pris les voiles pour trouver de nouvelles routes commerciales. Cependant, l'extrait cité dans le *Quincenario* se trouve exactement sous cette forme dans le quatrième paragraphe du chapitre onze *Fasciculus aspirationum, et aliquot brevium orationum*¹⁹⁵. La présence de cette citation affine notre datation. Le texte devrait provenir de la

¹⁹¹ « Je prosterne mon cœur aux pieds de ta grandeur. » (traduction personnelle)

¹⁹² Cf. notice virtuelle du manuscrit (<http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb13538841s>) sur data BNF (consulté le 27/08/2024).

¹⁹³ « Montre-toi comme une mère / Et fais de moi un fils // Montre-toi comme une maîtresse / Et fais de moi un esclave // Montre-toi comme une préceptrice / Et fais de moi un disciple. (traduction personnelle).

¹⁹⁴ « *servus, ī, m* : esclave » ; « *dōminus, ī, m.* : maître [de maison], possesseur, propriétaire » (Gaffiot, 2016).

¹⁹⁵ « Fascicule de faveurs et de quelques courtes prières » (traduction personnelle).

fin du XVII^e siècle, ce qui coïncide avec la plupart des relevés linguistiques. Nous avons établi que le quechua et l'espagnol pointaient vers la seconde moitié de ce siècle. Néanmoins, cette citation n'est pas incluse dans la partie quechua. Elle est citée en fin d'ouvrage, à la fin du dernier jour, juste avant la conclusion du traducteur. Il est tout à fait possible qu'elle soit l'œuvre du copiste. La troisième citation « *Inte, Dómina, sperávi, non confúndar in aetérnum. Amen* » (p.123). Premièrement, il est étonnant de remarquer qu'il s'agit de la seule citation latine accentuée de l'ouvrage. Le même terme *domina* n'est pas accentuée dans la citation précédente alors qu'il déroge à la règle générale de l'accent sur la pénultième syllabe. En effet, l'accent tombe sur l'antépénultième dans les mots de plus de deux syllabes si la pénultième contient un noyau vocalique bref. Dans le cas de *domina*, féminin de *dominus*, le [i] de la pénultième est bref, ce qui déplace l'accent sur l'antépénultième dans laquelle le noyau vocalique est un [o] long. Cela pourrait indiquer que l'auteur cite directement à partir d'ouvrages et applique l'accentuation si celle-ci est présente dans l'original. Cette citation est tirée du second vers des Psaumes (30). La première traduction latine connue de cet ouvrage est proposée par Jérôme de Stridon au IV^e siècle. Par ailleurs, l'apex pour marquer l'accentuation est présent de manière précoce dans les manuscrits latins. Peut-être n'est-il pas toujours marqué dans les manuscrits consultés par le traducteur. Enfin, la dernière citation « *solí deo honor, et gloria in saecula saeculorum* » provient premier livre à Thimotée, vers dix-sept. Elle précise que le culte doit être rendu à Dieu, et Dieu uniquement. Les objets de culte ne sont que le moyen de se remémorer l'un des membres de la Sainte-Trinité. Ces deux derniers extraits ne nous permettent pas de dater avec plus de précision notre ouvrage. Étonnamment, ce dernier extrait a lui aussi été traduit en latin bien avant la date de composition du texte quechua. Cependant, il ne porte pas d'accentuation. Nous avons remarqué précédemment que seuls les trisyllabiques ou plus étaient accentués. Dans cette citation, seul le lexème *saeculis* devrait être accentué. Or, le Gaffiot (2016, *saecŭlum*) indique que la pénultième est brève. L'accent doit tomber sur l'antépénultième qui est marquée au moyen d'une abréviation de la diphtongue. Doit-on considérer que l'auteur ne souhaite pas marquer l'accent sur une abréviation ou bien tire-t-il la citation d'un autre ouvrage n'indiquant pas les diacritiques ? Quoiqu'il en soit, cela montre que l'auteur connaît ces auteurs chrétiens. Il est donc probable qu'il s'agisse d'un mercédaire ayant reçu une éducation religieuse au sein d'un couvent.

Du point de vue de l'intertextualité plus implicite, nous retrouvons d'abord les multiples mentions des miracles de Marie. Certains sont attestés dans la tradition mercédaire comme celui de la prière du huitième jour qui présente la Vierge de Matines. Les frères du couvent de Barcelone, Saint Pierre Nolasque inclus, se sont endormis après une dure journée de labeur

alors qu'ils préparaient la libération de nombreux captifs chrétiens aux mains des Maures. Affaiblis par la fatigue, ils ne purent se lever pour les matines. La Vierge de la Merci fit son apparition, entourée d'anges pour intercéder en leur nom afin qu'ils puissent obtenir les grâces de Dieu malgré leur erreur. Le miracle du quatorzième jour concernant le naufrage du père Urraca est tout aussi connu et fréquent dans l'intertextualité mercédaire puisque sa traversée de l'Atlantique est déjà présentée comme tumultueuse dans l'ouvrage de F. Messía Ramón de 1657. (Milar, 2008). Le miracle de la donzelle de Séville est attesté dans les *Anales de la Orden de los mercenarios* de Pedro de San Cecilio de 1669 (Rey, 2019). La légende serait plus ancienne. Il s'agirait d'une variante du Christ de la Véga de Tolède qui se fait témoin dans la légende de Zorilla. Le miracle de la statue de la Vierge inclinant sa tête serait attesté par les sources de cet auteur dès le XV^e siècle. Toutefois, faute de pouvoir vérifier ces sources, nous garderons la date du début du XVII^e siècle comme époque d'apparition du mythe dans la littérature mercédaire. À l'inverse, nous n'avons pas pu retracer l'histoire de certains autres miracles comme celui du condamné au bûcher ou encore celui de l'incident de Valence.

Ensuite, nous avons l'exergue en espagnol à la fin de l'adresse qui précède la *carta de esclavitud* : « Besa esos tus virginales, y divinos Pies. / Este que espera verte parasiempre en elCielo » (p.13)¹⁹⁶. Il s'agit d'une pratique courant dans les manuscrits mercédaires, souvent placé à la fin d'une adresse à la Vierge. Le contenu peut changer d'œuvre en œuvre, mais il doit toujours évoquer l'idée d'une soumission aux pieds de la patronne des mercédaires. Le fait que cette citation n'ait pas de sujet explicite évoque la possibilité qu'elle soit explicative. Elle indique aux fidèles lisant l'œuvre que les mercédaires se placent en position d'esclave par rapport à la Vierge de la Merci, comme l'indique notamment l'usage de la *Carta de esclavitud* qui vient ensuite. L'ouvrage reprend les canons de l'imagerie mariale développée dans les liturgies latines et espagnoles des siècles précédents. Nous avons relevé par exemple une mention de l'imagerie de la Lune et du Soleil, issue de la louange de la Vierge Mère de Bernard de Clairvaux, moine qui encouragea le développement de l'ordre cistercien fondé par Robert de Molesme. Le clergé régulier, bien que parfois en compétition dans l'évangélisation du continent américain, semble se nourrir d'une intertextualité commune. L'ouvrage s'inspire explicitement de la vie de l'ordre mercédaire en mentionnant ses patriarches les plus importants (« San Pedro Nolasco », p.92 et 109, « San Ramón Nonnato », p. 91, « San Pedro Armengól », p.94). À cet égard, il se rapproche davantage d'une neuvaine (ou quinzaine) péninsulaire. À l'inverse, le traducteur (ainsi que le texte original) fait appel à la réalité de la vie sur le continent

¹⁹⁶ « Il baisera tes pieds virginaux et divins, celui qui espère te voir pour toujours au Ciel ».

américain à plusieurs reprises dans cet ouvrage. La seconde prière parle du mythe fondateur de la ville de Lima. Les mercédares s'approprient la ville en la faisant passer sous la sainte protection de leur patronne. Le texte mentionne aussi la ville panaméenne de Portovelo ainsi que celle de Cuzco, ancienne capitale de l'empire inca. Dans la cinquième prière, dans laquelle le traducteur rajoute cette la mention de cette dernière ville par rapport à la neuvaine de Vidaurre, le texte fait mention des voyageurs traversant l'océan (« mama ccochapi puriccristianocunacta », p.24-35). De même, il est dit dans la prière du quatorzième jour que le Père Urraca « caru llacctaman purichcaptin » (p.105) ce qui fait référence à son voyage vers le continent américain. Cette quinzaine n'est donc pas européenocentrée. Elle est actualisée à l'époque et la zone dans laquelle elle est pratiquée, en incluant notamment des personnages de l'ordre mercédaire qui dans certains cas n'ont pas encore reçu leur béatification. Elle reprend et traduit les images chrétiennes en y ajoutant des éléments autochtones. Nous avons vu dans une partie précédente (cf. 5.4.1) que certaines épithètes étaient propres au monde andin tandis que d'autres se nourrissaient des traditions catholiques européennes. Nous n'avons pas pu retrouver l'origine des *Preces* du *Quincenario*, cependant les mentions de l'« Etna » et du « Mongibelo » (p.45) laissent penser qu'il s'agit d'une prière composée en Italie avant le XVIII^e siècle. Le texte en sizain réapparaît en espagnol avec le même refrain dans une neuvaine réimprimée à Bogotá chez Nicomedes Lora datée de 1831. Le texte original n'a pu être retrouvé. Les épidémies de peste et la montée du protestantisme avaient nourri une dévotion exacerbée envers la Vierge Marie. Nombre de litanies et autres hymnes furent composées dans ce contexte, ce qui força le pape Clément VIII à restreindre le nombre de litanies à celles déjà présentes dans le missel, le bréviaire, les pontificaux et les rituels romains. Le *Tota Pulchra* est quant à lui une prière catholique du chant grégorien réservée à célébration de l'Assomption. Il semblerait qu'il se place comme l'une des prières principales de la liturgie mercédaire. À la fin du XVIII^e siècle, le réformateur frère Simón Alfaro impose qu'il soit récité quotidiennement durant les vêpres (Quispe, 2001, 546). De même, l'antienne du *Quincenario* n'est identique à aucune des quatre antiennes mariales connues à ce jour (*Almas Redemptoris Mater, Ave Regina Caelorum, Regina Caeli, Salve Regina*). Elle n'a pas été retrouvée à date antérieure, mais est citée dans le *Mes en honor* de *Nuestra Señora de las Mercedes* de Julio Mateville (1910). Il s'agirait donc d'une prière propre à l'ordre mercédaire qui continue de se perpétuer jusqu'à ce jour. Elle reprend les vers du *Tota Pulchra* ce qui pourrait souligner à nouveau l'importance de cette prière pour les mercédares, l'antienne devant se réciter à chaque fin de prière durant la quinzaine. Dans la déclaration de foi, à l'inverse de la neuvaine, le traducteur ajoute à la suite de la mention de la

confession « propongo la enmienda con vuestra gracia confesarme »¹⁹⁷ un extrait de la confession générale de la *Doctrina christiana* du Troisième Concile de Lima : « Huchaymi, huchaymi, ancha hatun huchaymi »¹⁹⁸ (TLC, 1583, 42) auquel il ajoute deux adresses à Dieu (« *Diosllay* », « *Yayalla* », p. 17). Il semblerait qu'il s'agisse à nouveau d'un choix didactique pour non seulement faire comprendre aux fidèles à quel texte l'idée de confession se réfère (le catéchisme se montre donc très graphocentrée, ce qui peut paraître étonnant étant donné le peu d'importance que porte l'écrit dans les sociétés précolombiennes) ainsi que d'inclure directement un extrait performatif de ce dernier. Enfin, la litanie à la Vierge Marie de la neuvaine (et par extension du *Quincenario*, bien que quelque peu modifiée) est une copie exacte des prières de Lorette publiées en Italie à la fin du XVI^e siècle. Leur composition est antérieure de quelques décennies. Elles sont approuvées au début du XVII^e siècle par Clément VIII. Son successeur accorde soixante jours d'indulgence aux fidèles qui assistent à la litanie, souvent au moment des vêpres, dans une église des Dominicains (Barthe, 1851, 6-7). L'ultime vers de la litanie de la neuvaine n'est pas présent dans la litanie de Lorette originelle. Il fait justement référence aux frères dominicains. Cela nous laisse penser que Vidaurre retranscrit la litanie dominicaine latine. Cette litanie est d'ailleurs en partie mentionnée dans les liturgies dominicaines en 1670 (Bosch, 65). Le *Quincenario* le supprime, considérant qu'il s'agit d'un ouvrage de l'ordre mercédaire. La prière des litanies vient d'ailleurs s'opposer au rejet du culte de Marie chez les protestants alors que les deux branches de la chrétienté s'affrontent par les idées et par les armes depuis le début du XVI^e siècle.

Enfin, un dernier point d'étude est la poétique du texte. En premier temps, il convient de traiter les prières en prose. L'auteur de la quinzaine suit une logique didactique à chaque prière afin de guider les fidèles vers la célébration d'un miracle de la Vierge de la Merci. Chaque prière commence par une liste d'épithètes qui présentent la facette de la Vierge qui sera célébrée dans la journée. Ensuite, l'auteur raconte une histoire qui peut varier en longueur. Dans le cas de la prière du treizième jour sur la révélation à Thérèse d'Avila, le récit ne fait que deux phrases et se contente d'une simple mention d'un personnage. S'ensuit directement la prière initiée par le *Chayraycu(m)* « c'est pourquoi, donc, ainsi ». La troisième prière à l'inverse raconte le récit d'un condamné au bucher dans la ville de Rome. L'histoire est plus conséquente. Alors, comme expliqué précédemment, la prière se clôt sur une demande spécifique par rapport à cette facette de la Vierge de la Merci et d'une phrase générale répétée à chaque prière. Ces extraits en prose

¹⁹⁷ « Je propose pour y remédier et si vous me l'accordez de me confesser » (traduction personnelle).

¹⁹⁸ « C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute ».

ont donc une dimension laudative (envers la Vierge), pathétique (envers les chrétiens captifs et les fidèles participant à la quinzaine) et enfin didactique. Le traducteur tente de rendre un bon nombre de points caractéristiques de l'imagerie chrétienne. Premièrement, l'auteur et le traducteur développent une métaphore sur la base du feu. D'une part, il représente le feu des enfers duquel naît la tentation (« cay llulla pachap, millay supaypa, mana allin aychaycup-pas huateccayñin ninacta ñocccaycumanta anchhurijcuchimuspa », p.60). Il est à cet égard relié au Diable (*supay*). Dans cette prière l'intervention de la Vierge de la Merci empêche les flammes de brûler le condamné. Il faut voir cela comme une métaphore de la salvation chrétienne qui délivre les pécheurs des flammes des enfers grâce à l'intercession de la Vierge miséricordieuse auprès du rédempteur de tous les chrétiens, Jésus-Christ. À l'inverse, les flammes s'illustrent aussi comme une représentation de la foi chrétienne. Nous retrouvons notamment les expressions « *Dios* apu munaypa ancha çuni raurayñimanta » (p.42) qui évoque l'amour ardent de Dieu (en référence à l'expression espagnole *arder en amor*) ou encore « *Cristiano* çonccocunacta ccuyacuypi raurarijchumullay » (p.41), où la foi (l'amour pour Dieu) est perçue comme une flamme à embraser. Secondement, le manichéisme biblique est représenté à travers le choix de termes axiologiques mélioratifs lorsqu'il s'agit de la Vierge ou de la Sainte-Trinité et de termes péjoratifs lorsqu'il s'agit de la vie des pécheurs et des dangers de ce monde. D'une part, les personnages sont qualifiés au moyen de termes qui se rapportent souvent à l'honneur et à des émotions euphoriques. La Vierge est douce (« ñuccñu », p. 14, 18, etc.), compatissante et miséricordieuse (« ccuyapayacc », p.14, 24 ; « llaquipayacc », p.28, p.39), mais aussi forte (« atipacc », p.27, 31, etc.). Elle apporte la joie et la gloire de Dieu (« cuçsicuyñin », p. 15, 35) ainsi que la délivrance (« Qquespichipququen », p.35, 38). Elle réside au paradis (« Hanacc-pacha cuçsi gloria huaçimanta », p.38). Le monde des chrétiens est à l'inverse rempli de dangers. Ils souffrent de la mort, des maladies, des ennemis et des guerres, mais aussi des tremblements de terre. Ce point fait écho à une réalité bien andine. Dans la ville de Cuzco, une forme de Jésus connue sous le nom de *Señor de los temblores* a trouvé son origine dans le syncrétisme entre la peur de ce phénomène naturel (qui a d'ailleurs nourrit une intense réflexion sur l'architecture et la cosmogonie précolombiennes) et de la religion chrétienne qui est censée apporter le secours dans ces épreuves. Les chrétiens sont décrits comme prisonniers (« piñas », p. 19, 35), affligés et attristés (« llaquiscca », « puhutiscca » p.24, 26). Ils vivent quant à eux dans un monde mensonger. L'expression « cay llulla pacha » (p.60, 88, 90, etc.) se base sur *caypacha* (González Holguín, 2007 [1608], 414) désignant cette terre en opposition à l'*Hanakpacha* (*Id.*, 295 ; « ciel, au-delà, paradis) et à l'*Vcupacha* (*Id.*, 228 ; « l'enfer, ou lieu profond »). Le concept de monde mensonger s'appuie sur l'idée que la vie sur cette terre n'est

que passagère et que tout chrétien se soumettant à la parole du Christ obtiendra un passage vers l'au-delà qui constitue le vrai monde éternel, celui de sa salvation. Le traducteur rend aussi l'idée de la gloire de Dieu comme d'une lumière. La prière du cinquième jour demande notamment à la Vierge Marie d'illuminer ses fidèles par sa sainte grâce (« qullanan graciaykiwan k'anchariykuşqa kachunku », p.70). Les hérétiques sont à l'inverse plongés dans l'ombre dans la prière du second jour (« ancha suni tutayaywan intuykurichişpa », p.55). Enfin, le traducteur oppose d'un côté les *millay huchakuna* (« millaymana huçapa », p.14 ; « millay huchaycu », p.20) à la *allin cauçay* (« allin cauçaypi », p.14 ; « allin cauçayñijqui », p.49). La religion chrétienne se présente donc comme le point de rencontre, le *tinkuy* permettant de passer comme l'auteur l'indique d'un monde mensonger rempli de dangers à un monde illuminé par la gloire de Dieu. La médiatrice dans cette entreprise correspond à la Vierge Marie. Cette dichotomie manichéenne chrétienne fait donc écho à l'idée d'*ayni*, concept andin de complémentarité que nous développerons très prochainement.

La plupart des prières filent une métaphore sur la base du récit que le traducteur du *Quincenario* a parfois de la peine à rendre en quechua. Dans le cas de la troisième prière du premier jour, la neuvaine de Vidaurre utilise l'expression « en el naufragio de tantas calamidades » (p.17). Cela fait écho de manière proleptique au récit de la prière dans lequel un bateau de mercenaire mercédaire est pris dans la tempête. Cette expression est rendue par « llakiypi ñak'ariypi, chikikunapipaş, qantam waqyakumuşunkiku » alors que le verbe *chinkay* « faire naufrage » est déjà attesté chez González Holguín (2007 [1608], 79, *cenkaycun chincaycun ticpaycun tticraycun vampu*) bien que les peuples quechuaphones soient avant tout de la *sierra*. Ce terme réfère au sens générique de « se perdre », et permet uniquement de traduire l'idée de naufrage lorsqu'il est complété d'un élément maritime comme le lexème *wampu* « bateau » dans l'exemple ci-dessus. Doit-on alors considérer que le traducteur ne savait pas comment rendre cette métaphore ou bien, au contraire, était-il au courant qu'une métaphore maritime avait peu de possibilité de trouver un équivalent correct dans les langues quechuas, en particulier les dialectes cuzquéniens ? Un essai maladroit de traduction peut complexifier la compréhension. Or, si l'ouvrage a une visée didactique, ce n'est pas souhaitable d'y insérer des ambiguïtés. De même, dans la septième prière, la neuvaine utilise cette expression « dándoles, como amorosa Madre ! la mano » (p.35) dans le début de la prière, avant le récit. Le *Quincenario* omet ce passage alors qu'il propose de nouveau une image proleptique du récit suivant. La Vierge de la Merci vient au secours d'un de ses fidèles qui n'avait pas encore reçu les saints sacrements en le faisant revenir à la vie et en le tirant de sa main auprès du prêtre officiant pour qu'il se confesse. Pourquoi l'image n'est-elle pas traduite dans ce cas ? Il

semblerait que le traducteur ait du mal à proposer des équivalences à toutes ces images ou bien, surtout dans ce dernier cas, que la poétique des parties en prose ne soit pas un objectif primaire pour lui. Peut-être estimait-il que ce type de rhétorique ne trouvait pas écho dans la stylistique quechua. Il est bon de noter que l'absence d'écriture ne signifie pas l'absence de littérature. Comme nous le verrons très prochainement, les textes pastoraux se sont inspirés de quelques techniques rhétoriques précolombiennes orales. Nous concluons cependant que le traducteur accorde moins de soin aux métaphores filées dans les parties en prose que l'original espagnol. Qu'en est-il de la poétique des hymnes et prières en vers ?

La première section en vers est la *Litanie à la Vierge Marie de la Merci*. Elle est composée de trois vers qui s'inspirent du chant du *Kyrie eleison*, très courant dans les liturgies de la Sainte Église romaine. Il est généralement formé de trois couplets. L'auteur du *Quincenario* espagnol aurait ajouté (comme dans la neuvaine) deux vers supplémentaires, centrés sur le Christ. La litanie fait ensuite mention de la Sainte Trinité au moyen de trois vers. On reconnaît là un style ternaire qui complète stylistiquement l'explication de ce mystère chrétien. S'ensuit une liste d'épithètes mariales. Elles fonctionnent généralement par paire et le traducteur porte un grand soin à conserver les vers ensemble, au risque parfois de s'éloigner de la litanie d'origine. D'une part, certains vers présentent une complémentarité, ce qui est une notion très bien connue dans la cosmogonie inca. Le principe d'*ayni* réfère avant tout à cette pratique sociale du service rendu. Tout aide sera compensée par la suite d'une aide en retour. Ce concept s'étend à la complémentarité des choses de ce monde. Un exemple très connu est la construction de la ville de Cuzco. D'une part s'étend l'*Hanan Qosqo* (AMLQ, 2005, 132), le Cuzco d'en haut, vers le nord et l'*Urin Qosqo*, le Cuzco d'en bas, vers le sud. Ces deux parties se complètent pour former la capitale inca. Il s'agirait en quelque sorte d'un yin-yang andin, mais les deux parties peuvent être asymétriques à l'inverse de son équivalent taoïste. Dans la litanie du *Quincenario*, le traducteur a rajouté la paire « Ynti illaricc Virgen // Kcanchacc Quilla Virgen » (p.31). D'une certaine manière, ce distique fait écho à la prière de Bernard de Clairvaux cité plus haut. Cependant, dans le contexte andin, elle prend une plus grande importance. La cosmogonie précolombienne est axée sur la cosmologie. Certains temples incas par exemple possèdent des bassins d'eau creusés dans le sol pour que le prêtre officiant puisse observer le ciel étoilé et en tirer ses prédictions. La salle des miroirs d'eau du Machu Picchu est l'un des exemples les plus connus de cette pratique. Le culte du soleil est quant à lui ancré dans les pratiques religieuses précolombiennes. L'empire Inca, dernier empire avant l'invasion européenne, vénère la divinité *Inti*, aussi connue sous sa forme *Punchao*. Le terme désignant le Soleil et la divinité sont homonymes, comme l'atteste l'exemple ci-dessus. Dans certaines légendes, il se serait lié à sa

sœur, *Mama Killa*, la Lune. Ces deux objets célestes occupent donc une place primordiale dans les esprits indigènes. Le choix de reposer le culte de la Vierge Marie sur des concepts spirituels préétablis est à double tranchant. Cela permet d'attirer l'attention et de remplacer le culte précolombien par une pratique catholique. Le Troisième concile de Lima a pensé que ce genre de pratique pourrait relier la religion catholique à des pratiques païennes et déformer les concepts de la Bible. Il s'agit donc d'une technique de traduction propre à la phase de première évangélisation. Néanmoins, les auteurs post-conciles comme Pérez Bocanegra ont aussi recours à cette technique dans leurs ouvrages. Les autres vers qui suivent ne se construisent pas réellement en complémentarité antithétique, mais plutôt en synonymie. La litanie latine de la neuvaine présente déjà ce stratagème rhétorique. Ce type de composition trouve aussi son équivalent dans l'art oratoire précolombien bien qu'il nous soit difficile d'en estimer l'importance dû à l'absence de sources graphiques. Les vers fonctionnent à la manière d'un miroir, en parallélisme de construction. Chaque élément trouve sa correspondance synonymique dans le vers associé. La synonymie se restreint parfois à un lexème, voire à l'ensemble du vers. Dans l'exemple cité précédemment, notons que les verbes *illari-* « poindre, se lever [en parlant d'une lumière] » (Itier, 2017, 103 ; traduction personnelle) et *k'anacha-* « éclairer, illuminer, briller » (*Id.*, 112 ; traduction personnelle) se construisent en synonymie puisqu'ils appartiennent tous deux au champ lexical de la lumière, mais ils conservent un aspect antithétique quant au type de lumière auquel ils réfèrent. À l'inverse, dans la paire « *Llaquipayacc Virgen // Ccuyapayacc Virgen* » (p. 31), les verbes *llakipaya-* « compatir » (*Id.* 129) et *khuyapaya-* « avoir de l'empathie pour » adjectivisés au moyen de l'agentif *-q* fonctionnent comme paire synonymique. Il en est de même avec la majorité des vers de cette litanie. Nous relevons les paires *rosa / Lirio*, *chhasca Ccoyllur Virgen / Ccori Ccoyllur*, *amankcay / chihuanhuay*. La litanie se compose en tout de cinquante-trois épithètes. Elle est close par trois prières au Christ qui font écho aux cinq premières phrases de la litanie. Le second extrait en vers est la série de *Preces* toujours dans la première prière. Il s'agit d'une prière de quinze sizains dédiés à la Vierge de la Marie. À chaque fin de couplet, l'assemblée répond le même refrain. Mis à part cette mise en page, la poétique du texte connaît quelques limitations. Premièrement, les vers sont inconsistants dans leur longueur, même en essayant d'y ajouter des phénomènes de modification de la longueur dans la poésie européenne (synalèphe, diérèse, hiatus, synérèse). Prenons la première strophe par exemple.

Sanctísima Trinidad Templom = octosyllabique

Hanaqpachap kicharayaq punkum = décasyllabique

Munaqiykikunap yaykunanpaqmi = hendécasyllabique (treize syllabes si diérèses).

Kay pachaman uraykumullarqanki, = hendécasyllabique (treize syllabes si diérèses).

Sancta Religiónykikta qallariykuq = hendécasyllabique (treize syllabes si diérèse)

Qampa kaqñiykiktahina. = octosyllabique (ennéasyllabique si diérèse).

(Preces à la Vierge-Marie, p.43-44).

Les autres strophes ne répètent pas ce modèle. La seconde par exemple commence aussi par un octosyllabe si l'on admet la diérèse dans « urpay » (p.44) mais le dernier vers du sizain est ennéasyllabique voir hendécasyllabique avec diérèse. Il n'y aurait donc aucun rythme poétique basé sur la structure. Qu'en est-il du rythme sur la base du pied ? Le paradigme accentuel du quechua permet de reproduire les rythmes des hymnes latins basés sur l'alternance de syllabes longues et brèves. Dans son *Symbolo catholico indiano*, Oré est d'ailleurs l'un des premiers à composer des vers saphiques en quechua. Dans son exemple, Durston (2017, 241) n'accentue que les pénultièmes. Les emprunts à l'espagnol ne conservent pas leur accentuation. Dans notre cas, il semblerait qu'il faille la rétablir. Reprenons notre exemple.

*Sanc-tí-si-ma Tri-ni-dad Tem-plom / Sanc-ti-si-ma Tri-ni-dad Tem-plom*¹⁹⁹

Ha-naq-**pa**-chap ki-cha-**ra**-yaq **pun**-kum

Mu-na-qiy-ki-**ku**-nap yay-ku-nan-**paq**-mi

Kay pa-**cha**-man u-ray-ku-mu-llar-**qan**-ki,

San-cta Re-li-gión-y-ki-kta qa-lla-**riy**-kuq / *San-cta Re-li-gión-y-ki*-kta qa-lla-**riy**-kuq²⁰⁰

Qan-pa kaq-ñiy-ki-kta-**hi**-na

(Preces à la Vierge-Marie, p.43-44).

À nouveau, le rythme est difficilement perceptible dans ces vers, peu importe l'accentuation proposée. Le traducteur n'a pas suivi les attentes stylistiques européennes d'un texte poétique outre l'organisation de chaque proposition en sizain. Pourtant certains éléments tendent à penser l'inverse. Premièrement, le répons, en admettant toutes les diérèses, est un distique hendécasyllabique avec une rime interne en *-pas* sur le premier vers et en *-yku* sur le

¹⁹⁹ Le second vers montre le résultat si l'on applique aux emprunts le paradigme accentuel du quechua.

²⁰⁰ *Ibid.*

second vers. Par ailleurs, dans la troisième strophe au troisième vers, le pronom démonstratif « kayri » (p.45) complexifie la compréhension du segment. C. Itier durant nos échanges explique qu'il permet de marquer en général une disjonction ou une alternative, ce qui n'est pas le cas ici. Il aurait été placé selon lui pour des raisons métriques. Or, la métrique de cette strophe, que l'on étudie la syllabe ou le pied, est inconsistante. Une autre proposition de sa part est que dans une liste de métaphore, chacune étant en quelque sorte une alternative à celle qui précède, le « kayri » correspondrait à l'idée de *ou bien*. Nous en concluons que le traducteur ne cherche pas à produire un texte versifié très poétique, probablement car ce type de rhétorique a moins d'effet auprès de fidèles extérieurs à cette culture littéraire. Le soin qu'il porte cependant aux rythmes ternaires et binaires ainsi qu'aux parallélismes de constructions et aux vers synonymiques semblent indiquer qu'il connaît à l'inverse quelques grands traits des traditions littéraires de son auditoire et qu'il s'appuie sur cela pour transmettre au mieux la pratique de la quinzaine et encourager la dévotion envers la Vierge de la Merci.

Conclusion :

En somme, l'œuvre originale sur laquelle ce manuscrit est basé semble avoir été produite à la fin du XVII^e siècle ou au début du XVIII^e siècle. Son auteur, Vidaurre, est un mercédaire de Lima qui occupa la place de patriarche du Troisième Ordre de la Merci dans cette même ville. Le texte a donc un intérêt particulier quant au fond qu'il propose puisqu'il transcrit les volontés évangélisatrices des autorités religieuses de l'époque et plus précisément de l'ordre mercédaire, ordre pour lequel nous avons peu de sources. Le culte de cette forme de la Vierge est en plein essor dans les Andes, bien que l'arrivée des mercédaires date déjà de plus d'un siècle et demi. Ce texte reprend les codes de l'Ordre, ses personnages, ses villes et ses mythes tout en y intégrant une dimension andine pour relier ce culte à la réalité des fidèles du vice-royaume. La traduction qui en est faite en quechua est proposée par un mercédaire hispanophone et quechuaphone s'étant formé à l'exercice de la traduction quechua dans la continuité des préceptes imposés par le Troisième Concile de Lima. Son usage de l'assertif *-mi* montre qu'on lui a enseigné la pratique de la composition en quechua à travers les grammaires coloniales, ce qui tranche parfois avec ses propres usages dans sa variété cuzquéenne. Son vocabulaire est fortement influencé par les prescriptions théoriques des traducteurs du conseil provincial qui s'établirent autour de Cuzco. Notre auteur, d'origine cuzquéenne, semble avoir grandi dans ces traditions textuelles. Ce n'est pas pour autant qu'il ne développe pas ses propres techniques. Il s'inscrit dans une époque de créativité dans la production de littérature pastorale

quechua. Les ordres mendiants se mettent tardivement à la mise à l'écrit d'un catéchisme propre à leur ordre. Il est donc tout naturel que l'on retrouve dans cette traduction l'influence d'auteurs comme Pérez Bocanegra qui non seulement fait le choix de rapprocher le texte de la culture andine au risque d'évoquer des réalités perçues comme de l'idolâtrie, mais aussi qui modifie la *lengua general* pour la rapprocher de sa variété dialectale. Le traducteur du *Quincenario* à cet égard propose un système graphique représentatif de sa variété bien que parfois encore un peu ambigu. Il pourrait s'agir là du travail du copiste mais nombre de preuves tendent à dire que cette orthographe est dans sa grande majorité développée par le traducteur lui-même. Ce dernier complète son œuvre par rapport aux originaux en insistant sur la visée didactique de l'ouvrage ainsi que sa relation aux réalités du Pérou colonial, et plus précisément de la vie des fidèles quechuaphones. Il rédige à une époque où le catéchisme n'est presque plus une priorité d'état. Les colons espagnols (ainsi qu'une importante partie des indigènes eux-mêmes) tendent à penser que l'évangélisation s'est réalisée dans sa totalité. L'œuvre montre en effet un syncrétisme culturel et religieux très important. Les images se nourrissent d'une disjonction de concepts andins alors rejetés par le TCL. Le texte est quant à lui imprégné de la syntaxe, du rythme et des métaphores des textes liturgiques canoniques mercédaïres tout en se voulant explicatif. Il est tout même intéressant d'imaginer la réception d'un tel texte auprès des locuteurs quechuas de la région de Cuzco. Cela nous laisse aussi penser que cette quinzaine offre une très bonne introduction au quechua cuzquénien pour tout locuteur hispanophone. La langue se veut le plus clair possible sans perdre le message du texte espagnol. L'orthographe facilite la reconnaissance des lexèmes en supprimant les ambiguïtés. Cette langue reste néanmoins bien différente de la réalité linguistique de la zone. Certains changements phonétiques, lexicaux et morphosyntaxiques ne sont pas encore attestés alors que la traduction aurait été réalisée dans une période d'intense changement linguistique. Cela questionne la transparence de l'écrit par rapport aux réalités orales. On ne peut s'empêcher de remarquer un transfert des concepts de standard et d'une vision graphocentrée de la langue et de la religion de l'Europe au continent américain. Le manuscrit enfin répond à la montée de la dévotion envers la Vierge de la Merci notamment propulsée par les ouvrages de Vidaurre. Il est composé de manière modeste, mais soignée ce qui témoigne d'un usage plus personnel de ces œuvres, probablement une consultation à titre individuel. Le catéchisme se fait de manière informelle, au moyen de missels copiés à la main. Les spécificités cuzquénienues de l'œuvre semble même suggérer une variation diatopique du culte si l'on peut se permettre l'expression. L'anonymat reste un point très intéressant. Doit-on voir la production de ces manuscrits comme un exercice dévotionnel à cette époque ? Cela fait-il partie de l'enseignement des novices ou même d'une

pratique régulière tout le long de la vie dans les ordres ? Le potentiel copiste Manuel Cayetano Medina est tout de même un prêtre et non un simple frère. La pratique de l'écrit se restreint donc aux autorités au sein de l'ordre, à l'image des premiers siècles d'invasion et de colonisation espagnoles où l'autochtone est privé d'écrit. On ne peut s'empêcher cependant de voir dans la copie de ces traductions une visée identitaire en second plan. La littérature s'allie à la foi chrétienne comme un outil de justification du pouvoir social et culturel d'une élite quechuaphone. Le manuscrit montre un certain soin dans sa reliure et sa composition, ce qui pourrait évoquer qu'il fut produit à la demande d'une personne quechuaphone plus élevée économiquement que le reste de sa communauté linguistique malheureusement tributaire de siècle de discrimination de la part des autorités espagnoles du continent. Cette hypothèse peut être invalidée par une seconde hypothèse, celle d'un manuscrit à vocation didactique, non pas religieuse mais linguistique. Les différents paramètres étudiés précédemment laissent prévoir la simplification d'un premier texte quechua. Il est possible de voir cet ouvrage comme un livre d'introduction à la langue quechua de Cuzco, peut-être pour un prêtre ayant reçu la charge d'une paroisse dans la région. Le texte lui permettrait de mener à bien la célébration de la liturgie sans avoir une connaissance parfaite du quechua et plus précisément de cette variété méridionale. La visée du texte originel semble donc claire. La visée du manuscrit l'est un peu moins. Le *Quincenario* comporte encore un grand nombre de mystères notamment parce que notre étude ne prétend proposer que des hypothèses et des approximations quant à l'identité de l'auteur, du copiste, du texte original et de la date de composition et de copie. Le doute plane par ailleurs sur la possibilité d'une industrie du manuscrit à Cuzco durant le XVII^e, XVIII^e et XIX^e siècles. Qui sont les commanditaires ? Quels en sont les grands centres de production ? Qui sont les acteurs de cette production ? L'élaboration d'une étude sur ces centres de productions, sur les possibles *scriptae* quechuas du nouveau monde et sur l'industrie du manuscrit en langue quechua permettront de répondre plus exactement à ces derniers questionnements. Il faudra pour se faire effectuer un travail comparatif de la production littéraire imprimée et manuscrite dans l'Ancien Pérou en consultant les différentes archives disponibles. Les archives des monastères mercédaires n'étant pas accessibles au grand public, il faudra dans un premier temps consulter les documents disponibles aux archives nationales. De même, l'origine de la tradition de la quinzaine est encore bien mystérieuse. Il faudrait pour en tracer son histoire consulter les différentes neuvaines du continent européen et observer la migration de cette tradition sur le continent américain. La mise en comparaison de différentes sources primaires archivées permettra donc d'éclairer les dernières zones d'ombres de cette étude. Nous espérons cependant par cette recherche avoir fait honneur au caractère religieux et sacré de cet ouvrage. Nos

remarques quant à l'exercice de l'édition et de la traduction se posent comme des pistes de recherche à approfondir pour une potentielle élaboration de traités propres à la famille quechua, à la variété cuzquénienne, voire au quechua pastoral méridional.

Annexe :

Annexe 1 : Notice codicologique du ms.quechua 1 (BULAC) :

Nous souhaitons proposer une notice codicologique du manuscrit étudié dans cette étude afin que le lecteur puisse s'imprégner de cette œuvre si particulière et peu commune dans nos bibliothèques (du moins en quechua). Pour cela, nous nous basons sur la forme et la terminologie des travaux de Laure-Anne Caraty (2023) qui compile dans son deuxième volume les notices des manuscrits de *La curne de Sainte-Palaye*. Chaque notice s'organise selon six axes : signalement du manuscrit, description matérielle, scription, structuration, contenu et enfin histoire. Elles illustrent une précision exemplaire que nous tenterons d'appliquer à ce *Quincenario*. Par ailleurs, les œuvres de cette recherche sont contemporaines de notre manuscrit, voire de notre texte original. Les outils présentés par L.-A. Caraty s'appliquent ainsi à notre ouvrage et permettent d'effectuer une simple comparaison des techniques sribales propres à chaque société européenne (les manuscrits péruviens étant une extension des pratiques espagnoles péninsulaires), mais aussi des spécificités propres à la langue utilisée et au territoire sur lequel le manuscrit est composé.

Signalement du manuscrit :

Ms. Paris. BULAC. ms. quechua1 ; dimensions (hxl en mm) 110 x 158mm (Dimension d'un folio : 106 mm x 152 mm).

Il est composé de 65 folios dont 57 sont numérotés. C'est un manuscrit in-12 contenant le *Quincenario deprecatorio a la santísima Virgen María de la Merced, redentora de cautivos y especial abogada de pecadores*. Il a pour sous-titre *Eficaz remedio para alcanzar las divinas mercedes, y misericordias en todos nuestros conflictos, y necesidades*, suivi d'un commentaire : *Vertido en el Ydioma Qquechua por un indignismo Siervo de esta dulcisima Reyna, para facilitar, y establecer más la devoción aciá ella*. Le manuscrit est daté de 1835 sur la page de titre et est sûrement copié d'une œuvre originale datant de la fin du XVII^e siècle, voire du début du XVIII^e siècle (datation sur critères externes et internes). Le manuscrit original n'a pas été retrouvé. Ce dernier est une traduction quechua d'un manuel de quinzaine espagnol, lui-même non retrouvé. Le lieu de copie est inconnu et l'auteur comme le copiste sont anonymes. Une certaine mention de Manuel Cayetano Medina comme auteur de l'édition imprimée de ce texte est faite. Il semblerait qu'il ait vécu à l'époque de la copie. Il pourrait donc être notre moine copiste.

Description matérielle :

Le support d'écriture est un papier vergé beige clair assez fin, jauni par le temps, mais sa couleur blanchâtre d'origine est visible sur les pages au centre de l'ouvrage. L'encre est visible sans décoller la page des suivantes. On compte dix cahiers reliés par couture. Leur composition est variable. Il s'agit d'une alternance de quaternions et de binions. Le premier cahier (f.0/7) est incomplet. Il lui manque un folio, la couture se situe entre le folio 3 et 4. Deuxième cahier (f.8/11), binion. Troisième cahier (f.12/19), quaternion. Quatrième cahier (f.20/23), binion. Cinquième cahier (f.24/31). Sixième cahier (f.32/35), binion. Septième cahier (f.36/43), quaternion. Huitième cahier (f.44-47), binion. Neuvième cahier (f.48/55), quaternion. Dixième cahier (f.56/57), singulion (bifeuillet indépendant). Les pontuseaux laissent des traces bien visibles sur les folios. On en compte entre quatre et cinq par folio.

Il y a plusieurs occurrences de filigranes et marques dans le papier :

- (p.9) : le papier est embossé avec le tampon de la bibliothèque péruvienne Arcangel de la cruz (151, Las Oropendolas, San Isidro, Lima, Peru ; Téléphone fixe : 408077).

Nous relevons ensuite 9 types de filigranes dans notre papier (peut-être s'agit-il des parties d'un même filigrane coupé lors de la préparation du format) :

- En haut des folio 1, 6, 8, 11 19, 20, 23, 24, 26, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 44, 47, 49, 50, 53, 55, 56, 58.
- En bas du folio 9, 10, 14, 17, 31, 36.

Malheureusement, le filigrane est absent des ouvrages consultés²⁰¹.

Le manuscrit est un missel spécifique à la célébration du *Quincenario* à la Vierge Marie de la Merci, patronne de l'ordre mercédaire. Il présente quelques ornements simples telles que 3 croix pattées à l'intérieur de la prière du signe de croix, séparant les différentes propositions. Quelques initiales simples à l'encre marron, utilisée pour tout le manuscrit, dépassent de quelques millimètres les autres majuscules de la ligne sans pour autant s'étendre sur deux lignes ou plus. Une seule lettrine, si l'on peut dire (p.29 ; f.10r) est décorée à l'encre bleue telle une lettre florale, mais cela reste succinct. Quelques lettres bonus sont présentes dans les bas de pages, souvent les <m> majuscules, les <q> et les <y>. C'est un ouvrage modeste qui reste pour autant soigné. Les pièces sont aérées et lisibles. Le manuscrit présente quelques

²⁰¹ Briquet, Charles Moise (1907) ; Bustarret Claire, Rieucan, Nicolas (2016) Churchill, W. A. (1935) ; Laurentius, Frans, Laurentius, Theo (2023) ; Piccard, Gerhard (1961).

marques d'usures sommaires. Sur le dos, six bandes de six traits dorés ont été appliquées sur le cuir. Les deux premières séries en partant du bas sont légèrement effacés. Entre la deuxième et troisième série de traits, le reste d'une marque blanche s'étendant sur la première et troisième de couverture suggère la présence d'une peinture, voire d'une étiquette avec quelconque indication sur la nature du texte afin de l'identifier lorsqu'il est rangé entre deux ouvrages. Les bords de cuir sont effrités. Des chaînettes d'or sont dessinées sur les tranches. Il s'agit d'une pleine reliure de cuir de veau ou vachette brun foncé rabattue sur des plats probablement en carton. Le grain est naturel. Le cuir est tanné et marbré (ou raciné) sur la couverture mais pas sur la tranche sur laquelle le cuir est simplement écrasé pour obtenir un aspect lisse et brillant. La marbrure de la couverture a été obtenue à l'aide d'une oxydation par sulfate (de fer probablement), avec quelques taches noires mouchetées. Les gardes (sur le second et le troisième plats) sont en papier bleu, simples et sans marbrure. La tranche est peinte en rouge ou rose (la couleur ayant pu s'effacer avec le temps. Les coins des pages sont abimés. Il y a quelques taches jaunâtres, des taches d'encre bleue sur les dernières pages et des taches marrons, souvent causées par le copiste souhaitant corriger une de ses erreurs spontanément. Il y a tout de même des taches d'encre de forme ronde, causées par l'encre qui tombe de la plume du copiste (p.99 ; f.45r par exemple). Une grande tache brune (p.20 ; f.5v) a été causée postérieurement à l'écriture du manuscrit. Le système de numérotation se fait par foliotation en utilisant les chiffres arabes. Aucune erreur de numérotation n'est attestée. Il n'y a aucune table des matières ni aucun ajout de papier. Le manuscrit présente une conservation exceptionnelle compte-tenu de l'état d'autres ouvrages de ce type de nos jours. Il ne présente que très peu de marque d'usure. Son utilisation fut minime.

Nous ne relevons pas de réelle préparation de la page avant écriture. Nous ne voyons aucune réglure mais une grande ligne parallèle, comme si le papier fut légèrement plié, est visible sur l'extérieur du cadre d'écriture à la fin de chaque ligne.

La mise en page s'effectue ainsi. La page titre contient un cadre de titre de 136 mm x 85 mm. Les lettres hautes (témoin : <d>) font 10 mm et les lettres rondes (témoin <e>) font 5 mm puis se réduisent respectivement à 3 mm et 1 mm. (Témoins <l> & <o>) ; dix-huit lignes sur la page avec quatre lignes entre accolade. Puis, la copie s'effectue sur une seule colonne. Les marges mesurent entre 12 et 14 mm sur l'extérieur, le dessus et le dessous. Elles sont presque inexistantes sur le côté couture. La marge est globalement bien respectée tout le long de l'ouvrage avec l'utilisation d'allongements sur certaines lettres, voire de signes indépendants tels que le *tilde* pour compléter la ligne jusqu'à la limite du cadre d'écriture. Il y a entre onze et quinze lignes par page en fonction de la présence ou non d'intertitres. La page prototypique

compte quinze lignes dans la première partie de l'ouvrage, puis quatorze lignes dans la seconde moitié. Les lettres rondes mesurent entre 3 et 4 mm. Les lettres hautes mesurent entre 6mm et 9mm pour les initiales et intertitres. Le sens d'écriture est toujours horizontal. Sur quatre des cinq pages de la litanie (p.30-33 ; 10v-12r) cependant, une inscription est notée à la verticale sur la droite du texte. Les lignes sont séparées d'environ 7 mm / 8 mm. Il n'y a aucun titre courant ni d'élément annexe.

Scriptio :

Le manuscrit atteste de plusieurs encres dont majoritairement une encre de couleur marron foncé. Nous notons un changement de plume à partir de la page 43 (f.17r), l'écriture est plus fine, mais l'encre reste la même. Les traits s'épaississent petit à petit pour reprendre son épaisseur originelle dès la page 49 (f.20r). À partir de la page 78 (f.34v), l'écriture s'affine à nouveau légèrement. Dès la page 83 (37r), l'encre s'éclaircit vers le brun-gris. L'épaisseur des traits revient à la normale, mais l'encre ne redevient foncée qu'à la page 98 (f.44v), à la suite de l'intertitre. De l'encre bleue a été utilisée postérieurement, peut-être même par une autre personne. Elle apparaît dans la lettrine de la page 29 (f.10r) et sous forme de petits traits dans la barre souscrite (p.123 ; f.57r). Cela étant, aucune trace explicite de quelconque lecteur n'est présente si ce n'est la tache brune citée plus haut.

Structuration :

Les titres sont écrits en lettres plus grandes. Il y a un saut de ligne entre les titres et les paragraphes et un alinéa à chaque début de paragraphe (une prière correspond généralement à un paragraphe). Les titres sont centrés. Pour les vers, le copiste effectue un retour à la ligne pour les distinguer. La ligne est complétée par des pointillés pour atteindre la limite du cadre d'écriture. Dans le *Gloria Patri*, l'antiphonaire et le *Tota Pulchra*, usage des abréviations **V** (verset) et **R** (répons) : en début de ligne pour indiquer le groupe à qui revient la lecture.

Contenu :

Recueil de prières et de chants destiné à la bonne réalisation de la quinzaine à la Vierge de la Merci, majoritairement en prose avec quelques passages versifiés et trilingue (quechua, espagnol, latin).

(p.10) : écriture récente, possiblement tamponnée : date 20/9/85.

ÉDITION DU *QUINCENARIO A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LA MERCED*

(f.1r) : Page titre

(f.2r) : Message de l'auteur à la Vierge de la Merci.

(f.2v) : *Carta de Esclavitud*

(f.3r-4v) : Prière du signe de croix et *Protestacion de la fe* dans laquelle l'auteur déclare sa foi.

(f.4v-6r) : Prière d'introduction pour préparer les prochains jours.

(f.6r -7r) : *Notre Père ; Je vous salue, Marie ; Gloire à notre père.*

(f.7r-22r) : Premier jour : première prière du jour : Sauvetage de la carmélite et de l'équipage naufragés, litanie à la Vierge de la Merci, antienne, deuxième et troisième prière du jour, *Preces*²⁰².

(f.22r-24r) : Prière du second jour : Mythe de la fondation de Lima.

(f.24r-26r) : Prière du troisième jour : Miracle du condamné au bûcher de Rome.

(f.26r-28r) : Prière du quatrième jour : Révélation au non-baptisé de Portobelo.

(f.28r-31v) : Prière du cinquième jour : Miracle de l'homme aux trois balles.

(f.31v-34r) : Prière du sixième jour : Défense de l'honneur de la jeune pucelle.

(f.34v-37r) : Prière du septième jour : Confession du valencien poignardé.

(f.37r-38v) : Prière du huitième jour : Pardon des chrétiens de Barcelone.

(f.38v-40r) : Prière du neuvième jour : Libération des chrétiens prisonniers des Maures.

(f.40v-42v) : Prière du dixième jour : Révélation à saint Raymond Nonnat.

(f.42v-44r) : Prière du onzième jour : Libération de saint Pierre Armengol.

(f.44r-45v) : Prière du douzième jour : Révélation au couvent de saint Pierre de Nolasque.

(f.45v-47v) : Prière du treizième jour : Révélation à Thérèse d'Avila (Thérèse de Jésus)

(f.47v-49v) : Prière du quatorzième jour : Sauvetage du Père Urraca.

²⁰² Chants typiques de la liturgie hispanique, « versets tirés des Saintes-Écritures et prières destinées à l'Église pour demander secours à Dieu dans les affaires publics ou privées » (RAE, 2024, *preces* ; traduction personnelle).

(f.49v-57r) : Quinzième et dernier jour : Première prière du jour : Révélation à saint Raymond Nonnat (*bis*), seconde prière du jour, *Tota pulchra* en quechua, réécriture sur la base du « Monstra te esse Dominam » de l'Ave Maria Stella, citation réadaptée de *Psaume 3°*, v.2 ; citation de *Thimotée I*, v.17, conclusion de l'auteur.

Histoire :

C'est un manuscrit qui paraît être à usage personnel, soit pour une lecture et une pratique personnelle du culte, soit pour le mener à bien dans des paroisses de la région de Cuzco si le prêtre officiant n'est pas un habitué de la langue ou de la variété cuzquénienne. Il présente le tampon de la bibliothèque péruvienne Arcangel de la Cruz (151, Las Oropendolas, San Isidro, Lima) aujourd'hui disparue. Une date est tamponnée : 20 / 09 / 85. S'agit-il de la date de l'arrivée de l'ouvrage dans la bibliothèque ou chez l'antiquaire par la suite ? Il fut racheté par l'historienne de l'art et directrice du MALI Natalia Majluf chez un vendeur d'anciens livres à Lima. Il fut ensuite offert à César Itier, maître de conférences à l'INALCO, chercheur au CERLOM, au CREDA et à l'IFEA. Ce dernier en fait don à la Bibliothèque universitaire des langues et des civilisations (BULAC) en 2013.

Annexe 2 : Fiche de lecture de Parlons Quechua : la langue de Cuzco (Itier, 1997).

Il se compose de huit sections : une présentation de l'histoire et de la société des locuteurs du quechua, qui permet d'exposer le contexte sociolinguistique de cette famille linguistique ainsi que de décrypter les idées conçues sur ces langues. La partie *Grammaire* occupe la plus grande place de cet ouvrage. Elle offre un panorama concis sur la morphosyntaxe du quechua cuzquéenien. Chaque morphème est présenté à travers ses différents usages, tous illustrés d'exemples forgés par l'auteur et vérifiés par Lydia Cornejo, enseignante de quechua à l'INALCO. Une section présente le paradigme verbal quechua, ainsi que son système de transition interpersonnel sous forme de tableau. Ce choix de présentation didactique rend l'ouvrage indispensable à l'analyse grammaticale du *Quincenario*. Bien qu'il faille relier les différents états de langue entre le manuscrit et l'œuvre de C. Itier, cette dernière reste une base très solide. Les autres sections de cette grammaire sont de moindre intérêt pour notre traduction. Elles se composent d'un recueil de phrases usuelles, d'une rubrique *Langue et culture* tout de même intéressante pour replacer notre œuvre dans l'histoire de la littérature quechua, ainsi que d'un lexique quechua-français et *vice versa*. Cette grammaire est d'environ deux cents pages. Cependant, il est aisé de se déplacer dans l'ouvrage grâce à l'index final.

Annexe 3 : Glossaire des termes pastoraux quechuas fréquemment utilisés dans ce texte.

Apu (p. 15, 18, 34) *n.* roi, seigneur, Dieu, esprit tutélaire d'une montagne (Santo Tomás, 1560, 235 ; González Holguín, 2007 [1608], 60 ; Itier, 2017, 67 ; AMLQ, 2005, 21 ; Calvo Pérez, 2022, 53b).

Ce terme désigne initialement un seigneur de plus petit rang que les *qhapaq*. Il sert néanmoins à créer la composition *Apu Dios* très présente dans notre texte (aussi sous la forme *Dios Apu*) dans laquelle il attribue une qualité régale à Dieu. Il permet d'identifier le type de personnage et le comportement à adopter face à ce dernier, bien que les autochtones n'aient pas forcément conscience de la déférence attendue alors qu'ils ne sont pas encore convertis.

Exemple : « *Dios Apupa chika munakuşqan sapay Maman* » (Prière pour préparer les prochains jours, p.18). L'unique mère bien-aimée du Seigneur Dieu.

Hucha (p.16, 17, 20, etc.) *n. / v intr.* Péch, pcher. (Gonzlez Holgun, 2007 [1608], 379 ; Itier, 2017, 100 ; AMLQ, 2005, 165 ; Calvo Prez, 2022, 276a ;  Santo Tmas 1560).

Hucha-sapa (p.14, 16, 28, etc.) *n.* pcheur (Santo Tmas, 1560, 235; Gonzlez Holgun, 2007 [1608], 296 ; Itier, 2017, 100 ; AMLQ, 2005, 166 ; Calvo Prez, 2022, 277 ;  Santo Tmas 1560).

Il signifie gnralement une « responsabilit » ou une « obligation » selon le premier sens relev par Itier. Durston (2007, 208) indique qu'il correspond  l'ide de dette dans les relations sociales de rciprocit qui consolidaient les socits andines. Le troisime concile de Lima le choisit pour rfrer  l'ide de *pch*. Son sens premier s'est conserv jusqu'e dans les dialectes modernes. Ce sens est en fait driv d'un usage prcis de ce terme concernant les *huacas* (lieu crmoniel sacr). Il signifiait une certaine « ngligence dans les devoirs de cultes » (*Id.*, 211 ; traduction personnelle). Le terme s'est trs vite tabli dans les textes pastoraux. Le driv nominal se construit  l'aide du suffixe augmentatif *-sapa* qui signifie littralement « (personne) trs pcheresse ».

Exemple : « *Mana huchap ch'ankaşqan mama* » (Litanie  la Vierge de la Merci, p.30). Mre non touche par le pch (paraphrase du concept *d'immacule conception* qui traduit l'expression latine *macula non est in te*).

Huñichi- (p. 13, 20, 28, etc.) *v. tr.* Faire accepter, faire que se réalise quelque chose (au moyen de quelqu'un d'autre), contraindre (Santo Tomás, 1560, 295 ; González Holguín, 2007 [1608], 125 ; Calvo Pérez, 2022, 286a ; ø AMLQ 2005, Itier 2017).

Le sens initial de ce terme chez Santo Tomás inclut une connotation de force, d'obligation, tandis que l'usage pastoral évoque, à la manière de *much'apu*, le rôle de médiatrice de la Vierge Marie. Son intervention et ses miracles ont une certaine limite. Dans chaque prière du *Quincenario*, il lui est demandé d'intercéder auprès de la Sainte-Trinité pour que se réalisent les prières de ses fidèles. La forme initiale sans le factitif se construit à la manière de *iñi-*. Il s'agit d'une composition de la particule affirmative *hu* et du verbe *ñi-* « dire ». Cette composition s'est figée postérieurement à celle d'*iñi-*, probablement parce que cette dernière fut utilisée de manière récurrente dans les ouvrages pastoraux dès la fin du XVI^e siècle.

Exemple : « *Cristo Jesús manta qhapacc gracianta huñiykuchimullahuay* » (*Carta de esclavitud*, p. 13). Fais que Jésus-Christ m'accorde sa sainte grâce.

Iñi- (p.15, 16, 40, 70, 88) *v. tr.* croire, accepter, dire « oui ». (González Holguín, 2007 [1608], 238; Itier, 2017, 106 ; AMLQ, 2005, 188; Calvo Pérez, 2022, 320b; ø Santo Tomás 1560).

Ce terme apparaît sous l'impulsion du Troisième Concile au sens de croire, d'où l'absence de lemme *creer* dans l'ouvrage de Santo Tomás. Durston (2007, 216) argumente qu'il pourrait bien s'agir d'un verbe signifiant « accepter » à l'origine, mais qu'il fonctionne dans ce cas comme un verbe délocutif n'évoquant pas forcément la notion de parole, mais simplement le concept d'acceptation. Ce terme connaît un certain succès dans les textes pastoraux. Seul Bocanegra propose une alternative avec la forme *chiqachanku* « résoudre un mystère » dans le sens de « comprendre les mystères chrétiens ».

Exemple : « *Qanmanmi iñini. Qanpim suyakuni. Qantam munayki tucuy ima hayk'akta yallişpa* » (Déclaration de foi, p.15). Je crois en toi, j'ai espoir en toi, je t'aime plus que toute chose.

Kama-q- (p.30) *n.* Créateur, inventeur (Santo Tomás, 1560, 245 ; González Holguín, 2007 [1608], 60 ; AMLQ, 2005, 196 ; Calvo Pérez, 2022, 343a ; ø Itier 2017).

Kama-chi- (p.87, 17, 37, 74, 75, 87, 110) *v. tr.* ordonner, charger, utiliser comme intermédiaire (Santo Tomás, 1560, 245 ; González Holguín, 2007 [1608], 60 ; Itier, 2017, 111 ; AMLQ, 2005, 381 ; Calvo Pérez, 2022, 588a).

G. Taylor (2000) explique que les premiers traducteurs chrétiens ont cherché à représenter les concepts chrétiens du Dieu créateur et de la salvation des âmes en quechua. Bien que le terme pour *âme* se base avant tout sur l'emprunt *anima* dans le *Quincenario*, le mot *kama* est compris comme le « souffle de vie, l'énergie vitale en toute chose ». Le *kamaq* (avec l'agentif *-q*) est « celui qui donne vie, qui anime ». Il est donc réinterprété dans la vision chrétienne comme le pouvoir créateur de Dieu et non celui initialement rattaché à la cosmologie précolombienne. Pachacamac n'est pourtant pas perçu comme un dieu créateur, mais celui qui instruit, le *yachachiq*. Ainsi, la racine est aussi utilisée de manière verbale au sens d'« insuffler le souffle de vie ». Par extension, *camachi-* (avec le factitif *-chi*) est celui qui « fait que soit créé quelque chose ». Le sujet transmet alors la capacité ou l'autorisation d'agir, de (se) réaliser. Les Espagnols le voient comme le principe d'*ordonner*, mais il connaît des emplois sémantiques plus larges, notamment dans les quechuas modernes (cf. lexicographies modernes). Dans le *Quincenario*, il permet majoritairement de couvrir ce sens.

Exemple : « Kamaqinchikpa Maman » (Litanie à la Sainte Vierge Marie de la Merci, p.30).

Mère de notre créateur.

« « Yuraq abitowan p'achallykukuy » ñiSPA kamaykuchimullarqanki » (Prière du dixième jour, p.92). Tu lui ordonnas de se vêtir d'un habit blanc.

Khuya-paya- (p.14, 15, 24) *v. tr.* Compatir, avoir de la miséricorde, s'apitoyer (Santo Tomás, 1560, 160 ; González Holguín, 2007 [1608], 262 ; Itier, 2017, 124 ; AMLQ, 2005, 227 ; Calvo Pérez, 2022, 369b). Synonyme. *Llakipaya-*.

Ce verbe a un sens spécifique en contexte pastoral puisqu'il relève de la conception de la miséricorde. Dans le cas du *Quincenario*, ce verbe a toute son importance parce qu'il permet la traduction du principe de *merced* propre à la Vierge de la Merci priée dans le texte, bien que l'emprunt espagnol soit utilisé en priorité.

Exemple : « Apu...ccuyapayahuaicu » (Litanie à la Vierge de la Merci, p.29). Seigneur...aie pitié de nous.

Mañaku- (p. 14, 19, 20, etc.) *v. tr.* demander, prier, (pour obtenir quelque chose), solliciter (Santo Tomás, 1560, 317 ; González Holguín, 2007 [1608], 160 ; Itier, 2017, 138 ; AMLQ, 2005, 301 ; Calvo Pérez, 2022, 343a).

Le terme désigne à l'origine une demande. Cependant, il semble clair dans le contexte du *Quincenario* que ces demandes s'articulent au moyen d'une prière. La neuvaine espagnole consultée (Vidaurre, 1770 [1718]) indique que les demandes se restreignent à celles formulées dans le cadre de la neuvaine, durant les prières récitées chaque jour.

Exemple : « Kay chunka pichqayuq p'unchawpi mañakumuşqaykuktari huñiykurimullawaykutaq » (Prière pour préparer les prochains jours, p.28). Accorde-nous nos prières durant ces quinze jours.

Much'a (p. 21, 22, 35, etc.) *v. tr.* embrasser, adorer, rendre culte, saluer (Santo Tomás, 1560, 317 ; González Holguín, 2007 [1608],171 ; Itier, 2017, 146 ; AMLQ, 2005, 333 ; Calvo Pérez, 2022, 631b).

Much'a-pu- (p.17, 23, 63, etc.) *v. tr.* intercéder, demander une faveur au nom de quelqu'un (González Holguín, 2007 [1608],171 ; Calvo Pérez, 2022, 632a ; ø Santo Tomás 1560 ; AMLQ 2005; Itier 2017).

Ce terme est emprunté directement au quechua. Il signifie premièrement embrasser, mais Durston (2007, 212) explique que son sens est réinterprété durant la conquête. Les prières aux *huacas* (sites sacrés indigènes) se faisaient au moyen d'orations et de mouvements semblables à un baiser. Il est très productif dans le quechua pastoral. Il permet premièrement de former l'expression *muchaykusqayki*, salutation déférentielle qui traduit notamment le *Je vous salue, Marie*. Elle correspond d'une certaine manière aux équivalents latins *ave* et *salve* (*Id.*, 209). Son dérivé formé grâce au suffixe orientateur d'actance du tiers actant permet de référer à l'intercession de la Vierge-Marie. L'ajout d'une transition à la suite indique la personne pour laquelle la Vierge intercède. L'usage de ce verbe dans notre texte illustre l'importance de la figure médiatrice de la Vierge qui accomplit autour d'elle des miracles pour sauver ses fidèles de la tentation et de les conduire à leur salvation. Elle intervient dans la peste, les guerres, la mort. Elle est vue comme l'intermédiaire entre Dieu (la Sainte-Trinité) et les pécheurs.

Exemple : Şutiyki much'aşqa kachun » (Notre Père, p.22). Que ton nom soit sanctifié (*litt.* Qu'ils vénèrent ton nom).

« Llapantintam uyariykumunki. Llapanpaqtaq much'aykupumunki. » (Prière du dernier jour, p.120). Écoute-les tous. Intercède pour eux.

Pampa-cha- (p.18, 22, 34, 68, 85) *v. tr.* pardonner les péchés, absoudre, expier (Santo Tomás, 1560, 186 ; González Holguín, 2007 [1608], 188 ; Itier, 2017, 156, *panpacha-* ; AMLQ, 2005, 197 ; Calvo Pérez, 2022, 710b). *Syn. paska-* (lit. *détacher*).

Le sens non pastoral de ce terme est *niveler* ou *aplanir*. Il se base sur le lexème *pampa* au sens de « terre, espace plat » et du transformatif transitif *-cha* qui indique que « le sujet élabore, produit, fait ce qui est désigné par la racine nominale » (Itier, 1997, 61). Ce lexème signifie littéralement « faire un terrain plat ». Le lien avec le sens de *pardoner* n'est pas hermétique. La confession et le pardon offrent au pécheur une possibilité de faire table rase, de repartir de zéro. La métaphore pourrait peut-être être motivée par un sème agricole.

Exemple : Huchaykuktari pampachapawayku imahinam ñuqaykupaš huchallikuqkunakta pampachaykuhina. (Notre Père, p. 22). Pardonne-nous nos péchés comme nous avons pardonné ceux qui nous ont fait du tort.

LLaki-sqa-phuti-sqa (p.24, 26, 54, etc.) *adj.* Affligé et attristé, contrit (González Holguín, 2007 [1608], 260 ; AMLQ, 2005, 260 ; ø Santo Tomás 1560 ; Itier, 2017 ; Calvo Pérez 2022).

Cette composition de deux synonymes *llakiy* et *phutiy* permet de référer à l'état de contrition, *i.e.* les remords d'avoir péché et offensé une autorité divine (la Sainte-Trinité ou la Vierge Marie). Elle est déjà attestée chez González Holguín sans que nous soyons convaincu qu'il l'interprète comme une composition. Son ouvrage présente souvent de nombreux synonymes sous chaque lemme qui sont simplement juxtaposés. Cependant, il est attesté dans la traduction de *l'Acte de contrition* du Troisième concile sous la forme « pputicuni, llaquicuni » (1829 [1583], 25) Néanmoins, le terme est par exemple absent des actes de contritions traduits en quechua central par Juan de Castromonte au milieu du XVII^e siècle (Durston, 202) ce qui indiquerait qu'il se restreint à la *lengua general*, voire à la langue pastorale méridionale.

Exemple : « Llaquiscca, puhutiscca Runacunap tucuy cušsicuyñin (Prière du troisième jour, p.57-58). Grande réjouissance des affligés.

Qhapaq (p.14, 17, 22, etc.) *adj.* saint, sacré, glorieux, royal, éminent, opulent (Santo Tomás, 1560, 248 ; González Holguín, 2007 [1608], 188 ; AMLQ, 2005, 478 ; Itier, 2017, 173 ; Calvo Pérez, 2022, 895a).

Ce terme est avant tout un nom qui permet de désigner le roi, l'*Inca* (*Capac Cuzco*) ou les seigneurs, plus importants cependant que les *apus*. Il exprime par extension la richesse. Durston (2007, 248) indique qu'il permet de retranscrire les équivalents chrétiens de « sacré » et « royal » en les apposant au nom tel un adjectif. Il semblerait que ce terme soit restreint aux emprunts masculins. Il n'est jamais question d'une *qhapaq quya* dans le *Quincenario*. Il est uniquement utilisé pour désigner Dieu, sa gloire et sa grâce.

Exemple : “Qhapaq eterno Diospa munașqa ușușin.” (*Carta de esclavitud*, p.13). Fille bien-aimée de Dieu, éternelle sainteté.

Qispi-chi (p. 15, 19, 22, etc.) *v. tr.* délivrer, libérer, sauver (Santo Tomás, 1560, 158 ; González Holguín, 2007 [1608], 399 ; AMLQ, 2005, 458 ; Calvo Pérez, 2022, 844a ; ø Itier 2017).

Le sens non pastoral de *qispi-* est d'« obtenir » ou de « traverser une difficulté ». Il se base sur le terme *qispi* « transparent ». On peut comprendre l'idée de traversée de la lumière. Itier relève néanmoins ce verbe au sens de « se sauver » (2017, 181). L'usage du factitif transforme la forme en *faire se sauver*. Elle englobe parfaitement le sens du Christ rédempteur et éventuellement de la Vierge, non seulement perçue comme co-rédemptrice aux côtés de son fils par certains chrétiens (bien que refusé par le Pape François en 2019, cf. note de bas de page n°32) mais elle est aussi la libératrice des chrétiens captifs sous sa forme de la Vierge de la Merci. Elle occupe donc ce double rôle de libératrice dans le monde matériel et dans le passage de ce monde à l'au-delà. Ce lexème est très fréquent dans notre texte.

Exemple : « *Sancta Cruzpa unanchanraycu awqaykukunamanta qișpichiwayku, Dios Apuyku* » (*Pratique de la quinzaine*, p.15). Dieu, notre Seigneur, par le signe de croix, délivre-nous de nos ennemis.

Qullanan (p.15, 24, 26, etc.) *adj.* saint, sacré (Santo Tomás, 1560, 210 ; González Holguín, 2007 [1608], 325 ; AMLQ, 2005, 461, *qollana* ; Itier, 2017, 183, *qullana* ; Calvo Pérez, 2022, 846b, *qullana*).

Ce terme semble avoir perdu son /n/ final au fil du temps. Il réfère initialement à un type d'autorité qui peut être traduite comme « chef », dans des groupes sociaux restreints. On

parle notamment du chef d'un groupe de travailleur grâce à ce terme. Tout comme *qhapaq* et *apu*, il s'adjectivise dans un groupe nominal pour évoquer l'idée de chose supérieure, sacrée, voire divine. Il est cependant restreint à la Vierge et ses attributs.

Exemple : « hanaqpachapas kaypachapas qullanan quyan » (*Carta de esclavitud*, p.14).

Divine reine du ciel de cette terre.

Rikch'a (p.32, 46, 93, 122) *n. / v.* image, forme, couleur, ressembler, paraître, se montrer (Santo Tomás, 1560, 165 ; González Holguín, 2007 [1608], 185 *hina purallam ricchhan*; AMLQ, 2005, 520 ; Itier, 2017, 190 ; Calvo Pérez, 2022, 939b).

Ce terme signifie initialement l'apparence d'une chose. Il permet de désigner le visage, la couleur et la forme. Les traducteurs espagnols le choisissent comme équivalent à l'idée d'*image* dans sa compréhension occidentale et pastorale (Durston, 2007, 216). Son sens étant si large, il peine à référer à ce concept. Il permet néanmoins de souligner la présence d'une métaphore en quechua, outil stylistique très présent dans la rhétorique littéraire européenne.

Exemple : « Rosa rikch'aq Virgen » (Litanie à la Vierge de la Merci, p.32). Vierge à la rose (*lit.* Vierge se montrant rose).

Sapay (p.14, 17, 18, etc.) *adj.* unique, divin (González Holguín, 2007 [1608], 77 ; AMLQ, 2005, 545, *sapan* ; Calvo Pérez, 2022, 987b ; ø Santo Tomás 1560 ; Itier 2017).

Cet usage est similaire à l'usage de *qhapaq*. Ce terme permettait d'identifier l'*Inca* comme l'unique souverain. L'*Inca* étant perçu comme un personnage relié aux divinités, il peut être étendu au lexème « divin » en français. Il rentre en composition avec tout type de personne, d'objet ou de qualité.

Exemple : « Cristo Jesús Churinpa sapay maman » (*Carta de esclavitud*, p.13). Unique mère du Fils, Jésus-Christ.

Supay : (p. 37, 60, 61) *n.* démon, le Diable (Santo Tomás, 1560, 279 ; González Holguín, 2007 [1608], 83 ; Itier, 2017, 205 ; AMLQ, 2005, 587 ; Calvo Pérez, 2022, 10488a).

Ce lexème réfère selon l'AMLQ à une divinité maligne de la mythologie inca. Il semblerait que ce sens dépréciatif ait été nourri par des préceptes chrétiens, car Taylor suggère que le terme se rapporte initialement aux esprits des morts qui étaient vénérés par les autochtones (Taylor, 1974). Les premiers traducteurs chrétiens auraient associé cette idolâtrie au diable. Santo Tomás cependant, le traduit comme l'équivalent d'*angel*. Ce n'est plus tardivement

qu'il prendra sa connotation négative. Itier (2017, 205) le relève encore sous le sens de « l'âme qui se défait du corps lorsque l'on est effrayé ou au bord de la mort » (traduction personnelle).

Exemple : « Kay llulla pachap millay supaypa mana allin aychappaș nanaq piñaș chakuyñinmanta qișpiyta munașpa waqyakumuqiykikunap ancha khuyakuq yanapapuqinmi qan kanki. (Prière du dixième jour, p. 90-91). Tu es l'aide très miséricordieuse de tes implorateurs, voulant les délivrer de la pénible prison des mauvaises chairs, du mauvais diable et de ce monde mensonger.

Unancha- (p.13, 15, 26, etc.) *v. intr / v. tr.* (se) manifester, révéler, signaler, faire voir (Santo Tomás, 1560, 280 ; González Holguín, 2007 [1608], 231 ; Itier, 2017, 224 ; AMLQ, 2005, 684 ; Calvo Pérez, 2022, 1178a).

Ce terme rentre dans la même idée que *rikuri-* « apparaître ». Il permet de référer aux apparitions et révélations de la Vierge-Marie dans le sens chrétien. La plupart des occurrences de ce terme sont dans des prières où la Vierge-Marie redescend sur ce monde pour y effectuer un miracle ou illustrer un paramètre de la religion chrétienne comme la dispense des bonnes grâces, la défense contre les ennemis ou encore l'importance des saints sacrements. Durston (2007, 216) indique qu'il englobe à la manière de *rikchay* l'idée d'image au sens occidental. Il permet notamment de signifier « comprendre » dans le cadre pastoral, ce qui n'est pas le cas dans le *Quincenario*.

Exemple : Awqa *herejekunap* intuykușqan Lima llaqta hinaktapunim unancharqan (Prière du deuxième jour, p.53) Cela se manifesta tout entier alors que les hérétiques assiégeaient la ville de Lima.

Bibliographie :

- Acosta, José de, (1584). *Doctrina christiana, y catecismo para instruccion de los indios, y de las de mas personas, que han de ser enseñadas en nuestra sancta fé.: Con vn confesionario, y otras cosas necessarias para los que doctrinan, que se contienen en la pagina siguiente. Compuesto por auctoridad del Concilio Prouincial, que se celebró en la Ciudad de los Reyes, el año de 1583; Y por la misma traduzido en las dos lenguas generales, de este reyno, quichua, y aymara*, Lima, Antonio Ricardo
- Altieri, Radamés (ed.), Aguilar, Juan de (1939 [1690]). « Arte de la Lengua Quichua general de los Indios del Perú ». *Universidad Nacional de Tucumán, Departamento de Investigaciones Regionales, Publicaciones Especiales de Instituto de Antropología, Tucumán, Instituto de Antropología.*
- AMLQ = Academia Mayor de la Lengua Quechua (dir.) (2005). *Diccionario Quechua – Español – Quechua*, Cuzco.
- Ávila Martel, Alamiro de (2003). *El primer impreso*, Biblioteca virtual universal.
- Baldoceda Espinoza, Ana & al. (2019). « Estudio de los sufijos del Manuscrito Quechua de Huarochirí (s .XVI) ». *Revista de Lingüística Teórica y Aplicada*, 18(2), Lima, p. 155-174.
- Bocanegra, Juan Pérez (1631). *Ritual formulario, e institucion de curas, para administrar a los naturales de este reyno, los santos sacramentos del bautismo, confirmacion, eucaristia, y viatico, penitencia, extremauncion, y matrimonio: con aduertencias muy necesaria.*, Lima, Geronymo de Contreras.
- Bosch, Pedro Nuñez (1670). *Relación verdadera de la imagen de la Inmaculada Concepción de la Virgen María*. Université de Valence.
- Briquet, Charles Moïse (1907). *Les Filigranes, dictionnaire historique des marques du papier dès leur apparition vers 1282 jusqu'en 1600*, Genève, Julien, A.
- Browman, D. L. (1976). « Demographic Correlations of the Wari Conquest of Junín », *American Antiquity*, 41(4), p. 465-477.
- Brunet, José (ed.), Jesús Palacio, Eudexio de (1973). *Los mercedarios en la Argentina (1535 / 1754)*, Buenos Aires.
- Buen (de), Jorge (2015). *Apuntes para una historia de las comillas, primera parte*, Imprimátvr. (Pour le 53e congrès de l'Association Typographique Internationale au Mexique).
- Bustarret Claire, Rieucan, Nicolas (2016). « Inventaire Condorcet : Répertoire sélectif des filigranes ». *Inventaire Condorcet*.
- https://www.inventaire-condorcet.com/Instruments/Repertoire_filigranes (mis à jour le 6 janvier 2021).

- Caraty, Laure-Anne (2023). *Réception et étude de la poésie lyrique médiévale de langue d'oc au siècle des Lumières : œuvres et manuscrits de La Curne de Sainte-Palaye*, vol. 2, Sorbonne Université.
- Caso Álvarez, J.-G. (2008). *Ortografía fonológica quechua chanca: Normativa diastrática nativa e importación lingüística universal*, Universidad para el Desarrollo Andino
- Castillo, L. J. (2001). « La presencia de Wari en San José de Moro ». *Boletín de Arqueología PUCP*, 4, Lima, p. 143-179.
- Cerrón-Palomino, Rodolfo (2000). “Nota etimológica: el topónimo *Lima*”. *Lexis* XXIV, 1, p. 151-162.
- (2017), « El quechua «del ynga» según testimonio de los primeros cronistas ». Godenzzi, J.C., Garatea, C. (eds.) *Literaturas orales y primeros textos coloniales*, I, Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú & Casa de la Literatura Peruana & Ministerio de Educación del Perú, p. 83-103.
- CENDA (ed.) (2022). *Periódico Conosur*, 181.
<https://cenda.org/periodico-conosur/item/883-cn-n-181-los-transgenicos-son-una-amenaza-para-la-agrobiodiversidad-pdf> (consulté le 24/08/2024).
- Chaunu, Pierre (2010). *Conquête et exploitation des nouveaux mondes*, Paris, Puf.
- Churchill, W. A. (1935). *Watermarks in Paper: in Holland, England, France, etc. in the XVII and XVIII Centuries and their Interconnection*, Amsterdam, Menno Hertzberger & Co.
- Cieza de León, Pedro de, Pease, Franklin G.Y (ed.) (2005 [1550]). *Crónica del Perú: El señorío de los Incas*, Biblioteca Ayacucho.
- DEMel = Arnold, Rafael, Lagenbacher-Liegbott, Jutta (2022). *Diccionario del Español Medieval electrónico*, Université de Rostock et Université de Paderborn.
- Doering, Juan Günther, Villena, Guillermo Lohmann (1992). *Lima*, Madrid, MAPFRE.
- Durston, Alan (2002). « El *aptaycachana* de Juan de Caastromonte – un manual sacramental quechua para la sierra central del Perú (ca. 1650) ». *Varia*, 31, p. 219-292.
- (2007). *Pastoral Quechua: The History of Christian Translation in Colonial Peru, 1550-1650*. Notre Dame Press, Notre Dame.
- Duviols, Pierre (1973). « Huari y Ilacuaz. Agricultores y pastores. Un dualismo prehispánico de oposición y complementaridad ». *Revista del Museo Nacional*, 39, Lima, p. 153-191.
- Earle, Timothy, Jennings, Justin (2012 [2004]). « Remodeling the Political Economy of the Wari Empire ». *Boletín de arqueología PUCP*, 16, p. 209-226.
- Echenique Elizondo, María Teresa, Martínez Alcalde, María José (2005). *Diacronía y Gramática histórica de la lengua española (3e ed.)*, Université de Valence.

- Escobar Zapata, Emérita (2019). « Sobrevivencia del Quechua Inga en Raqch'i – Cuzco ». *Tierra Nuestra*, 13, 2, p. 12-26.
- Ferguson, C. A. (1968). « Language development ». J. A. Fishman, C. A. Ferguson, J. das Gupta (eds.), *Language problems of developing nations*, New York, John Wiley & Sons, p.27-35.
- Gallegos, Carlos (ed.), Troisième concile de Lima (1829 [1583]). *Catecismo, y Doctrina Cristiana en los idiomas Castellano y Qquechua*, Imprimerie du Gouvernement, Cuzco.
- González Holguín, Diego (1607). *Lengua general de todo el Perú, llamada lengua qquichua o lengua del inca*, Lima (Ciudad de los Reyes del Perú), Francisco del Canto.
- Gordillo, Ana Segovia (2016). « La gramática quechua de González Holguín y las de sus predecesores ». *BSEHL*, 10, p.23-42.
- Gréco, Gérard (ed.) (2016). *Dictionnaire latin –français*, nouvelle édition revue et augmentée. Version digitale : <https://gaffiot.fr/>
- Heggarty, Paul (2024), « Expansions and language shift in prehistory [Language families of the Andes: Quechua and Aymara] ». Urgan, Matthias (ed.) *The Oxford Guide to the Languages of the Central Andes*, Oxford University Press, chap. 22.
- Herrera Morillas, José Luis (2009). « Estudio y catálogo de las encuadernaciones artísticas del siglo XIX de la Biblioteca de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigo del País ». *Revista de Estudios Extremeños*, vol. 65, 1, p. 39, 74.
- Herrera, José Tamayo (1980). *Historia del indigenismo cuzqueño, siglos XVI-XX*, Instituto Nacional de la Cultura.
- Huille, Marie-Imelda, Regnard, Joël (2013). *Bernard de Clairvaux : à la louange de la Vierge Mère*, Cerf.
- Isbell, William H. (2010). « La Arqueología Wari y la dispersión del Quechua ». *Boletín de Arqueología PUCP*, Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 14, p. 199-220.
- Itier, César (1992). « Un sermon desconocido en quechua general: la 'plática que se ha de hazer a los indios en la predicación de la Bulla de la santa Cruzada' (1600) ». *Revista Andina*, 19, p. 135-146.
- (1997). *Parlons Quechua*, L'Harmattan, Paris.
- (2013). « Las bases geográficas de la lengua vehicular del imperio inca ». *Bulletin de l'Institut français d'études andines*, 42 (2), p. 237-260.
- (2016). «La formación del Quechua ayacuchano, un proceso inca y colonial ». *Varia*, 45(2), p. 307-326.
- (2017). *Diccionario quechua sureño – castellano*, Lima, Editorial Commentarios.

ÉDITION DU *QUINCENARIO A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LA MERCED*

- (2023). « Introduction », *QUEA210d – Littérature écrite I* [cours oral], INALCO.
- Jobit, Pierre (1964). *Thérèse d'Avila*, Éditions Bloud et Gay.
- Kania, Sonia (2010). « Documenting 'yeísmo' in Medieval and Colonial Spanish Texts ». *Romance Philology*, University of California Press, vol. 64, 2, p. 223-234.
- Kirtchuk, Pablo (1987). « Structures actanciennes en Quechua ». *Actances*, 3, p. 159-177.
- Labayru y Goiciechea, Estanislao Jaime (1969). *Historia general del señorío de Vizcaya*, vol. 6, La Gran Enciclopedia Vasca.
- Laurentius, Frans, Laurentius, Theo (2023). *Watermarks 1450-1850: A Concise History of Paper in Western Europe*, Leiden, Brill.
- Le Bars, Fabienne (2017). « Reliures françaises soignées et courantes (mi-XV^e siècle – XIX^e siècle) : éléments d'identification ». Coq, Dominique (dir.) *Apprendre à gérer des collections patrimoniales en bibliothèque*, Presses de l'ENSSIB, p. 80-94.
- Mannheim, Bruce (1991). *The language of the Inka since the European invasion*, University of Texas Press, Austin.
- (2015). « Diego de González Holguín (1552-1618) ». Pillsbury, Joanne (ed.), *Guía a las fuentes documentales en estudios andinos, 1530-1900*. Tr. Ximena Fernández Fontenoy. Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Marius Sotls, Alexander Alphonse (1953). *Historia de la imprenta en el Ecuador de 1755 a 1830: historia, documentos inéditos, bibliografía 1859-1830*, Casa de la Cultura Ecuatoriana.
- Matovelle, Julio (1920). *Mes en honor de Nuestra Señora de las Mercedes*. Tip. Editora de los Talleres Salesianos.
- Medina, José Toribio (1904). *La imprenta en Lima (1584-1824)*. Santiago de Chile
- (1925). *Diccionario de anónimos y seudónimos hispanoamericanos*, Buenos Aires, Imprenta de la Universidad.
- Milar, Rene (2008). « Contrapuntos hagiográficos sobre el Venerable Fr. Pedro de Urraca (Jadraque 1583 – Lima 1657) ». *Teología y Vida*, Santiago, 49, 4, pp. 893–931.
- Muro Ynoñán, Luis A. & al. (2023). « The Colors of the Empire: Assessing Techno-decorative Innovations in Local, Hybrid and Intrusive Ceramic Pigments within the Wari Interaction Spheres, Peru ». *Journal of Archaeological Science: Reports*, 50. <https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2023.103873>
- Oré, Luis Geronimo de, (1958). *Symbolo Catholico Indiano*. Antonio Ricardo, Lima.

- Paz y Meliá (1914). *Catálogo abreviado de papeles de Inquisición*. Madrid, Tip. De la Revista de Arch. Bibl. y Museos.
- Pedroviejo Esteruelas, Juan Manuel (2011). « Repercusiones lingüísticas de la colonización de América en el siglo XVI: origen y destino de los primeros pobladores ». *Revista electrónica de estudios filológicos*, 21.
- Penny, Ralph John (1993). *Gramática histórica del español*, Editorial Ariel, Barcelona.
- Piccard, Gerhard (1961). *Die Wasserzeichenkartei Piccard im Hauptstaatsarchiv Stuttgart*, Stuttgart, Kohlhammer.
- Polo Martín, Bárbara (2015). « La controversia sobre la cartografía del cuarto viaje colombino durante la regencia de Fernando el Católico: la ruta real ». *Estudios Colombinos*, Universidad de Valladolid, 11, p.143-156.
- Porras Barrenechea, Raúl (ed.), González Holguín, D. (2007, [1608]). *Vocabulario de la Lengua General de todo el Perú llamada Lengua Qquichua o del Inca, versión digitalizada*, Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Prieto del Rio, Luis Francisco (1922). *Diccionario biográfico del clero secular de Chile, 1535-1918*. Santiago de Chile, Imprenta Chile.
- Quispe, Severo Aparicio (2001). *La Orden de la Merced en el Perú: estudios históricos, volumen 1 y 2*, Lima, Provincia Mercedaria del Perú.
- Rataj, Vlastimil (2009). « Marcación de la segunda persona objeto en las transiciones del quechua cusqueño ». *Ibero-Americana Pragensia*, 43, p. 27-46.
- Real Academia Española (1741). *Ortografía de la lengua castellana*, 1^{re} ed. RAE, Madrid
- (1754). *Ortografía de la lengua castellana*, 2^o ed. D. G. Ramirez, Madrid
- (1770). *Ortografía de la lengua castellana*, 3^o ed., D. J. de Ibarra, Madrid
- (1815). *Ortografía de la lengua castellana*, 8^o ed., RAE, Madrid.
- (1952). *Nuevas normas de prosodia y ortografía*, RAE, Madrid.
- RAE = Real Academia Española. *Diccionario de la lengua española*, 23^e ed., [versión 23.7 en línea]. <https://dle.rae.es> (consultado el 14/07/2024).
- Rey, Manuel Chaves (2019). *Cosas nuevas y viejas (apuntes sevillanos)*, Good Press.

ÉDITION DU *QUINCENARIO A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LA MERCED*

- Rodríguez Agüero (ed.) (2021). *Manual de escritura de quechua sureño*, Lima, Ministerio de la Educación.
- Santo Tomás, Domingo de (1560a). *Lexicon, o Vocabulario de la lengua general del Peru*, Valladolid, Francisco Fernandez de Cordoua.
- (1560b). *Gramatica, o Arte de la lengua general de los Indios de los reynos del Peru*, Valladolid, Francisco Fernandez de Cordoua.
- Severo Aparicio Quispe, O. de M. (1992). « Mercedarios en la evangelización del Perú ». *Revista Peruana de Historia Eclesiástica*, 2, p. 91-151.
- Shimelman, Aviva (2017). *A grammar of Yauyos Quechua* (Studies in Diversity Linguistics 9). Berlin: Language Science Press.
- Sobrequés i Callicó, Jaume (1991). *Història de Barcelona*, Barcelona, Enciclopèdia Catalana,.
- Soriano, Antonio Heredia (1986). *Actas del IV seminario de Historia de la Filosofía Española*, Ediciones Universidad de Salamanca.
- Streit, Robert (1967). *Bibliotheca missionum*, vol. 2; Aachen
- Taylor, Gerald (1974). « *Camay, Camac et Camasca* dans le manuscrit quechua de Huarochirí ». *Journal de la société des américanistes*, 63, p. 231-244.
- (1975). *Introducción a la lengua general (quechua)*, Lima, IFEA.
- (1992). « La normalización de la enseñanza del quechua ». Godenzzi, J.C. (Ed.). *El quechua en debate: Ideología, normalización y enseñanza*, Cuzco, CBC.
- (2008). *Ritos y tradiciones de Huarochirí*. Lima, IFEA & al.
- Torres Rubio, Diego de, Figueredo, Juan de (ed.) (1700). *Arte de la lengua quichua*, Joseph de Contreras y Alvarado, Lima.
- Tschudi, J. J. von (1884). *Organismus der Khetsuasprache*, Leipzig, Brockhaus, F. A.
- Ugarte, Rubén Vargas (1935). *B Biblioteca peruana: Impresos peruanos (1800-1817)*, Tome XI, Lima.
- Universidad Nacional de Huancavelica (2014). *Modulo : Lengua Quechua II*. Huancavelica.
- Vargas, José María (1964). *Historia del arte ecuatoriano*. Editorial Santo Domingo.
- Vega, Garcilaso de la (1945 [1609]). *Comentarios reales de los Incas*. Buenos Aires, Emecé Editores S.A.

Vidaurre, Antonio de (1770 [1718]). *Novena deprecatoria a la Santísima Virgen María de la Merced, Redentora de cautivos y especialísima abogada del Perú*, Lima, Imprenta Calle San Jacinto.

Weber, David John (2008). “Una gramática del Quechua del Huallaga (Huánuco)”. *Serie lingüística peruana*, Ministère de l'éducation péruvien, Pérou, 40.

Zariquiey, Roberto. (2004). “Fonología del quichua del Napo: Una aproximación a su sincronía y a su historia”. *Boletín del Instituto Riva-Agüero*, 3, p. 291–32

Zaporta Pallarés, José (1996). 3Religiosos Mercedarios en Panamá (1519, 1992), con testimonios históricos de Tirso de Molina”. *Estudios*, Madrid.

Zarco, Julieta (2023). *Habitando un mismo suelo: Quechua santiagueño y español: entre migración, bilingüismo y traducción*. Edizioni Ca' Foscari, Venise.